

MISTERIOS TRADUCIDOS

**Una epistemología de la práctica traductora en
tres cuentos de raciocinio de Edgar Allan Poe**

TRANSLATED MYSTERIES

**An Epistemology of Translation Practice in Three Edgar
Allan Poe's Ratiocination Tales**

Tesis doctoral realizada por:

Ana Belén Doménech García

y dirigida por:

Dra. Dña. Margarita Rigal Aragón

**UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES,
ARTE Y EDUCACIÓN
2024**

«Ningún problema es tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción».

Jorge Luis Borges
«Las versiones homéricas»,
Obras completas, vol.1,
Buenos Aires: Emecé, (1932, 2004), pág. 239.

Resumen

Esta tesis doctoral investiga el papel fundamental de la traducción en la construcción de la identidad lingüística y cultural a partir de la recepción de tres cuentos de «raciocinio» de Edgar Allan Poe en España. A través del análisis de estas traducciones se cuestiona la creencia ampliamente aceptada de que las traducciones al francés de Baudelaire fueron el principal canal de influencia de Poe y se proponen otros caminos y traductores que han sido igualmente cruciales en la configuración de su legado literario en España. Mediante un análisis comparativo que integra enfoques de la lingüística y los estudios de traducción, la investigación resalta las contribuciones tanto de traductores reconocidos como de aquellos menos visibles. Este enfoque permite evidenciar el impacto de figuras que, aunque a menudo olvidadas, han aportado una riqueza interpretativa a la recepción de Poe en nuestro país.

Finalmente, esta tesis aboga por una reevaluación de las prácticas traductológicas, entendidas como procesos creativos que reflejan la amplitud lingüística y conceptual de las generaciones contemporáneas. En un mundo globalizado, se enfatiza que la traducción no es solo un acto de traslación de significados, sino un acto interpretativo que participa activamente en la construcción de nuestra identidad cultural.

Palabras clave: Cuentos de raciocinio, Edgar Allan Poe, Estudios de traducción, Epistemología, Lingüística comparada

Abstract

This doctoral thesis investigates the fundamental role of translation in shaping linguistic and cultural identity based on the reception of three “detective” stories by Edgar Allan Poe in Spain. By analyzing these ratiocination tales, this PhD Research questions the widely held belief that Baudelaire’s French translations served as the primary conduit for Poe’s influence. This study proposes that alternative pathways and lesser-known translators have significantly contributed to the literary legacy of Poe in the Spanish-speaking world. Employing a comparative analysis grounded in linguistics and translation Studies, the thesis highlights the contributions of both recognized and overlooked translators. This approach illuminates the interpretative richness brought forth by these figures, demonstrating how their works have helped construct a translation canon that reflects not only the complexities of the original texts but also engages with the cultural and socio-historical context of Spain.

Ultimately, this thesis advocates for a reevaluation of translation practices as dynamic processes that mirror the linguistic and conceptual breadth of contemporary generations. In an increasingly globalized world, it underscores that translation is not merely an act of transferring meanings, but a creative interpretive act that actively contributes to the construction of the Spanish cultural identity.

Key words: Comparative Linguistics, Edgar Allan Poe, Epistemology, Ratiocination Tales, Translation Studies

Sobre esta tesis: Consideraciones preliminares

Para el estudio de los textos fuente de Edgar Allan Poe, he utilizado la edición de *Tales and Sketches* del año 2000, editada por Thomas Ollive Mabbott (1898-1968) y publicada por la University of Illinois Press, Chicago. Esta edición resulta particularmente valiosa por varias razones. En primer lugar, porque incluye una amplia recopilación de las posibles fuentes primarias que Poe podría haber consultado e incorporado en sus escritos. Esta característica es esencial para entender el contexto y las influencias que moldearon su obra. En segundo lugar, porque la edición de Mabbott destaca por presentar tanto las primeras impresiones de los textos de Poe como sus reimpresiones en los periódicos originales, así como en facsímil. Esta dualidad permite un análisis comparativo detallado entre las versiones iniciales y las revisadas, ofreciendo una visión más completa de la evolución del pensamiento y estilo de Poe a lo largo del tiempo.

En cuanto al análisis exhaustivo de los textos meta, he trabajado exclusivamente con ejemplares físicos de todos los textos meta que se tratan en esta tesis doctoral. Este esfuerzo ha sido fundamental para asegurar una comprensión directa y auténtica de cada texto en su forma original. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Margarita Rigal por haberme prestado la traducción de Francisco B. del Castillo, un regalo preciado que recibí de su marido y que ha sido de gran utilidad para este estudio. La adquisición del resto de libros o revistas ha sido una aventura en sí misma, lograda a través de diversos canales. Algunos de los ejemplares más raros y valiosos los he obtenido mediante subastas, donde la emoción de la puja añadió un valor sentimental a cada adquisición. Además, he explorado numerosas tiendas de segunda mano en España, Reino Unido y Francia, donde he encontrado ediciones únicas que enriquecen el corpus de mi investigación. Asimismo, para las obras de ediciones más recientes, he recurrido a la compra de ejemplares nuevos. He seleccionado estas ediciones por su «fidelidad» a los

textos originales y, por tanto, la calidad de sus traducciones y anotaciones. En el apartado Estado de la cuestión quedará debidamente explicado qué entiendo por «fidelidad» y en qué sentido uso el término.

Este conjunto de materiales, que abarca tanto obras modernistas como contemporáneas, proporciona una base sólida y diversificada de fuentes primarias para el análisis literario que sustenta mi tesis.

Para ser más concretos: la traducción de William Little Hughes de «La lettre dérobée» la he obtenido de la obra *Le Buffalo Blanc* de Thomas Mayne-Reid (traducido por Allyre Budeau), publicada en París por Bureau du Siècle en 1857. Elegí esta edición en particular porque incluye «The Purloined Letter» de Edgar Allan Poe y, hasta donde he podido investigar, es la primera edición conocida en la que aparece este cuento traducido por el irlandés Hughes. Este hallazgo es significativo porque ofrece una perspectiva histórica única sobre la recepción y traducción temprana de la obra de Poe en Europa. La inclusión de «La lettre dérobée» en esta edición parisina de 1857 subraya la influencia de Poe en la literatura francesa y su integración en el canon literario de la época. En cuanto a las traducciones de Charles Pierre Baudelaire de «L’homme dans les feux» y «La lettre volée», he utilizado *Œuvres complètes, Traductions. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Poe*, publicada en París por M. Lévy Frères en 1857. El hecho de que esta edición específica haya sido publicada por M. Lévy Frères en el mismo año que la de Hughes, añade una dimensión comparativa fascinante a mi tesis, permitiendo analizar cómo dos traductores de diferentes contextos culturales interpretaron y adaptaron la obra de Poe casi simultáneamente. Posteriormente, encontré una publicación moderna de 2018 de *Histoires extraordinaires*, de la editorial Intégrale Atlantic que es la que utilicé para el análisis, pues contenía el mismo texto que la edición

de 1857 y era de más fácil manejo. Es la edición que en esta tesis referencio cuando me refiero a Baudelaire.

Centrándonos en los textos meta españoles, la traducción de Nicasio Rosendo Landa y Álvarez de Carvalho y Julio Nombela Tabares la he encontrado en *Historias extraordinarias* [sic]. He utilizado la edición de 1859, publicada en Madrid por la Imprenta de Luis García. Esta edición no solo presenta una traducción temprana de las obras de Edgar Allan Poe al español, sino que también está precedida por un prólogo crítico biográfico escrito por el Dr. Julio Nombela, lo cual añade un valor significativo al texto. La traducción realizada por Landa y Álvarez de Carvalho, junto con Nombela Tabares, es una pieza clave en la historia de la recepción de Poe en el mundo hispanohablante. Otras piezas clave son, por ejemplo, la traducción de «The Man of the Crowd» realizada por Manuel Cano y Cueto, como «El hombre de la multitud». Este texto meta aparece en *Historias extraordinarias* [sic]. *Versión castellana con una noticia sobre Edgar Allan Poe y sus obras*, publicada en Sevilla por Eduardo Perié en 1871.

Siempre prefiero acudir a las fuentes primarias; sin embargo, en ciertas ocasiones, es imperativo adaptarse a las restricciones y hallar alternativas que permitan avanzar en el análisis literario de manera significativa. A pesar de haber obtenido la primera edición conocida en España de «El cadáver acusador», traducida por José Lesén y Moreno, lamentablemente, su utilización resultó inviable debido a la dificultad extrema para descifrar la grafía de la fuente principal: *La Correspondencia de España*, en dos entregas consecutivas, la del 15 de marzo de 1863 con el número 1694 y la del 16 de marzo con la tirada 1695. Debido a esto, tuve que recurrir a una edición alternativa que vio la luz veinte años más tarde, el 1 de febrero de 1883, en *La Diana*, una revista quincenal dirigida por Don Manuel Reina, dedicada a la política, literatura, ciencias y arte. Aunque esta edición no es la fuente primaria original, ofrece una versión accesible y legible del relato, lo que

permite un análisis detallado de su contenido y estilo. La elección de esta edición de *La Diana* me proporcionó una solución práctica y efectiva para el estudio de «El cadáver acusador», asegurando que la investigación pudiera continuar sin obstáculos significativos.

En este orden cronológico, la traducción de «Thou Art the Man» de Carlos Fernández Cuenca se ha obtenido de la obra *Cuentos*, publicada en 1930 en Madrid por Mundo Latino. La elección de esta edición es significativa debido al contexto histórico en el que se publicó. La década de 1930 fue un período de gran efervescencia cultural en España, marcado por movimientos literarios y sociales que influenciaron la producción y recepción de la literatura. La edición de Mundo Latino refleja las tendencias y estilos literarios predominantes en ese momento, lo que ofrece una oportunidad para contextualizar y analizar el relato «Tú eres el hombre» en relación con las corrientes literarias de la época. Su comparación con el texto meta de Francisco B. del Castillo, «La voz del muerto», lo encontré en *Narraciones Extraordinarias* de la serie Obras maestras, publicada por Editorial Iberia, en Barcelona, en 1942. La elección de esta edición es relevante por varias razones. Primero, la inclusión de «La voz del muerto» sugiere su valor y significado dentro del canon literario de la época. Además, el hecho de que esta edición haya sido publicada durante la década de 1940 añade otra capa de contexto histórico, ya que España estaba experimentando cambios políticos y sociales significativos durante ese período, lo que podría haber influido en la interpretación y recepción de la obra.

Encontrar las traducciones más recientes fue relativamente sencillo, aunque la adquisición de las publicadas en los últimos cincuenta años presentó un desafío adicional porque tuve que continuar dependiendo de vendedores particulares y en tiendas de segunda mano. Este fue el caso tanto para la traducción de Julio Gómez de la Serna en

Narraciones completas de Edgar Allan Poe, publicada por Aguilar en 1962 –aunque la edición que yo pude obtener fue la cuarta, de 1968– como para la traducción de Julio Cortázar de *Cuentos*, volumen I y II, de Alianza Editorial, Madrid, en 1970, aunque realizada por el argentino en los años 50 y publicada inicialmente en Puerto Rico. Experimenté lo mismo para obtener la traducción de M.^a Cristina Reiss Raimundo en *Obras Selectas*, volúmenes I y II, publicada por Ediciones Nauta en Barcelona en 1971.

Pude adquirir de nueva compra todos los textos meta contemporáneos. Es decir, la traducción de Gabriela Bustelo de «El hombre de la multitud», publicada en *Cuentos*, dentro de la colección Línea de Sombra de la Editorial Espasa Calpe en 2004; la traducción de Rodrigo Herrero Navarro de «Tú eres el asesino», presentada en la colección Confabulaciones por Editorial Eneida en 2013; o el texto meta de Lucía Márquez de la Plata, que nos deleita con *E.A. Poe. Edición anotada*, publicada en Madrid por Ediciones Akal en 2022.

En este recorrido a través de diversas fuentes y ediciones para el análisis de las traducciones seleccionadas se evidencia la importancia de la meticulosidad y la adaptabilidad en la investigación académica. La preferencia por las fuentes primarias es indudablemente fundamental, pero es igualmente crucial reconocer y enfrentar las limitaciones que puedan surgir en el proceso. En ocasiones, la disponibilidad o la legibilidad de estas fuentes pueden presentar desafíos significativos, lo que requiere la búsqueda de alternativas creativas para avanzar en el análisis traductológico de manera significativa.

En conclusión, la diversidad de textos meta estudiados en esta tesis aporta una amplitud de perspectivas y análisis que profundizan en nuestra comprensión de las traducciones y la recepción de la obra de Edgar Allan Poe en el contexto español a lo largo del tiempo. Desde las primeras incursiones de Poe en la traducción española hasta

las interpretaciones contemporáneas, cada obra representa un testimonio único de los esfuerzos y enfoques de los traductores, revelando tanto las complejidades lingüísticas como las interpretativas inherentes a la tarea de trasladar los textos de Poe a un nuevo idioma y público.

Algunas consideraciones de estilo

En cuanto a la redacción de esta tesis, no me gustaría terminar sin advertir que en ella se tildan el adverbio «sólo» y los pronombres demostrativos («ésta», «aquél» ...) porque la Academia lo permite, aunque recomiende lo contrario. Para mí son necesarios porque resuelven las ambigüedades del texto sin necesidad de recurrir al contexto y habida cuenta de la variedad de ejemplos que en todo lo que ahora sigue las tildes resultan ser una herramienta indispensable. La acentuación de las obras originales traducidas, sin embargo, se ha respetado. Entiendo que el traductor así lo decidió por alguna razón y en muchos de los casos son pistas para descubrir más sobre el contexto histórico o geográfico. A causa de la extensión de ciertos párrafos, el lector habrá de disculpar la ausencia de puntos y aparte que, en otras circunstancias, podrían resultar más oportunos. Al detallar el uso de una herramienta de traducción, se han incorporado diversos ejemplos que responden al mismo caso, lo cual ha dado lugar a párrafos más extensos de lo habitual. Se ha optado por punto y seguido, no por cuestiones estilísticas, sino por rigor gramatical, favoreciendo el empleo de éste en detrimento del punto y aparte, habitualmente reservado para separar ideas o contenidos distintos dentro de la unidad del texto. Así mismo, con el masculino genérico singular haré referencia a todas las personas que se han dedicado o se dedican a la noble tarea de la traducción, algo tan antiguo como la propia escritura.

Índice

Introducción	1
Capítulo 1. Hitos traductográficos en España e Hispanoamérica	7
Capítulo 2. Estado de la cuestión y justificación	25
Capítulo 3. Diseño teórico-metodológico	41
3.1 Metodología	41
3.2 Modelo de análisis	62
Capítulo 4. Poe antes de Baudelaire: El caso de William Little Hughes	81
Capítulo 5. «The Man of the Crowd»	93
5.1. «The Man of the Crowd» en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto	96
5.2. «The Man of the Crowd» en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo	113
5.3. «The Man of the Crowd» en la traducción de Gabriela Bustelo	132
5.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «The Man of the Crowd»	148
Capítulo 6. «The Purloined Letter»	155
6.1. «The Purloined Letter» en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela	158
6.2. «The Purloined Letter» en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna.....	202
6.3. «The Purloined Letter» en la traducción de Lucía Márquez de la Plata	226
6.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «The Purloined Letter»....	240
Capítulo 7. «Thou Art the Man»	245
7.1. «Thou Art the Man» en las traducciones de William Little Hughes y José Lesen y Moreno	248
7.2. «Thou Art the Man» en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo	269
7.3. «Thou Art the Man» en la traducción de Rodrigo Herrero Navarro	284
7.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «Thou Art the Man»	294

Conclusiones	301
Bibliografía	309
Fuentes primarias	309
Fuentes secundarias.....	312
Anexos	339
Índice de tablas.....	339
Cuadro de referencias por traductor	343
Ejemplos del proceso de recopilación de estrategias de traducción.....	347

Introducción

El lenguaje constituye el aspecto más democrático que ha emergido en la civilización humana. Nos comunicamos siguiendo la voluntad colectiva del pueblo. Las lenguas han evolucionado según las decisiones de sus hablantes. Más aún, históricamente, han sido los pueblos quienes han impuesto sus lenguas a los poderes establecidos. Siendo la lengua la materia base con la que se forja la traducción, la evolución de ésta ilustra cómo los pueblos, y en particular España, han sido capaces de forjar y dirigir su propio destino lingüístico. Con este propósito fundamental se inicia el primer capítulo de esta Tesis: **1. Hitos traductográficos en España e Hispanoamérica**. El español tiene una patria de 21 estados y quinientos millones de corazones, y sólo con sus palabras oídas desde la cuna podemos los habitantes de esta nación común soñar una novela a la sombra de un tilo o recrear el día de los «muertitos»¹. El basamento léxico del español compartido ocupa millones de hectáreas en nuestra superficie intelectual por el que viajan los libros escritos en español, de ahí que sea importante considerar el influjo de todas sus partes.

En el segundo capítulo de esta tesis, titulado **Estado de la cuestión y justificación**, se contextualizan las hipótesis de la investigación y se delimita el alcance del estudio. En este capítulo se presentan dos hipótesis fundamentales: La primera cuestiona el precepto comúnmente aceptado de que la recepción traductológica de la obra de Edgar Allan Poe en España se realizó predominantemente a través de las traducciones al francés de Charles Pierre Baudelaire. En este capítulo se cuestiona la opinión

¹ Esos 21 Estados son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guinea Ecuatorial y España. Pero más allá de esta lista de países en los que el español figura como lengua oficial, la lengua española también se habla en otros muchos lugares del mundo en los que, a pesar de no estar catalogada como lengua oficial, sí que cuentan con un alto porcentaje de población que habla español. Este es el caso por ejemplo de Andorra (tiene como idioma oficial el catalán), Aruba, América del Sur, Argelia, Brasil, Marruecos, Australia, Canadá, Noruega o Estados Unidos, entre otros.

predominante de la crítica académica, que afirma que la mayor parte de la recepción de la obra de Edgar Allan Poe en nuestro país se realizó a través de las traducciones de Baudelaire. La segunda hipótesis propone delinear la evolución traductológica en España de los que yo considero tres cuentos imprescindibles de raciocinio de Edgar Allan Poe. Para fundamentarla, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las traducciones realizadas por autores que son esenciales en nuestro contexto histórico-literario. Este capítulo justifica la selección de dichos autores y examina el estado actual de la investigación sobre el legado de Poe en nuestro país.

El **capítulo 3. Diseño teórico-metodológico** parte, en esencia, de mis años como estudiante en la Facultad de Traducción e Interpretación. En el segundo año de carrera, el profesor de Lengua española aplicada, de cuyo nombre no quiero acordarme, se situó delante de la clase y, sin darnos los buenos días, nos leyó el siguiente texto recuperado de lo que escribiera Alberto Manguel para *Una historia de la lectura*:

Todo lo que las alegorías tratan de decir es simplemente que lo incomprendible es incomprendible, y eso ya lo sabemos. Pero los problemas con que nos enfrentamos todos los días son otra cuestión. Sobre ese tema un hombre preguntó una vez: «Por qué tanta terquedad? Si siguierais únicamente las alegorías, os convertiríais vosotros mismos en alegorías y de esa manera resolveríais vuestros problemas cotidianos».

Otro dijo: «Apuesto cualquier cosa a que también eso es una alegoría».

El primero dijo: «Has ganado».

El segundo respondió: «Pero, por desgracia, sólo alegóricamente».

El primero replicó: «No. En la vida real. Alegóricamente has perdido» (1998; 127).

Este breve texto, que nuestro profesor nunca se dignó a explicar, nos inquietó y provocó acaloradas discusiones en el bar de tapas de la esquina. Franz Kafka lo escribió en Praga en 1922, dos años antes de su fallecimiento. Un siglo después, seguimos sintiendo la desconcertante impresión de que cualquier interpretación definitiva,

cualquier conclusión inequívoca, cualquier certeza de haber comprendido a Kafka y sus alegorías, resulta ilusoria. Estas líneas no sólo sugerían que todo texto, y por ende toda traducción, puede ser leída como una alegoría –y por tanto revelar elementos ajenos al texto mismo– sino que, además, toda lectura es en sí misma alegórica, objeto de otras lecturas. De este modo, cada traducción se convierte en una alegoría, abierta a interpretaciones posteriores. Esta tesis explora estas múltiples lecturas. Porque si bien en clase aprendimos sobre la plasticidad de la escritura, ninguna autoridad podía imponernos entonces una traducción «correcta». Con el tiempo, en clase, nos dimos cuenta de que algunas traducciones eran mejores que otras: más informadas, más lúcidas, más estimulantes, más acogedoras y, por tanto, más o menos comprometidas con el original, en cuanto que poseen la máxima «fidelidad» posible al *programa conceptual del autor* del texto original y aceptabilidad del texto meta en la cultura de llegada². Pero la sensación recién descubierta de la libertad del traductor nunca nos abandonó y aún recuerdo aquel sentimiento de rebeldía con extraordinaria nitidez.

Es ahora, y no antes, al desempolvar mis apuntes para redactar esta introducción cuando soy consciente de lo que nuestro profesor quería lograr en sus clases. Reescribo aquí parte de lo que anoté: En el siglo XVI tomaron cuerpo, entre los eruditos judíos, dos maneras distintas de leer *La Biblia*: Una, centrada en las escuelas sefardíes de España y el norte de África, que prefería resumir el contenido de un pasaje sin analizar los detalles que lo componía, centrándose en el sentido literal y gramatical; la otra, centrada en las escuelas askenazís, localizadas sobre todo en Francia, Polonia y los países germánicos, que analizaban cada versículo y cada palabra, buscando en el texto todos los sentidos

² Véase Lvóvskaya, Zinaida. (1997). Dentro del modelo comunicativo-funcional, la autora define la fidelidad traductora como un proceso polideterminado en el que intervienen diferentes factores comunicativos y cuya naturaleza es cognitiva y cultural, muy relacionado con la ciceroniana *iusta via media* entre en contenido y la forma.

posibles. Kafka, y al parecer mi profesor, con las tareas que nos encomendaba de crítica literaria y traducción, pertenecían a esta última tradición. Siguiendo sus instrucciones para la tarea, al más puro método escolástico del *trivium*, escribíamos reseñas literarias desde una perspectiva traductológica como bien lo exigiera el profesor de retórica del siglo XI Lorenzo Guidetti: primero la *lectio*, o análisis gramatical en el que se identificaban los elementos sintácticos de cada frase; esto llevaba a la *littera* o sentido literal del texto. Por medio de la *littera* captábamos el *sensus*, o significado del texto según las distintas interpretaciones aceptadas. El proceso concluía con una exégesis – *la sententia*– en la que se discutían las opiniones de los comentaristas aceptados o los más comúnmente impuestos. De esta forma de aprender a leer y analizar parte mi diseño metodológico, que abordo en el **capítulo 3. Diseño teórico-metodológico** y que yo «expreso» aquí y modelo: Todo con el fin de reexaminar las bases de la traducción de Poe al español y proponer una nueva perspectiva sobre la influencia traductológica en la recepción de su obra en España.

Los capítulos siguientes son fundamentales, ya que constituyen el material sobre el cual se basa esta investigación. En el **capítulo 4. Poe antes de Baudelaire: El caso de William Little Hughes** se pone de relieve que Baudelaire no fue ni el primer ni el único traductor de Edgar Allan Poe en nuestro país vecino. Este análisis no solo resalta la relevancia de Hughes, sino que también abre la puerta a una comprensión más matizada de cómo se ha construido la imagen de Poe en la literatura española. A continuación, se presentan tres capítulos que constituyen el núcleo de la Tesis, donde se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los tres cuentos de Edgar Allan Poe arriba mencionados: **Capítulo 5. «The Man of the Crowd»**, **Capítulo 6. «The Purloined Letter»** y **Capítulo 7. «Thou Art the Man»**. Cada uno de estos capítulos se estructura en cuatro apartados. En los dos primeros, se comparan, en un ejercicio de análisis paritario y cronológico –y siguiendo el

diseño metodológico del Capítulo 3– las diferentes traducciones de cada cuento de raciocinio, permitiendo identificar las particularidades y matices de cada versión. Este enfoque comparativo no solo enriquece el entendimiento de la obra original, sino que también pone de manifiesto las decisiones traductológicas que han influido en su recepción y por tanto en cómo se ha traducido. El tercer apartado de cada capítulo se dedica a examinar cómo un traductor contemporáneo ha abordado la traducción de cada cuento al español, lo que permite apreciar las evoluciones en la práctica traductora y las nuevas interpretaciones que surgen a partir de contextos histórico-culturales diferentes. Cada uno de los capítulos se cierra con conclusiones parciales que sintetizan las observaciones realizadas, ofreciendo una visión clara de la labor traductológica de estos cuentos de Poe en España y su impacto en la formación de una tradición literaria en torno a su obra. En este sentido, vuelven a ser ciertas mis palabras del inicio de esta introducción, donde afirmaba que cualquier interpretación definitiva y cualquier conclusión que pretenda sostener que se ha comprendido plenamente un texto es, en última instancia, ilusoria. La diversidad de interpretaciones que surgen de estas traducciones pone de relieve la idea de que el significado es un constructo dinámico, influido por el contexto cultural, histórico y personal del traductor.

Como es característico de toda tesis doctoral, ésta concluye con un apartado dedicado a las **conclusiones** obtenidas a lo largo de la investigación, sintetizando los hallazgos y reflexiones más significativos que han emergido del estudio. Además, se presenta una exhaustiva **bibliografía**, meticulosamente organizada en **fuentes primarias** y **secundarias**, reflejando el rigor y la amplitud de la revisión literaria realizada. En la sección de **Anexos**, se incluye un **Índice de tablas** que facilita la consulta de los datos cuantitativos presentados a lo largo de la Tesis, así como **Cuadro de referencias por traductor** donde se detallan las obras y contribuciones de cada traductor. Este recurso

permite a los lectores obtener una visión clara y concisa de la diversidad de voces que han mediado la recepción de Poe en España. Finalmente, se proporcionan una serie de ejemplos del proceso de recopilación de estrategias de traducción.

Capítulo 1. Hitos traductográficos en España e

Hispanoamérica

La traducción es un fenómeno cultural tan antiguo como la propia escritura. Es, en palabras de Amparo Hurtado Albir, «un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada» (2001; 41). Ésta puede dividirse en grandes bloques atendiendo a clasificaciones temáticas del texto original: 1) sacra vs. profana (San Jerónimo, 395)³, distinción que perdurará durante toda la Edad Media; 2) literaria y científica, con la llegada de la Ilustración; 3) metodológica, que llegaría hasta la segunda mitad del siglo XX; y 4) una aproximación ecléctica que atiende a las nuevas necesidades lingüísticas y contextuales desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Un ejemplo de este tipo de aproximación es el que se ofrece en esta tesis.

Dentro de la tercera clasificación, Luis Vives diferencia entre las versiones que atienden al sentido, la frase, la dicción y el equilibrio entre la sustancia y las palabras. Fray Luis de León (1561) distingue, por su parte, entre *trasladar* «siendo fiel y cabal» y *declarar*, es decir, «jugar con las palabras». John Dryden (1680) propone la distinción entre *metasentido* e *imitación*, entendidas estas como la libertad de variar forma y sentido. Scheiermacher (1813), entre traducción de textos comerciales, literarios y científicos. Las propuestas pueden resumirse en tres tipos: 1) las relativas a la oposición fundamental entre traducción literal y libre —Cicerón al señalar que no hay que traducir *verbum pro verbo* inaugura un debate que en el mundo occidental va a durar dos mil años—; 2) las que apuestan por lo que Steiner (1998; 277) llama la *iusta via media* (ni literal ni libre); y

³ En este año, San Jerónimo escribe el libro *De los claros varones eclesiásticos (De uiris illustribus)*, un repertorio bibliográfico de autores griegos y latinos. San Jerónimo, *Obras completas. Edición bilingüe*, Madrid: BAC (hasta la fecha han aparecido solo 10 tomos).

3) las que defienden la traducción del sentido o *contenido*. En las últimas décadas han sido los postulados de George Steiner sobre su *iusta via media* en conjunción con las teorías y prácticas de la traducción del sentido los que han asentado los cánones de una buena traducción. Este marco conceptual y estético de lo que se entiende por una «buena traducción» es el que se ha utilizado en prácticamente todos los estudios sobre traducción y traductología contemporáneos y, por tanto, también en esta tesis.

Los primeros testimonios traductográficos conocidos se remontan al siglo XVIII a.C. Se trata de textos sumerios con traducción literal en acadio (García Yebra, 1990; 28). La primera muestra de traducción posterior a la caída del Imperio Romano recae sobre San Martín y San Pascasio, cuyas traducciones del griego al latín datan del siglo VI. El escrito traductológico más antiguo conservado en la Península es posiblemente unas epístolas en 1199 del judío Samuel Ben Tibbon dirigidas al filósofo Maimónides y cuya existencia solo conocemos por la respuesta de este último desde El Cairo. Valentín García Yebra se ha referido, en el campo de la traducción, a la realizada por el obispo Ulfilas (1994; 186), quien vertió del griego al latín la totalidad de la *Biblia* a excepción de los dos libros de los Reyes. Los pueblos árabes pudieron ser los primeros en la Península que practicaran de forma continuada la traducción. En palabras de García Yebra, esto supondría un «vínculo entre Oriente y Occidente» (1994a; 187) pues muchas fueron obras griegas y latinas que se tradujeron al árabe durante los siglos VIII al XII. La Casa de la Sabiduría, creada durante el reinado de Al-Mamún (813-833) en Bagdad, es tomada por un precedente de las posteriores Escuelas de Traductores de Toledo de los siglos XII y XIII (1994a; 69-80 y 1990; 313-314). La primera traducción literaria realizada en la Península al castellano de la que se tiene constancia fue una colección de cuentos tradicionales árabes titulada *Calila e Dimna*, hacia 1251. Según Lapesa, «la labor de Alfonso X capacitó al idioma para la exposición didáctica» (1981; 10) y a él se atribuye

la fórmula del «castellano *drecho*», un antecedente del purismo y la creación de una prosa castellana caracterizada por la adaptación o la adopción de términos latinos y árabes, sobre todo en los campos científico y técnico.

Durante los siglos XI al XII, por su enclave geográfico, el castellano se vio favorecido por las influencias intrapeninsulares (gallegoportugués, astur-leonés, navarro-aragonés, catalán y árabe) y extrapeninsulares (procedentes de Francia —lengua francesa, occitana y provenzal—) mediante peregrinaciones, movimientos migratorios y bodas reales. La traducción fue una herramienta fundamental para el desarrollo de la lengua y la literatura castellanas a través de la prosa moral del siglo XII y XIII, la prosa histórica del XIV, la novela caballerescas y sentimental, la poesía latinizante y del cancionero.

En cuanto a la traducción, durante el siglo XIII, ésta se desarrolla en España gracias a la tradición cultural árabe de la que participan tanto musulmanes como judíos (García Yebra, 1994a; 327-32), y de esta colaboración tomarán su modelo de trabajo todas las escuelas de traducción, con Tarazona y Toledo a la cabeza. De comienzos del siglo XII son las primeras muestras peninsulares de traducción del árabe al latín. Tarazona fue uno de los primeros núcleos traductores de la Península, promovido por el obispo Miguel, que se dedicó en mayor medida a obras de carácter científico (Millas Valicrosa, 1955; 395-428). La proliferación de las traducciones se debió a la labor de los cluniacenses, quienes desde donde Ripoll, Barcelona, Sahagún, Osma, San Millán y Silos, amén de Tarazona, tejieron una red cultural en la que el saber oriental, vía el latín, proveía de obras de primer rango a Occidente (García Yebra, 1994a; 88-91). Del auge de los *exempla*, la traducción de *Disciplina clericalis* (*Enseñanza de doctos*) por Pedro Alfonso, a comienzos del siglo XII, supone un hito traductográfico sin precedentes en el mundo hispanohebreo e hispanoárabe, pues el judeo-aragonés trabajó en solitario y sin adscripción alguna a una escuela de traductores.

Desde el siglo XIV, el interés traductor se orienta hacia las lenguas clásicas, de modo que los siglos XIV y XV registran una primera oleada de cultismos, sobre todo en el primer Renacimiento. Enrique de Villena, en su *Arte de trovar*, incluye excursos teóricos en torno a la ortografía, fonética y cuestiones léxicas; también Alfonso de Cartagena y Alonso de Palencia, en su *Universal Vocabulario* (1490), tratan de la lexicografía; de hecho, este viene a ser un diccionario latín-castellano en el que se incluyen las equivalencias y observaciones etimológicas. El mester de juglaría y clerecía, así como las colecciones de *exempla*, son adoptados por el Arcipreste de Hita y Don Juan Manuel, entre otros. En el último cuarto del siglo XV, el proyecto político de los Reyes Católicos, unido a la invención de la imprenta y la redacción de la *Gramática Castellana* (1492) de Elio Antonio de Nebrija, dará como resultado la consolidación del castellano.

El siglo XV estuvo marcado por el prehumanismo, las lenguas clásicas y las lenguas vulgares. El contacto con Italia se intensifica, la toma de Granada pone fin a la ocupación árabe, la imprenta llega a la península hacia 1470, comienzan los viajes a América, la caída de Constantinopla en 1453 supone la huida de eruditos y obras a occidente (principalmente Italia), se prohíbe la interpretación de textos sagrados hebreos en la Península y se publica la *Gramática Castellana* de Nebrija, la primera fijación normativa del castellano. La literatura del cuatrocientos vive atenta a los *ejemplos virtuosos* en el sentido clásico de la *imitatio* en obras de ficción, conjugando el didactismo con la ortodoxia cristiana y el mundo legendario e histórico de la Antigüedad. «La lengua divide su atención entre un modelo clásico, latinizante léxica y sintácticamente; y una pretendida aprehensión de las formas del habla popular, singularmente representadas en *La Celestina* o en la tradición narrativa picaresca de la época áurea» en palabras de Ruiz Casanova (2000; 93). En este contexto se inscriben las novelas sentimentales y caballerescas, la poesía alegórica y satírico-política, así como el saber clásico grecolatino.

La mayor parte de las traducciones son producto de Iñigo López de Mendoza (1398-1458), que desarrollará la traducción de autores clásicos, comparándose su empresa con la realizada por la escuela alfonsí. Para él trabajaron su hijo, Pedro González de Mendoza, Pedro Díaz de Toledo, Martín de Lucena, Juan de Mena, Fernán Pérez de Guzmán y Enrique de Villena, considerado el primer traductor de *La Eneida* a una lengua romance (en castellano y en prosa). Las traducciones al castellano toman como lengua de partida el latín por lo que comienzan a aceptarse los latinismos. No se dan, por tanto, casos de traducción directa del griego al castellano. Son frecuentes los textos prologales en los que el traductor pide disculpas por la misma, recurriendo al tópico de la *captatio benevolentiae*⁴.

Durante los Siglos de Oro, la traducción siguió asociada a los deseos y necesidades culturales de los reyes y congregaciones religiosas. El poder eclesiástico ejerció un fuerte sometimiento a censuras, persecuciones y prohibiciones. Aparece la nueva distinción entre *traducción vertical* (desde la lengua clásica a vulgar) y *horizontal* (entre lenguas vulgares) de Terracini. Las universidades empezaron a desempeñar un papel fundamental en la traducción de obras. Se pueden distinguir dos procesos de traducción áurea: la de los clásicos, con traductores como Juan Boscán, Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives; y la que se realiza a partir de lenguas vernáculas, en torno a humanistas como Pedro Simón Abril, fray Luis de León⁵ y Francisco Sánchez de las Brozas (el Brocense). *El Cortesano*, traducción de Boscán (c. 1490-1542), asienta las bases artísticas para la prosa en lengua castellana distinguiendo entre «romanar» y «traducir». Este último y Garcilaso de la Vega establecerán las bases de la renovación lírica. En esta época también se publica la *Biblia Políglota Complutense* (1514-1517).

⁴ Véase Calboli Montefusco, L. (2006). (Consultado el 19 de octubre de 2019).

⁵ Sobre fray Luis de León, véase Vidal, M. (2018; 34-43).

España empieza a conocer las traducciones de algunas obras de Erasmo de Rotterdam. Vives ha dado a la imprenta *Di ratione dicendi* (1532), un tratado de oratoria con todo un capítulo dedicado a la traducción. Juan de Valdés, en su *Diálogo de la Lengua* (c. 1535-1536) expone que el castellano carece de cánones de lenguaje correcto rechazando la *Gramática* de Nebrija, por ser su autor andaluz, y poniendo en duda el *Amadís de Gaula*, por estar plagado de «frías afectaciones». En esta época, existen obras amenazadas por traducciones literales o fragmentadas hasta la ilegibilidad.

El siglo XVI está salpicado por las traducciones de Francesco Petrarca (1304-1374), del cual surgen múltiples imitadores. A partir de la segunda mitad de este siglo se imprimen vocabularios bilingües, como los de Alfonso de Ulloa (1553 y 1556), el de Cristóbal de las Casas (1570) y el *Thesaurus linguarum* (1626) de Juan Ángel Sumarán. Vives fue considerado una autoridad a la altura de Erasmo durante cuatro décadas. Son notorias las obras de traductores como Pedro Fernández Villegas en *La Divina Comedia* (1515) de Dante, Pedro López de Santa Catalina, *Espejo de caballerías* traducido en 1526⁶, o el Inca Garcilaso de la Vega⁷, *Diálogos de Amor* de León Hebreo (en 1590). Asimismo, proliferan las traducciones de Tito Livio, Plutarco, Séneca o Cicerón. Gonzalo Pérez fue el primero en dar una versión completa de la *Odisea*, traducida en endecasílabos libres y directamente del griego. La moda pastoril y la poesía bucólica se extendieron por España gracias a las traducciones de fray Luis de León, el Brocense o Juan del Encina (primer traductor de la poesía de Virgilio). Francisco Jiménez de Cisneros, Inquisidor General desde 1507, promueve las primeras *Constituciones* de la Universidad de Alcalá (de cariz teológico) donde se proyectará la *Biblia Polígota*: un trabajo colectivo presentado en tres columnas con la *Vulgata*, el texto en hebreo y griego y una versión

⁶ *Espejo de caballerías* es el título que recibió el *Orlando enamorado* de Mateo Boyardo.

⁷ De nombre Gómez Suárez de Figueroa y nacido en las colonias ultramarinas, en Cuzco. Es destacable la dedicatoria que dirige en su traducción a Felipe II. Véase Hebreo, L. (1947; 11-12).

interlineal latina y en arameo a pie de página. El Nuevo Testamento aparece traducido en griego y en latín junto con un *lexicón* de unos 9.000 términos griegos. La *Biblia Alfonsina* (escrita en lengua vulgar) amenaza con desplazar a la autoridad de *la Vulgata*, la traducción latina de la biblia hebrea y griega. Fray Luis de León no sólo habría despreciado las sagradas escrituras de San Jerónimo, sino que además había desafiado el *index* inquisitorial de 1559 que prohibía la traducción de las santas escrituras a la lengua vulgar, lo que propició el arresto de fray Luis de León y el Brocense por la Inquisición. A partir de 1580, cuando Portugal pierde su independencia, se produce un proceso de castellanización en la cultura lusitana. Por otra parte, desde las expediciones de Colón, existen préstamos de vocablos antillanos⁸.

Durante el siglo XVII, el castellano experimenta, según Lapesa, una «considerable fijación de usos en la lengua literaria [sic] y en la lengua hablada» (1981; 10). Abundan los tratados sobre lengua y son representativas las obras de Bernardo de Aldrete (1560-1641), con especial mención, *Del origen y principio de la lengua castellana o romance qui oi se usa en España* (1606), y Sebastián de Cobarrubias (1539-1613) con *Tesoro de la lengua castellana* (1591), primer diccionario de la lengua. El libro incluirá neologismos y extranjerismos siendo de cariz mucho menos purista que los lingüistas del siglo siguiente. Más de un siglo después, la Real Academia Española reconocerá el valor de esta obra. La poética y preceptiva barrocas siguen siendo leídas y traducidas manteniendo el ideal imitativo. Muchos poetas traducirán e imprimirán junto a sus obras versiones de autores grecolatinos. En este siglo, se distingue la labor traductora de los poetas Jáuregui, Carrillo y Sotomayor, Villamediana, Medrano y Quevedo, así como los traductores Álamos Barrientos, Sueyro, González de Salas, Diego López, Diego de

⁸ La palabra *canoa* pasará al diccionario de Nebrija siendo el primer testimonio escrito de este contacto.

Ágreda y Vargas o Vicente Mariner, quien traduciría más de 140.000 páginas sin haberse estas jamás impreso y quedando en su mayoría inéditas⁹.

El siglo XVIII supuso un cambio en la Corona tras la Guerra de Sucesión. Francia desplaza a Italia como la fuente de cultura europea y la llegada de la Ilustración supone que autores como Gaspar Melchor de Jovellanos o Benito Jerónimo Feijoo emprendan «el destierro de la ignorancia y las supersticiones» (Sarrailh, 1979; 55-68). Nace la Real Academia Española, fundada por don Juan Manuel Fernández Pacheco en 1714 con once miembros. Son recurrentes los contenidos sobre educación, moda, filosofía o historia desde una actitud revisionista, con una porfía común hacia el atraso de España en materia de ciencias. Es latente la preocupación ante la invasión de galicismos. La «corrupción de la lengua» será tratada por Juan Pablo Forner (1756-1797) en sus *Exequias de la lengua castellana* (1795) y José Cadalso (1741-1782) en sus *Cartas Marruecas*:

[...] los españoles del día parecen haber hecho asunto formal de humillar el lenguaje de sus padres. Los traductores e imitadores de los extranjeros son los que más han lucido en esta empresa. Como no saben su propia lengua, porque no se sirven tomar el trabajo de estudiarla, cuando se hallan con alguna hermosura en algún original francés, italiano o inglés, amontonan galicismos, italianismos y anglicismos, con lo cual consiguen todo lo siguiente:

1. Defraudan el original de su verdadero mérito, pues no dan la verdadera idea de él en la traducción.
2. Añaden al castellano mil frases impertinentes.

⁹ Es el primer traductor inverso de nuestra literatura al traducir en hexámetros las doscientas veintiocho octavas de la *Fábula de Faetón* del conde de Villamediana al latín. Su obra yacía en el madrileño convento de los Trinitarios bajo el letrero *Graecum est, non legitur*. Actualmente pueden verse en la Biblioteca Nacional. El original lleva la signatura Mss. 9809 y, al comienzo de la hoja primera, la signatura tachada 0.121. Consta de un prefacio que ocupa once páginas sin numerar, más 581 páginas en 8.º. Contiene *La Rhetorica* que Aristóteles dedicó a Alexandro Magno, el libro de la *Poética de Aristóteles*, vertidos a la verdad de la letra del texto griego por el maestro Vicente Marinerio Valentino. *La Poética* comienza en la página 505 y ocupa todo el resto del manuscrito.

3. Lisonjean al extranjero, haciéndole creer que la lengua española es subalterna a las otras.
4. Alucinan a muchos jóvenes españoles, disuadiéndoles del indispensable estudio de su lengua natal (1795; 1978-108).

La literatura reflejará un «cambio axiológico» con «un descenso del valor religioso en el ámbito civil y un ascenso de [...] la razón, una crisis del criterio de autoridad [...] y el deseo de [...] libertad y secularización» (Aguilar Piñal, 1988; XV).

El siglo XVIII es testigo del auge de las lenguas utilitarias –el inglés y el francés– en las universidades, así como el estudio de las matemáticas¹⁰. Capmany y Ranz Romanillos representan el panorama más exacto de la traducción de su siglo. La aparición del *Diccionario de Autoridades* y en uso del francés en la literatura abren debates en torno a la «pureza» de la lengua en contra de los defensores de los neologismos necesarios. La pérdida de preponderancia cultural dará paso a una pobreza léxica científica. Aparecerán las publicaciones periódicas y, con ellas, el mayor número de traducciones realizadas. Comienzan, así también, a plagiarse obras extranjeras y a adaptarse otras como títulos propios. Una de las obras más significativas será el *Ensayo de una Bibliotheca de Traductores Españoles* de Juan Antonio Pellicer y Saforcada (1738-1806) estableciendo un primer canon de la traducción en España. Son reputados traductores Antonio Ranz Romanillos (1759-1830), José Francisco Isla (1703-1781) o Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) traduciendo *Hamlet* de Shakespeare¹¹. La segunda mitad del siglo está marcada por el realismo y el naturalismo, e interesan autores como Lord Byron, Johann Wolfgang Goethe o Walter Scott, aunque pocos son los traductores que versionan

¹⁰ Jovellanos inaugurará en 1794 el Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón para el estudio de matemáticas, dibujo, náutica y mineralogía.

¹¹ Es destacable cómo este último elimina algunas alusiones de carácter sexual o expresiones soeces perdiendo así el sentido de algunas partes de la obra. Es, para bien o para mal, un representante de usos habituales de la traducción y la «pseudo-corrección» dieciochescas.

directamente del inglés. El exilio que supone el nuevo absolutismo de Fernando VII o la independencia de las colonias americanas crea un nuevo espacio en ultramar para las publicaciones en español, momento en el que la única forma de acceder a autores extranjeros en la Península será mediante el contrabando. Cabe destacar aquí a José María Blanco-White y José Joaquín de Mora, entre muchos más.

El siglo XIX estuvo marcado por la Guerra de la Independencia, el trienio liberal, la revolución de 1868 y el desmantelamiento colonial en 1898 y dio lugar a estéticas literarias como el Romanticismo reaccionario y liberal, el Costumbrismo, el Realismo y el Naturalismo. Mariano José de Larra (1809-1837) y el exiliado José María Blanco-White (1775-1841) mostrarán su preocupación por el mal estado de las letras españolas. Las denuncias del anquilosamiento de estas alcanzan hasta la Real Academia Española. El proceso de emancipación americana, la pervivencia de la Inquisición hasta 1834 (suprimida por las Cortes de Cádiz en 1813 e instaurada de nuevo por Fernando VII en 1814) y el atraso científico de la sociedad española. A partir de las primeras décadas del siglo XIX comienza a traducirse a autores de habla inglesa en España. Benito Pérez Galdós merece especial mención por ser su primera edición impresa una traducción de *Las Aventuras de Pickwick* de Dickens y no una novela (García Martínez, 1992; 221-231). La relajación de la censura, la proliferación de las imprentas y el grado de alfabetización supondrán una mejora para el nacimiento de nuevos títulos. No obstante, la cantidad no es sinónimo de calidad y se traducirá, en ocasiones, mal (Cobos de Castro, 1995; 11-52).

La historia traductológica del siglo XX estará marcada por el antes y el después de la contienda civil en 1939, por la censura moral e ideológica que respondió a criterios afines al régimen franquista y la literatura de los exiliados. Los años que van desde la irrupción del Modernismo hasta su desaparición (por la llegada de las vanguardias) se

caracterizaron por la continua influencia del francés: en 1905, Eduardo Marquina (1879-1946) tradujo el poemario de Baudelaire; Pedro González Blanco (1879-1946), *Los paraísos artificiales*; y Eusebio Heras, *los Pequeños poemas en prosa*. En lo que concierne a Paul Verlaine, su *Obras completas* será traducido por Emilio Carrere, Mauricio Bacarisse, Eliodoro Puche y Luis Fernández Ardavín, Enrique Díez-Canedo y Guillermo de Torre. A Emilia Pardo Bazán se le atribuye el mérito de haber traducido al español el primer texto de Verlaine en 1890 (Ferrerres, 1975; 52-54). Así mismo, Manuel Machado (1874-1947) tradujo una selección de poemas en 1908 y Luis Guarnier varias antologías a partir de 1929. Las traducciones de Stéphane Mallarmé se inician con su muerte en 1898. Su primer traductor fue Guillermo Valencia y le siguen Leopoldo Díaz, Andrés González Blanco, Rafael Cansinos-Assens, Bacarisse y Juan Ramón Jiménez. Se editaron traducciones de autores naturalistas: Díez-Canedo y Juan Ramón Jiménez tradujeron obras de Francis James (1868-1938). Autores modernistas y noventayochistas, desarrollaron una labor traductora estimable: Miguel de Unamuno (1864-1936) contribuyó a la difusión de la obra de Giacomo Leopardi; Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) y Manuel y Antonio Machado, en colaboración, tradujeron junto con Francisco Villaespesa *Hernani* de Víctor Hugo, en 1902. Jacinto Benavente (1866-1945) tradujo, por su parte, en 1897, el *Don Juan* de Molière. La Generación del 27 nos traerá traductores como Pedro Salinas (1891-1951), Dámaso Alonso (1898-1990), Rafael Alberti (1902-1999) en colaboración con María Teresa León (1904-1988), Gerardo Diego (1896-1987) y Jorge Guillén (1893-1984) o Luis Cernuda (1902-1963).

En los últimos dos tercios del siglo XX son variados los estudios sobre traducción: Francisco Ayala con su ensayo *Breve historia de la Traducción* (1943), anticipando algunas ideas que más tarde desarrollaría George Steiner en su *After Babel* (1975); Octavio Paz, con *Traducción: Literatura y literalidad* (1971); y el recientemente fallecido

Javier Marías) con *La traducción como fingimiento y representación* (1982). Desde los años cincuenta en adelante, deben señalarse las traducciones de María Manent (1898-1988), José Agustín Goytisolo (1928-1999), José Ángel Valente (1929-), Carlos Edmundo de Ory (1923) o Antonio Martínez Sarrión (1939-), traductor de una de las versiones más divulgadas de *Las flores del mal* de Baudelaire. Otros traductores importantes hacia finales de siglo son: Clara Janés (1949-), que traduce del inglés la obra del Nobel inglés William Golding (Nobel en 1983), los poemas de la poetisa británica Kathleen Raine, así como los relatos *En un balneario alemán*, de Katherine Mansfield, entre muchos otros; Antonio Colinas (1946-), traductor del italiano de autores como G. Leopardi, Salvatore Quasimodo, o a Carlo Levi; y, por último, Andrés Sánchez Robayna (1952-), con traducciones del inglés, del francés y del italiano de autores como Piero Valesio, Jacques Ancet, John Keats, Gustave Flaubert, William Wordsworth¹².

En cuanto a la **historia traductológica en la América hispana**, ésta podría dividirse en cuatro periodos: 1) el descubrimiento y la conquista (1492-hasta 1521/1533), 2) la colonización (siglos XVI-XVIII), 3) la pre-independencia y emancipación (finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX) y 4) la plena independencia (desde mediados del siglo XIX hasta hoy).

¹² La lista de traductores actuales podría ser infinita. Muchos profesores universitarios de prestigio han hecho acercamientos al «arte» de la traducción, tal es el caso, por mencionar a algunos compañeros, de Fernando Galván Reula, con su traducción al español de *Con los reflectores sobre una España en guerra* de Katharine Atholl, publicado por Amarú Ediciones, en 2016 y de *Muerte de don Juan. Escritos sobre España* de Sylvia Townsend Warner, publicado por Cátedra en 2019; Margarita Rigal, y su traducción de *El diario de Julious Rodman* de Edgar Allan Poe, dentro de *Narrativa Completa*, Cátedra, 2011; o de Beatriz González Moreno y Fernando González Moreno con *Andanzas tras los pasos de Don Quijote* de Henry David Inglis, publicado por Academia del Hispanismo, 2012.

Cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, se topó con unas mil lenguas agrupadas en cerca de 133 familias, entre las cuales destacaban: la azteca (con más de veinte dialectos) en los territorios ahora ocupados por México, Estados Unidos y América Central; la maya-quiche y la náhuatl en México, Guatemala y América Central; la chibcha en Colombia; la caribe en las Antillas y Venezuela; la tupí-guaraní en Paraguay, Uruguay y norte de Argentina; la aimara y la quechua en Ecuador, Perú y Bolivia; y la araucana en Chile.

Tras el descubrimiento, en 1492, y posteriormente durante la conquista, entre los años 1521 y 1533 y la evangelización, los conquistadores se valieron de «lenguas» (también llamados lenguaraces, farautes, trujamanes o nagueatlato) como lo fue Malinalli Tenépal, la Malinche (c. 1500-1529) primera intérprete americana de la que se tiene constancia. En su primer viaje, Cristóbal Colón contó con la ayuda de Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, judío que dominaba el hebreo, el latín, el griego, el armenio y el árabe. A su regreso, capturó a diez indígenas para convertirlos en «lenguas», o traductores, de los cuales dos (con nombre evangelizado) lo acompañaron en su segundo viaje a La Española (hoy Haití y República Dominicana): Alonso de Cáceres y Diego de Colón (Madariaga, 1992; 351). Todas las expediciones procedieron del mismo modo: en 1499, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vesputio capturaron indígenas para convertirlos en «lenguas». En México, según Bernal Díaz del Castillo (1986, 358), Cortés llegó a utilizar tres intérpretes: Jerónimo de Aguilar (1489-1531) traducía al maya para los yucatecos, la Malinche interpretaría del maya al náhuatl para los mexicas, y Orteguita verificaba la traducción vertida. México, Santo Domingo y Cuba fueron centros de irradiación de la conquista. Fueron reputados intérpretes Esteban Martín, Juan Ortiz¹³, o

¹³ *La florida* (1605) del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) dedica un episodio de treinta páginas al superviviente de la expedición de Pánfilo Narváez, Juan Ortiz, apresado por una tribu indígena. (Véase Hilton, S.-L. ed. (1982; 114-129).

Estevancico (Mustafa Azemmouri), primer intérprete negro del que se tiene constancia (Arencibia, 1993; 4). En Perú, Paraguay y el resto de Sudamérica jugaron un papel importante como intérpretes Felipello, Martinillo de Poechos, Francisco del Puerto y Gonzalo de Acosta en la expedición de Bartolomé Ruiz en 1525 y quienes acompañaron a Pizarro y Almagro. Otros «lenguas», o traductores, fueron: Antonio Tomás, Enrique Montes, Melchor Ramírez y Jerónimo Romero (indígenas convertidos según las disposiciones XXIX del libro II de la *Recopilación de leyes de los reynos de Las Indias*, fechadas entre 1529 y 1630, y firmadas por Carlos V, Felipe II y Felipe III que citaban el código deontológico cristiano de la labor traductológica) (Solano, 1991; 62-64).

En 1550 se promulgó la primera ley que ordenaba a los sacristanes la enseñanza del español (Solano, 1991; 47) y, doscientos veinte años después, la Real Cédula de Carlos III declaró «ilegales» las lenguas americanas (Solano, 1991; 257), excluyendo de esta la labor evangelizadora. Conquistados los diferentes reinos, tarea que ocupó tres siglos (del XVI al XVIII), fue necesario adoptar una *lingua franca*. En 1584, el náhuatl se hablaba desde Zacatecas hasta Nicaragua; a finales del siglo XVI, el quechua se había extendido desde Perú hasta el noroeste argentino y desde el sur de Colombia hasta Ecuador y el alto Amazonas; el chibcha o muisca en toda la meseta cundiboyacense de Colombia; y el guaraní en Paraguay, el litoral rioplatense y gran parte de Brasil. Según Rosenblat (1984; 1-122) durante la dominación española, el náhuatl y el quechua habían alcanzado una expansión jamás vista en la época de máximo esplendor en sus respectivos imperios. Hasta el fin de la época colonial, hubo un desinterés oficial que se manifestó por la pérdida y destrucción de traducciones y estudios lingüísticos llevados a cabo por misioneros jesuitas, franciscanos y jerónimos. Dos de los libros impresos salvados más antiguos de los que se tiene constancia son: en México, una *Breve y más injundiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana* y, en Lima, la obra considerada por

Calvo «el mayor esfuerzo traductológico de la Iglesia Católica en América en el período colonial», el *Catecismo e la doctrina christiana*, obra trilingüe en quechua, aimara y español de Antonio Ricardo en 1584 (2002; 113).

La Real Cédula de 4 de abril, 1531 prohibía el envío para las Indias de las obras figuradas en los expurgatorios de la Inquisición y las contrarias a las regalías del Monarca, como *L'Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux indes*, de Guillaume Reynal, (Ámsterdam, 1770). A pesar de las prohibiciones, se reeditó treinta y ocho veces antes de 1830 tanto en su original francés como en la adaptación castellana del duque de Almodóvar de Río en 1784. Esta «libre» circulación de toda clase de libros en el siglo XVI contribuyó a la implantación del castellano como idioma universal. Sin embargo, en lo que concierne al patrimonio cultural universal americano, la quema de los códigos mayas perpetrada por Diego de Landa en 1529 fue el acto de «anti-traducción» más grave para el Nuevo Mundo (Delisle y Woodsworth, 1995; 153). La censura se convirtió en histeria y los controles filológicos fueron llevados al extremo.

En 1555, el Concilio Primero Mexicano mandó recoger todos los sermonarios en lenguas indígenas, así como las gramáticas y diccionarios (Gargatagli, 1992; 13-14). En contrapartida, al sur, los jesuitas tenían una actividad intelectual intensa: las obras *Diferencia entre lo temporal y lo eterno*, del padre Nieremberg, y *Flos Sanctorum*, del padre Rivadeneira, fueron traducidas al guaraní e impresas por indígenas en las misiones de Paraguay. Con la expulsión de los jesuitas, se destruyeron las imprentas y todas las obras de lengua indígena. Sobrevivieron las traducciones de Juan Badiano de Xochimilco, quien tradujo del náhuatl al latín *Libellus de medicinalibus indorum herbis*, del indio Martín de la Cruz en 1552; el *Libro de los coloquios o pláticas* de fray Bernardino de Sahagún, también en náhuatl y en castellano hacia 1530; la *Historia general de las cosas*

de Nueva España, que resume cuarenta años de trabajo contenidos en doce volúmenes; y la *Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme* de fray Diego de Durán, traducción literal del Códice Ramírez. Desafortunadamente, no se conocen hasta la fecha traducciones horizontales de lenguas indígenas (Gargatagli, 1992; 16).

El final del siglo XVIII y la primera mitad del XIX son testigos de la creación de periódicos, boletines literarios, editoriales y universidades que motivan la actividad traductora. Según Cabrera (1993; 51-63), los idiomas de traducción más populares en orden de aparición fueron el francés, inglés, italiano y alemán, perdiendo supremacía el latín y el griego. En Argentina, la Sociedad del buen gusto del teatro (1817) traduce y pone en escena obras europeas prohibidas. Dos presidentes desempeñaron un papel clave: el argentino Mariano Moreno (1810), quien impuso una versión expurgada del *Contrato social* de Rousseau, eliminando en las escuelas el dogma religioso y estimulando la traducción de numerosas obras extranjeras; y, más tarde, Domingo Faustino Sarmiento (1870), quien crea las escuelas normales e importa maestros norteamericanos que impulsan la traducción didáctica. El surgimiento del nacionalismo provocó un rechazo hacia España traducido en un crecimiento de traducciones como base cultural. Las olas de inmigración del XIX y principios del XX favorecieron los intercambios culturales y el desarrollo de la traducción quedando ligados a la historia de la traducción nombres como los de Bartolomé Mitre, Leopoldo Lugones o Manuel Gálvez y Ricardo. En Chile, la traducción nació con la imprenta y la actividad editorial. El periódico *La aurora de Chile* (1812) difundió las ideas de Rousseau y otros filósofos extranjeros. La creación de la Universidad de Chile (1842) supuso un impulso hacia las traducciones de las obras francesas de Voltaire, Rousseau, Diderot y el abate Raynal. Entre los traductores más destacados se encuentran Valentín Letelier y Jorge Lagarrigue. A ellos se suma el

venezolano Andrés Bello, quien ejerció la mayor parte de su actividad intelectual en este país (Cabrera, 1993; 61).

A finales de XVIII, se creó en Cuba el *Papel periódico de la Habana*, donde aparece una traducción de Pope entre muchas otras de impronta *criolla*. Encabeza la lista de destacados traductores cubanos José María Heredia y Heredia (1803), quien tradujo a W. Scott, T. Moore, Chenier, Alfieri, Ducis, Voltaire, E. Roch y Tytler, Byron, Lamartine y Augusto de Lima. Otros representantes son: Aurelia Castillo de Gonzáles y Mercedes Matamoros, traductoras de Byron, Chenier, Moore, Goethe y Schiller; los hermanos Antonio y Eusebio Guiteras Font, Esteban Borrero Echevarría y José del Perojo (primero en traducir del alemán a Kant y a Fischer) (Arencibia, 1993; 1-17). Así como José Martí (1853-1895), quien tradujo del inglés *Antigüedades griegas*, de J. H. Mahaffy, *Antigüedades romanas*, de A. S. Weikens y *Nociones de lógica*, de W. Staley Jevons. Del francés tradujo la novela *Mes fils*, de Víctor Hugo. De especial interés es su libro sobre traductología *Cartas a María Mantilla* (Arencibia; 2000, 13). En Venezuela, la predilección por la traducción literaria, las ideas emancipadoras y la traducción de fines pedagógicos en las universidades hacen como mayor exponente a Andrés Bello (1781-1865), escritor, pedagogo y diplomático. Tradujo a Florián, Byron, Plauto, A. Dumas, Boyardo, Virgilio, así como *La prière pour tous*, de Victor Hugo. Por su situación geopolítica, Venezuela «ha sido la vía de penetración de las nuevas ideas renovadoras que, al final del siglo XVIII, iban a cuajar en el pensamiento que condujo a la independencia» (Grases, 1981; 135). En este sentido, la labor de Manuel García de Sena al traducir a Tomas Paine, John M'Culloch y la *Constitución de Estados Unidos* sirvieron como documentos de trabajo de los primeros constitucionalistas americanos. Otros traductores de renombre fueron Francisco de Miranda, Manuel Gual y José María Vargas. En Colombia, sobresale la traducción en 1794 de la *Declaración de los derechos del*

hombre y del ciudadano, de 1789, por Antonio Nariño (1765-1823) y que le valió la prisión, el exilio y el título de primer traductor de la Declaración en América.

El período de la plena independencia cuenta, como ya se ha señalado anteriormente, con traductores como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar en Argentina, Ricardo Palman en Perú, Pablo Neruda en Chile, Juan Antonio Pérez Bonalde en Venezuela, Octavio Paz en México, Miguel Antonio Caro y Rafael Pombo en Colombia, entre muchos otros. En lo que respecta al campo de la traductología caben destacar: Miguel Teurbe Tolón (Cuba, 1820-1870), quien puede que fuera el primero en escribir una obra didáctica sobre la traducción: *The Elementary Spanish Reader and Translator* (Nueva York, 1852); Andrés Bello (Venezuela); Octavio Paz, Alfonso Reyes y Francisco Ayala (México); Miguel Antonio Caro (Colombia); Bartolomé Mitre, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges (Argentina). Además de traductor prolífico, Borges escribió artículos como «Las traducciones de las Mil y una noches», en *Historia de la eternidad*, de 1942 (1971) y «Versiones homéricas», en *Discusión* (1930).

Capítulo 2. Estado de la cuestión y justificación

Cada día, el ser humano lleva a cabo una gran variedad de actividades de manera automática, sin percatarse de ello. De hecho, hasta hablamos sin entender completamente cómo lo hacemos; nuestras palabras simplemente fluyen, al igual que lo hace parte de nuestro cuerpo sin que le demos órdenes explícitas. Están codificadas genéticamente y se desarrollan y ensamblan solas, como nosotros. En la explicación de este funcionamiento se descubre nuestra forma de vivir y nuestra manera de pensar. El lenguaje está dotado de muchos mecanismos similares a los biológicos y dispone de palabras, sintagmas y expresiones que son como plaquetas que acuden solas a cerrar una herida¹⁴. Cada lenguaje posee sus propios mecanismos y sin embargo todos funcionan con un mismo objetivo: la comunicación eficaz. Y al igual que los científicos del cuerpo intentan averiguar cómo funciona el ser humano, en esta tesis, se profundiza en porqué utilizamos una oración yuxtapuesta y no una subordinada, qué ha pasado por la cabeza del traductor para que elija esa construcción y no otra, y cómo funciona el arsenal de herramientas de traducción para emitir un mensaje de una especialización tan certera.

El lenguaje es el pensamiento: conocer su estructura y sus mecanismos equivale a conocer cómo se ha estructurado la visión del escritor (y la del traductor). En las páginas de esta tesis se trocean las decisiones de traducción para averiguar lo que pasa en la mente de quien escribe, lo que nos ayuda a entender la traducción desde otro prisma. Para hacer esto me baso en un estado de la cuestión que se asienta sobre tres pilares básicos: la Teoría y Práctica de la traducción, la recepción de Poe (especialmente en España) y los estudios en torno a la traducción al español de la obra literaria de este eminente estadounidense.

¹⁴ Para entender más exhaustivamente la complejidad de esta relación, véase Grijelmo, A. (2020-2021).

La traductología se ha nutrido de una nómina impresionante de autores y obras, cada uno dejando una huella única en este campo. En 1962 los fundamentos pioneros de John Langshaw Austin en *How to do things with words* sentaban las bases esenciales para comprender la pragmática en la traducción, destacando la importancia de los actos de habla y su función en contextos lingüísticos diversos. Esta visión multidisciplinar fue ampliada por E. Werlich en *Typologie der Texte* (1979). Sus innovadoras clasificaciones textuales siguen siendo fundamentales para analizar las diferencias entre textos traducidos, ya que proporcionan un marco teórico valiosísimo para la comparación textual y la interpretación en traducción. La relevancia crucial que tiene el contexto y la función del lenguaje en los procesos de traducción fue reforzada por Michael Alexander Kirkwood Halliday y Ruquaiya Hasan en *Language, Context and Text* (1985) enfatizando cómo estos aspectos influyen en la interpretación y la comunicación efectiva (este aspecto también fue estudiado por Thomas A. Sebeok en su obra *Encyclopedic Dictionary of Semiotics*, 1986). Un punto de inflexión que desafió las concepciones convencionales de la traducción fue la publicación *Des Tours de Babel* (1985), de Jacques Derrida. Sus estudios permitieron estudiar nuevas dimensiones en la diversidad lingüística y ofrecieron un terreno fértil para la reflexión crítica sobre los límites del lenguaje y la interpretación. En esta misma línea, Teun A. Van Dijk amplió los horizontes de Derrida gracias a la integración de la pragmática en la teoría y práctica de la traducción con la publicación de *Studies in the Pragmatics of Discourse* (1981). Su obra ahonda en cómo los contextos influyen en la comunicación traductora. Para comprender esa coherencia textual en traducción, es importante remitirse a *Introduction to Text Linguistics* (1981), de Robert de Beaugrande y Wolfgang U. Dressler ya que proporciona herramientas conceptuales sólidas para abordar la complejidad de los textos traducidos con mayor eficacia. Ya en el cambio de siglo, Albrecht Neubert y Gregory M. Shreve reconsideraron la traducción

como un acto intrínsecamente textual, enfatizando cómo la obra traducida podía ser interpretada como un texto en sí mismo (*Translation as Text*, 1992). Esta nueva reconsideración es crucial pues confiere a la traducción un valor y significado intrínsecos, otorgándole el estatus de una obra en sí misma¹⁵.

A partir de aquí, los estudios sobre traducción desde perspectivas más multidisciplinares comenzaron a surgir para consolidar conceptos clave con metodologías prácticas para el ejercicio traductor. Mona Baker, a través de su obra *In Other Words: A Coursebook on Translation* (1992), ofrece una guía indispensable tanto para estudiantes como profesionales de la traducción. Esta obra sienta las bases para comprender sus aplicaciones prácticas. Jean Michele Adam complementa este enfoque profundizando en los diferentes tipos de texto y su impacto directo en la práctica traductora a través de *Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue* (1992). Adam expande la visión sobre cómo los textos pueden ser abordados desde distintos enfoques, enriqueciendo el entendimiento de la traducción como un proceso tanto artístico como científico. En el mismo año, James Robert Martin presentó en *English Text: System and Structure* (1992) valiosas reflexiones que exploraban en detalle la estructura del texto en inglés. Este enfoque proporciona perspectivas esenciales para los traductores que trabajan con este idioma, ofreciendo herramientas conceptuales para analizar y comprender la composición textual. La relación entre estas obras reside en su contribución colectiva a la comprensión y práctica de la traducción, desde la fundamentación teórica hasta la aplicación práctica, abordando aspectos cruciales de la traducción textual en diversos contextos lingüísticos y culturales. No hay que olvidar a

¹⁵ Aunque Jorge Luis Borges ya se había acercado a este concepto en sus obras «Sobre el Vathek de William Beckford (On William Beckford's *Vathek*)» (1943) y «Pierre Menard, autor del Quijote» (1939), fueron los teóricos de los años noventa del siglo XX los que estudiaron en profundidad este aspecto de la traducción como campo teórico desde una perspectiva hermenéutica.

Elena Ciapuscio Guiomas, puesto que su clasificación detallada de tipos textuales establece una base sólida para abordar la diversidad textual en el contexto de la traducción. Su obra, *Tipos Textuales* (1994), ha proporcionado a mi análisis de obras una visión práctica y estructurada que categoriza los diferentes géneros textuales desde la perspectiva traductológica. Suzzane Eggins complementa este enfoque al introducirnos de manera accesible a la lingüística sistémico-funcional con *An Introduction to Systemic Functional Linguistics* (1994). Destaca la importancia de esta perspectiva en la traductología al resaltar los aspectos funcionales del lenguaje y su relevancia en los procesos de traducción, añadiendo una dimensión esencial al análisis textual en este campo. Isabel Santos Gargallo, con *Análisis contrastivo, Análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva* (1993), también aporta un valioso enfoque en lingüística contrastiva y su aplicación en traducción. Su obra enriquece la comprensión de las diferencias lingüísticas y culturales entre lenguas, proporcionando herramientas para superar los desafíos de la traducción. En el contexto de mi investigación, estas obras contribuyen significativamente al diseño teórico-metodológico al abordar aspectos fundamentales de la traducción desde diferentes perspectivas. Todas estas ideas, teorías y conceptos se entrelazan para proporcionar una comprensión más completa y holística de la traducción como un proceso complejo y multidisciplinar. Además, la incorporación de planteamientos contemporáneos, como los presentados por Roberto Mayoral en *Aspectos epistemológicos de la traducción* (2001) y Virgilio Moya en *La selva de la traducción: Teorías traductológicas contemporáneas* (2004), enriquecen aún más el análisis práctico y el marco teórico que sustenta mi tesis doctoral.

Finalmente, en el ámbito más práctico de la traducción, es crucial tener en cuenta las investigaciones realizadas por el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universidad Jaume I. Para mi tesis son relevantes autores como Josep Marco Borillo. En

La traducción literaria (1995), Borillo profundiza en los aspectos específicos y artísticos de esta rama de la traducción, ofreciendo perspectivas valiosas para quienes nos hemos enfrentado a los desafíos de trasladar la obra literaria de un idioma a otro. Así mismo, es fundamental considerar el concepto de «fidelidad» definido y estudiado por Amparo Hurtado Albir. Históricamente, «fidelidad» en traducción se ha identificado con la sujeción al texto original (traducción literal) y opuesto a libertad (traducción libre), ahora bien, como explica Hurtado en *Traducción y Traductología* (2001), no debería ser así, ya que:

[...] estrictamente hablando, fidelidad expresa únicamente la existencia de un vínculo entre un texto original y su traducción, pero no la naturaleza de ese vínculo. [...] En ese sentido, propugnamos el principio de fidelidad al sentido; que se concreta en fidelidad a lo que ha querido decir el emisor del texto original, a los mecanismos propios de la lengua de llegada y al destinatario de la traducción. Se señalan, además, tres dimensiones que caracterizan y condicionan la fidelidad en traducción: la subjetividad (la necesaria intervención del sujeto traductor), la historicidad (las repercusiones del contexto sociohistórico) y la funcionalidad (las implicaciones de la tipología textual, la lengua y el medio de llegada, y la finalidad de la traducción) (2001;202).

De esta forma, hago mías las palabras de Hurtado y a lo largo de esta tesis entendemos el concepto de fidelidad de acuerdo con su definición¹⁶.

Lucía Molina, por su parte, aporta en su obra *El otoño del pingüino. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas* (2006), un enfoque detallado y descriptivo

¹⁶ A partir de ahora, el término fidelidad ya no aparecerá entrecomillado puesto que ha sido acotado y definido.

También es importante considerar la visión de Karen Emmerick sobre cómo se aplica el concepto de «faithfulness» a la multiplicidad de ediciones originales de un mismo texto que poseen importantes extractos eliminados o modificados: véase Emmerick, K. (2017). *Literary Translation and the Making of Originals* (pág. 9). New York: Bloomsbury Academy. Como en nuestro caso, no nos encontramos con textos fuente de Edgar Allan Poe en los que se hayan eliminado o modificado en profundidad extensos extractos de su obra en esas ediciones originales, no me remitiré a lo largo de esta tesis a la visión de «fidelidad» propuesta por Emmerick.

sobre la traducción de elementos culturales específicos. Sus análisis proporcionan herramientas prácticas para comprender y abordar la complejidad cultural en la traducción, especialmente en contextos contemporáneos. Por último, es importante que me refiera ahora al trabajo más práctico de Christine Nord sobre traducción titulado *Texto base-Texto meta. Un modelo funcional de análisis pretranslativo* (2012). En esta obra, Nord presenta un modelo funcional para analizar los textos previos a ser traducidos. Aunque su investigación no cubre los aspectos teóricos ni funcionales que necesito para el estudio de las traducciones seleccionadas, sus aportes sí son esenciales en un primer estadio para abordar la traducción desde una perspectiva analítica y metodológica.

Por otro lado, es fundamental, cuando nos adentramos en un estudio que conlleva analizar (desde cualquier punto de vista) la obra de un autor, tener en cuenta cómo se percibe y se estudia a ese autor y su obra. Es imposible, en un trabajo de estas dimensiones, tener en cuenta todas las biografías habidas sobre Poe o todos los libros, capítulos, artículos, reseñas que sobre su obra se han escrito. Sin embargo, creo imprescindible mencionar que para un acercamiento a la vida de Poe sería necesario, por lo menos, «visitar» la primera biografía de calidad, publicada en 1941 por Arthur Hobson Quinn, *Edgar Allan Poe. A Critical Biography*. Pese a su antigüedad, sigue siendo, a día de hoy, la biografía preferida por los académicos. También insustituible es *The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe 1809-1849*, publicada en 1987, fruto del esfuerzo Dwight Thomas y David Jackson, quienes proporcionan documentos fehacientes sobre la vida de Poe¹⁷. En lo que respecta a nuestro país, como bien ha afirmado en múltiples

¹⁷ Para profundizar en el conocimiento sobre las biografías de Poe, véase Kopley, R. «Poe's Lives», págs. 70-86. En J. Gerald Kennedy & Scott Peeples, *The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe*, New York: Oxford University Press. Este capítulo, elaborado por un reconocido experto, es un tesoro para quienes estudian a Poe. En él se examinan, con un enfoque en la fiabilidad, la profundidad de los datos, los aspectos abordados y el estilo empleado, las biografías más destacadas de Poe en formato libro. El autor sigue una secuencia cronológica, comenzando con la primera biografía extensa de Poe (William Fearing Gill, 1876) para llegar hasta la publicada en 2005 por James M. Hutchinson.

ocasiones Margarita Rigal Aragón, escribir una biografía de Poe es aún una asignatura pendiente¹⁸.

Para adentrarse en un estudio sobre la obra de Poe, no debemos pasar por alto a dos de los académicos más influyentes en el estudio de la obra del escritor: Burton R. Pollin (1916-2009) y Thomas Ollive Mabbott (1898-1968). Mabbott dedicó más de cuarenta años de su vida a recopilar y editar las obras de Poe, creando una extensa colección. Tras su muerte, Pollin, uno de sus asistentes, continuó esta ardua tarea. Pollin se dedicó a completar los catálogos de Mabbott hasta su propia muerte, en 2009. La importancia de su labor de investigación es innegable; hoy en día, Pollin y Mabbott son figuras fundamentales en los estudios sobre Edgar Allan Poe.

Más recientemente, muchos son los académicos estadounidenses que están contribuyendo significativamente al avance del conocimiento con respecto a Poe. Entre ellos podemos mencionar a J. G. Kennedy, editor, por ejemplo, de *A Historical Guide to Edgar Allan Poe* (2001) o de *The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe* (2019); Phillip Phillips, editor de *Poe and Place (Geocriticism and Spatial Literary Studies)* (2018) y actual presidente de la American Edgar Allan Poe Studies Association; Emron Esplin, uno de los editores de *Translated Poe* (2014) y de *Anthologizing Poe. Editions, Translations, and (Trans)National Canons* (2020). Mención aparte merecen Barbara Cantalupo y Jeffrey Savoye. Cantalupo es, probablemente, la mujer que más ha influido en los últimos veinte años en los estudios de Poe: desde 2008, y hasta la fecha, es la encargada de la serie «Perspectives on Edgar Allan Poe», publicada por Lehigh University Press y la editora (desde 2007) de una de las más prestigiosas revistas académicas dedicada exclusivamente a Poe, *The Edgar Allan Poe Review*. Es editora, entre otros, de *Poe's*

¹⁸ Véase, por ejemplo, Rigal Aragón, M. y Correoso Rodenas, J. M. (2023). 'My existence will terminate with my tale.' Edgar Allan Poe, una biografía literaria. En *Reflexiones en torno al comparativismo en literatura y arte: tendencias clásicas y modernas*, (págs. 135-139). Universidad de Castilla-La Mancha.

Pervasive Influence (2012) y autora de *Poe and the Visual Arts* (2015). Savoye es secretario y tesorero de la Edgar Allan Poe Society of Baltimore (desde 1983); ha dedicado gran parte de su vida al estudio y preservación del legado de Poe, habiendo sido crucial su desvelo para establecer y mantener el sitio web de la Sociedad, recurso imprescindible para los estudiosos de Poe en todo el mundo. Es, además, un incansable autor de trabajos académicos, destacando la labor realizada en la tercera edición de *The Collected Letters of Edgar Allan Poe* (2008).

En Europa, la pasión de Charles Baudelaire por Edgar Allan Poe empieza a dar frutos ya en 1852, cuando el poeta francés realiza trabajos críticos y biográficos basados en las obras completas editadas por Rufus Griswold¹⁹. La biografía que Baudelaire escribe se convierte en el primer texto europeo sobre la vida del autor de Boston. En los años siguientes, Baudelaire se dedica con ahínco a traducir algunos relatos, poemas e historias de Poe, lo que culmina en la publicación en francés, entre 1856 y 1865, de *Histoires extraordinaires*, *Nouvelles Histoires extraordinaires*, *Aventures d'Arthur Gordon Pym*, *Eureka* y *Histoires grotesques et sérieuses*. Desde entonces, y hasta la actualidad, algunos académicos se han dedicado con ahínco al estudio de la vida y obra de Poe. Se podría destacar la labor que realizan, en la actualidad, en Francia, Henry Justin y Christopher Rollason; en Portugal, Margarida Vale de Gato; en Rusia, Alexandra Urakova y Elvira Osipova; en Italia, Ugo Rubeo; en Grecia Maria Filippakoulouj; Liviu Cotrau y Daniela Hăisan en Rumanía; Marius Littschwager y Daniel Göske, en Alemania; Ástráður Eysteinnsson en Islandia, etc. El rastro de Poe es tan largo que hasta en Japón crearon la Edgar Allan Poe Society of Japan.

¹⁹ Véase *Works of the Late Edgar Allan Poe*. Nueva York: J. S. Redfield: Cliton Hall, 1850.

Ha sido, sin embargo, España el país europeo que más esfuerzos ha realizado para dar a conocer la obra de Poe y su repercusión, tanto en nuestro país como fuera de él. Desde 2015, la Edgar Allan Poe Spanish Association lleva haciendo una excelente labor de difusión. Entre los hitos de su trabajo destacan tres congresos: I Congreso Internacional de la EAPSA: *Poe and the Age of Populism*, en la Universidad de Valladolid en 2018; II Congreso Internacional: *Beyond Childhood and Adolescence: Growing with Edgar A. Poe*, en el año 2020, en Almería; y *Through the Veil of the Soul: Poe y los placeres del Arte*, celebrado en 2024 en la Facultad de Humanidades de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, no podemos obviar el significativo aporte de sus académicos a la divulgación de los estudios de Poe. Su labor es encomiable como evidencian las contribuciones lideradas por su expresidente, Margarita Rigal Aragón, tales como *Edgar Allan Poe (1809-2009) Doscientos años después* (Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010), *Los legados de Poe* (Síntesis, 2011), *Toledo. El Pozo y el Péndulo. Fantasía española de Edgar Allan Poe* (Octaedro, 2023). Recientemente, ha visto la luz *Los legados visuales de Poe* (2024), una obra magistral editada también por Rigal Aragón y Fernando González Moreno, que expande el horizonte de *Los legados de Poe* explorando las diversas interpretaciones visuales que los artistas, especialmente los ilustradores, han tejido en torno a los relatos y poemas de éste. Otras aportaciones destacadas son las de Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan, actual presidente de la asociación, quien, en colaboración con José Ramón Ibáñez, ha editado *Retrospective Poe: The Master, His Readership, His Legacy* (Palmgrave, 2024). Ambos han publicado también en la prestigiosa *Edgar Allan Poe Review*. Ana González-Rivas, José Manuel Correoso Rodenas, Alejandro Jaquero Esparcia o María Isabel Jiménez González han dejado, a su vez, una huella significativa en algunas de las publicaciones

arriba mencionadas, enriqueciendo el campo de estudio²⁰. Su compromiso y dedicación han elevado el nivel de conocimiento sobre Edgar Allan Poe y su legado literario, consolidando así la reputación de España como país prominente en el ámbito académico de los estudios sobre Poe. Pese a todo esto, estudiar cómo su obra ha sido vertida a nuestra lengua es aún una asignatura pendiente.

Para paliar, en parte, esta carencia profundizo aquí en el trabajo de trece traductores, que considero significativos, por su fuerte impacto en la recepción de Edgar Allan Poe en España²¹. Desde que se publicó la primera traducción al español de un texto de Poe en 1857, la cantidad de traducciones y versiones se ha sucedido de manera vertiginosa. Un análisis histórico de estas traducciones, como los realizados por Margarita Rigal Aragón o David Roas, muestra que la obra de Poe en español ha sido intensamente traducida. Además, también ha habido estudiosos que se han acercado a algunos textos de Poe desde una perspectiva traductológica. Tal es el caso de Eusebio Llácer: en su tesis doctoral del año 1995, se detenía en el estudio de tres relatos de Poe: «The Masque of the Red Death», «The Pit and the Pendulum» y «The Cask of Amontillado»²². Su enfoque de análisis se basa en una meticulosa exploración del texto original, extrayendo sus puntos más relevantes para luego realizar comparaciones pertinentes desde diversas coordenadas espacio-temporales e ideológicas, culturales y psicológicas. Estas comparaciones abarcan aspectos como las presiones fónicas, pragmáticas, estilísticas y lingüísticas, considerando también las particularidades de las distintas lenguas y los estilos propios de cada autor. Su enfoque adopta una perspectiva globalizadora, partiendo de elementos comunes a todas las traducciones, como los aspectos lingüísticos, para luego adentrarse en aspectos

²⁰ Para saber más sobre la influencia de Edgar Allan Poe en la actualidad, por ejemplo, en industria española de cortometrajes, véase Galdón, Á. & Jiménez, M. I. (2009; 78-87).

²¹ Véase Roas, D. (2011). // Rigal Aragón, M. (2014; 13-23).

²² Véase Llácer E. (1995); (1988; 399-413); (1999; 53-76).

más complejos como la simbología, el estilo y las interpretaciones textuales. Inicia su estudio con los elementos relacionados con el estrato lingüístico del texto, como el campo, el medio y el tono, para luego explorar otros polisistemas superiores, como los ideológicos, políticos, culturales o económicos, que influyen en la traducción del terror. Es un enfoque descriptivo y analítico, que comienza con el análisis del estrato lingüístico-textual y termina abordando la simbología, la intertextualidad y aspectos culturales, pragmáticos y psicológicos, como el humor, lo macabro y los modelos sensoriales. A diferencia de Llácer, mi tesis ofrece un análisis contrastivo para las lenguas inglés, francés y español entre el texto fuente y los textos meta, basándose en la lingüística comparada. Mi análisis explica los diferentes constructos culturales e intertextuales mediante los mecanismos más fundamentales del lenguaje, sustentados por la teoría que establece las bases del español como lengua. La dinámica del idioma se refleja en el uso y la comparación de las variantes textuales, las cuales moldean la lingüística y muestran cómo, a través de la morfología y otros aspectos distintivos, se vehiculan los rasgos sociales, culturales y pragmáticos que el traductor debe comunicar para cada caso de traducción.

Justificación

En lo que a mi tesis doctoral se refiere, la elección de los relatos objeto de estudio se ha realizado teniendo en cuenta dos enfoques. Por un lado, están aquellas traducciones que parecen haber sido influenciadas por las primeras versiones hechas por **Charles Pierre Baudelaire** (1821-1867) al francés en 1856. Por ejemplo, dos años después de la publicación de Baudelaire, el médico **Nicasio Rosendo Landa y Álvarez de Carvalho** (1830 - 1891) y el periodista **Julio Nombela y Tavares** (1836-1919) lanzaron la colección *Historias extraordinarias* [sic], utilizando el nombre «Edgardo Poe» como autor y sin

mencionar al traductor. Y por otro lado están las traducciones que no siguieron el canon marcado por el francés, como es el caso de **William Little Hughes** (1822 - 1887), quien publicó su traducción de «The Man of the Crowd» un año antes de que Baudelaire publicara su versión en 1855. Estos tres traductores se estudian en las páginas que siguen porque su repercusión en la recepción de la obra de Poe en España es evidente. Es más, si en 1871 se pudo leer por primera vez en nuestro país «The Man of the Crowd» fue gracias al sevillano **Manuel Cano y Cueto** (1849-1916), quien con apenas veintidós años nos regalaba la delicia de *Historias extraordinarias* [sic]. *Versión castellana con noticia sobre Edgar Allan Poe*. Con «Thou Art the Man» nos ocurrió lo mismo. Los habitantes de esta piel de toro tuvieron el privilegio de sumergirse en las intrigas de «El cadáver acusador» en 1863, gracias a la pluma, y en gran medida a la gracia, de **José Lesén y Moreno** (s.f. - s.f.). Sin embargo, cuando se trata de figuras imprescindibles en el vasto campo de la traducción, el nombre de **Julio Gómez de la Serna** (1895-1983) emerge como uno de los traductores más prolíficos en lengua castellana y maestros consumados del arte de la traducción. A mi juicio, asentó con su práctica traductora las normas del buen hacer de la profesión, con un marcado código deontológico, respeto y fidelidad (desconozco si su lealtad a la norma lingüística era inherente a su labor como abogado o si la desarrolló a través de su experiencia como traductor). Además, no se debe pasar por alto la repercusión que las letras hispanas de ultramar han tenido en nuestro país. Por eso esta tesis estudia a **Julio Florencio Cortázar** (1914- 1984), porque su monumental labor de traducir a Poe le llevó sesenta y siete relatos, una novela, un volumen de ensayos y reseñas que ocupó un total de 1.661 páginas de texto traducido. A todo ello le añadió 102 notas, una introducción de 85 páginas y un epílogo de 54: sobran razones para que su esfuerzo entre a formar parte de esta nómina de traductores. Lo que es más, junto con Gómez de la Serna contribuyó a establecer el canon de la traducción literaria en España

con unos estilos propios que hacen de sus producciones verdaderas obras de arte. Esta fama equidista de otros traductores de igual destreza cuya labor yace a la sombra de las producciones de Edgar Allan Poe. Es lo que le ocurre a **M.^a Cristina Reiss Raimundo** (s.f. - s.f.), quien un año después de que apareciera en España la monumental obra de Cortázar, lanzaba, en 1971, una nueva publicación de Poe bajo el nombre *Obras selectas*²³. Hasta donde alcanza mi conocimiento nada se ha escrito anterior a esta tesis sobre su labor de traducción y su línea biográfica es tan difusa como su producción como traductora. **Rodrigo Herrero Navarro** (s.f.) enfrenta una suerte similar. Se conoce poco o nada sobre su trayectoria profesional, salvo un par de traducciones aisladas para la serie «Confabulaciones», de la editorial Eneida. Habida cuenta de la falta de reconocimiento es justo un estudio que merite el trabajo de estos traductores en la sombra. **Gabriela Bustelo** (1962), sin embargo, sí que posee una extensa lista de méritos por su trabajo como escritora, periodista, filóloga y traductora. En esta tesis se estudia el trabajo que realizó en 2004 para Espasa Calpe con el volumen titulado *Cuentos*. En los últimos años, el renovado fervor por la obra de Poe, si es que alguna vez se vio mermado, ha impulsado la creación de traducciones que ofrecen una experiencia singular y altamente enriquecedora. El trabajo de **Lucía Márquez de la Plata** en el año 2022 va más allá de la mera traducción, ya que ofrece un contexto amplio que engloba aspectos literarios, biográficos, políticos, filosóficos e históricos. Además, enriquece la obra con cuadros costumbristas que permiten una comprensión más profunda del entorno y la época en la que el autor vivió, así como de la trama narrativa. La traducción adopta un nuevo significado cuando su aspecto lúdico se manifiesta en su plenitud. A partir de Márquez de la Plata ya no solo importa el qué y el cómo se traduce, sino también el propósito detrás

²³ En 1954, Julio Cortázar recibió la propuesta de traducir al español, prologar y comentar los cuentos de Edgar Allan Poe. La Universidad de Puerto Rico publicó los resultados en 1956, el mismo año en que el argentino daba a conocer *Final del juego*. La traducción fue reeditada en 1970 por Alianza Editorial, en España.

de la traducción por lo que estudiar este nuevo fenómeno de expresión es necesario. Sin duda, Edgar Allan Poe ha sido objeto de muchísimas traducciones en nuestro país a lo largo de los años, enfrentando los desafíos cambiantes con resultados más o menos afortunados.

Es tarea imposible en un trabajo de la índole que aquí se aborda el estudio de todas las traducciones. He seleccionado tres textos que el propio Edgar Allan Poe calificó como «cuentos de raciocinio» y que inauguran un nuevo género narrativo que acabará bautizándose como «policiaco»: «The Man of the Crowd» (1840), «Thou Art the Man» (1844) y «The Purloined Letter» (1845). A esta última la considero emblemática porque es una obra de culto dentro del género policiaco junto con «The Murders in the Rue Morgue» y «The Mystery of Marie Rogêt». Explorar a fondo los intrincados detalles de la serie completa siguiendo el enfoque que he establecido en mi modelo de análisis requeriría una tesis adicional. Por otro lado, he incluido «The Man of the Crowd» porque la mayoría de los académicos que se han acercado a esta obra la consideran la esencia del relato policiaco en Poe. Es suficiente con observar las contribuciones de destacados estudiosos como Margarita Rigal Aragón para apreciar la relevancia y el impacto de «The Man of the Crowd» como parte de la narrativa detectivesca (2010b; 52). Por último, he decidido incluir «Thou Art the Man» en mi selección porque, en general, muy pocos estudios sobre Poe prestan atención a este relato dentro de la totalidad de su obra y, mucho menos, como pieza detectivesca. Es evidente que existe un vacío en la investigación académica respecto a esta obra en particular, lo cual la convierte en un tema intrigante y digno de análisis por diferentes motivos: este relato se encuentra fuera de la serie Dupin y, además, el ambiente es rural, a diferencia de los anteriores; y el pueblo se deja manipular por un líder que amaña las pruebas para culpar a un inocente, lo que establece un tono cómico-irónico. Todos estos elementos aparecen por primera vez en la literatura

gracias a Poe, y, aun así, ni la academia ni la crítica literaria le han otorgado el reconocimiento ni la consideración que merece²⁴.

Que el título de esta tesis lleve explícita la palabra «misterio» se justifica doblemente. Por un lado, como es obvio, por la naturaleza de las historias de raciocinio con las que se trabaja y por otro porque lo que se ha querido transmitir es la idea de que esta tesis pretende devolver a lo sencillo lo que siempre se ha tenido por complicado, como ocurre con los casos a los que se enfrenta Dupin. En lo que nos atañe, la complejidad en el funcionamiento del lenguaje se debe a que cuanto más se afina en su estudio más normas impensadas afloran: hasta las excepciones de traducción tienen sus reglas. Y en el caso de los textos que se presentan, su estudio exhaustivo es tan vital como merecido porque lo que dicen sugiere muchas historias posibles, y porque la propia forma de escribirlas puede encerrar la doble posibilidad de una pregunta, cuya respuesta está contenida entre las páginas que de ella parten.

Recopilados sus textos y leídas sus páginas, el principal misterio aflora: ¿bajo qué prisma se analizan las pistas que me llevan a la resolución final del enigma? No existe en traducción una única categoría que permita formular logaritmos, aplicar mecanismos y ensanchar, así, las posibilidades de la lengua. Hay que dibujar un marco teórico, un cajón de sastre formulado con rígidas reglas lingüísticas que permita que dos y hasta tres escenas del crimen –o traducciones– entren en juego. Por este motivo, he desarrollado un modelo de análisis personalizado y un método específico de evaluación y estudio que se detallan en las páginas que siguen. Si en adelante en esta Tesis se tratan vocabulario y tecnicismos áridos y precisos es con el propósito de que con ellos se puedan denominar y explicar todas las realidades de traducción analizadas.

²⁴ Véase Rigal Aragón, M. (2010b), *The Thousand-and-Second Dupin of Edgar Allan Poe*, En *A Descent into Edgar Allan Poe and His Works*, (págs. 54-55).

Con estos términos técnicos, se inicia un proceso metódico de trabajo que no se ve reflejado en la tesis, pero que representa el setenta por ciento del contenido que estamos leyendo ahora. Para cada combinación de traductor y obra, se lleva a cabo una exhaustiva recopilación de todas las estrategias de traducción en hojas de cálculo, cada una con más de cincuenta pestañas. En estas pestañas, se organizan en tres columnas las propuestas de traducción de cada par de traductores en relación con el texto original, oración por oración, palabra por palabra. Después de recopilar al menos cuatrocientas evidencias por pareja de traductores, se procede con la labor de redacción. Extender la exposición con todos los ejemplos o evidencias que se encuentran en el estudio de cotejo de textos resultaría poco práctico. Por lo tanto, sólo se presentan los ejemplos más ilustrativos. La información adicional que no se incluye aquí podría fácilmente llenar uno o incluso varios volúmenes dedicados al tema. En la tercera sección del Anexo, se muestra un ejemplo del proceso de recogida de muestras que se ha realizado. En última instancia, mi propósito es destacar, mediante sólidas bases teóricas, la contribución significativa de estos traductores y su obra, y así fomentar en el estudiante, el lector o el académico un amor por las lenguas que tal vez le conduzca a volcarse en el conocimiento profundo de sus resortes naturales y en el estudio de verdaderas obras de investigación lingüística, filológica y traductora. Ya sabemos que el lenguaje es un reflejo del pensamiento, y comprender su estructura y funcionamiento es equiparable a comprender la manera en que el escritor (y el traductor) configura su visión del mundo. En las páginas siguientes, desglosamos las decisiones de traducción para adentrarnos en el proceso mental del autor, lo que a su vez nos brindará una perspectiva renovada sobre el acto de traducir.

Capítulo 3. Diseño teórico-metodológico

Este capítulo aborda dos aspectos fundamentales: En primer lugar, se presenta la metodología que asienta las bases para los análisis de traducción que se realizan posteriormente, proporcionando un marco teórico riguroso y fundamentado. Este procedimiento no solo guía el proceso analítico, sino que también asegura la coherencia y consistencia en la interpretación de los textos. En la segunda parte, se introduce el modelo de análisis específico que he diseñado para aplicar a los textos que son objeto de estudio. Este modelo ofrece un enfoque que permite abordar los textos desde una perspectiva teórica, proporcionando herramientas para profundizar en las particularidades de las traducciones. De este modo, se articula un marco teórico-metodológico robusto que no solo guía el análisis, sino que también contribuye al campo de la traducción con un modelo aplicable a futuros estudios.

3.1 Metodología

El modelo de análisis que desarrollo en este trabajo se inscribe en la línea de los estudios realizados por M. Baker (1992) y B. Hatim e I. Mason (1990 y 1997) en un intento de aplicación de los planteamientos de la lingüística textual y aplicada a la traducción.

Los modelos de investigación lingüístico-contrastivos clásicos propuestos por Santos Gargallo, que son el análisis contrastivo, el análisis de errores y el análisis de interlengua, resultan insuficientes de manera aislada. Por ello, es necesario un modelo integrador y ecléctico, que considere el texto como un acto de comunicación que tiene lugar en un contexto de situación particular y que, por tanto, aúne aspectos micro y macro lingüísticos.

Considero, por tanto, que la lingüística textual aplicada a la traducción conjuga las consideraciones relativas al contexto de uso con las del funcionamiento de los sistemas lingüísticos utilizados en el texto fuente y las estrategias de traducción del texto meta en contexto, y, además, el proceso de la actividad traductora debe comenzar por un análisis textual. Dentro de esta perspectiva textual, M. Snell-Hornby propone un modelo que integra todas las variedades de traducción y que tiene en cuenta: «Le fonctionnement textual de l'original, le mode de la traduction, la nature de la fonction de la traduction, la direction du processus traducteur, la méthode employée pour traduire» (1988, 69 y ss. «Text Analysis»). La imbricación de estas variables conforma las tres dimensiones del contexto propuesto por Hatim y Mason (1997): comunicativa, pragmática y semiótica. Este enfoque responde a los problemas planteados por la traducción como acontecimiento social, que tiene lugar en un contexto de comunicación, como manifestación del uso lingüístico y como resultado del marco social del que bebe. Es necesario, pues, que se justifique la pertinencia del llamado enfoque textual para el tipo de análisis que aquí propongo, ya que este enfoque se centra en el texto como materia bruta y realiza una revisión de todos los factores que pueden ser relevantes desde el punto de vista del traductor.

Del mismo modo, es necesario tener en cuenta la competencia traductora que, en opinión de Kiraly (1995; 6), «presupposes that the translator has cognitive, social, and textual skills and access to appropriate stores of linguistic, cultural and real-world knowledge» y que el equipo PACTE, dirigido por A. Hurtado (2007; 169), entiende como una categoría multicompetencial, articulado en cinco subcompetencias²⁵: a) la subcompetencia bilingüe, que se refiere al sistema subyacente de conocimiento y habilidades lingüísticas que garantizan la comprensión y producción de conocimientos

²⁵ Sobre los modelos multicompetenciales de competencia traductora véase Pym A. (2003; 481-497).

mediante el dominio de ciertas competencias. Estas son la competencia textual, entendida como la capacidad de combinar formas lingüísticas para producir un texto en diferentes géneros o tipos; la competencia ilocutiva, relacionada con las funciones del lenguaje; y la competencia socio-lingüística, relativa a la adecuada producción y comprensión en diferentes contextos sociolingüísticos, que depende de factores como el estatus de los participantes, el propósito de la interacción y las normas o convenciones que rigen la interacción; b) la subcompetencia extralingüística, que conforma los conocimientos enciclopédicos temáticos y biculturales sobre la organización del mundo en general y de ámbitos particulares; c) la subcompetencia de conocimientos de la traducción, tales como los procesos, métodos o procedimientos; d) la subcompetencia instrumental, que comprende el conocimientos necesario para trabajar como traductor, y; e) la subcompetencia estratégica, que consiste en la capacidad de seguir el proceso de transferencia desde el texto fuente hasta la producción del texto meta final, de acuerdo con el propósito de la traducción y las características de la audiencia meta (Hurtado, 2001; 395-397; PACTE, 2005; 611). D. Kelly (2002) define la competencia traductora como: «[...] the macrocompetence that comprises the different capacities, skills, knowledge and even attitudes that professional translators possess, and which are involved in translation as an expert activity. It can be broken down into the following sub-competences , which are all necessary for the success of the macrocompetence (2002; 14-15)», presentando siete subcompetencias necesarias para la adquisición de la competencia traductora (2002; 15): a) la subcompetencia comunicativa y textual, que incluye las convenciones textuales en, al menos, dos lenguas de trabajo, b) la subcompetencia temática, relativa a los conocimientos enciclopédicos sobre mitos, percepciones, creencias, etc., y sus representaciones textuales; c) la subcompetencia temática, o conocimientos básicos sobre los diferentes campos temáticos de trabajo, d) la subcompetencia instrumental-

profesional, referida al uso de fuentes documentales, aplicaciones útiles para el ejercicio y gestión de la profesión y conocimientos deontológicos; e) la subcompetencia psicofisiológica, que es la referida a la conciencia de ser traductor, la confianza en uno mismo, las capacidades de atención y memoria, etc.; f) la subcompetencia interpersonal o capacidad para relacionarse profesionalmente; y g) la subcompetencia estratégica que «comprende todos los procedimientos que se aplican a la organización y realización del trabajo, a la identificación y resolución de problemas y a la autoevaluación y revisión» (Hurtado, 2001; 395-397; PACTE, 2005; 611).

Me interesa especialmente para este trabajo la competencia textual y comunicativa de Kelly, asociada a la subcompetencia bilingüe para PACTE, pues esta competencia incide en los componentes lingüísticos del proceso de traducción y, por tanto, la considero la más adecuada desde la perspectiva de la lingüística aplicada a la traducción. Esta incluye la capacidad para analizar las diferentes tipologías textuales y las convenciones de los principales géneros y subgéneros en las diferentes culturas de las lenguas de trabajo y supone, por tanto, una útil referencia para la justificación de las decisiones traductoras de los textos que voy a analizar (Kelly, 2002; 17).

Volviendo al enfoque textual, este modelo de análisis nace de las escuelas surgidas en los años 70, que estudian el discurso desde métodos de análisis y presupuestos diferentes. Estas son el análisis del discurso anglosajón, análisis del discurso francés y la lingüística textual. El análisis del discurso anglosajón tiene una base antropológica y estudia el discurso oral, mientras que el análisis del discurso francés tiene como origen la lingüística y estudia el discurso escrito desde una perspectiva pragmático-enunciativa, que ve la lengua como aquello que permite construir y modificar las relaciones entre los interlocutores, enunciados y referentes. Por su parte, la lingüística textual, comparte con la corriente francesa su origen lingüístico, pero toma como punto de partida la noción de

texto, puesto que considera la traducción como tal y estudia las repercusiones que se pueden derivar para la traducción del análisis de todas las variables textuales y contextuales. Como recogen Halliday y Hasan (1985; 52 y ss.), el texto está relacionado con su contexto, o situación particular de comunicación, relacionado con la cultura. Dentro de esta perspectiva lingüística, el atributo fundamental de cualquier texto es la «unidad», entendida como *unidad de estructura* y de *textura*, relativa a las relaciones de significado en el texto, relacionadas con el contexto de situación.

Uno de los trabajos más significativos en el desarrollo de la corriente de análisis textual es el de R. de Beaugrande y W. Dressler (1981). Ellos sientan las bases de los conceptos de lingüística textual aplicados a la traducción de Hatim y Mason (1990) o Newbert y Shreve (1992), entre otros. Estos autores proponen siete estándares o normas de textualidad: *cohesión*, *coherencia*, *intencionalidad*, *aceptabilidad*, *informatividad*, *situacionalidad* e *intertextualidad* que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los textos que propongo en este trabajo.

Con la finalidad de entender de manera adecuada cada una de las propuestas traductoras, es necesario introducir el concepto de *sistema* y *colonia de géneros*. García Izquierdo y Monzó afirman a este respecto:

Los géneros son las unidades de comunicación de una comunidad. Reflejan una síntesis de situaciones y manifestaciones discursivas prototípicas que constituyen una herencia aprendida y un medio de aceptación de las diferentes comunidades. [sic] Son, por supuesto, un instrumento de transmisión de contenidos a través de medios discursivos en el que se aprecia la situación de los interlocutores en la comunidad en la que participan (2003; 4).

A partir de los años 70, con la irrupción de los enfoques textuales en lingüística, se acentúa la necesidad de establecer tipologías textuales. Para Ciapuscio (1994; 27) «las

clasificaciones textuales de las distintas teorías reflejan las concepciones lingüísticas dominantes de los momentos históricos en que se originaron». E. Werlich (1979), partiendo de las características dominantes de cada foco textual, distingue cinco tipos: narración, descripción, exposición, argumentación e instrucción. Para J. M. Adam (1992; 6) el texto es una estructura secuencial compuesta por macro-proposiciones. K. Reiss (1971) distingue entre textos informativos (función representativa), expresivos (función expresiva) y operativos (función apelativa) que se expresan mediante *clases de texto* o géneros. W. Koller propone cinco variables a la hora de clasificar los textos: función predominante del lenguaje, contenido, estilo utilizado, características formales y estéticas y características pragmáticas. Estos géneros pueden organizarse, según Bhatia, en colonias de géneros, entendidas como «groupings of closely related genres serving broadly similar communicative purposes, but not necessarily all the communicative purposes in cases where they serve more than one» (2004; 59). La colonia de géneros relaciona los géneros de un árbol genealógico jerarquizado (vertical) y colonizado (transversales). Junto con estos, el *transgenero* desempeña un papel fundamental para el traductor ya que el concepto incluye las vertientes cultural, cognitiva y discursiva. En este sentido, García Izquierdo (2012) apoya el recurso de Monzó (2001; 160 inédito) quien propone extender algunos términos de la lingüística funcionalista a la cultura, y hablar de *paracultura* (o comunidades unidas por vínculos profesionales, Vermeer, 1986); *diacultura* (dialectos) e *idiocultura* (bagaje cultural de cada individuo, Reiss y Vermeer, 1996), con el objetivo de formular que la traducción es una *paracultura* específica, en la que se desarrollan unos géneros también específicos: los *trasgéneros*. Ahora bien, junto con el componente cultural, también destacan los componentes cognitivos, porque la percepción de la realidad y las maneras de pensar y sentir de un individuo están mediatizadas por su cultura; y discursivo, ya que ciertas formulaciones discursivas de los

miembros de una misma comunidad tienden a ser reutilizadas si estos aprecian su efectividad. Y aquí es donde el *mutual knowledge* de Neubert y Shreve (1992; 54), o conocimiento compartido entre los interlocutores, es un aspecto fundamental en el proceso traductor. Es pertinente que los traductores actúen como *knowledge brokers* entre los miembros de las dos comunidades y tengan la habilidad de advertir el conocimiento diferencial entre ellas y utilizar mecanismos para compensarlo, lo que supone la selección de las diferentes opciones que ofrece el sistema lingüístico dentro de un marco cognitivo. Lograr que coincidan los marcos culturales es una tarea sumamente compleja. De hecho, «there is often no explicit expression of such relationship in the text. They must be inferred by the reader, who uses his or her knowledge of lexical or grammatical structures» (Neubert & Shreve, 1992; 62). Los marcos se organizan bajo los conceptos de escenario (*scenario*) y esquema (*schema*). Los escenarios son situaciones prototípicas que pueden expresarse textualmente y se definen, en opinión de Neubert y Shreve (1992; 66) como «Programmed frame structures, organizational structures which establish progressions and connections between frames at the time of frame actualization». Los esquemas son patrones de estados o procesos vinculados por el tiempo, el lugar o las relaciones de causalidad de dichos escenarios que explican cómo la información se organiza en la memoria de los oyentes para que coincida con sus expectativas, en función de los patrones de sus estructuras cognitivas previas. Por tanto, desde la perspectiva del traductor, es importante tener en cuenta, además de los aspectos formales y comunicativos, las consideraciones cognitivas del autor y de los lectores, para dotar al texto de la cohesión y coherencia necesaria en la lengua meta.

La coherencia, en cuanto propiedad semántica, define la naturaleza textual de una secuencia de oraciones expresada por un discurso (A. Van Dijk, 1981; 268). Para Beaugrande y Dressler (1981; 4) un texto tiene sentido porque existe una continuidad de

sentidos entre los conocimientos activados por las expresiones del texto. Estos conocimientos o centros activados se denominan *conceptos primarios* y se refieren a objetos, situaciones, acontecimientos y acciones relevantes en el evento comunicativo y son asignados a una tipología de *conceptos secundarios* (1981; 95). Esto está relacionado con los conceptos de *tema-remata* propuestos por los representantes de la lingüística funcional sistémica con las denominaciones: *tema-remata*, *tópico-comentario*, *dado-nuevo*, *tema-final* y *tópico-foco*; que determinan los cinco patrones de progresión temática de Daneš (1989): *progresión lineal*, *progresión de tema constante*, *progresión de tema derivado o hipertema*, *progresión de tema bifurcado* y *progresión de tema discontinuo*. Bustos (1996; 84) suma a esta lista el llamado *tema convergente*, cuando el tema que sirve de apoyo es el resultado de dos o más informaciones conocidas por el destinatario, como en cuatro de los cinco cuentos con valor conclusivo que desarrollo en este trabajo.

En relación con la cohesión, P. Simpson (1993; 5) opina que la ideología es el modo en el que lo que decimos y pensamos interactúa con la sociedad; entendida como parte de un sistema semiótico y social, y que está vinculada estrechamente a la cultura y a la lengua que la vehicula, de ahí su importancia para la determinación de categorías como el género o el subgénero; y, por otra, también para en análisis intercultural. B. Hatim (1992; 26) opina que existen diferencias interculturales en la utilización de estrategias textuales y, por tanto, la utilización de diferentes convenciones textuales (determinadas también por la ideología) puede dar problemas al traductor. Para R. Fowler y sus colegas, Kress, Fairclough, etc., hay que distinguir dos variables relacionadas entre sí para poder abordar el análisis de la ideología desde la perspectiva del traductor: a) la ideología del traductor: *literal/libre*; *equivalencia formal/dinámica*, *domesticación/extranjerización*²⁶,

²⁶ Esta última dicotomía propuesta por L. Venuti (1995; 34) alude muy especialmente a las consecuencias ideológicas de la elección del traductor, más o menos cercana a los condicionamientos impuestos por la

etc., que explicaré más adelante; y b) la traducción de la ideología: los textos se traducen y con ellos las ideologías que vehiculan. El traductor actúa, por tanto, como un mediador entre la ideología del mundo reflejado en el texto origen y la del texto meta. En definitiva, la ideología es un factor determinante en la traducción. No sólo del discurso en el que un texto se está vehiculando, sino también de las posturas hegemónicas que rigen el comportamiento social de las culturas implicadas para dotar a un texto de textura o cohesión y coherencia en la cultura meta.

Como ya comenté más arriba, Beaugrande y Dressler (1981) proponen siete estándares o normas de textualidad. Dos se centran en el mismo texto: la cohesión y la coherencia; y los otros cinco son nociones centradas en el usuario, relativas a aspectos comunicativos, pragmáticos y semióticos: la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Considero importante, pues, analizar también la microestructura textual del texto meta mediante mecanismos de cohesión gramatical y léxica del texto meta en relación con el texto fuente. Siguiendo, por tanto, estos siete estándares, mi trabajo aborda un análisis contrastivo de estas siete normas de textualidad en relación con las elecciones traductorales del texto. Para que el análisis de la traducción sea completo, no se deben obviar ninguno de los niveles que A. Hurtado denomina intratextual y extratextual desde la perspectiva acuñada por M. Baker (1992) *top-down* (de arriba abajo), esta es aquella que parte del tipo de texto y su contexto para determinar posteriormente las estrategias de traducción y los problemas que pueden surgir y proceder desde aquí hacia los niveles inferiores (B. Hatim e I. Mason, 1990 y 1997). Puesto que el análisis textual debe tener en consideración las relaciones entre la

cultura dominante. En palabras de Hatim y Mason (1997; 146): «The translator acts in a social context and is part of that context. It is in this sense that translating is, in it-self, an ideological activity».

textura o cohesión y la estructura y el contexto del discurso, este análisis gira en torno a la noción de contexto y sus implicaciones.

La cohesión está íntimamente relacionada con los mecanismos léxico-sintácticos y es determinante para conocer la microestructura textual del texto meta. La cohesión gramatical cuenta con una serie de mecanismos como son: la deixis, manifestada mediante la anáfora, o relación entre una proforma y algún segmento previo (el mecanismo más habitual en las lenguas románicas) y la catáfora, o relación de una proforma con un elemento posterior), más propia de textos con finalidad estética. Otro mecanismo de cohesión gramatical es la elipsis o eliminación de elementos de oraciones cuya estructura nos lleva a sobreentender el elemento eliminado, a partir de la situación comunicativa y del conocimiento del mundo compartido por parte de los participantes en el acto comunicativo. Se puede distinguir entre la elipsis de sistema, aquella que viene determinada por la estructura misma de la lengua, y la elipsis motivada, aquella que, sin ser necesaria por cuestiones del código, permite al hablante economizar su discurso. Otro tipo de mecanismo cohesivo es el uso de conectores. Se incluyen en esta categoría tanto conjunciones coordinantes y subordinantes, como los conectores del discurso. En este trabajo se analizan, pues, los mecanismos de cohesión léxica del texto meta como la recurrencia total y parcial o reiteración de elementos léxicos, componentes oracionales y otros elementos lingüísticos. Un tercer tipo de recurrencia es la correferencia; esta se produce cuando se utilizan expresiones distintas para activar un mismo contenido. Otro mecanismo de cohesión léxica es el uso de campos semánticos y dentro de esta, los diferentes tipos de relaciones de orden, como la hiperonimia/homonimia; la sinonimia o la antonimia. Así mismo, incluyo la selección de la terminología y la fraseología específica del ámbito policiaco o detectivesco dentro del marco sociocultural de la lengua de llegada.

La noción de intertextualidad, como es lógico, tiene repercusión en la traducción. Hatim y Mason (1990) la consideran una noción semiótica, relativa a cómo los textos remiten a aquel lo que les ha precedido para aumentar su significación, cuya función principal es la mediación entre las culturas. Los diferentes casos de intertextualidad son diversos, y proponen clasificar las referencias intertextuales de modo que pueda determinarse su función y los procedimientos adecuados para abordarlas en la traducción. Sebeok (1986; 829), Hatim y Mason (1990; 172 y ss.) proponen la siguiente clasificación: referencia, cuando las fuentes revelan indicando el título; cliché, expresión estereotipada que carece de significado por efecto de su excesivo uso; alusión literaria o referencia a una obra célebre; autocita o alusión más o menos explícita a un trabajo anterior del mismo autor; convencionalismo o una idea que por su repetido uso ha quedado sin fuente de procedencia; proverbio y mediación o expresión verbal de la experiencia hermenéutica individual de los efectos de un texto, que considero importantes seguir, ya que R. Rabadán afirma:

Son los rasgos intertextuales los que identifican a un texto dado como perteneciente a un determinado sistema cultural y como actualización semántica de una matriz sociocultural dada [...]. La intertextualidad es un factor de primer orden en la manipulación de textos derivados y que el traductor ha de hacer uso de esta dimensión si quiere variar —por la razón que sea— el valor o la función de su TM. O también puede suceder que sea el contexto receptor el que superponga su intertexto al TM y modifique así los resultados pragmáticos previstos (1993; 132).

Coincido con la afirmación de que conocer la función de la traducción es fundamental para entender las manipulaciones que el traductor realiza en los textos y los vínculos intertextuales del texto meta. Como explica I. García Izquierdo (2000; 163 y ss.), la noción de contexto es fundamental para el desarrollo de la lingüística textual aplicada a la traducción puesto que la adecuación al contexto de situación es condición *sine qua*

non para la correcta interpretación del texto. Estos factores afectan a las elecciones lingüísticas que los traductores realizan según la naturaleza de la audiencia a la que la obra va dirigida, medio, propósito de la comunicación, etc. Como bien explica S. Eggins (1994; 49 y ss.), es en el contexto de producción donde se ponen de manifiesto las categorías específicas de registro (campo, modo, tenor) que nos permiten identificar cómo utilizamos el lenguaje. Halliday y Hassan añaden a esta concepción el concepto de *contexto de*, que este último (R. Hassan: 1985; 99) define como «un conjunto integrado de significados disponibles en una comunidad: su potencial semiótico» [mi traducción], y está integrado en una cultura determinada. En este sentido, el contexto de cultura está íntimamente relacionado con el género mientras que el registro y el dialecto se refieren al contexto de situación. Las variables que conforman el registro en la teoría hallidayana son tres: el campo, el modo y el tenor. En palabras de B. Hatim e I. Mason (1990; 67), el campo hace referencia a lo que está ocurriendo (también desde el punto de vista de la función social del texto). Se relaciona con el llamado componente experiencial de la sistémica. El modo se refiere al medio por el cual se produce la actividad lingüística que, básicamente, se plasma en la distinción entre lo oral y lo escrito; y se relaciona con el llamado componente textual de la sistémica. El tenor, por su parte, es la variable relativa al componente interpersonal de la sistémica y vehicula la relación que existe entre el hablante y el oyente. Para J. R. Martin (1992; 529 y ss.), en el análisis del tenor hay que considerar tres aspectos: el estatus (igual o desigual= en el seno de la jerarquía social, el contacto o grado de relación —implicado: *family/work/recreation, regular/occasional*; o distanciado: *phatic/one-off*— y, por último, el afecto —positivo/negativo; transitorio/permanente, etc.).

Otros factores que tienen un impacto sobre el uso lingüístico lo constituyen el registro y el dialecto. En el ámbito de la traductología, siguiendo a Halliday y Hasan

(1985), Hatim y Mason (1990) se proponen cinco tipos diferentes de dialectos: a) el dialecto geográfico o variación lingüística, que corresponde a fronteras políticas y que, obviamente, supone implicaciones ideológicas desde el punto de vista del traductor; b) el dialecto temporal o variación lingüística producida por el tiempo, que puede suponer un problema para el traductor debido a la fugacidad de esta variación. Además, el traductor debe enfrentarse a problemas de corte no lingüístico como costumbres o alusiones históricas y culturales difíciles de reconocer. Ante un texto antiguo, lo ideal sería encontrar una variante arcaica en la lengua de llegada, aunque, como expresa Rabadán (1991; 98), la evolución de ambos idiomas pudiera no ser paralela, como precisamente ocurre con el inglés y el español. Con el objetivo de no perder riqueza o expresividad, el recuso más habitual es verter el texto a la lengua contemporánea utilizando una sintaxis y léxico que confieran a la traducción un sabor antiguo.

Utilizando como herramienta de apoyo el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia²⁷, comentaré las connotaciones en la elección de ciertos vocablos con respecto a su idoneidad con el dialecto temporal; c) el dialecto social, porque la diferencia entre clases sociales también se refleja en el lenguaje. A él contribuyen las variables de clase, origen rural o urbano, edad, generación, sexo, nivel económico u ocupación, e incluso la religión y la raza (Rabadán, 1991; 85); d) el dialecto estándar o variedad consensuada en una comunica con valor funcional. Muchas veces el traductor debe recurrir a ella por su imposibilidad de manifestar otro tipo de variación relativa al usuario; y, e) el idiolecto o la voz, los sonidos identificables en el habla de esa persona, las construcciones sintácticas usadas frecuentemente, la recurrencia expresiva, que cada individuo usa de manera particular e irrepetible. De esta forma, se puede caracterizar a

²⁷ CORDE, corpus textual de todas las épocas y lugares en que se habló español hasta 1975 (año en que limita con el Corpus de Referencia del Español Actual, o CREA).

un personaje mediante sus preferencias léxicas, que contribuyen a causar un efecto con implicaciones determinadas en el resto del texto. No se debe confundir el idiolecto con el estilo, entendido como la elección motivada de determinados recursos. La repercusión que la utilización de los diferentes tipos de dialecto, por parte de un escritor, tiene para el traductor es evidente, ya que el uso de los dialectos conlleva implicaciones sociales, ideológicas, funcionales y personales que el traductor tendrá que mantener o suprimir. Los recursos utilizados para traspasar el dialecto son numerosos, pero para Rabadán (1997; 97) destacan dos: la traducción a la forma estándar (la neutralización de Perteghella) o añadir a esta versión estandarizada coletillas (Rabadán, 1997; 97). A mi entender, desde una perspectiva sociolingüística el aspecto del dialecto tiene un alcance semántico mucho más amplio, pues incluye otras variedades lingüísticas y tiene fuertes repercusiones en los principios constructivos del análisis textual aplicado a la traducción de cohesión y coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, normatividad, situacionalidad e intertextualidad, violando por tanto la norma lingüística. Isabel Tello Fons propone en su tesis doctoral cinco estrategias para traducir el dialecto (2011; 137). La primera de las estrategias es la compilación dialectal, que consiste en convertir el dialecto en una mezcla de dialectos o modismos propios de la lengua de llegada. Esta compilación vendría a contrarrestar el posible rechazo que suscitaría un texto final plagado de regionalismos pertenecientes a una única variedad dialectal; la traducción pseudodialectal consiste en crear un dialecto ficticio utilizando el lenguaje no estándar y los rasgos idiomáticos presentes en varios dialectos de la lengua final, si bien las referencias culturales del original se conservan; la traducción dialectal paralela propone traducir un dialecto por otro típico de la lengua de llegada que presente las mismas connotaciones y ocupe una situación análoga en el sistema lingüístico de acogida; la localización dialectal es una estrategia cercana a la domesticación y a la aculturación ya que el dialecto se transforma

en uno propio de la lengua de llegada que incluye los nombres de los personajes, la ambientación y las referencias culturales; la estandarización o «nivelación» convierte la lengua estándar en la cultura de llegada aunque con rasgos de algunos coloquialismos que tratan de compensar la pérdida dialectal (Serrano Lucas, 2012; 282). Esta estrategia tiene la ventaja de que universaliza temas o asuntos de la obra extranjera evitando recurrir a la domesticación, aunque el texto meta suele carecer de la fuerza y musicalidad del texto original; otra estrategia para traducir el dialecto es la compensación. Esta permite que algunas estructuras marcadas se traduzcan a la lengua estándar a la vez que otras no dialectales se marquen en la traducción. Para ello, se pueden emplear elementos de otros dialectos u opciones interdialectales; la traducción coloquial consiste en la sustitución del dialecto por un lenguaje coloquial e informal «que puede hacer uso de elementos fonológicos, gramaticales, léxicos o sintácticos» (Tello, 2011; 136). Los rasgos pseudo dialectales son inventados y no deben identificarse con ningún dialecto de los existentes en la cultura receptora²⁸; la creación de un dialecto que incluya elementos incorrectos en el sistema de llegada es otra posible solución que resulta idónea para el dialecto temporal pues permite introducir elementos arcaicos que no recuerden a ninguna época en concreto; y por último, la traducción dialectal que permite elegir de un dialecto de la cultura meta el equivalente en tanto que comparta los rasgos sociales, ideológicos o políticos en un tiempo de vigencia similar.

En los años sesenta surge un nuevo paradigma que formula nuevas teorías de *lenguaje en acción* donde la pragmática será fundamental para el análisis de la traducción.

Como E. A. Gutt afirma:

²⁸ Esta técnica para la transposición del dialecto consiste en la creación de un dialecto ficticio no perfilado utilizando los rasgos idiomáticos presentes en varios dialectos de la lengua final, aun conservando las referencias culturales y nombres propios del texto meta.

[...] translation itself is primarily a pragmatic notion, used to indicate the kind of communication intended by the communicator. Its communication-facilitating role will depend on how similar the notion of translation held by the translator and the notion held by the audience are to each other (1998: 53).

Entre los fenómenos más destacados que analiza la pragmática se encuentran los diferentes actos de habla. Searle, basándose en los postulados sobre los diferentes actos de habla de J. L. Austin (1962), filósofo del lenguaje, propone diferentes tipos de actos: actos de habla locucionarios (el uso de la propia lengua) e ilocucionarios (que expresan un juicio sobre el propósito del enunciado), actos de habla proposicionales o de tipo lógico y actos de habla perlocutivos o perlocucionarios, referidos a los actos que se producen de la consecución del propósito de los ilocucionarios. Otros tipos de actos de habla son las presuposiciones, las implicaturas o las máximas conversacionales. Para Hervey (1998; 15), cada lengua cuenta con un conjunto de unidades oracionales con significación ilocucionaria. Y distingue entre tres posibles categorías: partículas ilocucionarias; entonación y foco secuencia, por ejemplo, un campo en el orden oracional. Cada una de estas categorías tiene una manifestación más o menos corriente en función de las lenguas que deberán ser tenidas en cuenta en la traducción. De este modo, al estar el texto inglés marcado por funciones ilocucionarias y entonación, deberemos garantizar al texto meta de esa misma expresividad que contribuyan a respetar las máximas de cantidad, calidad, manera y relación de Grice (1975)²⁹.

Otro concepto relevante desde el punto de vista de la intencionalidad es el de presuposición, referida a los enunciados implícitos que debemos asumir como

²⁹ H. P. Grice propone una serie de principios o máximas necesarias para lograr el *Principio de cooperación* en la conversación: a los participantes de un acto de habla se les presupone la voluntad de que este sea efectivo, es decir, que cumpla la función para la que es emitido, y las define como «reglas que se observan en la práctica verbal y que hallan su fundamento en un tipo de colaboración que se establece entre los interlocutores en un intercambio comunicativo» (en García Izquierdo, Isabel. 2000, pág. 193).

verdaderos. Junto con los elementos lingüísticos que actúan como activadores de la presuposición, como son los verbos de cambio de estado, las cláusulas temporales o las descripciones concretas, existen elementos discursivos en las oraciones que se refieren al conocimiento y la cultura, y que son importantes desde la perspectiva de la traducción. Al respecto, Fawcett (1998; 122) afirma que «Even when the translator has identified possible problems of a presuppositional nature, they may still get the translation wrong; or they may decide that there is no problem but go head and make changes anyway». Es, por tanto, necesario que se identifiquen y diferencien aquellos elementos del texto que correspondan a información presupuesta entre el autor del texto fuente y el lector, de aquellos que representen información implícita (que hay que interpretar) y que, por tanto, tiene una motivación específica en el texto meta. Para Gutt (1991; 115) los sustitutos culturales «are motivated by the assumption that certain implicatures of the original are highly relevant to the audience but cannot be derived by them from the semantic contents alone, due to contextual differences. Therefore, the translator attempts to communicate these assumptions to the receptors as explicatures». Esta reflexión no hace sino poner de relieve la dificultad intrínseca que comporta analizar los diferentes universos que comportan la cultura y, a su vez, analizar las estrategias que los traductores han ofrecido en la resolución de problemas en las diferentes versiones desde un análisis microlingüístico. En este sentido, Newmark propone como procedimientos traductores el *equivalente cultural*, o la *equivalencia descriptiva*. En mi opinión, la equivalencia cultural puede ser un mecanismo ideal para el trasvase de los *culturemas* puesto que el componente cultura no se pierde durante el proceso y, además, garantiza la comprensión por parte del lector meta. En la equivalencia funcional, el elemento cultural originario no desaparece durante la traducción, pero se neutraliza en la lengua meta, de modo que el resultado queda despojado de cualquier connotación cultural, y eso lo convierte en

culture-free (despojado de su bagaje cultural). Es un recurso habitual cuando la lengua de llegada carece de un elemento cultural equivalente. La equivalencia descriptiva propone una explicación que hace las veces de término sustituido.

Otros procedimientos son la reducción o eliminación del término cultural origen, la expansión o amplificación del texto traducido y la domesticación, no entendida como una equivalencia cultural sino como la eliminación de los elementos culturales que puedan resultar extraños para la cultura de llegada y su sustitución por otros autóctonos. Otras herramientas son la total extranjerización y la naturalización exótica, que se encuentran a medio camino entre la extranjerización y la domesticación. Hervey y Higgins (Hurtado Albir, 2001; 613) apuntan cinco alternativas que van desde el mantenimiento de los rasgos de la cultura de partida hasta la adaptación total a la cultura de llegada. Por su parte, Franco Aixelá (1996) propone una serie de estrategias traductoras que considero muy útiles micro lingüísticamente para la realización de mi análisis y que me sirven de referencia para la identificación de algunos de los problemas culturales en la traducción. Son las que listo *ad libitum* someramente en pro de una mayor explicación en el cuerpo de mi trabajo: la conservación, que incluye la repetición, la adaptación ortográfica, la traducción lingüística (no cultural), la losa extratextual y la intratextual (1996; 61-62; y, la sustitución que comprende la sinonimia, la universalización limitada, la universalización absoluta, la naturalización la supresión y la creación autónoma (1996; 63-65).

Siguiendo esta perspectiva *top-down*, el modelo funcionalista presenta cuatro funciones comunicativas básicas del lenguaje que tienen, la igual que el resto de los conceptos arriba mencionados, una repercusión en aspectos micro lingüísticos. Estas cuatro funciones son: referencial, expresiva, apelativa y fática (Nord, 2009; 22). La primera de estas funciones está destinada a denominar, determinar, mencionar, clasificar,

diferenciar, exponer y explicar (Fernández, 2008; 104). La función expresiva alude a la actitud subjetiva hacia un referente y, desde la perspectiva traductora, desempeñan un papel fundamental aquí los sustantivos y los sufijos apreciativos (aumentativos o diminutivos), así como las unidades fraseológicas y otro tipo de fórmulas expresivas tanto coloquiales como formales. La función apelativa incita al receptor a la actuación sirviéndose de acciones directivas, recordatorias y persuasivas. Esta función está marcada por medio de imperativos o preguntas retóricas, pero también empleando formas lingüísticas o estilísticas, referencias expresivas como lo son los superlativos, o los adjetivos y sustantivos que se refieren a valores positivos (Nord, 2009; 223). La función fática constituye el canal entre el emisor y el receptor y es la encargada de establecer el primer contacto, mantenerlo y concluirlo. Cobra importancia aquí una sintaxis particularmente enfática, como los marcadores conversacionales, que Fernández clasifica en tres tipos (2008; 106-107): marcadores de modalidad epistémica o reforzadores de la situación, marcadores de modalidad deóntica que indican actitudes volitivas, y enfocadores de la alteridad, especialmente en algunas formas verbales de segunda persona. Estas acciones ponen de manifiesto las particularidades que el traductor debe reflejar en el texto con miras a la oralidad literaria. Es aquí donde es pertinente que se analicen los recursos de la traducción del énfasis, en cuanto parte sustancial de esa oralidad. Este énfasis se hace evidente con recursos del lenguaje que imitan el uso oral o la oralidad fingida. Didac Pujol (2008; 117 y ss.) hace una distinción tripartita entre forzada, libresca y verosímil. La oralidad forzada es «un ejemplo de oralidad fingida que hace gala de su carácter ficticio» (2008; 118) mediante el uso de un lenguaje artificioso, el empleo de estructuras sintácticas poco naturales o la presencia de un léxico arcaizante o poco usual. En la oralidad libresca prima la exigencia del lector con el uso de un lenguaje plagado de arcaísmos, formulas literarias alejadas de la lengua común, que

pretenden ser un reflejo de la lengua de la época en que fue gestado. La oralidad verosímil construye un lenguaje cercano en aras de la verosimilitud mediante rasgos de corte pragmático, fónico, léxico, sintáctico, morfológico e incluso gráfico. Entre los rasgos de corte pragmático-textual que se deben analizar se incluyen los marcadores del discurso típicos de textos orales y de contacto, las digresiones temáticas, a imitación de la lengua espontánea de la época en la que los cuentos fueron escritos y traducidos, así como vacilaciones, reformulaciones, elipsis y correcciones; anacolutos, interjecciones, la profusión de elementos deícticos y un menor uso de la nominalización o el empleo de elipsis. En lo que respecta a las características sintácticas, es importante el análisis de las pausas y el ritmo, así como la prevalencia de la coordinación o la yuxtaposición sobre la subordinación, el uso de repeticiones y la utilización del énfasis estructural tema-remata. En cuanto a los recursos semánticos, se incluyen las expresiones y giros familiares, la tendencia a recurrir a variedades dialectales como caracterizadoras del personaje, el empleo del énfasis léxico, las locuciones propias de la inmediatez comunicativa y la repetición. Los rasgos fónicos pueden aparecer marcados con acentos enfáticos, que el inglés marca gráficamente con la cursiva y las pausas.

El énfasis implica un cambio en el orden esperable con el fin de dar prominencia a un segmento. En el texto fuente, esto se marca con el uso de inversiones, las *cleft sentences* o la voz pasiva. Este tipo de énfasis no está tan marcado en el castellano, dada la flexibilidad de nuestra lengua, si bien es cierto que el foco puede colocarse en posición inicial para dejar patente la carga semántica. En español, el traductor puede recurrir a las estructuras ecuacionales (Gutiérrez Ordoñez, 2000; 37) que constan de tres términos: la magnitud que se quiere resaltar, el resto de la secuencia introducida por un pronombre relativo y el verbo «ser» en el tiempo correspondiente. Otra opción es la anteposición del pronombre relativo y el desplazamiento del objeto enfático al final de la frase, en inglés

end-focus. Otra alternativa, son las estructuras ecuandicionales, donde en lugar de la frase relativa, aparece una condicional que ocupa la primera posición. El énfasis emotivo puede venir marcado por el traductor mediante el uso de la partícula comparativa «tan», la repetición de palabras, o adjetivos y adverbios de naturaleza enfática. En cuanto a las exclamaciones, el español cuenta con anteposiciones focalizadoras con el átomo pronominal.

Como se mencionó más arriba, la competencia traductora no consiste únicamente en el conocimiento de dos lenguas de trabajo, sino también en un conocimiento cultural y estilístico, en una labor de documentación, en las estrategias que se pueden seguir y en la transferencia lingüística y cultural. Desde el marco de la traductología, es necesario incluir, por tanto, en este estudio, el análisis de las estructuras más pequeñas como son los problemas léxico-semánticos, gramaticales, sintácticos y ortotipográficos. Desde mi punto de vista, y sin restarle importancia al análisis textual como base de este estudio, es necesario tener en cuenta aspectos funcionales de la traducción que afectan a la expresión de la lengua de llegada y aquellos que están provocados por las diferencias pragmáticas de la fuente original y los textos meta. En este sentido, Sternberg (1996; 346-359) distingue siete fases de resolución de problemas traductores. El primero es la identificación del problema para posteriormente poder definirlo y representarlo. Una vez hecho esto, es necesario formular una estrategia y organizar la información para aplicarla según los recursos del traductor y el proceso que ha puesto en práctica. Desde una perspectiva *top-down* del análisis textual macro y micro lingüístico se deben analizar también, si las hubiera, las inadecuaciones estilísticas de corte no idiomático que afectan a la expresión en la lengua de llegada, los aspectos textuales de uso indebido de conectores, los errores léxicos en el uso de barbarismos o calcos semánticos, el uso de una ortografía y puntuación errónea en la combinación lingüística inglés-francés-

español, los usos gramaticales no idiomáticos, así como las inadecuaciones que pudieran afectar a la fidelidad del texto original.

No obstante, como apunta Derrida en *Des Tours de Babel*, siempre hay algo ambiguo entre el *original frente a la traducción* (1985; 196-199 y 240-242). La imposibilidad de traducir una expresión no es cuestión de infidelidad o del carácter secundario de la traducción, sino de las leyes naturales que rigen la actividad traductora. Derrida admite la interdependencia entre el escritor y el traductor, lo que cuestiona la autonomía y el privilegio del texto original, siendo ambos, escritor y traductor, deudores el uno del otro, característica que Derrida denomina *dobles unión*. La relación que se establece entre el texto original y su traducción implica una relación entre la valoración de la producción y la reproducción: el primero como un signo del poder creador frente a la colaboración y sumisión del traductor, a esto se añade la dimensión legal del concepto de fidelidad. Según esta naturaleza, el traductor debe recrear un texto que haga sentir a su lector la misma conmoción que recibió el lector del texto original a través del desarrollo de sus competencias traductorales, y es la evaluación de las competencias de estos traductores y su producto lo que se pretende examinar.

3.2 Modelo de análisis

Independientemente de las muchas teorías y aproximaciones a la traducción, en esta tesis doctoral, y debido a la naturaleza tanto de los originales de Edgar Allan Poe como de las distintas traducciones que se van a analizar, los conceptos generales definidos en el seno de la lingüística textual que me sirven como base para el análisis de las traducciones son los que se describen en las tablas que desarrollo a continuación:

Tabla 1: Tipos de traducción

Tipo de traducción	
Literal	Directa
Oblicua	Compilada

Fuente: Tabla de elaboración propia

Siguiendo la perspectiva *top-down* («de arriba abajo»), parto del tipo de texto producido y su contexto para determinar las estrategias de traducción y los problemas que surgieron y proceder desde aquí hacia los niveles inferiores. Puesto que el análisis textual debe tener en consideración las relaciones entre la textura o cohesión y la estructura y el contexto del discurso en el texto meta en relación con el original, este análisis gira en torno a la noción de contexto y sus implicaciones.

En una primear fase del trabajo, es necesario esclarecer el tipo de texto meta como resultado de los procedimientos técnicos de carácter tanto morfosintáctico y semántico como estilístico. Según esto, podremos encontrarnos ante un método literal o palabra por palabra que, según Vinay y Darbelnet, «designa el paso de la lengua de partida a la lengua de llegada y da lugar a un texto que es al mismo tiempo correcto e idiomático, sin que el traductor haya tenido que preocuparse más que de las servidumbres idiomáticas» (1958, 68), es decir, sin tener en cuenta sus equivalentes en la lengua de llegada, tanto formales como estilísticas. Esto puede producir soluciones algo forzadas, pues pone en marcha mecanismos de equivalencias formales que siguen las estructuras semánticas, morfológicas y sintácticas del original, tal y como es la naturaleza de los préstamos, los calcos y la técnica de traducción literal, que afecta a microunidades textuales. En contraposición, la traducción oblicua permite al traductor transmitir la idea original con

la misma fuerza semántica, pero con los mecanismos de la lengua meta lo que dota al texto meta de mayor naturalidad con el uso de equivalencias dinámicas, como lo son la transposición, la modulación, la equivalencia o la adaptación. Tanto la traducción literal como la traducción oblicua pueden darse en un mismo texto. Steiner (1975) propone la *iusta via media*: el ciceroniano sentido por sentido según las necesidades de la lengua, el contexto socio-cultural y las características propias del encargo del traducción.

No debe confundirse el método de la traducción oblicua con el método libre, entendido este último como un método que no se centra en la reexpresión del sentido del texto original, sino que se mantienen funciones similares y la misma información, cambiando categorías de la dimensión semiótica: el entorno sociocultural o el género; o comunicativa, como el tono o el dialecto temporal. Hurtado Albir distingue dos niveles, que son la adaptación y la versión libre.

Así mismo, será necesario esclarecer si la traducción a la que nos enfrentamos es el resultado de una traducción directa o translación del texto original como fuente de origen; o compilada, que es aquella traducción en la que la translación ocurre tomando como apoyo otra traducción además del texto original.

La naturaleza de la traducción imbrica la aceptación del concepto de equivalencia entendida ésta como la «noción relacional que define la existencia de un vínculo entre la traducción y el texto original; esta relación se establece siempre en función de la situación comunicativa (receptor, finalidad de la traducción) y el contexto sociohistórico en que se desarrolla el acto comunicativo» (Hurtado Albir, 2001, 636). Teniendo en cuenta el método de traducción utilizado que he explicado más arriba, la noción de equivalencia tendrá un carácter más o menos dinámico según la siguiente tabla:

Tabla 2: Tipos de equivalencia

Fuente: Tabla de elaboración propia

La equivalencia formal intenta comunicar el contenido semántico palabra por palabra incluso a costa de la expresión natural de la lengua de llegada. Por su parte, la equivalencia dinámica comunica la idea expresada en el texto base a costa de la literalidad, el orden original de las palabras o la voz gramatical. Es por ello por lo que la equivalencia dinámica busca ese mismo equilibrio en el plano semántico, gramatical textual y pragmático que doten al texto de llegada de esa misma connotación que provocó el original en el lector.

En el plano textual, la noción de equivalencia está marcada por los conceptos de cohesión, coherencia e informatividad. Esta cohesión remite al uso gramatical de conectores formados por conjunciones coordinantes, subordinantes y conectores del discurso; las deixis, como lo son la anáfora y la catáfora; y las elipsis, tanto las elipsis de sistema, que están determinadas por la estructura de la misma lengua, como las motivadas

que, sin ser motivadas por cuestiones de código, permiten al hablante economizar su discurso. La cohesión léxica se hace patente en el texto con herramientas de recurrencia total o parcial, la correferencia y el uso de campos semánticos como lo son la hiperonimia, la homonimia, la sinonimia, la antonimia o la terminología y fraseología del ámbito detectivesco. Dentro de la equivalencia semántica, la noción semiótica relativa a cómo los textos remiten a aquel lo que les ha precedido para aumentar su significación cobra importancia. Esta noción de intertextualidad se puede reflejar mediante referencias intertextuales como lo son: la referencia, el cliché, la alusión literaria, la autocita, el convencionalismo o el proverbio (también llamado, mediación). No lo incluyo sin embargo en mi tabla, porque, aunque la intertextualidad es un concepto ineludible dentro de la equivalencia textual, las referencias intertextuales en la obra de Poe corresponden en su mayor parte al acervo de la cultura clásica y no a un grupo cultural pequeño que necesite de equivalentes culturales para su traslación semántica.

Para llevar a cabo esta equivalencia dinámica es necesario que clasifique los procedimientos técnicos de traducción teniendo en cuenta el plano del mensaje, el campo de la organización (respecto a la morfología y la sintaxis) y el campo léxico. El concepto de «técnica de traducción» ha sido bastante denostado por el carácter prescriptivo que conlleva, aunque en realidad constituye un aspecto fundamental para este análisis de traducción comparada diacrónica. Las técnicas de traducción que clasifiqué más abajo permiten identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia traductora con respecto al texto original teniendo en cuenta las categorías propuestas por Vinay y Darbelnet (1958), Vázquez Ayora (1977), Newmark (1987), Zaro y Truman (1998), Hatim y Mason (1999), Hurtado Albir (2001), López Guix y Minett Wilkinson (2003) y Martí Ferriol (2013) en el campo de la traducción, la traductología y la lingüística textual.

He dividido los procedimientos y técnicas según el tipo de translaciones necesarias para lograr un equivalente lo más fiel al original mediante la adopción de diferentes categorías que se dividen en: categorías semántico-textuales, categorías del pensamiento, categorías gramaticales, y categorías léxico-culturales, que dan lugar a calcos y transposiciones terminológicas por influencia extranjera. Además, siguiendo los postulados de la lingüística textual, es necesario, también, analizar la transposición de la oralidad y del dialecto; todo de acuerdo con la siguiente tabla de elaboración propia:

Tabla 3: Técnicas de traducción

<p>Reducción Compensación Explicitación Omisión</p>	<p>Diferente categoría semántico-textual</p>		
<p>Modulación</p>	<p>Diferente categoría de pensamiento</p>	<p>Transferencia metonímica</p>	
		<p>Inversión de términos</p>	
		<p>Sinécdoco</p>	
		<p>Afirmación por doble negación</p>	
		<p>Modulación estructural</p>	
		<p>Modulación léxica</p>	
		<p>Cambio gramatical o léxico</p>	<p>Oración activa a pasiva</p>
			<p>Símbolo</p>
			<p>Alótopo</p>
			<p>Concreto por abstracto</p>
	<p>Particular por general</p>		
	<p>Una parte por otra</p>		
<p>Transposición</p>	<p>Diferente categoría gramatical</p>	<p>Cambio de singular a plural</p>	
		<p>Cambio en la estructura de la unidad</p>	
		<p>Cambio en el tipo de grupo</p>	
		<p>Cambio en la función sintáctica</p>	
		<p>Cambio en el orden de los elementos</p>	
		<p>Cambio en la conexión lógica</p>	
		<p>Cambio de tipo de traducción debido al uso no natural de la lengua pese a ser gramaticalmente correcto</p>	
<p>Ampliación o expansión</p>	<p>Diferente categoría gramatical</p>	<p>Adverbios por locuciones verbales</p>	
		<p>Adjetivos por locuciones verbales</p>	
		<p>Uso de pronombres de inglés a español</p>	
		<p>Verbos simples por perífrasis verbales</p>	
		<p>Referencia anafórica del demostrativo español</p>	
		<p>Preposición</p>	<p>a sustantivo</p>
			<p>a verbo</p>
	<p>a participio pasado</p>		
	<p>a oración de relativo</p>		

Fuente: Tabla de elaboración propia

La reducción, la compensación, la explicitación y la omisión constituyen, a mi entender, técnicas utilizadas en la transposición semántica. La reducción es «la supresión en la lengua meta de ciertos segmentos innecesarios del enunciado de la lengua origen» (Vázquez-Ayora, 1977; 275). Este procedimiento también se llama «compresión lingüística» y se opone a la «ampliación lingüística». Comparto la idea de que la «ampliación» corresponde a la categoría de diferente categoría gramatical, pues si bien el contenido semántico permanece, son las estructuras gramaticales las únicas que cambian. La compensación se produce cuando existe «en algún segmento o unidad de traducción una pérdida de significado, que debe compensarse en otro punto del texto» (Vázquez-Ayora 1977; 276). Hurtado Albir define esta técnica como la de introducir «en otro lugar del texto traducido un elemento de información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el texto original» (2001; 270). La explicitación, por su parte, consiste en expresar en la lengua meta el contenido que permanece implícito en el contexto del texto fuente. Esta técnica se opone a la «implicitación» que deja que el contexto precise información explícita del texto fuente. Mediante la omisión no se formulan elementos de información presentes en el texto original, ya que no se produce una pérdida de significado con respecto al texto traducido.

Cuando existe una diferente categoría de pensamiento, la modulación permite «expresar una idea con diferente punto de vista» (Zaro y Truman, 1998; 121), que puede ser léxica o estructural. Para Vinay y Dalbernet (1958; 314) con esta técnica «se pasa de un tipo de pensamiento a otro, para traducir la misma situación». Dentro de esta técnica, los procedimientos más importantes son la transferencia metonímica o equivalencia en la contigüidad de relación lógica para los pares de lenguas, la inversión de términos mediante desplazamiento semántico, la sinécdoque o designación de una cosa mediante el nombre de otra que tiene con ella una relación de contigüidad, la afirmación por doble

negación o viceversa y la modulación léxica o estructural. El cambio gramatical o léxico que incurre en un cambio de categoría de pensamiento puede realizarse mediante un cambio de oración pasiva por activa, un cambio de símbolo o de alótopo, una inversión de términos, un cambio de punto de vista, expresar lo contrario negatizado, traducir lo concreto por lo abstracto, lo particular por lo general o una parte por la otra; trasladar en la lengua meta el sentido positivo de un sentido negativo del texto origen o realizar un cambio de símbolos. Además, puede recurrirse a una modulación explicativa ante la ausencia de un equivalente en la lengua meta que traduzca la causa por el efecto, el medio por el resultado o la sustancia por el objeto.

La traslación de diferentes categorías gramaticales puede llevarse a cabo mediante la transposición o reemplazo de una parte del discurso del texto de la lengua origen por otra diferente que en el texto de la lengua meta lleva el principal contenido semántico de la primera. Así se expresa una idea en una y otra lengua con distintas categorías con el fin de lograr la naturalidad sintáctica. De esta forma, pueden realizarse transposiciones de singular a plural, de tipo de grupo, de orden de los elementos, de estructura de la unidad, de función sintáctica, de conexión lógica o del tipo de traducción debido al uso no natural de la lengua, pese a ser gramaticalmente correcto. Opino que la ampliación o expansión se incluye dentro de las herramientas para la transposición de diferente categoría gramatical ya que el contenido semántico que el cambio gramatical vehicula es el mismo. Esto no ocurre en la omisión, técnica que muchos teóricos consideran su opuesta, ya que en ocasiones el fragmento omitido sí que puede llevar carga semántica que por razones pragmáticas el traductor decide omitir. La ampliación o expansión consiste, por tanto, en emplear en la lengua meta más lexemas y morfemas que en la lengua de origen para expresar la misma idea. Esta técnica puede llevarse a cabo mediante el trasvase de adverbios por locuciones adverbiales o de adjetivos por locuciones verbales. También

puede realizarse mediante la traducción de verbos simples por perífrasis verbales o haciendo uso de la referencia anafórica del demostrativo español. Además, esta expansión puede llevarse a cabo mediante procedimientos de ampliación de preposición a sustantivo, a participio pasado o a oración de relativo.

El concepto de «cultura», que Peter Newmark define como «el modo de vida y sus manifestaciones, propios de una comunidad que hace uso de una lengua determinada como medio de expresión» (1988; 94), constituye una parte importante en la translación de significados. En este sentido, he tomado alguno de los procedimientos traductores principales de Newmark (1988; 81-93), Hervey y Higgins (en Hurtado Albir, 2001; 613), Munday (2001; 146) y Franco Aixeká (1996; 61-62) por su recurrencia de uso en los textos analizados según la siguiente tabla:

Tabla 4: Técnicas de transposición terminológica por influencia extranjera

Transposición terminológica por influencia extranjera	Elementos léxico-culturales	Equivalencia	Cultural
			Funcional
			Descriptiva o Explicación
		Reducción	
		Expansión o Amplificación	
		Domesticación	
		Extranjerización	
		Naturalización exótica	
		Adaptación	
		Nota	
		Sustitución	Sinonimia
	Universalización limitada		
	Universalización absoluta		
	Naturalización		
	Supresión		
	Creación autónoma		
	Compensación		
	Atenuación		
	Anglicismo/Galicismo	Préstamo	Cultural
			Íntimo
			Interno
		Calco	Pragmático
			Fónico
Morfológico			
Ortotipográfico			
Léxico			Literal
			Aproximado
Sintáctico			Estructura
Semántico			Anglicismo de presencia
		Asimétrico o Creación	

Fuente: Tabla de elaboración propia

La transposición de significados por la influencia de otras lenguas y culturas puede llevarse a cabo mediante la inclusión de elementos léxico-culturales como la equivalencia cultural, funcional y descriptiva. La equivalencia cultural consiste en la conversión de un elemento cultural del texto fuente en un elemento cultural aproximado de la lengua meta, de manera que el culturema de la lengua de origen es sustituido por otro culturema que contiene la misma carga semántica en la lengua meta. Cuando no existe un elemento cultural equivalente en la lengua de llegada, se desculturaliza el culturema mediante una equivalencia funcional. De este modo, el término resulta despojado de su connotación cultural y de las evocaciones que desprende. Otra herramienta, es el uso de la equivalencia descriptiva, es decir, una explicación que hace las veces del término cultural sustituido.

Otros procedimientos para traducir los culturemas son la reducción, la expansión, la domesticación, la extranjerización, la naturalización exótica, la adaptación y la nota³⁰. La reducción es un procedimiento que consiste en eliminar el término cultural de origen, puesto que no existe pérdida de significación con su eliminación. Por el contrario, mediante la expansión se añade información al texto traducido con la intención de que se transmita la referencia original completa. Esto ocurre porque puede que el contexto que engloba al término no influya en la interpretación del significado o bien, porque este término se conozca en su versión completa en la lengua meta. En ocasiones, es necesario sustituir elementos desconocidos por otros propios que resulten familiares con el fin de

³⁰ Para saber más sobre hasta qué punto una traducción asimila un texto extranjero y en qué medida señala la diferencia, véase Berman, Antoine (1942-1991). La obra de Berman *L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique* (1984), traducida al inglés como *The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic Germany* (1992), precede e influye a Venuti. Este último, de hecho, produjo una traducción inglesa más reciente del artículo «La traduction comme épreuve de l'étranger» (Berman 1985), titulado en inglés «Translation and the Trials of the Foreign» (Berman 1985b/2004). En él, Berman (ibid. 276) describe la traducción como una *épreuve* (experiencia/prueba) en dos sentidos: para la cultura meta, al experimentar la extrañeza del texto y la palabra extranjeros; y para el texto extranjero, al ser desarraigado de su contexto lingüístico original. (Munday, 2012; 221-222) Berman deplora la tendencia general a negar lo extranjero en la traducción mediante una estrategia de «naturalización», que se equipararía con la posterior «domesticación» de Venuti. «El objetivo ético propiamente dicho del acto de traducir», dice Berman (ibid.: 277), es «recibir lo extranjero como extranjero».

que el efecto que provoca en el original sea el mismo que en el texto meta. Este es un procedimiento conocido como domesticación. La domesticación no es una equivalencia cultural, sino más bien se trata de «una reducción etnocéntrica del texto foráneo a los valores culturales de la lengua meta» (Venuti, 1995; 20). Sin embargo, cuando la intención del traductor es la de conservar un elemento cultural para que cause un efecto exótico, se emplea un procedimiento de extranjerización. A medio camino de este último y de la domesticación, se encuentra la naturalización exótica. Con este mecanismo se puede reemplazar un elemento cultural por otro término totalmente distinto pero que resulte a la vez exótico y familiar en la cultura receptora. Si la economía de la lengua prima sobre la exactitud, o la traducción resulta ambigua, puede recurrirse a las notas o glosas de corte cultural, técnico o lingüístico que se usan para explicar una determinada elección de palabras o aclarar un tema cultural. En ocasiones, una unidad o grupo de unidades presenta problemas de comprensión en la lengua de llegada. En este caso, puede optarse por un mecanismo de sustitución. Franco Aixelá incluye aquí la sinonimia, la universalización limitada, la universalización absoluta, la naturalización, la supresión y la creación autónoma (1996; 63-65). Empleando un procedimiento de sinonimia, el traductor puede evitar la repetición total mediante una referencia paralela. Si el elemento cultural traducido sigue resultando extraño, puede recurrirse a una universalización limitada, que está a medio camino entre el término cultural y la lengua de llegada. No obstante, también se puede prescindir de esas connotaciones extranjerizantes y elegir una referencia general que esté aceptada en la cultura de la lengua de llegada. A esto se le llama universalización absoluta. Si esta referencia es una propia de la lengua de llegada, entonces nos encontramos ante una naturalización. Además, es posible que el traductor considere insertar en el texto de llegada, mediante un mecanismo de creación autónoma, una referencia cultural que no esté presente en el texto de partida. Otras estrategias

posibles son la compensación o introducción de una unidad de significado que se había omitido previamente, o la atenuación de elementos culturales por razones ideológicas.

El papel preponderante que el inglés y, antes que este, el francés ha tenido en el mundo se hace patente en la aparición de anglicismos y galicismos. Esta influencia en las estructuras fónicas, léxicas o sintácticas se manifiesta en forma de préstamos y calcos, que a su vez pueden ser ortotipográficos, pragmáticos, fónicos, sintácticos, morfológicos y semánticos. Gómez Capuz (2004; 23 y ss.) distingue entre préstamos culturales, íntimos e internos. Los préstamos culturales introducen en nuestra lengua «novedades culturales» mientras que los préstamos íntimos e internos suceden a raíz de la transmisión de palabras entre lenguas que coexisten en un mismo grupo cultural (íntimos) o entre variedades internas de una misma lengua (internos). La influencia del inglés o el francés también tiene una fuerte repercusión en la incorporación de calcos o expresiones prestadas de otra lengua con una traducción completamente literal. Existen calcos de tipo pragmático cuando se incorpora un elemento contextual que no es familiar en la lengua de llegada; fónico, en la pronunciación de ciertas unidades adoptando los sonidos típicos de la lengua de partida; morfológico, cuando se forman derivados o sintagmas que imitan los mecanismos propios de la lengua de partida; ortotipográfico y léxico, cuando se adopta la grafía original que tienen las unidades en la lengua de origen; sintáctico, que tiene que ver con la disposición particular de los elementos dentro de la oración, y semántico, que se divide en anglicismos de presencia y calco asimétrico. Los anglicismos de presencia son palabras o expresiones poco naturales ante otras que ofrece el idioma de llegada. Las creaciones son nuevas formaciones recurriendo a la derivación de compuestos.

Además de analizar la traducción de los elementos culturales, es necesario estudiar cuáles son los recursos de la traducción del énfasis, en cuanto parte sustancial de la oralidad literaria.

Tabla 5: Técnicas de transposición de la oralidad

Trasposición de la oralidad verosímil en contraposición al diálogo fingido	Rasgos de corte pragmático-textual	Marcadores del discurso de texto orales
		Marcadores de contacto
		Digresiones temáticas
		Anacolutos
		Interjecciones
		Onomatopeyas
		Deícticos
		Elipsis
	Rasgos sintácticos	Breve extensión oracional
		Prevalencia de la coordinación o yuxtaposición
		Repeticiones del énfasis estructural
	Rasgos semánticos	Expresiones coloquiales
		Uso de variedades dialectales
		Enfocadores de alteridad
		Empleo de vocativo y tratamientos nominales
		Repetición de palabras y frases
	Rasgos fónicos	Marcas dialectales
		Acento enfático
	Rasgos morfológicos	Reducción de la morfología nominal
		Construcciones pleonásticas
Uso de sufijos diminutivos y aumentativos		
Rasgos gráficos	Signos que plasman aspectos suprasegmentales	

Fuente: Tabla de elaboración propia

El diálogo fingido o lenguaje que imita el uso oral es un parte importante del discurso literario. Dídac Pujol hace una distinción entre oralidad forzada u oralidad fingida de modo consciente, libresca o creación de un lenguaje que pretende ser un reflejo de la época en la que fue gestado, y verosímil, cercano a las particularidades idiomáticas del lenguaje natural (2008; 117 y ss.). Existen rasgos de corte pragmático-textual, sintácticos, semánticos, fónicos, morfológicos y gráficos que contribuyen a esa verosimilitud en el proceso traductor, como lo son los marcadores del discurso y de

contacto, las digresiones temáticas, los anacolutos, las interjecciones y onomatopeyas propias de cada lengua, los deícticos e incluso las elipsis. Esta oralidad también viene marcada por una breve extensión oracional y la prevalencia de la coordinación. En cuanto al nivel semántico, es destacable el uso de expresiones coloquiales, tratamientos nominales y repetición de palabras o frases. El concepto de oralidad está íntimamente relacionado con el énfasis estructural y emotivo. Este se pone de manifiesto mediante el uso de interjecciones, el uso de la partícula comparativa «tan», la inversión de elementos o el uso de superlativos.

Por último, el contexto sociohistórico tiene una influencia en la equivalencia pragmática de la traducción. He aquí donde la transposición del dialecto cobra importancia. Pueden distinguirse cinco tipos de dialecto en tanto que contribuyen a la oralidad del texto. Estos son el dialecto geográfico, temporal, social, estándar y el idiolecto. El dialecto geográfico contribuye a la creación de connotaciones de índole política, social e ideológica. El dialecto temporal marca una fase determinada del desarrollo histórico de una lengua con las connotaciones extratextuales (o sociopolíticas) que también implica. El dialecto social está relacionado con las variables de clase, origen, generación u ocupación, e incluso religión o raza. El uso particular y personal que se hace de la lengua, como son la recurrencia de ciertas expresiones o construcciones sintácticas o el énfasis marcado en ciertas estructuras se denomina idiolecto.

Tabla 6: Técnicas de transposición del dialecto

Transposición del dialecto	Geográfico	Compilación dialectal
		Traducción pseudodialectal
		Traducción dialectal paralela
	Temporal	Localización dialectal
	Social	Estandarización o neutralización
	Estándar	Compensación
	Idiolecto	Traducción coloquial
		Creación de un dialecto
		Traducción dialectal

Fuente: Tabla de elaboración propia

Traducir todos estos tipos de dialecto supone una tarea compleja. De hecho, Rabadán (1999; 97) concluye que las técnicas más recurrentes son la traducción a la forma estándar de la lengua meta y añadir a la versión estandarizada coletillas de tipo «dijo en dialecto». No obstante, Perteghella propone la compilación dialectal, de manera que se convierte el dialecto en una mezcla de dialectos o modismos de la lengua meta que respetan la localización y ambientación originales. De esta forma, se contrarresta el rechazo que podría suscitar un texto plagado de regionalismos de una única variedad dialectal. Otra solución es la traducción pseudodialectal, que consiste en crear un dialecto ficticio usando para ello el lenguaje no estándar y los rasgos idiomáticos presentes en varios dialectos. También puede emplearse un dialecto existente en la lengua de llegada que presente las mismas connotaciones y ocupe una situación social, cultural o política análoga. Esto se conoce como traducción dialectal paralela. No obstante, con el uso de este procedimiento se corre el riesgo de que la traducción termine por ser concebida como propia en la cultura de llegada. Es lo que ocurre con la localización dialectal. Esta estrategia se encuentra a un paso entre la domesticación y la aculturalización puesto que el dialecto se transforma en uno propio de la lengua de llegada, incluidos los topónimos,

los nombres propios y las referencias culturales. La estandarización es un proceso completamente opuesto a la localización dialectal. En este proceso, también llamado «nivelación» el dialecto o el argot se convierte en lengua estándar con algunos coloquialismos que compensan la pérdida dialectal. El resultado es un texto final que carece de la informatividad, fuerza y musicalidad del texto original. Otras técnicas de transposición del dialecto son la compensación, que consiste en traducir a la lengua estándar ciertas estructuras marcadas y marcar otras que aparecen en forma no dialectal en el original; la traducción coloquial o creación de un lenguaje informal que haga las veces de caracterización de los personajes; y la traducción dialectal, que permite elegir un dialecto de la lengua meta que comparta los mismo rasgos sociales, ideológicos o políticos en el mismo tiempo de vigencia que el texto fuente. Otra posible solución que resulta óptima para el dialecto temporal es la creación de un nuevo dialecto que incluya elementos incorrectos en la lengua de llegada. En este nuevo dialecto pueden introducirse elementos arcaicos o de corte futurista que, aunque no evocan ninguna época en concreto, sí que dotan al texto de las particularidades idiomáticas que tenía el texto de partida.

No siempre es posible analizar la aparición de todas estas herramientas y procesos traductores en las obras que analizo debido a las particularidades idiomáticas de cada traducción y texto original, así como por su carácter no prescriptivo. No obstante, las tablas que he incluido más arriba muestran el orden en el que he analizado los diferentes procedimientos y técnicas traductoras subdivididas en las categorías que ya se han explicado.

Capítulo 4. Poe antes de Baudelaire: El caso de

William Little Hughes

En los albores de la literatura francesa del siglo XIX, emergió un fenómeno intrigante: la introducción de Edgar Allan Poe en el paisaje cultural galo. Fue un encuentro entre mundos literarios, un choque de imaginaciones que reverberaría a lo largo de los años con reverencia y reinterpretación.

La primera vez que el oscuro genio de Poe se entrelazó con el encanto de la lengua francesa fue en 1845, cuando su cuento «La Lettre volée» encontró su camino en las páginas de *Le Magasin Pittoresque*. Pero esta unión literaria estaba envuelta en un misterio propio de las tramas del autor estadounidense, ya que ni el traductor ni el propio Poe fueron identificados en esta primera incursión en tierras francesas. Se especula que razones políticas y discrepancias en la fidelidad de la traducción podrían haber sido los motivos tras este manto de anonimato. En esta adaptación inicial, la historia se despliega en un París imaginario de 1780, donde un duque, en lugar de un ministro, se convierte en el ladrón de la carta crucial para la reina –que en esa primera traducción es una princesa. El papel del prefecto, ese personaje maquiavélico, se desvanece a meros trazos, relegado a la insignificancia de un simple secretario.

El verdadero despliegue del influjo de Poe en la Francia del siglo XIX llegó, sin embargo, al año siguiente, en 1846, con una marea de traducciones notables. Alphonse Borghes, bajo sus iniciales AB, presentó «Le Scarabée d’Or» en *La Revue Britannique*, mientras que otro traductor, identificado solo como GB, ofreció una versión intrigante de «The Murders in the Rue Morgue» titulada «Histoire trouvée dans les papiers d’un Américain». Paralelamente, en las páginas de *Le Commerce*, Lemonnier transportó la

acción de «The Murders in the Rue Morgue» de París a Baltimore, ofreciendo una versión adaptada titulada «Une sanglante énigme», ampliando así el alcance geográfico de la obra de Poe. En ese mismo período, Isabelle-Mary Hack, bajo el seudónimo de Isabelle Meunier, desplegó sus habilidades traductoras en el periódico socialista *La Démocratie Pacifique*, llevando a la luz las historias de asesinato y misterio de Poe para una audiencia ávida de emociones fuertes.

A pesar de estas notables contribuciones, en 1852, Charles Pierre Baudelaire (1821-1867), el legendario poeta francés, reflexionaba sobre la influencia de Poe en Francia. Su famosa pregunta, ¿«Quel est l’auteur parisien un peu lettré qui n’a pas lu “Le Chat noir”?»³¹ subrayaba el impacto profundo que Poe había tenido en el paisaje literario francés, revelando que Baudelaire mismo no era ni el primero ni el único en traducir al autor estadounidense. La prensa francesa también reconoció el papel crucial de Madame Victori Meunier en la introducción de Poe en el país galo, elogiando su pluma elegante y espiritual que dio vida a las obras del autor americano: «l’auteur américain fut d’abord connu en France par les traductions dues à la plume élégante et spirituelle de Mme Victori Meunier».³² En este intrincado tejido de influencias y traducciones, William L. Hughes, un irlandés, también emergió como un traductor de renombre, compartiendo el escenario con Baudelaire. De hecho, en Francia, William L. Hughes fue un traductor casi tan consagrado en como Baudelaire. El primero publicaba en *Le Mousquetaire*, dirigido por Alexandre Dumas y, el francés, en *Le Pays*, ambos con estilos muy diferenciados. Sus contribuciones mostraron la diversidad de interpretaciones que las obras de Poe podían inspirar.

³¹«¿Qué autor parisino, mínimamente letrado, no ha leído todavía “El gato negro”?» (mi traducción), Lemonnier, L. (1962). *Poe, Histoires extraordinaires*, (pág. XVI). Paris: Garnier.

³²«El escritor estadounidense se dio a conocer en Francia gracias a las traducciones nacidas de la elegante pluma de la Sra. Victori Meunier» (mi traducción) Lemonnier, L. (1962). *Poe, Histoires extraordinaires*, (pág. XVI). Paris: Garnier.

En la introducción a la obra *Histories extraordinaires* de Baudelaire, Léon Lemonnier expresó la necesidad de un traductor que pudiera capturar la esencia misma de Edgar Allan Poe, un hombre cuyo talento pudiera igualar al del autor original, cuya alma resonara en armonía con la suya. En estas palabras, resplandece la importancia de este traductor francés, quien encarnaba esta capacidad de devolver a Poe su originalidad completa³³.

A pesar de toda esta nómina de traductores de Edgar Allan Poe, a menudo, en España se suele pasar por alto que Baudelaire, como se ha visto, no fue ni el único ni el primero en el país vecino. A partir de 1848, comenzaron a publicarse las traducciones de los cuentos de Poe en varias revistas francesas. Además, *Histories extraordinaires*, publicado en 1856, fue reeditado en 1857 por Lévy, quien puso a la venta ese mismo año la primera edición de *Nouvelles histoires extraordinaires*. También en 1857, Lacour lanzaba una edición juvenil en octavos que contaba las aventuras del capitán Thomas Mayne-Reid en el gran desierto americano a la que le seguían «The Premature Burial», «The Purloined Letter», «The Man of the Crowd» y «The Tall-Tale Heart», todos traducidos al francés por William Little Hughes. De hecho, «The Premature Burial» nunca fue traducido por Baudelaire. «The Purloined Letter» ya contaba con dos traducciones anónimas en 1845 y 1847, antes de que Baudelaire lo tradujera en 1855. Y «The Man of the Crowd» fue traducido por Hughes en 1854 en *Mousquetaire*, publicado por Alejandro Dumas —un año antes de que Baudelaire publicara su versión. «The Tell-Tale Heart» apareció por primera vez en la traducción de Baudelaire de 1852, publicada en 1854 con un subtítulo que posteriormente se eliminó: «Paidoyer d'un fou»³⁴. Paul Roger publicó

³³ «Para poder conceder a Edgar Allan Poe toda su originalidad, haría falta un hombre que le igualara en talento y cuya alma fluctuara en sintonía: Charles Baudelaire» (mi traducción). Lemonnier, L. (1962; XXIX).

³⁴ «La súplica de un loco» (mi traducción).

su propia versión en la misma época y Hughes, la suya, todas a partir de la publicación de «Capitaine Reid». En el vasto panorama de la traducción literaria, antes incluso de que Baudelaire diera a luz a su magistral obra *Histoires extraordinaires*, ya danzaban en el escenario de la lengua francesa al menos diecisiete traducciones de los inquietantes cuentos de Poe. Pero fue en el año de gracia de 1848 cuando Baudelaire, como un alquimista literario, destiló el elixir de su método traductológico, una fórmula mágica destinada a infundir nueva vida a las palabras de Edgar Allan Poe. Así se convirtió en un alquimista de la traducción, transmutando las esencias literarias de Poe en una amalgama única de belleza y oscuridad con un método traductológico que aplicaría a todas sus traducciones³⁵:

Le morceau d'Edgar Poe qu'on va lire est d'un raisonnement excessivement ténu parfois, d'autres fois obscure et de temps en temps singulièrement audacieux. Il faut en prendre son parti, et digérer la chose telle qu'elle est. Il faut surtout bien s'attacher à suivre le texte littéral. Certaines choses seraient devenues bien autrement obscures, si j'avais voulu paraphraser mon auteur, au lieu de me tenir servilement attaché à la lettre. J'ai préféré faire du français pénible et parfois baroque, et donner sans toute sa vérité la technique philosophique d'Edgar Poe (1976; 248-249).

Los argumentos que Baudelaire expone en contra del parafraseo y del exceso de interpretación son los mismos que Chateaubriand defendería en la traducción de *Paradise Lost* diez años antes de que Baudelaire escribiera su prólogo³⁶. En las palabras de Baudelaire, se revela un rechazo vigoroso hacia la tentación de desentrañar en exceso los

³⁵ «El extracto de Edgar Allan Poe que vamos a leer es de un razonamiento excesivo; tenue en ocasiones y otras veces oscuro y singularmente audaz. Es necesario tomarlo y digerirlo tal y como es. Sobre todo, es necesario seguir el texto de manera literal. De lo contrario, si hubiera querido parafrasear libremente a mi autor, en lugar de apegarme servilmente al texto, ciertas partes se habrían empobrecido. Preferí hacer un francés doloroso y a veces barroco, y dar, sin toda su verdad, la técnica filosófica de Edgar Poe.» (mi traducción). Baudelaire, C. (1976; 248-249).

³⁶ «No he tenido la más mínima pretensión de describir escenas inteligibles del Apocalipsis o de los Profetas [...] Para encontrar un sentido mínimamente claro de estas descripciones, habría sido necesario eliminar la mitad: expresé, por tanto, el asunto con un riguroso palabra-por-palabra» (mi traducción). Véase Chateaubriand, F.-R. de (1999; s.p.).

misterios del texto, prefiriendo abrazar su ambigüedad y polisemia como parte de su encanto intrínseco. No pretende, afirma humildemente, iluminar cada rincón oscuro de las descripciones apocalípticas o proféticas que encuentra en su camino, sino más bien mantenerse fiel al texto original, expresándolo con una fidelidad casi sacrificial, palabra por palabra, como si cada sílaba fuera un fragmento de la esencia misma del autor:

Je n'ai nullement la prétention d'avoir rendu intelligibles des descriptions empruntées de l'Apocalypse ou tirées des Prophètes [...]. Pour trouver un sens un peu clair à ces descriptions, il en aurait fallu retrancher la moitié: j'ai exprimé le tout par un rigoureux mot à mot [...] (1999; s.p.).

Por su parte, Chateaubriand, en el prólogo de su traducción de *Le Paradis Perdu* de Milton, revelaba una actitud similar hacia la tarea del traductor. Como un artesano meticuloso, confesaba haber calografiado el poema de Milton en la ventana de su propio idioma, sin temor a ajustar el ritmo de los verbos cuando lo consideraba necesario para preservar la esencia de la obra original. Más allá de una mera transposición lingüística, su enfoque se asemejaba a una delicada danza entre dos lenguas, donde la precisión, la originalidad y la energía del texto original eran preservadas con celo y devoción³⁷:

J'ai calqué le poème de Milton à la vitre; je n'ai pas craint de changer le régime des verbes lorsqu'en restant plus français j'aurais fait perdre à l'original quelque chose de sa précision, de son originalité ou de son énergie. (1999; s.p.)

³⁷ «Calqué el poema de Milton como si de un espejo se tratara: No temí cambiar el régimen de los verbos aun cuando, al respetar el francés, pudieran perder su precisión, su originalidad o su energía» (mi traducción). Véase Chateaubriand, F.-R. de (1999; s.p.).

Un trabajo reciente del investigador francés Henry Justin, arriba mencionado, sugiere justamente lo contrario a lo que afirma Baudelaire en la cita precedente aludiendo a pequeños contenidos semánticos que permanen intraducibles, como la traducción de «re-research» por «perquisición» sin aludir a que las instalaciones sean peinadas por segunda vez. En mi opinión éste y otros contenidos perdidos en la traducción quedan completamente implícitos en el contexto y en la consecución de temas y remas de la narración. Véase Henri, J. (2012; 203-2012).

Las voces de los dos gigantes resuenan en armonía, separadas por una década, pero unidas por una convicción compartida. Baudelaire, el poeta maldito, y Chateaubriand, el venerado escritor romántico, se alzan como guardianes de la fidelidad al texto original, desafiando las tentaciones del parafraseo y la sobreinterpretación.

Las traducciones de Baudelaire sorprenden a los lectores por su equivalencia formal. La decisión de adoptar una estrategia de traducción donde se respete el orden original del texto fuente a costa de la expresión natural del idioma meta, hace que los giros y las imágenes del producto final sean del todo insólitas y produzcan el asombro de un lector que se encuentra frente a un texto que no sigue la costumbre establecida³⁸. El resultado es una obra que, aunque familiar en su esencia, se presenta de manera totalmente inusual, provocando un asombro casi místico en aquellos que se aventuran a explorarla. Es como si cada página fuera un portal hacia un mundo paralelo donde las palabras danzan en formas inesperadas, desafiando la gravedad de la gramática y la lógica convencional. Es un viaje lingüístico donde lo inesperado se convierte en la norma. Sin embargo, sorprende la falta de atención que ha recibido el sistema de traducción de William Little Hughes, a pesar de la considerable influencia que sus traducciones ejercieron en Francia y, por ende, en nuestro país. Dado que la técnica de traducción del irlandés puede haber sido similar a la adoptada por Baudelaire, siguiendo el modelo de Chateaubriand, es comprensible que se haya investigado poco, o bastante poco, al respecto. No obstante, es necesario cuestionar esta suposición, ya que muchas traducciones al español se realizaron siguiendo los modelos franceses. Es lógico pensar que Baudelaire fue un modelo para algunos de nuestros traductores, pero la influencia de Hughes en Francia fue considerable, y dado que sus traducciones aparecieron en ese país antes que las de Baudelaire, es razonable suponer que los traductores españoles también podrían haberse basado en su

³⁸ Sobre la originalidad de la traducción de Chateaubriand, véase Berman, A. (1985-1999; 49-68).

trabajo. En este sentido, es crucial descubrir las diferencias en el estilo de traducción entre Hughes y Baudelaire para poder determinar, en el caso de una traducción compilada, si se basó en Baudelaire, en Little Hughes o en otro traductor. Para ilustrar esto, es pertinente adentrarnos en un análisis comparativo entre las traducciones del francés y del irlandés. Con este fin, nos centraremos específicamente en el primer párrafo de «The Purloined Letter», «The Man of the Crowd» y «Thou Art the Man». Este ejercicio nos permitirá desentrañar las distintas aproximaciones y elecciones lingüísticas de ambos traductores, arrojando luz sobre las complejidades y matices inherentes a cada uno de ellos:

At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18_, I was enjoying the twofold luxury of meditation and a meerschaum, in company with my friend C. Auguste Dupin, in his little back library, or book-closet, au troisième, No. 33, rue Dunôt, Faubourg St. Germain. For one hour at least we had maintained a profound silence; while each, to any casual observer, might have seemed intently and exclusively occupied with the curling eddies of smoke that oppressed the atmosphere of the chamber (2000; 974).

Al sumergirnos en la traducción del irlandés, se hace patente cómo, desde el arranque, Hughes imprime su sello característico a la historia de Poe, dotándola de un aire de cuento francés: «En una tarde sombría y lluviosa de otoño...»:

Par une sombre et pluvieuse soirée d'automne de l'année 18..., je me trouvais installé dans un confortable fauteuil chez mon ami Charles Auguste Dupin, dans la petite bibliothèque de l'appartement qu'il occupait rue Guénégaud [sic], au n° 5. Il y avait environ une heure que nous avions allumé deux supebespipes de Cummer et que nous nous livrions au plaisir d'une reverie silencieuse. Un observateur peu profond se fût certainement imaginé que toutes nos pensées s'étaient concentrées sur les bouffées grises ou bleuâtres qui s'échappaient de nos lèvres et que nous regardions ondoyer et se fondre dans l'air (1857; 58).

Sin embargo, Baudelaire, siguiendo el estilo de Poe, entra de lleno en la narrativa, aunque coloca al sujeto al inicio de la primera oración, al igual que el estadounidense:

J'étais à Paris en 18... Après une sombre et orageuse soirée d'automne, je jouissais de la double volupté de la méditation et d'une pipe d'écume de mer, en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou cabinet d'étude, rue Dunot [sic], n° 33, au troisième, faubourg Saint-Germain. Pendant une bonne heure, nous avons gardé le silence; chacun de nous, pour le premier observateur venu, aurait paru profondément et exclusivement occupé des tourbillons frisés de fumée qui chargeaient l'atmosphère de la chambre (1857; 51).

Los primeros compases de ambas traducciones sirven como espejos que reflejan la esencia única de cada una de ellas. Hughes, con su hábil pluma, traslada la acción de Dupin a la calle Guénégaud, desviándose del escenario original en la rue Dunôt. Pero su destreza va más allá: mientras que en la versión de Baudelaire se respira un ambiente burgués y placentero, en la de Hughes el narrador se sumerge directamente en la acción, dejando de lado cualquier adorno superfluo. Aquí radica la diferencia fundamental entre ambos enfoques. Baudelaire nos envuelve en un torbellino de sensaciones intensas, con términos como «orageuse», «la double volupté» y «les tourbillons frisés de fumée qui chargent l'atmosphère», mientras que Hughes opta por un lenguaje más práctico y menos poético. La traducción directa de Baudelaire contrasta con la interpretación más libre de Hughes, quien reimagina la escena, situándola en un ambiente doméstico convencional, un cliché. Esta divergencia de enfoques también se hace evidente en el primer párrafo de «The Man of the Crowd» que comienza como sigue:

It was well said of a certain German book that «es lasst [sic] sich nicht lesen» —it does not permit itself to be read. There are some secrets which do not permit themselves to be told. Men die nightly in their beds, wringing the hands of ghostly confessors, and looking them piteously in the eyes— die with despair of heart and convulsion of throat, on account

of the hideousness of mysteries which will not suffer themselves to be revealed. Now and then, alas, the conscience of man takes up a burthen so heavy in horror that it can be thrown down only into the grave. And thus the essence of all crime is undivulged (2000; 506).

Hughes disipa las sombras del pasaje y suaviza las imágenes más lúgubres: ahora no hay muertes, sino enfermedades que acechan. Los confesores, como espectros fugaces, guían a los enfermos en su tránsito final, sosteniendo sus manos. Para Hughes, la desesperanza reside en el alma, mientras que Poe la ubicaba en el corazón y en la garganta:

«On a dit avec raison d'un livre allemand: «es lasst [sic] sich nicht lesen». Il ne se laisse pas lire. De même, il est des secrets qui ne se laissent pas raconter. Chaque nuit, des maladies expirent dans leur lit, les mains dans celles d'un confesseur, fixant leurs yeux égarés sur le calme visage d'un consolateur inutile. Ils expirent le désespoir dans l'âme et avec des convulsions dans la gorge, à cause de l'horreur des mystères qu'ils n'osent révéler ;car, hélas! La conscience humaine se charge parfois d'un fardeau si lourd qu'elle ne peut le déposer que dans la tombe. Et c'est aussi que de crimes auprès desquels les assassinats ordinaires ne sont que des actions blâmables, restent à jamais ignorés des hommes» (1957 ; 16).

Baudelaire, fiel a su estilo, personifica los misterios que «ne veulent pas être révélés» y mantiene la cursiva, mientras que Hughes desplaza la acción hacia los sujetos. Además, Baudelaire localiza las convulsiones en el corazón y la garganta:

On a dit judicieusement d'un certain livre allemande: Es lässt sich nicht lesen, —il ne se laisse pas lire. Il y a des secrets qui ne veulent pas être dits. Des hommes meurent la nuit dans leurs lits [sic], tordant les mains des spectres qui les confessant, et les regardant pitoyablement dans les yeux; —des hommes meurent avec le désespoir dans le coeur et des convulsions dans le gosier à cause de l'horreur des mystères qui ne veulent pas être

révélés. Quelquefois, hélas! La conscience humaine supporte un fardeau d'un si lourde horreur qu'elle ne peut s'en décharger que dans le tombeau. Ainsi l'essence du crime reste inexplicquée (1857; 55).

La selección de «garganta» no es aleatoria. Este término abarca la parte frontal del cuello o la región al final de la boca, siendo en francés una referencia general al pecho; mientras que «gaznate» (*gossier*) se limita a la parte interna de la garganta y está vinculado a lo animal, y por ende bestial o sublime, añadiendo al concepto un significado más complejo. Otras discrepancias notables entre ambas traducciones se evidencian en la introducción del crimen. Mientras Poe, y por ende Baudelaire, dejan su «esencia oculta», Hughes la desglosa. Baudelaire, por su parte, prefiere mantener la literalidad de las expresiones más lúgubres: las enfermedades se personifican como personas que fallecen, los confesores son representados como espectros que confiesan, y los moribundos sufren en su corazón y pecho una carga no simplemente pesada, como describe Hughes, sino «horriblemente pesada». Baudelaire opta por el término «sepulcro» (*tombeau*), que evoca un monumento elevado sobre la tumba, mientras que Hughes se conforma con «tumba» (*tombe*), el receptáculo donde se coloca el difunto. La comparación de las versiones de Baudelaire y Hughes manifiesta la posición literaria que toma cada traductor. Hughes se inscribe dentro de una tradición clásica de racionalización, expansión y de parafraseo. Llega, incluso, a decidir entre las posibles interpretaciones y reducir la ambigüedad y la polisemia del texto inglés.

Si analizamos el primer párrafo de «Thou Art the Man» nos encontramos con la misma dinámica de traducción. Frente al comienzo del original:

I will now play the Œdipus to the Rattleborough enigma. I will expound to you — as I alone can — the secret of the enginery that effected the Rattleborough miracle — the one, the true, the admitted, the undisputed, the indisputable miracle, which put a definite end

to infidelity among the Rattleburghers, and converted to the orthodoxy of the grandames all the carnal-minded who had ventured to be skeptical before (2000; 1045).

La traducción de Little Hughes difiere en tono y registro de la original. El texto fuente tiene un tono más formal y pomposo, utilizando un lenguaje grandilocuente y rebuscado, ciertamente cómico, para enfatizar la importancia y la magnificencia del «milagro» de Rattleborough. Además, su traducción conserva el tono formal, pero simplifica el lenguaje, utilizando estructuras más directas y accesibles al lector. Además, frente a la complejidad oracional del original, con una acumulación de adjetivos y una estructura sintáctica más elaborada, la traducción de Hughes es más simple, con oraciones más cortas, facilitando la comprensión del mensaje. El texto fuente tiene términos específicos y técnicos como «enginery» y «orthodoxy», que se diluyen en la traducción. Ésta contiene palabras más comunes y fáciles de entender, como «mystérieux engrenage» y «joi», adaptando el texto a todo tipo de público francófono:

Je veux me poser en [sic] OEdipe de l'énigme de Rattlebourg. Je vais expliquer, comme moi seul je suis à même de le faire, le mystérieux engrenage des faits qui ont préparé le miracle dont on s'émerveille encore, –miracle constaté, prouvé, avéré, qui a mis un terme à l'infidélité rattlebourgeoise et ramené à la joi bien des sceptiques endurcis ³⁹.

Aunque Charles Baudelaire nunca tradujo «Thou Art the Man», considerando el estilo de los ejemplos previamente estudiados, es plausible presuponer que habría adoptado un tono elevado similar al del original para infundir al texto con el característico humor poeniano. Es probable que hubiera mantenido la literalidad y las estructuras de oraciones extensas, empleando su maestría en la gramática francesa para introducir giros inesperados y seleccionar términos que reflejen la grandilocuencia del texto original tanto

³⁹ Para este cuento se utiliza, Poe, E. A. (1920). «Le cadavre accusateur», (trad. William L. Hughes). En *Contes Inédites d'Edgar Poe*, (pág. 59). Paris: Collection Hetzel, puesto que no he podido encontrarlo en la edición de Bureau du siècle.

como lo hace Poe. En España, si algún traductor optó por verter «Thou Art the Man» al castellano apoyándose en otra traducción además del original, es probable que haya recurrido al trabajo de William Little Hughes u otro traductor, aunque esta tesis no busca ni pretende revelar quién fue ese tercero.

En las páginas siguientes, se analizan las traducciones de destacados traductores españoles, buscando arrojar luz sobre el misterio de su ejecución y su técnica en el contexto de la época. Se torna fundamental discernir si estas traducciones son compiladas o si surgieron exclusivamente de la destreza y la inventiva del traductor. En el caso de la primera opción, es importante determinar si la traducción de apoyo fue la de Baudelaire, particularmente en las obras «The Man of the Crowd» y «The Purloined Letter», o si fueron las traducciones de Little Hughes. A través del análisis minucioso en las páginas que siguen, se pretende esclarecer no solo el proceso de traducción en sí, sino también el impacto y la influencia de estos «traductores auxiliares» en el resultado final. Veamos cómo se llevaron a cabo estos procesos.

Capítulo 5. «The Man of the Crowd»

«The Man of the Crowd» se publicó simultáneamente en las revistas *Atkinson's Casket* y *Burton's Gentleman's Magazine*, en el mes de diciembre del año 1840. No parece una casualidad que Poe situase la trama de este relato en Londres, pues, en esta época, la capital británica vivía un *boom* de inmigración en masa y la urbanización como concepto comenzaba a gestarse. De acuerdo con Scott Peeples, Poe fue testigo directo de la esclavitud urbana, viviendo y trabajando a pocas manzanas de cárceles de esclavos y casas de subastas de Richmond (Virginia) y entre los trabajadores esclavizados de Baltimore. En Filadelfia, por ejemplo, vio como la ciudad luchaba contra su propia expansión. En una época en la que los suburbios de Nueva York empezaban a ofrecer una alternativa a las abarrotadas viviendas urbanas, intentó vivir humildemente en el entonces rural Upper West Side de Manhattan y más tarde en lo que hoy es el Bronx. Como hijo de actores, Poe no solo fue un chico de ciudad, sino que transitó por casi treinta y cinco ciudades en sus cuarenta años de vida, entre ellas Londres, donde pasó cinco años de su infancia con los Allan⁴⁰. Estas ciudades fueron los ingredientes que generaron la «situacionalidad» de muchos de sus cuentos, como ocurre en el caso de «The Man of the Crowd». En esta historia, el narrador deambula por las calles de Londres tras un desconocido. Durante el proceso de seguimiento, Poe provee al lector de una clínica descripción de las gentes, las calles y el ambiente nocturno de la metrópolis. Peeples sugiere que, como un buen «hombre de la multitud», Edgar Allan Poe vivió en constante movimiento, de una ciudad a otra, de un trabajo a otro, de un bar a otro... a lo largo de toda su vida, algo que irremediamente transformó al escritor en un desconocido permanente: «a book that will not permit itself to be read»⁴¹.

⁴⁰ Véase Peeples, S. (2023; 1-12).

⁴¹ Véase Peeples, S. (2023; 10).

Cuando «The Man of the Crowd» fue concebido, «el demonio malvado» o «villano gótico» ya había sido sustituido por el marginado urbano, cuya ocupación podía ser tan diversa como usurero, anticuario, vendedor de ropa usada, criminal o mendigo. Así, autores como Balzac (1799-1850), en vez de acudir al calco del típico personaje de los cuentos populares (un anciano malicioso, un hechicero, etc.), se molestaron en crear una nueva figura a la que se le iban a añadir características del judío errante⁴². Sin embargo, es muy probable que la referencia más directa de Poe fuese Dickens (1812-1870) y, más concretamente, sus *Sketches by Boz* (1836), con las excepciones descripciones ofrecidas en los capítulos dedicados a las mañanas y las noches londinenses⁴³. Esto es algo que Poe supo aprovechar magistralmente para dibujar a su vagabundo en «The Man of the Crowd». El narrador —actuando como un *flâneur*, como observador pasivo de la vida urbana— persigue a un anciano en las concurridas calles de Londres. Esta búsqueda aparentemente sin sentido lleva al narrador a reflexionar sobre la naturaleza humana y la alienación en la sociedad moderna. Destaca, aquí, la temática del aislamiento social y la búsqueda de identidad en un entorno urbano hostil y caótico, con la representación de la ciudad como un laberinto oscuro y misterioso donde los personajes se pierden y se enfrentan a sus propios miedos y obsesiones. Poe emplea la imagen de la multitud anonimizada para resaltar la alienación y la desconexión del individuo en la sociedad moderna. El narrador de Poe se ve arrastrado por la corriente de la multitud, rodeado por personajes desgastados física o moralmente como figuras demoníacas y misteriosas que ejercen un poder sobrenatural sobre él. El paseante solitario de Poe, que deambula por las calles, encarna, en definitiva, las fuerzas oscuras y misteriosas de la

⁴² Un ejemplo de este tipo de «errante» se haya en el joven protagonista, Raphaël de Valenti, de *La piel de zapa* (1831), de Balzac. Para aquellos interesados en este tema, véase Urakova. A. (2012; 63-73).

⁴³ Para un análisis profundo de la relación entre Poe y Dickens véase Galván, F. (2010; 3-24) y (2009; 11-24).

sociedad urbana, símbolo de corrupción y maldad; lo que fue una característica común en sociedades cada vez más homogeneizadas⁴⁴.

En la época de Poe, en parte imbuida de las pseudociencias de la fisiognomía y la frenología, la capacidad de leer el carácter de las personas en una multitud también formaba parte de los cada vez más numerosos textos escritos que empezaban a aparecer como parte del paisaje urbano moderno. Observar las calles, tanto en un sentido literal como figurado, se estaba convirtiendo en una cuestión de lectura. El narrador que lee el periódico y que sigue al extraño refuerza la similitud entre leer textos escritos y leer a una persona. En el siglo anterior, la palabra escrita había primado sobre la imagen visual. Poe abre aquí una nueva etapa acompañado al *boom* de la metrópolis donde la palabra escrita empieza a adquirir las cualidades de una imagen, de un ambiente urbano que no deja de moverse. En Madrid, el primer crecimiento significativo de la capital española se produjo hacia 1860, cuando el urbanista Carlos María de Castro ideó acomodar el crecimiento ordenado de la ciudad a una separación de barrios; y de manera paulatina este crecimiento se fue materializando en el resto de las capitales de provincia españolas. Este lector de ciudad demanda contenidos donde el bullicio suele ser una constante y donde «The Man of the Crowd» encuentra su lugar perfecto.

⁴⁴ Para saber más sobre «The Man of the Crowd», véase Martín Gutiérrez, F. (2000; 153-174).

5.1. «The Man of the Crowd» en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto

En lo que se refiere al primer traductor de este intrigante escrito, Manuel Cano y Cueto (1849-1916), nació en Madrid, se trasladó muy joven a Sevilla donde, con veinte años, estrenaba su primera obra dramática, *La transmigración de las almas. Disparate mayúsculo en un acto*, escrita en colaboración con su amigo Luis Montoto (1869) y *Crónica de la capital* (1870), todo mientras proseguía su carrera de Derecho. Compartió su afición a la literatura con la política. Monárquico convencido y afecto a las filas de Antonio Cánovas del Castillo, ejerció como diputado y fue gobernador civil de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga entre 1895 y 1909. Su creciente significación pública y literaria le llevó a ingresar en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1886, con el discurso *Origen de la canción y el himno*, y fue elegido su director en 1908. Como miembro del Ateneo y de la Sociedad de Excursiones de Sevilla, ejerció como bibliotecario y archivero, y alcanzó el puesto de presidente en 1891.

Cano y Cueto formó parte del grupo de jóvenes intelectuales sevillanos de finales del siglo XIX que marcaron la impronta de la cultura en la ciudad y su nombre apareció en numerosas revistas literarias de la capital: *La Violeta*, *El Mundo Artístico Musical y Elegante*, *Revista Sevillana*, *La Aurora*, *El Ateneo*, *La Prensa*, *Perecito*, *Sevilla Cómica*, *Sevilla en broma*, entre otras. También intervino en *El Obrero de la Civilización*, impreso por El Círculo Liberal sevillano, que dirigía Rafael Molero de la Borbolla, y en *El Orden*, como defensor de los ideales conservadores. Fue, asimismo, socio fundador, en 1872, de *La Legitimidad* periódico cuyo lema era «Unión católica, Patria, Alfonso XII».

Cano y Cueto manifestó una fuerte admiración por el Romanticismo, del que adoptó sus modelos, pero, sin duda, destacó por su dedicación a las tradiciones sevillanas, plasmadas en su serie de leyendas en verso que dio a conocer a partir de la década de los setenta. Su amigo, el erudito José Casales, escribió sobre él que «lo que más resalta su vena poética y su erudición vastísima, es en las leyendas y tradiciones sevillanas, que son las que más personalidad literaria le han conquistado, hasta el punto de que le consideren hoy nuestros más concienzudos críticos como el primero de España en este difícil género» (1896; 41). De ahí que, entre 1895 y 1897, sus famosas *Tradiciones sevillanas* fueran reunidas y publicadas en ocho volúmenes con ilustraciones gráficas de Luis Cáceres, José Arpa y Salvador Clemente, reputados ilustradores de la época⁴⁵.

La producción literaria de Manuel Cano y Cueto se desarrolló en el teatro, la narrativa y la poesía legendaria. Tras sus dos primeros estrenos dramáticos, escribió varias obras de diferente carácter: zarzuelas, juguetes cómicos, leyendas lírico-dramáticas, etc. Además de con su amigo, Luis Montoto, compuso obras con Felipe Pérez y González y Carlos Jiménez-Placer y también novelas, como lo son *Un enfermo y un loco: relación extraordinaria* (1876) y *Páginas de un libro: Novelas* (¿1900?). Casado con Concepción de Wert y padre de un único hijo, la prematura muerte de ambos le sumió en una honda depresión que le llevó a ser recluido en un sanatorio; a ello se unió su ruina económica. El hombre que había merecido altos cargos y honores —la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz de Carlos III, la Cruz Pontificia de San Gregorio el Magno, entre otros— murió tristemente en la sección de dementes del Hospital Civil de Málaga.

En 1871, se publicó en Sevilla *Historias extraordinarias* [sic]. *Versión castellana con noticia sobre Edgar Allan Poe y sus obras*, de Manuel Cano y Cueto (1849-1916). El

⁴⁵ Véase Cano y Cueto, M. (1895).

Sobre la literatura ilustrada española de esa centuria véase Gutiérrez Sebastián, R., Ferri Coll, J. M. y Rodríguez Gutiérrez, B. (eds.). (2019)

volumen traducía el título que Charles Baudelaire le diera en 1856: *Histories extraordinaires* (París, Michel Lèvy Frères), al que le siguió *Nouvelles histoires extraordinaires* (1857). Esta edición estaba formada por un ensayo preliminar de veintiuna páginas más trece cuentos: «El gato negro», «El demonio de la perversidad», «El hombre de la multitud», «El corazón revelador», «El escarabajo de oro», «El barril de amontillado», «Enterrado vivo», «Una bestia en cuatro», «William Wilson», «Debate con una momia», «El retrato oval», «Notabilidades» y «Hans Pfaal». La editorial, Biblioteca Económica de Andalucía, propiedad del Eduardo Perié, e inaugurada en 1868, vendía exclusivamente mediante suscripción. A la manera horaciana de mezclar la enseñanza con la diversión, el editor elegía títulos y autores que permitieran al lector conocer nuevas culturas, civilizaciones y religiones. La publicación de *Historias estraordinarias* [sic] correspondió al creciente interés del público por la literatura fantástica y la narrativa de Poe:

Los que no leen el francés se desesperaban de no poder tomar cartas en el asunto, y, como estos son muchos todavía, ocurriósele a un editor de Barcelona publicar en castellano las *Historias estraordinarias* [sic] de Edgardo Poe, idea que al poco tiempo halló eco en otro editor de Madrid. Dentro de pocos días, por consiguiente, va a apoderarse nuestro público de una obra que hasta aquí fue patrimonio exclusivo de unos cuentos iniciados (Alarcón, 1883; s.p.)⁴⁶.

Manuel Cano y Cueto, abogado y escritor sevillano —aficionado a la literatura francesa y gran admirador de Victor Hugo y Alexandre Dumas— realizó el encargo de traducción con apenas veintidós años. Rodríguez Guerrero-Strachan (1990; 71-76) y Roas (2011; 84-85) coinciden en señalar que el prólogo no es original, sino una adaptación del preliminar de Baudelaire (1856), e incluso lo califican de plagio. Sin embargo, sí son fruto

⁴⁶ Estas reflexiones de Pedro Antonio de Alarcón fueron fundamentales para atraer el interés por Poe en España.

de la interpretación propia de Cano y Cueto las páginas 5, 6 y 21. Marta Palenque (2020; 21) señala que Cano adaptó la primera sección del prefacio de Baudelaire casi por completo; de la segunda parte, tomó la parte inicial y suprimió el resto; y prescindió por completo de las secciones III y IV. A Cano y Cueto, parecía no interesarle las reflexiones de Baudelaire acerca de las cualidades humanas y poéticas de Poe, sino más bien el contexto histórico y bibliográfico del escritor americano. Según Palenque, «Abunda en la imagen materialista, fría, pobre de espíritu, insensible, de los Estados Unidos, para agigantar el genio del poeta, ampliando argumentos que expresaba Baudelaire. [...]» (2021; 3). A mi parecer, Cano y Cueto usa como referencia el primer prólogo de Baudelaire y lo ajusta a su medida resumiendo los puntos más significativos sin hacer referencia al traductor francés, en un momento en el que la única referencia bibliográfica-crítica era la del propio Baudelaire. Su crítica hacia una sociedad norteamericana profundamente capitalista, que es ajena a la aristocracia de la belleza, nos remite a los chascarrillos y polémicas de los periódicos españoles en los años previos a la guerra hispanoamericana del 98. En su prefacio, Cano evoca a Balzac, Hoffmann, Lord Byron, Chatterton y Malfilâtre (1871; 7). Lo hace para compararlos con la figura de Edgar Allan Poe, el genio incomprendido marcado por la enfermedad, la desgracia y la muerte temprana: «El poeta es un enfermo, un monomaniaco» (1871; 10) cuya enfermedad es la belleza. «¡Chatterton! ¡Malfilâtre! ¡Balzac! ¡Hoffman! ¡Edgar Poe! ¡Cuánto hombre ilustre y desventurado!» (1871; 7). Además, Cano copia, sin referir la fuente, una anécdota del preámbulo de *Chatterton*, de Alfred de Vigny (1797-1863):

Hay un juego atroz, corriente entre los niños de países meridionales; todo del mundo lo conoce. Se forma un círculo de carbones ardientes; se coge con pinzas un escorpión y se le pone en el centro. [...] Al fin se decide. Vuelve contra sí mismo su dardo envenenado

y cae muerto en el acto [...] // Cuándo un hombre muere de ese modo, ¿es un suicidio? ¿O es la sociedad quien le arroja a la hoguera? (2015; 62-63).

Que en Cano y Cueto queda así:

Hay un juego, común en los niños, que todo el mundo conoce. Se forma un círculo de carbones encendidos, se coge un escorpión, y se pone en el centro [...] // Por fin, toma un partido extremo, vuelve contra sí mismo su dardo emponzoñado, y cae muerto en el instante. [...] // Cuando un hombre muere de esta manera, no es él el suicida, no. Es la sociedad quien le arroja a la hoguera (1871; 11-12).

El hispalense, con esto, pretendía subrayar la incompreensión sufrida por los hombres de letras en un momento social marcado por la desaparición de la poesía en favor de la prosa y el materialismo estadounidense. Cano pareció haber leído –o al menos haber oído hablar de— el libro de Francisco Zea (1825-1857), *Obras en verso y prosa*, en cuya portada se leía «Publícalas su viuda por gracia de S. M. la Reina, y a expensas del Estado» (Madrid, Imprenta Nacional, 1858). En el prólogo, escrito por José Castro y Serrano y Eulogio Florentino Sanz, se narraba la corta biografía de Edgar Allan Poe como si de un mártir se tratase, víctima del escaso interés que sus versos habían suscitado en España⁴⁷. En la misma época, el fallecimiento a muy corta edad de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) y la publicación póstuma de sus *Obras* (2 vols.) invitó a estudiosos y admiradores a vindicar su producción, estableciéndose, quizás, un paralelismo entre este mito de las letras españolas, Francisco Zea y el americano Edgar Allan Poe, los tres, víctimas de la estulticia social y la infravaloración editorial. Tras numerosos esfuerzos y gracias a la

⁴⁷ Francisco Zea colaboró en *El Observador*, en *El Orden* y en el *Semanario Pintoresco Español*, si bien sus composiciones literarias aparecieron póstumas en el año 1858 bajo el título *Obras en verso y en prosa*. Sus obras fueron impresas por cuenta del Estado, a beneficio de la viuda y madre del poeta, gracias a los esfuerzos de algunos amigos y admiradores de su talento.

suscripción pública, la obra de Bécquer vio la luz en Madrid el mismo año en el que lo hacía este ejemplar de Poe⁴⁸.

En la aportación de Cano y Cueto de 1871 se transfieren de manera literal ocho de los trece cuentos contenidos en la edición *Historias extraordinarias* [sic]. *Primera y segunda serie*, de 1859 con ligeros cambios en los títulos. En el primer volumen se incluyeron «El barril de amontillado», «El demonio de la perversidad», «Cuatro palabras con una momia» («Debate con una momia», en la edición de 1859), «Una bestia que vale por cuatro. El hombre Camaleopardo» («Una bestia en cuatro», en la edición de 1859), «El corazón revelador», «Lo que son notabilidades» («Notabilidades», en la edición de 1859) y «Enterrado vivo». El segundo volumen sólo recogió «Viaje a la luna a despecho de la gravitación, la presión atmosférica y otras zarandajas. Aventuras sin igual de un tal Hans Pfaal». Sin embargo, aparecieron cuentos que habían quedado fuera de la serie de 1859: «El gato negro», «William Wilson», «El retrato oval» y «El hombre de la multitud». No se conoce, por tanto, ninguna traducción anterior a 1871 de «El hombre de la multitud» en España, siendo la de Cano y Cueto la primera.

Tomando como guía el modelo de análisis que he desarrollado en el capítulo 3. Diseño teórico-metodológico, se analizarán, a continuación, las diferentes categorías semánticas, del pensamiento, gramaticales para seguir hacia unidades inferiores de análisis. De tal forma, comenzamos por las **unidades macrotextuales**. Es muy frecuente en la traducción de Cano y Cueto el uso de **diferentes categorías de pensamiento** para expresar las mismas realidades de los dos idiomas. La transferencia metonímica o la **trasnominación** es un fenómeno de cambio semántico, por el cual, tal y como se ha indicado en el capítulo 3, mediante él se designa un concepto con el nombre de otro,

⁴⁸ Para un estudio más pormenorizado sobre las concomitancias entre Poe y Bécquer, véase Marín Ruiz, R. (2009; 57-62) y (2010; 35-44).

serviéndose de alguna relación existente entre ambos. Por ejemplo, «Men die nightly in their beds» (2000; 506) ha sido traducido por Baudelaire como «Des hommes meurent la nuit dans leurs lits» (2018; 274). Las palabras se han traducido consecutivamente respetando el orden de expresión de Poe. Cano y Cueto utiliza «el silencio de la noche» como sustitutivo de «nightly in their beds» y así establece una relación semántica entre la quietud y la indefensión que provoca el sueño: «Hay hombres que mueren en el silencio de la noche» (1870: 60). Para Baudelaire, la desesperación es un asunto del corazón «des hommes meurent avec le désespoir dans le coeur» (2018; 274) —die with despair of heart (en el original), (2000; 507) — y para Cano y Cueto es un asunto del alma: «hombres que mueren con la desesperación en el alma» (1870; 60). El español recurre a su bagaje literario para dotar al texto del color local con la intención de incluso mejorarlo, aunque eso signifique una pérdida de la personalidad que Poe ha estampado en su texto.

Cano y Cueto se aleja de los calcos en la oración, por lo que su estilo es mucho más libre que el método de traducción del francés. Frecuentemente, allá donde le es posible, el español realiza **modulaciones explicativas**, entendidas estas como cambios de la base conceptual de una proposición, sin que altere el sentido de ésta. Observamos, por ejemplo, cómo «convulsions of the throat» (2000; 507) se ha traducido con una modulación explicativa del resultado por el medio. Cano y Cueto ha traducido esta proposición por «un hierro candente en la laringe» (1870; 60). Baudelaire respeta fielmente la elección oracional de Poe y traduce «des convulsions dans le gosier» (2018; 274). Hay además numerosas **adiciones** en la traducción española que no se encuentran en el original, así como omisiones de unidades o grupos que decide deliberadamente no incluir. De esta forma, consigue un discurso más dinámico y redondo semánticamente. Veamos este extracto del texto fuente:

Not long ago, about the closing in of an evening in autumn, I sat at the large bow window of the D—— Coffee-House in London. For some months I had been ill in health, but was now convalescent, and, with returning strength, found myself in one of those happy moods which are so precisely the converse of *ennui* — moods of the keenest appetency, when the film from the mental vision departs — the *αχλυσ ος πριν επηεν* — and the intellect, electrified, surpasses as greatly its every-day condition, as does the vivid yet candid reason of Leibnitz, the mad and flimsy rhetoric of Gorgias (2000; 507).

Cano y Cueto evita las referencias griegas y las oraciones completas para agilizar el ritmo al considerar ciertos contenidos semánticos superfluos. Vemos como, en este extracto, ha eliminado toda una oración entera a mitad de la redacción. Este caso es muy recurrente en todo el cuento:

Hace poco tiempo que hacia el declive de una tarde de otoño estaba yo sentado delante de la acristalada ventana de un café de Londres, había estado enfermo algunos meses, y entrado en convalecencia, sentía con el recobro de la salud esa especie de bienestar, antítesis de las nieblas del hastío; experimentando esas felices disposiciones, en que el espíritu exaltado sobrepaja su potencia ordinaria tan prodigiosamente como la razón vigorosa y sencilla de Leibnitz se eleva sobre la vaga e indecisa retórica de Gorgias (1870; 60).

Al comparar el texto fuente con la producción española, se puede observar cómo Cano y Cueto ha omitido el nombre de la cafetería a la que el narrador hace alusión en el texto original, y ha introducido una compensación —«For some months I had been ill in health»— que traduce como «había estado enfermo algunos meses», donde los elementos se colocan en otro punto de la oración. Vemos cómo añade «esa especie de bienestar, antítesis de las nieblas del hastío» de su propia cosecha para traducir «found myself in one of those happy moods which are so precisely the converse of *ennui*», y lo sitúa al final del párrafo con la traducción de ««experimentando esas felices disposiciones en que

el espíritu exaltado sobrepuja su potencia ordinaria» para rellenar el espacio que ocupa la cita griega. Por otra parte, «moods of the keenest appetency, when the film from the mental vision departs — the *αχλυς ος πριν επηεν* —» queda totalmente suprimido. La eliminación de esta referencia griega a la *Iliada*, de Homero (5.127-8) donde Temistio se dispone a proporcionar las claves para distinguir al verdadero amigo del falso y le pide a Atenea metafóricamente que le ayude en esta tarea, quitándole la niebla de los ojos como hizo con Diomedes: «ἀχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ' ὀφθαλμῶν ἔλον ἢ πριν ἐπῆεν, ὄφρ' εὔ γινώσκῃς ἡμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα» —«que disipe de nuestros ojos la gran niebla, para que podamos distinguir bien, no a un dios y a un hombre en las batallas» (cf. *Iliada*, 5.127-8) queda sustituida, como se ha visto más arriba, por «experimentando esas felices disposiciones en que el espíritu exaltado sobrepuja su potencia ordinaria». Así, el traductor simplifica el mensaje, pero manteniendo el contenido, para un lector lego en clichés y referencias culturales. Por su parte, Baudelaire traduce este extracto casi palabra por palabra, transmitiendo el mismo significado a través de medios estilísticos y estructurales idénticos al texto original de Poe:

Il n'a pas longtemps, sur la fin d'un soir d'automne, j'étais assis devant la grande fenêtre cintrée du café D..., à Londres. Pendant quelques mois j'avais été malade; mais j'étais alors coalescent, et, la force me revenant, je me trouvais dans une de ces heureuses dispositions qui sont précisément le contraire de l'ennui, —dispositions où l'appétence morales est merveilleusement aiguisée, quand la taie qui revouvrait la vision spirituelle est arrachée, *αχλυς ος πριν επηεν*, — où l'esprit électrisé dépasse aussi prodigieusement sa puissance journalière que la raison ardente et nave de Leibnitz l'emporte sur la folle et molle rhétorique de Gorgias (2018; 274).

En muchas otras ocasiones, Cano y Cueto tiende a ampliar un sema o conjunto de semas y dar una explicación que no siempre es necesaria para el contexto o para el entendimiento del lector. Por ejemplo, en «I had been amusing myself [...] now in peering

through the smoky panes into the street» (2000; 507) vemos como el traductor amplía sobremedida la oración y escribe «Me había entretenido [...] fijándome en la gente que pasaba, y que parecían sombras a través de los cristales, empañados por el ambiente exterior» (60; 1871). Baudelaire es muy rígido: «Je m'étais amusé [...] à regarder la rue à Travers les vitres voilées par la fumée» (2018; 274). Otro ejemplo de ampliación, por nombrar sólo algunas de las numerosas invenciones de Cano y Cueto es la manera en la que traduce «I had never before been in a similar situation, and the tumultuous sea of human heads filled me, therefore, with a delicious novelty of emotion.» (2000; 508) como: «Jamás me había encontrado en situación análoga, o por mejor decir, nunca había tenido conciencia de aquella situación, aunque hubiera pasado por ella mil veces, y este tumultuoso océano de humanas cabezas me proporcionaba una deliciosa emoción de gustosa novedad» (1871; 61). Se puede observar como «o por mejor decir, nunca había tenido conciencia de aquella situación, aunque hubiera pasado por ella mil veces» no se encuentra ni en este conjunto oracional ni en ninguna otra unidad mayor donde Cano y Cueto hubiera tenido que compensar información. Es, por tanto, fruto de la invención del traductor. Baudelaire, sin embargo, traduce, como sabemos, palabra por palabra de la manera más fiel que le es posible: «Je ne m'étais jamais senti dans une situation semblable à celle où je me trouvais en ce moment particulier de la soirée, et ce tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d'une délicieuse émotion toute nouvelle» (2018; 275).

Existen un gran número de **adiciones** de este tipo en la traducción de Cano y Cueto. No se trata del empleo de la explicitación como herramienta para traducir una categoría semántico-textual. En este tipo de herramienta de traducción, se expresa en la lengua meta lo que está implícito en el contexto de la lengua de origen. Es una clase de expansión que obedece a razones semánticas de equivalencia. Está claro que, en los

escritos anglosajones, con frecuencia, se omite información conocida para los lectores, pero este hecho hace que los traductores españoles deban explicar dicha información omitida. En el caso que nos ocupa, no existe información que haya sido omitida o que se dé por sabida por el público nativo, sino que Cano y Cueto se toma, en sucesivas ocasiones, la licencia de inventar contenido. En otras ocasiones, se excede en decisiones libres, pues sus ampliaciones o explicaciones pueden resultar innecesarias. Por ejemplo: «Their voluminousness of writstband, with an air of excessive frankness, should betray them at once» (2000; 509) es traducido de la siguiente manera por Cano y Cueto: «La exageración de sus apariencias, un excesivo aire de franqueza habitual parecía deberlos descubrir a una inteligencia medianamente ejercitada en el conocimiento de las personas y de las cosas, como hoy se acostumbra a decir» (1871; 64). La explicación es del todo innecesaria y la traducción podría haberse resultado de una manera más económica. Hay, así mismo, infinidad de omisiones en todo el texto. Por ejemplo, en el extracto:

The division of the upper clerks of staunch firms, or soft the “steady old fellows,” it was not possible to mistake. These were known by their coats and pantaloons of black or brown, made to sit comfortably, with white cravats and waistcoats, broad solid-looking shoes, and thick hose or gaiters (2000; 508).

Cano y Cueto comienza la traducción de este grupo con el conector del discurso introductor de tema «en cuanto a» y traduce «upper clerks of staunch firms, or of the “steady old fellows”» como «empleados en casas de giro y banca» (1871; 63) omitiendo explicar o aclarar los dos tipos de empleados que Poe expone. Además, Cano y Cueto simplifica «coats and pantaloons» con el hiperónimo «vestidos» y vuelve a omitir, esta vez, los colores «black or brown». Asimismo, intercambia «made to sit comfortably» por «de más solidez que lujo». Esta traducción sorprende por su libertad y falta de fidelidad hacia el significado del original, pues cambia «cómodo» por «perdurable en el tiempo».

No hace falta decir que son cualidades muy distintas. De igual manera, cuando describe el calzado —«broad solid-looking shoes»— añade a «en su calzado de duración», «protegido por botines de paño», que no aparece en el texto base. Y concluye la oración eliminando «and thick hose or gaiters» y añadiendo de su cosecha «y en la severidad clásica de su tipo»:

En cuanto a la clase de empleados en casas de giro y banca, era imposible confundirla.

Se les reconocía en sus vestidos, de más solidez que lujo, en sus corbatas y chalecos blancos, en su calzado de duración, protegido por botines de paño, y en la severidad clásica de su tipo (1871; 63-63).

Es cuanto menos curioso el regalo de adjetivar a las mujeres de pecadoras en «venían por su orden las mujeres pecadoras de todos tipos y de todas edades» (1871; 66). Poe no pone en boca del narrador dicho atributo: «women of the town of all kinds and of all ages» (2000; 510). El traductor español se muestra aquí más que transparente y ejerce con ésta y muchas otras adiciones gratuitas una posición de creador o escritor, más que de traductor, que reflejan su sentir ideológico. Hay, además, frecuentes cambios de símbolos en la traducción del sevillano. Por ejemplo, la traducción de «the closing of an evening in Autumn» (2000; 507) ha sido traducida como «hacia el declive de una tarde otoño», un símbolo diferente para expresar el concepto de «fin» tal y como sí ha propuesto Baudelaire en su traducción: «sur la fin d'un soir d'automne» (2018: 274). Cano y Cueto no traduce la ironía como recurso estilístico sino que expresa claramente lo que el narrador de «The Man in the Crowd» tiene la intención de dar a entender. Porque cuando el narrador habla de «these gentry» emplea la connotación de «burguesía» de manera enfática para, en realidad, definir a la gente de los bajos fondos y profesión dudosa. Cano y Cueto nos remite directamente a la descripción de lo que el narrador tiene

verdaderamente la intención de comunicar al lector: «esta especie de la familia rapante», que tiene inclinación al robo o a la rapiña.

En el contexto social de la España del siglo XIX, marcada por valores católicos y una moralidad rígida, es comprensible que Cano y Cueto adopte un enfoque que enfatiza los juicios morales, especialmente en lo que respecta a las mujeres y la conducta social. Ideológicamente, Cano y Cueto parece operar desde una perspectiva en la que la traducción no es simplemente una transposición lingüística, sino una reinterpretación cultural. Al modificar símbolos y omitir la ironía característica de Poe, se coloca en una posición de autor casi paternalista que busca orientar al lector hacia una interpretación más directa y moralmente alineada con su propio entendimiento del mundo. Esto sugiere que Cano y Cueto percibe la traducción como un vehículo para reafirmar los valores sociales dominantes, además de como un medio para preservar la ambigüedad y la riqueza estilística del original.

En general, la **equivalencia semántica** en la traducción de Cano y Cuento no siempre es fiel al original, pero menos lo es la equivalencia textual, que como sabemos, viene marcada por la cohesión, la coherencia, la informativita y la intertextualidad. En cuanto al nivel cohesivo, Cano y Cuento emplea a su antojo las deixis anafóricas y catafóricas y relaciona los elementos de tema y rema sin seguir el orden de la oración del texto original. Hace uso de recurrentes elipsis que eliminan elementos de la oración que, aunque economizan el discurso, omiten información descriptiva. Los conectores se emplean en distinto orden y situaciones que no corresponden con las del texto original. Es tal su libertad, que las conjunciones coordinantes —copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas— que normalmente son respetadas en la traducción, no lo son en este caso. Lo mismo ocurre para las conjunciones subordinantes. Los conectores del discurso se usan sin razón aparente y sirven más que para ofrecer una

equivalencia, para ofrecer una versión que se acerque al original en su sentido, aunque no siempre en su contenido. Veamos un ejemplo:

I felt singularly aroused, startled, fascinated. “How wild a story,” I said to myself, “is written within that bosom!” Then came a craving desire to keep the man in view —to know more of him. Hurriedly putting on all overcoat, and seizing my hat and cane, I made my way into the street, and pushed through the crowd in the direction which I had seen him take, for he had already disappeared. With some little difficulty I at length came within sight of him, approached, and followed him closely, yet cautiously, so as not to attract his attention (2000; 512).

Me reconocí dominado, seducido, cautivo, en fin, de aquel singular personaje. [sic] Qué particular historia (dije entre mí) es la trazada en ese lívido y cadavérico semblante!» [sic] Y entonces me asaltó la tentación irresistible de no perder de vista a aquel hombre, con el vehemente afán de inquirir quién era y lo que hacía. Me puse precipitadamente mi paletot de abrigo, me calé el sombrero hasta las cejas, y empuñando mi grueso bastón, me lancé a la calle; engolfándome atrevidamente en el piélago de la multitud en busca de mi hombre, y en la dirección que le había visto tomar, porque él había desaparecido. Con alguna dificultad conseguí [sic] encontrar sus huellas; le alcancé por fortuna, y me consagré a seguirle, sí bien con ciertas precauciones, procurando que no se apercibiera de mi propósito (1871; 66).

«De aquel singular personaje» es una deixis anafórica que hace referencia al rema del párrafo anterior. Así mismo, «qué particular historia» es una deixis catafórica que aparece en la segunda oración del párrafo original. La elipsis es muy recurrente. Por ejemplo, «is written within that bosom!» no aparece traducido. Además, la conjunción coordinante «y» con la que da comienzo la segunda oración, no está presente en el original y se modula mediante una afirmación por doble negación: «to keep the man in view», traducido «no perder de vista a aquel hombre».

En cuanto a la **cohesión léxica**, Cano y Cueto hace un repetido uso de la correferencia, esto es, utilizar expresiones distintas para activar un mismo contenido, así como un gran uso de campos semánticos —hiperonimia, homonimia y sinonimia. Emplea convencionalismos, por ejemplo: «una inteligencia [...] ejercitada en el conocimiento de las personas y de las cosas, como hoy se acostumbra a decir» —huelga decir que no existe equivalente en inglés, es una adición gratuita de Cano y Cueto. Éste universaliza temas o asuntos de la obra de Poe evitando recurrir a la domesticación, aun careciendo el texto meta de la fuerza y la musicalidad del texto original. En el último párrafo, Cano y Cueto explicita quien es el autor del libro de oraciones *Hortulus Animae*, Johann Grünninger: «El peor corazón del mundo es un libro mil veces más infame y odioso que ese Hortulus acimae de Grünninger, de quien ha dicho Alemania su célebre: est laesst sich nicht lesen» (1871; 82). Esta información no aparece en el original.

Cano y Cueto no utiliza elementos tipográficos distintivos para marcar las lenguas extranjeras, como bien lo hiciera Baudelaire a modelo de Poe. De esta forma, en vez de marcar en cursiva *Es laesst sich nicht lesen*, (2000; 507) frase con la que apenas comienza el primer párrafo del cuento, Cano y Cueto decide respetar la redonda y cerrar esta oración entre rayas. La traducción de la oración alemana decide traducirla entre comillas latinas, mientras que Baudelaire, separa este inciso de la traducción del alemán al francés con una raya. Es curioso mencionar cómo Baudelaire marca en cursiva las partes que él considera que deben ser enfatizadas aun cuando en el original no hay ningún rasgo enfático. Por ejemplo, cuando Poe escribe «the hideousness of mysteries which will not suffer themselves to be revealed» (2000; 507), para Baudelaire resulta necesario esclarecer con cursiva el núcleo verbal: «l'herreur des mystères qui *ne veulent pas* être révélés.» (2018; 274). Cano y Cueto no encuentra relevante dicha necesidad y escribe: «los misterios que no consienten que se les descubra» (1871; 60).

El hispalense es atrevido en sus decisiones de traducción. Por ejemplo, vemos como traduce «con un cigarro en la boca y un periódico en la mano» (1871; 60) el extracto, «with a cigar in my mouth and a newspaper in my lap» (2000; 507). Sustituye la palabra «regazo» por «mano». Baudelaire es estricto en su estilo: «un cigare à la bouche, un journal sur mes genoux» (2018; 274). La oralidad fingida que Poe mantiene con expresiones como «Now and then, alas, the conscience of mind takes up a burden so heavy in horror that it can be thrown down only into the grave» (2000; 507) es mantenida en la versión francesa con la elección de conectores y adverbios que compensan la carga semántica: «Quelquefois, hélas! La conscience humaine supporte un fardeau d'une si lourde horreur q'elle ne peut s'en décharger que dans le tombeau» (2018; 274), pero Cano y Cuento decide eliminar esta teatralidad dándole un toque más coloquial y común y evitando este tipo de expresiones teatralizadas: «Algunas veces la conciencia humana soporta un peso de tal enormidad que solo encuentra alivio en el descanso de la tumba» (1871; 59). Su traducción, por tanto, resulta más cotidiana al estar naturalizada, y el lector la recibe en consonancia con su idiolecto social, espacial y temporal. El estilo de traducción de Cano y Cuento es totalmente libre. La naturaleza de su producto no está basada en ningún tipo de equivalencia gramatical, textual, ni en ocasiones, semántica. Expresa las ideas a costa de la literalidad, del orden original de las palabras o de la voz gramatical. No emplea conectores del discurso equivalentes ni recurre al uso de campos semánticos para activar los significantes del original. Emplea, además, un dialecto estándar, es decir, su uso del lenguaje es representativo de su época histórica. A modo de ejemplo:

A pesar de ese prolijo cuidado del aderezo y autorización de su engreída persona, que la gente maligna denota con el vulgar epíteto de hortera, toda la elegancia de esta parodia

de la verdadera distinción llega cuando más al límite, en que un actor cómico puede afectar el augusto decoro del papel regio que en el teatro representa (1871; 63).

En el original:

Setting aside a certain dapperness of carriage, which may be termed deskism for want of a better word, the manner of these persons seemed to be an exact facsimile of what had been the perfection of bon ton about twelve or eighteen months before. There wore the castoff graces of the gentry; and this, I believe, involves the best definition of the class (2000; 508).

Haciendo una traducción lo más fiel posible — no es necesario señalar que muchas otras de mejor resultado son bienvenidas— el significado del original podría ser algo así como:

Dejando a un lado la elegancia en el porte, que podríamos llamar burocratismo, a falta de una palabra mejor que la definiere, el estilo de estas gentes se asemejaba al de un facsímil exacto de que había sido la figura del botón, unos doce o dieciocho meses antes. Allí vestían sus gracias los desechos de la nobleza; y esto, creo, involucra la mejor definición de la clase.

Innecesario es decir que esta traducción de creación propia no pretende ser la mejor, más fiel o definitiva. Simplemente, sirve de muestra para comparar los rasgos semánticos y el orden en la disposición del original, con la traducción que nos ofrece Cano y Cueto.

Podemos ver cómo la versión del hispalense es sumamente libre. Y si bien, como hemos visto más arriba, el prólogo es de inspiración baudeleriana, la traducción del cuento corresponde en su totalidad a Cano y Cueto. Se sobreentiende que, habiendo leído y copiado, sin citar en ningún momento a Baudelaire para la consecución del prefacio, hubiera sido también probable que hubiera optado por realizar una traducción compilada de la versión francesa, es decir, apoyándose de la traducción de Baudelaire —u en otro

traductor anterior a este—como era común en la época ya que la mayor parte de las obras americanas llegaban primero a Francia. No obstante, como se ha evidenciado, la traducción de Cano y Cueto es una traducción oblicua, pues se aleja del calco oracional, y directa del original de Poe, ya que el texto de partida parece ser la única fuente de origen.

5.2. «The Man of the Crowd» en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Parte del anecdótico que se vincula a su biografía nos habla de un Cortázar que comenzó a escribir a los ocho años⁴⁹. Dio a la estampa dos libros de cuentos escritos entre 1937 y 1944; dos novelas cortas, *El examen* y *Divertimento*, publicadas póstumamente y multitud de ensayos y poemas, además, dejó sin publicar una novela primeriza de seiscientas páginas que finalmente destruyó, así como dos colecciones de relatos antes de *Bestiario*. Empezó su andadura como escritor en la revista literaria *Leoplan* en 1937, dos años después de obtener su título de Profesor en Letras. La aceptada presunción de *traduttore, traduttore* hizo que desde tiempos inmemorables la acucia por borrar el nombre del traductor del mapa haga ahora imposible saber cuáles fueron las traducciones que realizó el joven profesor del Colegio Nacional de San Carlos de Bolívar, una ciudad ubicada a poco más de 300 kilómetros al sudeste de Buenos Aires; pero lo cierto es que fue el principio de una larga actividad que le brindaría aquella soltura de la que hablaba en su entrevista con Ernesto González Bermejo, allá por 1978 —la misma en la que también

⁴⁹ Véase Marchamalo, J. (2011; 31-44).

confesaba que «sería traductor si no fuera escritor» (2013; 17)—. Por el año 1937, mientras Cortázar escribía y colaboraba como traductor en la revista *Leoplan*, Borges lo hacía como crítico literario y biógrafo en la revista quincenal *El Hogar*. En aquellos años ya había publicado varias obras, entre ellas el poemario *Fervor de Buenos Aires*; la compilación de cuentos *Historia universal de la infamia*; e *Historia de la eternidad*, una obra ensayística.

Cortázar, en cambio, tuvo que esperar hasta el año siguiente para ver impreso *Presencia*, un poemario de sonetos que firmó como Julio Denis y que, según sus propias palabras años más tarde, sería «felizmente olvidado» (Harss, 1966; 257). Ya en la década siguiente, con el mismo seudónimo, publicó en 1941 en la revista *Huella* un artículo sobre el poeta francés Arthur Rimbaud y en la revista *Correo Literario*, su primer cuento: «Bruja», ahora sí como Julio Cortázar. Un lustro más tarde aparecería «Casa tomada» en la revista *Los Anales de Buenos Aires* que dirigía, justamente, Jorge Luis Borges. Está claro que para cuando apareció su primer libro de cuentos, Cortázar ya es un escritor en mayúsculas. A principios de los años 1940, tradujo una obra señera de la literatura universal: *Robinson Crusoe* de Daniel Defoe, un trabajo para el cual, al igual que Borges, no dudó en retocar el texto original. El resultado vio la luz en 1945, convirtiéndose así en la primera traducción literaria de Cortázar publicada en formato libro. En 1948 comenzó su carrera como traductor público para la Unesco y la Comisión de Energía Atómica en Viena y se embarcó en las traducciones de *Memorias de una enana* de Walter de la Mare; *El hombre que sabía demasiado* de G. K Chesterton; *La filosofía existencial de Jean-Paul Sartre*, *Filosofía de la risa y el llanto* y *Así sea o la suerte está echada*, todas de Alfred Stern; *Vida y cartas de John Keats* de Lord Houghton; y, *Memorias de Adriano* de Marguerite Yourcenar. Ocho años después, llegaría uno de los grandes hitos de su profesión de traductor: la obra narrativa y ensayística de Edgar Allan Poe. El monumental

proyecto, compuesto por sesenta y siete relatos, la novela *The Narrative of Arthur Gordom Pym, Eureka* y un volumen de ensayos y reseñas que ocupó un total de 1.661 páginas de texto traducido. Además, la obra incluía más de 102 notas del traductor, una introducción de 85 páginas sobre la vida y obra del autor junto con un epílogo de 54 páginas de notas sobre los textos traducidos. Para la biografía, Cortázar se basó en *Israfel. The Life and Times of Edgar Allan Poe*, y *Edgar Allan Poe. A Critical Biography* de los biógrafos estadounidenses Hervey Allen en 1926 y Arthur Hobson Quinn en 1941, respectivamente. Cortázar la tituló «Vida de Edgar Allan Poe». En sus prólogos, no hay ninguna referencia explícita a la teoría de la traducción como bien podemos ver en otros traductores como el archiconocido Charles Pierre Baudelaire, el mexicano Octavio Paz o el argentino Jorge Luis Borges. Aparentemente, nunca teorizó sobre el tema. Sin embargo, pueden encontrarse algunas referencias al respecto en «Carta a una señorita en París», cuento publicado en *Bestiario* (1951) y «Diario para un Cuento», parte de la antología *Deshoras* (1982)⁵⁰.

Cortázar cumple a cabalidad con las características que Ivo R. V. Hoefkens llama «ce phénomène hybride qu'est l'auteur-traducteur» (1994; 21). En «Carta a una señorita en París» (*Bestiario*; 1951), Cortázar narra la historia de un traductor que ocupa la casa de una amiga que se encuentra temporalmente de viaje en París y le escribe para disculparse por el desastre que han ocasionado en su apartamento unos conejitos que él vomita de cuando en cuando. En este pequeño cuento, Cortázar define sus sentimientos respecto a la casa de su amiga y el respeto que le supone alterar cualquier elemento de la estancia. De esta manera, Cortázar describe de forma indirecta la relación que existe entre traductor y el texto fuente:

⁵⁰ Véase Cortázar, J. (1994; 1).

Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceñir apenas el cono de luz de una lámpara, destapar la caja de música, sin que un sentimiento de ultraje y desafío me pase por los ojos como un bando de gorriones (1951: 13).

«Diario para un cuento» (*Deshoras*, 1982) trata específicamente del oficio del traductor, la traducción técnica y la intervención del traductor. En este cuento, el protagonista de la historia es un traductor que suele traducir a las prostitutas las cartas que reciben de los marineros y se encuentra, finalmente, involucrado en una trama de asesinato. Cortázar nos habla aquí de la *Annabel* de Poe como alguien que «sería incapaz de imaginar este cuento —si vive, si todavía anda por ahí, vieja como yo—, lo mismo va a hacer todo lo necesario para impedirme que lo escriba como me hubiera gustado, quiero decir un poco como hubiera sabido escribirlo Bioy si hubiera conocido a [sic] Anabel». Y, además, narra que uno de los personajes, Bioy, si conociera a [sic] Anabel le diría:

...en su perfecto inglés:

It was many and many years ago.
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee.

—Bueno —hubiera dicho yo—, empezamos porque era una república y no un reino en ese tiempo, pero además Anabel escribía su nombre con una sola *e*, sin contar que *many and many years ago* había dejado de ser una *maiden*, no por culpa de Edgar Allan Poe sino de un viajante de comercio de Trenque Lauquen que la desfloró a los trece años. Sin hablar de que además se llamaba Flores y no Lee, y que hubiera dicho desvirgar en vez de la otra palabra de la que desde luego no tenía idea (Cortázar, 1996a; 49).

Cortázar no solo gusta de escribir a la luz de otros autores, sino que, además, alude a un estilo de traducción literaria que considera libre. Este estilo lo explica de forma informal y humorística en su obra *Deshoras*:

[...] las ganas de traducir ese fragmento de Jacques Derrida que encontré anoche en *La venté en peinture* y que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto pero que se le aplica lo mismo en una inexplicable relación analógica [sic]. El fragmento es de difícil comprensión, como se acostumbra chez Derrida, y lo traduzco un poco a la que te criaste (pero él también escribe así, sólo que parece que lo criaron mejor) ... (1996a; 50).

Cortázar se sincera respecto a sus gustos literarios en cuanto a los encargos de traducción que recibe. Y parece producirle cierta fatiga trabajar en cualquier otro tipo de texto que no sea literario:

De todos los trabajos que me tocaba aceptar, y en realidad tenía que aceptarlos todos mientras fueran traducciones, los peores eran las patentes, había que pasarse horas trasvasando la explicación detallada de un perfeccionamiento en una máquina eléctrica de coser o en las turbinas de los barcos, y desde luego yo no entendía absolutamente nada de la explicación y casi nada del vocabulario técnico, de modo que avanzaba palabra a palabra cuidando de no saltarme un renglón pero sin la menor idea de lo que podía ser un árbol helicoidal hidrovibrante que respondía magnéticamente a los tensores 1, 1' y 1'' (dibujo 14) (1996a; 54).

Además, con frecuencia, intercala pasajes de su vida real: «En mis ratos libres yo traducía *Vida y cartas de John Keats*, de Lord Houghton» (1996a; 54). Los dos argentinos nimban la literatura en torno a la traducción, o es la traducción la que está coronada por la literatura. En cualquier caso, la relación entre ambas es un ente intrínseco a la profesión de ambos autores. En *Carta a una señorita en París*, Cortázar expone que gracias a la traducción se estimula la capacidad creativa del traductor —entendida la capacidad creativa como la vomitona de conejitos. Y, si bien su coetáneo Jorge Luis Borges opina

que se pueden tomar ciertas libertades que ayuden a recuperar partes del valor semántico del original, Cortázar otorga un valor vital al texto fuente, tanto que considera que el traductor es un invasor que va a dañar el orden y el equilibrio creado por el autor —entendido esto como el atacamiento de atreverse a variar «el juego de relaciones de toda la casa» (1994; 14).

Que el traductor de *Carta a una señorita en París* no pueda asesinar a sus conejitos tiene mucho que ver con la faceta de quien, al gestar la traducción, la obra se convierte en una extensión de él, en algo imposible de asesinar⁵¹. El traductor, cuida de sus conejitos —de sus ideas, sus perífrasis, sus equivalencias formales y dinámicas— hasta que estas son capaces de defenderse por sí mismas. Pero las grandes ideas, una vez maduran, se vuelven, en ocasiones, incontrolables, y terminan por destruir el equilibrio del salón, de la casa entera, de todos los enseres que con tanto esmero la dueña ha colocados ahí por una razón, pero que el traductor totalmente desconoce —hablamos del texto fuente—. Para Cortázar, es necesario destruir las ideas con la máxima consideración de quien te invita a su casa, porque si no, cuando regrese el anfitrión, su casa seguirá siendo suya, pero diferente: un traductor se inmiscuye en un texto fuente para crear algo igual, pero distinto, y en cuanto a las ideas, por respeto al original «lo mejor que puede hacer el traductor es destruirlas, pero al hacerlo se destruye a sí mismo» (Navas Forero, 2010; 293-303). Cortázar no es un traductor clásico, que vive por la obra y por su belleza, y que, además, la modifica a su antojo incluso mejorándola; él es, sin embargo, un traductor romántico, en el que desprenderse del «yo» supone un sacrilegio a la obra, porque forma parte de él mismo. Para explicar esto más ampliamente es necesario remitirse a Borges:

⁵¹ En su libro *Fictional Translators: Rethinking Translation through Literature*, Rosemary Arrojo analiza «Cartas a una señorita en París». Este análisis forma parte del primer capítulo, donde Arrojo introduce la teoría de la traducción a través de la ficción: véase Arrojo, R. (2018; 17-33).

Universalmente, supongo que hay dos clases de traducciones. Una práctica la literalidad, la otra la paráfrasis. La primera corresponde a las mentalidades románticas: la segunda a las clásicas... A las mentalidades clásicas les interesará siempre la obra de arte y nunca el artista. Creerán en la perfección absoluta y la buscarán. Desdeñarán los localismos, las rarezas, las contingencias... Cada literatura posee un repertorio de esas verdades, y el traductor sabrá aprovecharlo y verter su original no sólo a las palabras, sino a la sintaxis y a las usuales metáforas de su idioma. Ese procedimiento nos parece sacrílego y a veces lo es...

Inversamente, los románticos no solicitan jamás la obra de arte, solicitan al hombre. Y el hombre (ya se sabe) no es intemporal ni arquetípico, es Diego Fulano, ¿no?, es Juan Mengano, es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una ascendencia, de un hacer algo, de un no hacer nada, de un presente, de un pasado, de un porvenir y hasta de una muerte que es suya. ¡Cuidado con torcerle una sola palabra de las que dejó escritas!

Esa reverencia del yo, de la irremplazable diferenciación humana que es cualquier yo, justifica la literalidad de las traducciones. Además, lo lejano, lo forastero, es siempre belleza (1997; 257).

Para Julio Cortázar, Edgar Allan Poe y su obra son como Andrée y el apartamento en «Cartas para una señorita en París». Igual que quien deja vivir a alguien en su casa durante cuatro meses, Poe estaría –metafóricamente– entregando con confianza al traductor el texto, aun a sabiendas de que será, en parte, destruida y a razón de más conejitos —o ingenio— mayor destrozo se producirá, mayor transposición y trasvase. Cortázar, por tanto, se asoma a la obra de Poe con timidez, con el mismo acatamiento de quien ha sido invitado y actúa con manifiesta cortesía. Se puede vislumbrar en su producción una consideración impecable que va más allá de la modestia, con una lucidez metódica que aplica a la traducción, sin concesiones. Por no obrar a su antojo, sin miramientos a la consideración debida que sí ha dedicado Poe a su cuento, Cortázar trata de mantener el orden de los elementos, los cuales están así por alguna razón, y se ciñe al

original en cuanto su inigualable destreza y las restricciones del idioma se lo permiten. No omite. Su traducción es cercana a la literalidad en tanto el producto de su traducción no es sólo la traslación de una obra de arte, sino también de su artífice, del lenguaje poeniano y de la mismísima alma del autor. Las elipsis, cuando las hay, están determinadas por la estructura de la misma lengua, en ningún caso prescinde arbitrariamente, aun cuando la traducción pudiera verse favorecida. Eso significaría lo mismo que inmiscuirse en el salón de Edgar Allan Poe, para colocar un jarrón donde antes había una preciosa lámpara de lectura: es necesario controlar a esos conejitos. Vehicula vehementemente el idiolecto del bostoniano para dotar al texto de su sabor original arcaizante y crea un dialecto en el que el lenguaje no estándar y los rasgos idiomáticos del español bailan acompasados al ritmo de una melodía que conserva las referencias del original y la época en la que Poe lo escribió.

A Edgar Allan Poe no pareció interesarle postular una teoría total o un pensamiento sistemático sobre la teoría y práctica de la traducción. Hizo uso de ella de forma pragmática, pues en ella resultaban visibles los variados procedimientos de la construcción literaria. A colación de esto, Sergio Pastormerlo escribe sobre Borges lo que bien se podría aplicar a Julio Cortázar: «En realidad, Borges opta precisamente por la dirección contraria a la que elegiría un teórico de la traducción: en lugar de usar ciertas reflexiones sobre la literatura, toma como punto de partida las traducciones para elaborar ciertas reflexiones sobre la literatura: la negación del autor, la lectura, las creencias y las valoraciones literarias» (2001; s. p.). Cortázar no trata sobre la traducción porque son sus creaciones mismas las que hablan con voz propia.

Julio Cortázar publicó su traducción de «The Man in the Crowd» en 1956, pero la traducción de los relatos de Poe no se popularizó en España hasta que, en los años 70 Alianza Editorial diese a la estampa en dos volúmenes en cartóné. La obra contenía los

67 cuentos que habían sido publicados unos quince años antes por la Universidad de Puerto Rico, así como “Vida de Poe”, a modo de introducción, (primer volumen) y anotaciones sobre cada uno de los cuentos (cerrando el segundo volumen)⁵². Un año después, en 1971, Ediciones Nauta publicaba una nueva edición de Poe bajo el título *Obras Selectas*. El doble volumen, traducido por María Cristina Reiss Raimundo, incluía un prólogo de Carlos Rojas, cuarenta cuentos de Poe, «El cuervo», *La filosofía de la composición*, 108 entradas en *Marginalia* y, quizás, por primera vez en España, *El diario de Julius Rodman*. Un año antes, la traducción de Cortázar, publicada en edición de bolsillo, había estado circulando por España, la aparición de los dos volúmenes de Nauta sería, en consecuencia, para Margarita Rigal Aragón y Fernando González Moreno un intento editorial de superar a Alianza con una edición de mayor calidad (2020; 307).

María Cristina Reiss Raimundo yace a la sombra de los traductores de Edgar Allan Poe. Nada se ha escrito hasta la fecha sobre su labor de traducción y su línea biográfica es tan difusa como su producción literaria. Aquejada de hipercorrección, y probablemente alimentada por la literatura clásica, la traductora elige para su traducción lugares comunes de la prosa castellana. Reiss Raimundo clarifica los pasajes y atenúa las imágenes más oscuras mediante el desarrollo de la paráfrasis y la racionalización más clásica. De este modo, Reiss Raimundo es capaz de limitar las posibles interpretaciones y reducir la ambigüedad y la polisemia del texto fuente. Cortázar traduce «El solo hecho de respirar era un goce, e incluso de muchas fuentes legítimas del dolor extraía yo un placer» (1970; 247) —«Merely to breathe was enjoyment; and I derived positive pleasure even from many of the legitimate sources of pain» (2000; 507)—. El dolor adquiere para Cortázar un significado amplio donde yacen tanto el dolor físico como el espiritual, sin embargo,

⁵² Alianza editorial completaría su oferta con *Eureka* (1972) y con *Ensayos y críticas* (1973). Esta última contenía, a modo de prólogo, la parte de la introducción de Cortázar que había quedado sin publicar en *Cuentos*, y que se titulaba «El poeta, el narrador y el crítico».

para Raimundo, ese dolor, es un lamento que proviene del alma: «Respirar ya era un placer, y sentía un goce positivo hasta en fuentes muy plausibles de pena» (1971; 390). La «emoción deliciosamente nueva» (1970; 247) es para Reiss algo mucho más preciso, «una deliciosa evasión totalmente nueva» (1971; 390). Otro ejemplo muy claro puede encontrarse en la lista que Reiss numera como sigue: «las innumerables variedades de tipos, de trajes, de aires, de andares, de rostros y de expresión fisionómica» (1971; 390-391), donde deja totalmente clara cuál es la naturaleza de cada uno de los elementos que traduce. Sin embargo, Cortázar, a imagen y alma de Poe, traduce: «las innumerables variedades de figuras, vestimentas, apariencias, actitudes, rostros y expresiones» (1970; 247). Queda patente, por tanto, que la **variedad polisémica** en la elección de cada sustantivo y adjetivo en la traducción de Julio Cortázar es mayor. Reiss Raimundo delimita los significantes y significados y aborda cada unidad con un sentido conceptual único. Veamos más ejemplos en la siguiente tabla:

Tabla 7: Variedades polisémicas en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	Cristina Reiss Raimundo
«[...] young gentlemen with tight coats, bright boots, well-oiled hair, and supercilious lips.» (2000; 508)	«[...] jóvenes de ajustadas chaquetas, zapatos relucientes, cabellos con pomada y bocas desdeñosas». (1970;148)	«[...] jóvenes caballeros ajustados en sus vestidos, con las botas relucientes, los cabellos encosmeticados, y el labio insolente». (1971; 391)
«These were known by their coats and pantaloons of black or brown, made to sit comfortably [...]» (2000; 508)	«Se los reconocía por sus chaquetas y pantalones negros o castaños, cortados con vistas a la comodidad [...]» (1970; 248)	«Se les reconocía por sus levitas y pantalones negros o pardos, de un corte cómodo [...]» (1971; 392)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Como se muestra en la tabla, «supercilious lips», que podemos traducir literalmente como «labios arrogantes» —que muestran el sentimiento de superioridad hacia otros— se ha traducido de manera muy distinta. Para Cortázar, los labios arrogantes son «bocas desdeñosas»; pero para Reiss, se trata de un «labio insolente», orgulloso, soberbio y desvergonzado. Las diferencias connotativas y dramáticas son evidentes.

Consciente o inconscientemente, la traductora articula el texto con mayor ligereza, lo que hace que el resultado sea un poco más corto. Reiss Raimundo emplea un lenguaje sencillo donde los «lechos» (1970; 246) de Cortázar son «camas» (1971; 389) y «la densa multitud» (1970; 247) es una ciudad «llena de gente» (1971; 390). Las personas que tienen por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir al dictado son para Cortázar «amanuenses» (1970, 248) y para Reiss Raimundo, simplemente «empleados» (1971; 291).

Reiss Raimundo tiende a **pluralizar sustantivos** de manera que la «agradable disposición» de Cortázar (1970; 246), son «felices disposiciones» (1971; 390) para la traductora —«happy moods» (2000, 507)—; los «viandantes en masa» (1970; 247) son «transeúntes en masas» (1971; 390) —«the passengers in masses» (2000; 507)—, «el punto de vista de su relación colectiva» (1970; 247), son «sus relaciones colectivas» (1971; 390). Si para Cortázar las «ropas» de los transeúntes «perteneían a la categoría tan agudamente denominada decente» (1970; 248), para Reiss Raimundo, «sus vestidos perteneían a aquel orden que queda perfectamente definido por el término: decentes» (1971; 391). Pluralizar sustantivos y adjetivos en su origen singulares atiende a razones personales más que estilísticas, de registro o gramaticales. Así mismo, los adjetivos raramente se encuentran antepuestos en la traducción de Reiss. Es decir, prefiere adoptar un estilo menos artificioso o con menos florituras. A modo de ejemplo:

Tabla 8: Posposición y anteposición adjetival en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	Cristina Reiss Raimundo
«[...] inquisitive interest [...]» (1978, 507)	«[...] minucioso interés [...]» (1970, 247)	«[...] interés minucioso [...]» (1971, 390)
«[...] individuals of dashing appearance[...]» (1978, 508)	«[...] individuos de brillante apariencia [...]» (1970, 249)	«[...] individuos de una apariencia brillante [...]» (1971, 392)
«[...] young gentlemen with tight coats, bright boots, well-oiled hair, and supercilious lips.» (1978, 508)	«[...] jóvenes de ajustadas chaquetas, zapatos relucientes, cabellos con pomada y bocas desdeñosas». (1970, 148)	«[...] jóvenes caballeros ajustados en sus vestidos, con las botas relucientes, los cabellos encosmeticados, y el labio insolente». (1971, 391)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Lo mismo ocurre con los adverbios con respecto a los verbos a los que acompañan: el «movían los ojos vivamente» (1971; 391) de Reiss, en contraposición al «giraban vivamente lo ojos» (1970; 247) de Cortázar —«their eyes rolled quickly» (2000; 508)— ; «con la sangre en el rostro» (1971; 391) de la traductora, frente al «rojos los rostros» (1970; 248) —«flushed face» (2000; 508); o «dos divisiones notables» (1971; 391), que son para Cortázar «dos notables divisiones» (1970; 248) —«two remarkable divisions» (2000; 508)—.

Son pocas las **adiciones** que Reiss se toma la libertad aportar y más bien puede que estas tengan su razón de ser en su imaginario colectivo, en su historia semántico-conceptual. Para explicarlo mejor, podemos enfrentar ambos comienzos del segundo párrafo de la historia: «No hace mucho tiempo, en un atardecer de otoño, hallábame sentado junto a la gran ventana que sirve de mirador al café D..., en Londres» (1970; 246) de Reiss Raimundo y el «No hace mucho, al final de una tarde de otoño, estaba sentado ante la gran ventana cintrada del Café D..., en Londres» (1971; 290) del

traductor. Para Cortázar, la ventana sirve de mirador hacia la calle, pero Reiss aporta el matiz de la forma, y el escarpate con su forma de cintra, de bóveda o arco, regala al lector cierta información peculiar que nos sitúa y acomoda en cierto tipo de establecimiento, de cierta solera o calidad, que ni Poe escribe, ni mucho menos Cortázar se atrevería a poner en sus líneas.

Reiss prefiere recurrir a la **nominalización y la verbalización**, también al uso de locuciones adverbiales que se contraponen a la adjetivación de Cortázar. En esta tabla comparativa, podemos ver algunos de los ejemplos más característicos de esta forma de traducir:

Tabla 9: Nominalización y verbalización en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	M.^a Cristina Reiss Raimundo	Julio Cortázar
«[...] wringing hands of ghostly confessors [...]» (2000; 506)	«Las manos de los espectros que le confiesan [...]» (1971; 389)	«Las manos de espectrales confesores [...]» (1970; 246)
«[...] die with despair of heart [...]» (2000; 507)	«Mueren con el corazón desesperado [...]» (1971; 389)	«Mueren con desesperación en el corazón [...]» (1970; 246)
«[...] on account of the hideousness of mysteries which will not suffer themselves to be revealed.» (2000; 507-508)	«Y, por eso, la esencia del crimen queda sin explicar.» (1971; 390)	«Y así la esencia de todo crimen queda inexpresada.» (1970; 246)
«[...] had flushed faces [...]» (2000; 508)	«[...] con la sangre en el rostro [...]» (1971; 291)	«[...] rojos los rostros [...]» (1970; 248)
«The tribe of clerks was an obvious one.» (2000; 508)	«La raza de los empleados saltaba a la vista.» (1971; 291)	«El grupo de los amanuenses era muy evidente.» (1970; 248)
«There were many individuals of dashing appearance.» (2000; 508)	«Había una gran cantidad de esos individuos de una apariencia brillante.» (1971; 292)	«Había aquí y allá numerosos individuos de brillante apariencia.» (1970; 249)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Reiss despoja de voluntad a las cosas que personifica y estas ejercen una actitud pasiva en cuanto a la acción. Para Cortázar, los objetos personificados adquieren un poder sobre el individuo primordial, que ejercen una acción coercitiva hacia el sujeto que los padece. Para ilustrar esta característica tan peculiar en el estilo de Reiss podemos acercarnos a la comparación de una breve unidad oracional. En Reiss Raimundo, «Los misterios no quieren ser revelados» (1971; 389), pero, en Cortázar, son «Esos misterios (los) que no permiten que se los revele» (1970; 246), emanando un poder que va más allá de la voluntad del sujeto. Podemos ver aquí otros ejemplos:

Tabla 10: Despersonificación en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Reiss Raimundo	Cortázar
«Pushed against by fellow-wayfarers [...]» (2000; 508)	«[...] se sentían empujados por algunos transeúntes [...]» (1971; 391)	«[...] otros transeúntes los empujaban [...]» (1970; 247)
«There was nothing very distinctive.» (2000; 508)	«No excitaron en mí una gran atención.» (1971; 391)	«Ninguno de ellos llamó mayormente mi atención.» (1970; 248)
«Young gentlemen with tight coats.» (2000; 508)	«[...] jóvenes caballeros ajustados en sus vestidos.» (1971; 291)	«[...] jóvenes de ajustadas chaquetas.» (1970; 248)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Otros de los rasgos característicos del estilo traductor de Reiss son las pinceladas de feminismo que se vislumbran en su traducción, sobre todo, mediante la elección de sustantivos epicenos. Por ejemplo, el primer párrafo de «The Man of the Crowd» nos introduce en el mundo del misterio y de los secretos que todo ser humano lleva a sus espaldas y que, a veces, lo acompaña a uno hasta la muerte: «the conscience of man takes up a burthen so heavy in horror that it can be thrown down only into the grave» (2000;

506). Esta «conscience of man» o «conciencia del hombre» (1970; 246), tal y como Cortázar traduce desde una perspectiva del lenguaje androcentrista, se anula mediante la inclusión de un adjetivo que incluye en su sema a ambos géneros, «la conciencia humana» (1971; 389). En ocasiones, Reiss se deja llevar por la traductora-escritora y haciendo uso de su pluma, se toma la licencia de traducir libremente pequeños extractos con una equivalencia dinámica que roza la propia invención. Por ejemplo, «La mayoría de los que pasaban tenían un talante convencido y propio a los negocios» (1971; 391) difiere en gran medida de la traducción que realiza Cortázar, quien parece esforzarse por no alejarse lo más mínimo del texto fuente, «La gran mayoría de los que iban pasando tenían un aire tan serio cómo satisfecho» (1970; 247). Para mayor referencia del lector, he aquí el extracto original para su comparación: «By far the greater number of those who want by had a satisfied business-like demeanor» (2000; 508).

A continuación, se verá cuáles son las herramientas que estos dos traductores utilizan para expresar diferentes categorías del pensamiento, bien sea mediante el uso de modulaciones léxicas o estructurales. Un ejemplo de modulación estructural es la que podemos encontrar en «and awaited [...] the course of the persons impeding them» (2000; 507). La traducción de este grupo verbal se lleva a cabo en ambos casos mediante un cambio de punto de vista. Reiss lo traduce como «y esperaban [...] el paso de las personas, que les hacían obstáculo» (1971; 391), que ofrece una visión más literal que «esperando [...] que los demás les abrieran camino» (1970; 248). En Cortázar, los transeúntes abren camino mientras que, en Reiss, hacen obstáculo. Otro ejemplo de modulación, en este caso léxica, es la que se encuentra en las traducciones de «I watched these gentry with much inquisitiveness and found it difficult to imagine how they should ever be mistaken for gentlemen by gentlemen themselves» (2000; 509). Para Reiss, «these gentry» es «gente distinguida» (1971; 392) y para Cortázar «dicho personaje» (1970; 249). Se

observa, por tanto, cómo los términos de ambas traducciones son completamente opuestos y, además, lo que para Reiss es un concepto general, para Cortázar es particular. Otro ejemplo de modulación es el contrario negativado que podemos encontrar en la traducción de «I descried not a few» (2000; 509). Reiss lo traduce como «de ellos descubrí un gran número» (1971; 392) y Cortázar como «y había no pocos» (1970; 249). Son muchas las evidencias que nos señalan cómo tanto Reiss como Cortázar no se apoyaron en ninguna otra traducción para el encargo de «The Man in the Crowd». Si bien es cierto que ambos juegan con la equivalencia formal y dinámica según las necesidades del texto, no existen pruebas de que hubiera existido otro texto de apoyo para ninguna de las traducciones finales. Además, la transposición terminológica por influencia extranjera se aborda desde distintas perspectivas en cada traducción. Pongamos el ejemplo de «steady old fellows» (2000; 508). Cortázar decide trabajar una equivalencia funcional, ya que el elemento cultural originario no desaparece durante la traducción —«viejos tranquilos» (1970; 248)—, pero se neutraliza en la lengua meta de modo que el resultado queda despojado de cualquier connotación cultural, lo que lo convierte en un *culture-free*. Reiss, sin embargo, decide traducir mediante una equivalencia descriptiva, es decir, una explicación que hace las veces de término sustituido —«de los hombres de confianza» (1971; 392)—.

Así y todo, Cristina Reiss Raimundo emplea términos que desvelan su procedencia. Por ejemplo, en «Había los pequeños empleados de las casas fachenderas...» (1971; 291), el adjetivo «fachendero» como traducción de «flash (houses)» (2000; 508) no aparece como entrada en el *Diccionario de la Real Academia Española*. Si bien se pensó en un primer momento que la procedencia de Reiss Raimundo pudiera ser argentina, sí se ha encontrado en el *Diccionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza* la entrada «fachendero» que se define como «presuntuoso, presumido,

vanidoso, engreído»⁵³. No ha sido posible justificar su uso lingüístico en Argentina, si bien es cierto que las naciones donde fundamentalmente acudieron los aragoneses alrededor de 1946 y 1962 fueron a Argentina y Brasil, y los de la Puebla de Albornotón (Teruel), por ejemplo, a Uruguay, ya que su fundador, el General Artigas, procedía de esta localidad. Por tanto, sería posible que el uso de «fachendero» fuera exclusivamente de uso vulgar o coloquial y de ahí que no se hubiera incorporado al diccionario de la RAE. Por su parte, Julio Cortázar traduce este adjetivo como «(casas) ostentosas» (1970; 248), un adjetivo de uso común sin matiz geográfico. Otras pruebas del idiolecto de Reiss se hacen evidente en la palabra como «hortera». Donde Poe escribe «Setting aside a certain dapperness of carriage, which may be termed *deskism* for want of a better word» (2000; 508); Reiss traduce, «Poniendo de lado cierto no sé qué de despejado en las maneras, que podría definirse *género hortera*, a partir de palabra mejor» (1971; 391); y Cortázar, «Dejando de lado una cierta apostura que, a falta de mejor palabra, cabría denominar *oficinesca*» (1970; 248). Vemos, por tanto, en la traducción de este último una compensación de «for want of a better word» en otro punto anterior de la oración, y además, ha traducido *deskism* como «oficinesca», un término también común en contraposición a «género hortera» que posee un cariz más vulgar. Otro ejemplo lo encontramos en la traducción de «Fulleros de la alta hampa» (1971; 392) –«swell pick-pockets» (2000; 509), «hampa» venía ya reflejado en el diccionario de Corominas como un término acuñado en 1605 de origen incierto. La entrada en el diccionario etimológico explica que «puede sospecharse que *gente de hampa* aplicado a los bravos y rufianes, significase primitivamente “gente de armas tomar” y procediese del fr *hampe* “fuste de

⁵³ Véase Romanos Hernando, F. *Dizionario aragonés de las comarcas de la alta Zaragoza*, «Fachendero (adj.) 1.- Presuntuoso, presumido, vanidoso, engreído. (Ba, Fu, LO, M, Sa, Si.) 2.- Majo, bonito, vistoso. (S.) (ej. qué escalera más fachendera; S.)», (pág. 65). Disponible en línea en *Charrando.com, Portal de l'Aragónés*, <https://www.charrando.com/docs/lesicoaltazaragoza.pdf> (consultado el 11 de enero, 2023).

lanza y otras armas”» (Corominas, 1987; 314). En cuanto a «fullero», sinónimo de tramposo, data de 1570 y «tiene una relación indudable con el antiguo fulla “arte del fullero”, 1513, hoy en Aragón “mentira, impostura”» (Corominas, 1987; 284). Las claves que nos remiten a Aragón o a regiones geográficas de descendencia aragonesa parecen ser del todo evidentes y nos ofrecen pistas evidentes sobre la procedencia de Cristina Reiss Raimundo.

En 1970, la obra de Julio Cortázar ofreció al lector una traducción “literal” extremadamente fiel que distaba de la oblicua que un año después escribiría Reiss. La naturaleza de la traducción del primero estaba basada en la equivalencia formal, en la traducción palabra por palabra. Aunque Reiss articulaba un diálogo más fluido y dinámico, su traducción también es formal y rígida en cuanto a fidelidad se refiere. Con respecto a la equivalencia textual, ninguno de los dos traductores recurre a la elipsis, ni de sistema —la determinada por la estructura de la misma lengua—, ni la motivada, es decir, aquella que, sin implementarse por cuestiones de código, permite al traductor-narrador economizar su discurso. Los rasgos cohesivos, como es el uso de conjunciones coordinantes y subordinantes son muy variados y distantes entre ambas versiones. Ni siquiera se usan los mismos tipos de conjunciones subordinantes temporales o ilativas que muy frecuentemente suelen repetirse cuando una o las dos traducciones resultan ser compiladas; y, de igual manera, los conectores del discurso usados para expresar la consecuencia, la oposición o el contraste son diferentes y ocurren de manera natural según el estilo de cada traductor. Ninguno de los dos traductores, en el trato de la cohesión léxica, recurre a la reiteración de estructuras oraciones —recurrencia total— y tampoco a la reiteración de elementos léxicos o componentes oracionales —recurrencia parcial—. Sus lenguajes son extremadamente fluidos y ricos en correferencias, es decir, en la utilización de expresiones distintas para activar un mismo contenido. Además, sobre todo

Cortázar, en lo referente al uso de la polisemia, trabaja campos semánticos, como la hiperonimia, entendida esta como la relación existente entre un hiperónimo con otra palabra cuyo significado engloba. Reiss, a diferencia del primero, traduce los conceptos mediante los hipónimos que considera más precisos, evitando la polisemia en cuanto le es posible.

La **transposición del dialecto** difiere notablemente entre uno y otro traductor. Reiss Raimundo utiliza vocablos que denotan su pertenencia a un dialecto geográfico, regional o hasta incluso, social. Su estilo muestra una variación lingüística que corresponde a fronteras políticas e implicaciones ideológicas de difusa procedencia. Sí se discernen, no obstante, rasgos lingüísticos y de usos provenientes del norte de España o hasta incluso, los usados en países como Argentina o Uruguay debido a la ingente cantidad de inmigrantes que poblaron estos dos países y cuyas variaciones lingüísticas ha enriquecido nuestra lengua compartida. Para poder aclarar la procedencia de Reiss Raimundo a partir del léxico y los giros oracionales utilizados en sus traducciones, sería necesario realizar un estudio muchísimo más pormenorizado que el que se está llevando a cabo en esta tesis, que no se centra en el uso geográfico de la lengua, sino que es de cariz traductológico.

La **transposición terminológica por influencia extranjera** la llevan a cabo ambos traductores, en la mayor parte de las ocasiones, mediante una explicación que hace las veces de término sustituido. El término cultural de origen jamás se elimina, al contrario, si este no se puede traducir, existe una amplificación del texto traducido para compensar el contenido. Reiss y Cortázar evitan en todo momento los anglicismos, así como los calcos morfológicos, sintácticos, léxicos o semánticos. No existen en ninguna de las dos traducciones derivados de palabras que imiten mecanismos propios del inglés en lo gramatical o lo léxico. La oralidad viene marcada en ambos textos por el toque

propio poeniano. De esta forma, tanto Reiss como Cortázar ponen en marcha un estilo narrativo que es ejemplo de oralidad fingida. Ambas traducciones hacen gala de su carácter ficticio mediante el uso de un lenguaje que, dentro de la simplicidad, resulta artificioso, con el empleo de estructuras sintácticas que, en su conjunto, pueden parecer arcaizantes, poco naturales, y que se asemejan mucho al estilo narrativo de Edgar Allan Poe. Sin embargo, aunque bien es cierto que los dos traductores se inscriben diacrónica y sincrónicamente dentro de una misma cultura de traducción, la visión de cada uno de sus proyectos es totalmente diferente. Reiss Raimundo, en el empleo de sus vocablos y giros, se dirige manifiestamente a un lector burgués, mientras que Cortázar no tiene en cuenta al lector sino que su faceta de traducción tiene más que ver con Poe y su obra, poniendo en práctica lo que tan bien explicaba en *Carta a una señorita en París*.

5.3. «The Man of the Crowd» en la traducción de Gabriela

Bustelo

La madrileña Gabriela Bustelo (1962) es, además de traductora, escritora, periodista y filóloga. Adscrita a la corriente neorrealista, comenzó su carrera literaria con la obra *Veó Veó* (Anagrama, 1996), escrita en 1992 pero publicada cuatro años más tarde por Jorge Herralde. Bustelo es sobrina de Leopoldo Calvo-Sotelo y nieta de Gabriel Tortella, fundador de la editorial Tecnos. Pasó gran parte de su infancia en Washington D. C debido al trabajo de su padre en el FMI de la capital americana y también en la OCDE, en París.

A mediados de la década de los 1980 se estrenó como traductora con varias novelas negras. Pero fue su traducción de *El libro de la selva*, de Rudyard Kipling, de

1987, la que disfrutó del mayor número de reediciones (más de una docena de veces). Ha sido editora de la Biblioteca Castro y ha colaborado también como traductora y correctora de novela y ensayo para Anaya, Espasa-Calpe, Alfaguara, Taurus, Aguilar, Siruela, Alianza Editorial, Planeta, Mondadori, Temas de hoy, Duomo y Turner. Para la académica estadounidense Christine Henseler, Bustelo, junto con José Ángel Mañas, Ray Loriga, Gabi Martínez y Agustín Fernández Mallo, constituyen el grupo de los cinco escritores más representativos de la vanguardia española de los últimos veinte años. Según la americana, Gabriela Bustelo y Lucía Etxebarria son las dos únicas mujeres españolas incluidas en la primera ola de la corriente literaria «Generación X»⁵⁴. Autora de ciencia ficción, destaca por su obra *Planeta Hembra* (RBA, 2001), una distopía sobre la violencia sexual que en el siglo XXI cristalizaría en el movimiento *Me Too*, que denuncia la agresión y el acoso social en las redes sociales con el uso del hashtag con el mismo nombre⁵⁵. También ha escrito ensayo, un ejemplo reciente es *Covidiotas* (Libroscm, 2021), una crónica periodística callejera del Estado de Alarma español de 2020. Como traductora, ha trabajado obras de Charles Dickens, George Elliot, Oscar Wilde, Mark Twain, Raymond Chandler, Muriel Sparr o Margaret Atwood, además del ya reseñado más arriba y el evidente Edgar Allan Poe. En prensa ha publicado numerosas columnas de opinión para *La Razón*, *La Gaceta de los Negocios* y *The Objective*. Escribió para *Vogue*, *Gala* y *Telva*, así como una tribuna de opinión en el diario digital *Vozpópuli*. En la actualidad tiene una tribuna política en *El Español* de Pedro J. Ramírez, donde comenzó su labor en 2021.

La traducción de «The Man of the Crowd» de Gabriela Bustelo llega en el año 2004 de la mano de Espasa Calpe, dentro de la colección Línea de Sombra. El volumen,

⁵⁴ Véase Henseler, C. (2011; 7).

⁵⁵ Véase Rusell, E. (2006).

titulado *Cuentos*, comienza con una nota de la traductora y contiene, además de la historia que nos ocupa, once cuentos de Poe: «El escarabajo de oro», «La caída de la Casa Usher», «Los crímenes de la calle Morgue», «El misterio de Marie Rogêt», «El retrato oval», «Manuscrito hallado en una botella», «El gato negro», «El tonel de amontillado», «El entierro prematuro», «El pozo y el péndulo» y «Sombra. Una parábola».

Aplicando la **perspectiva top-down** del análisis textual macro y micro lingüístico vemos, a continuación, cómo se definen ejemplificativamente los conceptos generales definidos en el seno de la **Lingüística Textual** que he expuesto en el **capítulo 3. Diseño teórico-metodológico**. Siguiendo esta perspectiva, en un primer plano, es necesario esclarecer el tipo de texto meta como resultado de los procedimientos técnicos que la traductora ha llevado a cabo. Según esto, podemos encontrarnos ante un **método literal o palabra por palabra**, que según Vinay y Darbelnet «designa el paso de la lengua de partida a la lengua de llegada y da lugar a un texto que es al mismo tiempo correcto e idiomático, sin que el traductor haya tenido que preocuparse más que de las servidumbres idiomáticas» (1958, 68). Esto puede llevar a traducciones algo forzadas puesto que el producto es el resultado de seguir los mecanismos de la lengua de partida. En contraposición, Bustelo transmite la idea original con la misma fuerza semántica, pero con mecanismos de la lengua castellana, lo que dota a la historia de mayor naturalidad con el uso de equivalencias dinámicas. Aun así, ambas traducciones, tanto la literal como la oblicua se dan en el mismo texto. Bustelo consigue esta *iusta via media* conjugando herramientas propias de ambos estilos de traducción. Se pueden observar dichos mecanismos en las primeras unidades de la historia: «Con razón se dijo de cierto libro alemán que *er lässt sich nicht lesen*, o que “no se deja leer”. También existen ciertos secretos que no se dejan contar» (2004, 155). Las características de las decisiones de la

traductora resultan mucho más claras para el lector actual si las comparamos con las versiones más literales de Cortázar o Reiss Raimundo:

Tabla 11: Traducción literal y oblicua en la traducción de Gabriela Bustelo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	M.^a Cristina Reiss Raimundo	Gabriela Bustelo
It was well said of a certain German book that “er lasst sich nicht lesen” — it does not permit itself to be read.(1) There are some secrets which do not permit themselves to be told.» (2000; 507)	«Bien se ha dicho de cierto libro alemán que er läst sich nicht lesen—. Hay ciertos secretos que no se dejan expresar.» (1970; 247)	«Se ha dicho juiciosamente de cierto libro alemán: <i>Es [sic] loesst sich nicht lesen</i> (no se deja leer). Hay secretos que no requieren ser dichos.» (1971; 389).	«Con razón se dijo de cierto libro alemán que <i>er lässt sich nicht lesen</i> , o que “no se deja leer”. También existen ciertos secretos que no se dejan contar.» (2004; 155).

Fuente: Tabla de elaboración propia

Como puede observarse en la tabla, la traducción más alejada en cuanto al uso de mecanismos gramaticales diferentes de la versión original es la de Gabriela Bustelo, que está marcada, sobre todo, por la naturalidad de expresión. El conjunto de preposición y sustantivo «con razón» a la que sigue una oración impersonal en pasado, es decir, «se dijo de cierto libro alemán», y que posteriormente queda rematado con el reforzador adverbial («también») de la segunda oración, intensifica la idea de la primera: «También existen ciertos secretos que no se dejan contar» (2004; 255). Este tono de modernidad se muestra, así mismo, en la amplia pospuesta de adjetivos que más adelante contiene la historia, como «corazón desesperado» (2004; 255), «garganta trémula» (2004; 255), «placer positivo» (2004; 256) o «interés sosegado» (2004; 256) y que atenúan la severidad del

pasaje. Estas decisiones de la traductora nos permiten esclarecer que la traducción es el resultado de una **translación del texto original** como fuente de origen, sin el apoyo de otro texto alternativo de la misma u otra lengua para la traducción. Teniendo en cuenta este método de **traducción directa**, la noción de equivalencia tiene un carácter más o menos dinámico. Se observa cómo en el transcurso de la historia la equivalencia dinámica —y por tanto las casuísticas semánticas, gramaticales, textuales y pragmáticas— van perdiendo fuerza y asemejándose cada vez más al texto original. Veremos cómo al final del texto la equivalencia formal intenta comunicar el contenido semántico palabra por palabra, y lo más importante, sin perder por ello la expresión natural de la lengua de llegada. Esto hace de la traducción de Gabriela Bustelo una verdadera obra de arte. Generalmente, para llegar a este nivel de **equivalencia semántica**, es necesaria una **equivalencia dinámica** que exprese lo que dice el texto a costa de la literalidad y del orden original o la voz gramatical. Bustelo, poco a poco va acoplando su discurso hasta la equivalencia formal, y aun así consigue provocar la misma conmoción que provocó el original en el lector.

Tabla 12: Marcas de traducción literal y oblicua en la traducción de Gabriela Bustelo

Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo
«I saw Jew pedlars, with hawk eyes flashing from countenances whose every other feature wore only an expression of abject humility.» (2000; 509)	«Vi buhoneros judíos con unos ojos de lince que chispeaban en rostros donde todos y cada uno de los rasgos traslucían solo una abyecta humildad.» (2004; 258)
«[...] sturdy professional street beggars scowling upon mendicants of a better stamp, whom despair alone had driven forth into the night for charity.» (2000; 509)	«[...] mendigos veteranos de la calle que miraban mal a los pedigüños de mejor estampa cuya desesperación había llevado a buscar la caridad de la noche.» (2004; 258)
«It was now nearly day-break; but a number of wretched inebriates still pressed in and out of the flaunting entrance. With a half shriek of joy the old man forced a passage within, resumed at once his original bearing [...]» (2000; 515)	«Casi despuntaba el día, pero una serie de miserables beodos aún salían y entraban por la llamativa puerta. Con un corto grito de alegría el viejo se abrió paso hasta el interior y recobró al punto su conducta inicial [...]» (2004; 264)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En el plano textual, esta noción de equivalencia está marcada por los conceptos de cohesión, coherencia e informatividad. Esta cohesión remite al uso gramatical de conectores formados por conjunciones coordinantes, subordinantes y conectores del discurso; las deixis, como lo son la anáfora y la catáfora; y las elipsis. Como se muestra en la tabla, Bustelo emplea los mismos tiempos verbales siempre y cuando las particularidades del castellano se lo permiten: «I saw Jew pedlars» (2000, 509), «Vi buhoneros judíos» (2004, 258) e introduce los elementos en el mismo orden, incluyendo con ello la misma elección de conjunciones coordinantes o subordinantes sustantivas y relativas: «sturdy professional street beggars [...] , whom despair alone had driven forth into the night for charity » (2000; 509), «mendigos veteranos de la calle [...] cuya desesperación había llevado a buscar la caridad de la noche» (2004; 258).

La cohesión léxica se lleva a cabo con herramientas de recurrencia y el uso de campos semánticos, como la hiperonimia, la homonimia y la sinonimia. Además, es necesario esclarecer cómo hace uso de las referencias intertextuales que pertenecen al acervo de la cultura clásica de Poe. Al estudiar las **categorías semántico-textuales** de la traducción de Bustelo, los ejemplos de reducciones y omisiones son nulos. Esto se debe, como se ha explicado más arriba, al carácter literal de la traducción. Se hallan, no obstante, pequeños ejemplos de compensaciones que se sitúan en otras partes dentro de la misma oración, por lo que los resultados no causan matices distintos en el texto meta:

Tabla 13: Ejemplos de compensación dentro de la misma unidad oracional en la traducción de Gabriela Bustelo

Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo
« Not long ago , about the closing in of an evening in autumn, I sat at the large bow window of the D—— Coffee-House in London.» (2000; 507)	«Un atardecer de otoño, no hace mucho tiempo , me hallaba sentado ante el gran ventanal del café del hotel D__, en Londres.» (2004; 255)
«I felt a calm but inquisitive interest in [sic] every thing. » (2000; 507)	«Sentía por todo un interés sosegado pero curioso.» (2004; 255)
« Soon , however, I descended to details, and regarded with minute interest the innumerable varieties of figure, dress, air, gait, visage, and expression of countenance.» (2000; 507)	«Sin embargo, pronto pasé a los detalles, examinando con minucioso interés las innumerables variedades de hechura, vestimenta, aire, porte, rostro y expresión del semblante.» (2004; 256)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Tampoco existe ningún ejemplo de explicitaciones. La noción de equivalencia formal a la que se ha aludido más arriba hace que no se haya expresado en el texto el contenido que, de alguna manera, ha permanecido implícito en el contexto del texto fuente. Aquellos segmentos de información que Poe infiere, también los infiere Bustelo.

En las unidades en las que existe una diferente categoría del pensamiento, la modulación permite expresar esa idea con diferente punto de vista. Dentro de esta técnica, se debe recordar que los procedimientos más importantes son la transferencia metonímica, la sinécdoque, la afirmación por doble negación o viceversa y la modulación léxica o estructural. Véase en esta tabla diversos ejemplos de cómo Bustelo ha traducido las diferentes categorías del pensamiento:

Tabla 14: Conjunto de técnicas para la traducción de categorías del pensamiento en la traducción de Gabriela Bustelo

Técnica	Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo
Transferencia metonímica	«I here walked close at his elbow.» (2000; 512)	«Yo iba codo a codo con él.» (2004; 261)
Sinécdoque	«The wild effects of the light [...]» (2000; 511)	«Los inciertos efectos de la luz [...]» (2004; 260)
Oración de activa a pasiva o viceversa	«“How wild a history,” I said to myself, “is written within that bosom!”» (2000; 511)	«¡Qué historia tan insólita — me dije a mí mismo— lleva escrita en el corazón!» (2004; 260)
Cambio de símbolo	«[...] with hawk eyes [...]» (2000; 508)	«[...] con unos ojos de lince [...]» (2004; 258)
Cambio de símbolo	«It was now nearly day-break [...]» (2000; 515)	«Casi despuntaba el día [...]» (2004; 264)

Fuente: tabla de elaboración propia

Bustelo neutraliza las palabras polisemánticas con hiperónimos. Un ejemplo lo hallamos en cómo la traductora traduce «I sat at the large bow window of the D— Coffee-House in London» (2000; 507) omitiendo la ventana-mirador y escribiendo únicamente, «ventanal»: «me hallaba sentado ante el gran ventanal del café del hotel D—» (2004; 255). Recordemos cómo M.^a Cristina Reiss Raimundo traducía «No hace mucho tiempo, en un atardecer de otoño, hallábame sentado junto a la gran ventana que sirve de mirador al café D..., en Londres» (1970; 246) y cómo Cortázar sí que especificaba que esa ventana asoma al exterior, quizás desde un muro en un intercolumnio: «No hace mucho, al final de una tarde de otoño, estaba sentado ante la gran ventana cintrada del Café D..., en Londres» (1971; 290). Para Cortázar, la ventana sirve de mirador hacia la calle, está «cintrada», puede que sostenida sobre una ménsula, y el escaparate, con su forma de cintra, de bóveda o arco, regala al lector cierta información peculiar que nos sitúa y acomoda en cierto tipo de establecimiento, de cierta solera o calidad, información que tanto Reiss como Bustelo omiten en sus traducciones. Este primer acercamiento ofrece información importante sobre cuáles son las decisiones de traducción de cada profesional y cómo estos estilos de traducción son tan variados como traductores existen.

En el caso de Bustelo, su traducción destaca por su estilo rápido y naturalista, influido por la cultura comercial de nuestros días. El texto resultante está alejado del calco oracional, salvo excepciones que se explicarán más adelante, y transmite los significantes a través de medios estilísticos y estructurales diferentes al del texto origen, como el ya comentado: «Con razón se dijo de cierto libro alemán que *er lässt sich nicht lesen* o que “no se deja leer”. También existen ciertos secretos que no se dejan contar» (2004; 255). Con esto, logra respetar la impersonalidad con la que el narrador se expresa y logra transmitir los mismos significantes a través de medios estructurales diferentes que dotan a la traducción de esa agilidad tan característica de su estilo. Se puede afirmar, tal y como

se explicará a continuación, que la naturaleza en su traducción es la equivalencia dinámica a través de herramientas semánticas, gramaticales, textuales y pragmáticas que no interfieren, por ello, en la fidelidad de su trabajo. De hecho, no se encuentra ningún elemento de información que se haya omitido en la traducción, ni si quiera cuando se trata de aquellas unidades lingüísticas de las que se puede prescindir sin que se produzca una pérdida de significado del texto en la lengua origen con respecto al texto traducido en la lengua meta. Sin embargo, la naturaleza de la traducción de Bustelo invita, aunque en pocas ocasiones, a la compensación de unidades en otra parte dentro de la misma oración. Esto se produce porque dicho elemento de información no se puede reflejar en el mismo lugar en el que aparece situado en el original, pues la elección de la literalidad conllevaría un detrimento de la naturalidad que caracteriza a la traductora. En la siguiente tabla, se muestran los dos únicos ejemplos que se han encontrado en el texto de unidades compensadas en otra parte de la misma unidad, o de otra unidad diferente:

Tabla 15: Compensación de unidades en la traducción de Gabriela Bustelo

Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo	Elemento desplazado
«Not long ago, about the closing in of an evening in autumn, I sat at the large bow window of the D— Coffee-House in London.» (2000; 507)	«Un atardecer de otoño, no hace mucho tiempo, me hallaba sentado ante el ranventanal del café del hotel D—, en Londres.» (2014; 255)	«Not long ago»
«I felt a calm but inquisitive interest in every thing [sic].» (2000; 507)	«Sentía por todo un interés sosegado pero curioso.» (2014; 256)	«Por todo»

Fuente: Tabla de elaboración propia

Se observa que aun cuando Bustelo utiliza rasgos de corte actual, mantiene a cabalidad el idiolecto del narrador mediante el mantenimiento, cuando es posible, de construcciones sintácticas e incluso la recurrencia expresiva que contribuyen a causar un efecto con implicaciones determinadas. Veamos el siguiente ejemplo: «Con un cigarro en la boca y un periódico sobre las rodillas, había estado entretenido la mayor parte de la tarde, ora estudiando detenidamente los anuncios, ora observando la variada concurrencia del salón, ora escudriñando la calle entre el humo que velaba los cristales» (2004; 256). Al comparar la traducción con el extracto original —«With a cigar in my mouth and a newspaper in my lap, I had been amusing myself for the greater part of the afternoon, now in poring over advertisements, now in observing the promiscuous company in the room, and now in peering through the smoky panes into the street» (2000; 507)— queda claro cómo Bustelo ha cuidado con celo la recurrencia expresiva del narrador de la historia al incluir los conectores coordinantes distributivos «ora» en tres ocasiones, como elementos fractales de «now». Además, introduce, al igual que lo hace el narrador del texto original, el complemento circunstancial en primer lugar y a continuación una sucesión de oraciones copulativas que dotan a la unidad de la máxima literalidad y formalidad equivalente.

Esta equivalencia formal, también se hace evidente en lo que respecta a los semas seleccionados para traducir los diferentes tipos de personas que el narrador se encuentra a su paso entre la multitud de viandantes. En la siguiente tabla, se resumen las equivalencias encontradas y, como veremos más abajo, algunas son calcos del inglés:

Tabla 16: Equivalencia de personas y oficios en la traducción de Gabriela Bustelo⁵⁶

Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo
«Noblemen, merchants, attorneys, tradesmen, stock-jobbers — the Eupatrids and the common-places of society — men of leisure and men actively engaged in affairs of their own.» (2000; 508)	«Aristócratas, comerciantes, abogados, tenderos, corredores de bolsa; los eupátridas y el común de la sociedad; señoritos que se daban la buena vida y hombres plenamente dueños de sus asuntos.» (2004; 257)
«the junior clerks of flash houses — young gentlemen with tight coats» (2000; 508)	«los subalternos de las casas rimbombantes, jóvenes con gabanes prietos» (2004; 257)
«the steady old fellows» (2000; 508)	«los vejetes de siempre» (2004; 257)
«race of swell pick-pockets» (2000; 509)	«estirpe de carteristas petimetres» (2004; 258)
«gentry» (2000; 509)	«miembros de esa nobleza chica» (2004; 258)
«The gamblers [...] from that of the esperate thimble-rig bully» (2000; 509)	«Los tahúres [...] desde el atavío bravucón del timador de feria» (2004; 258)
«sharpers» (2000; 258)	«timadores» (2004; 258)
«birds of a kindred feather» (2000; 509)	«pájaros de la misma calaña» (2004; 258)
«gentlemen who live by their wits» (2000; 509)	«caballeros que viven del cuento» (2004; 258)
«two battalions — that of the dandies and that of the military men» (2000; 509)	«dos batallones: el de los dandis y el de los militares» (2004; 258)
«Jew pedlars» (2000; 509)	«Buhoneros judíos» (2004; 258)
«sturdy professional street beggars» (2000; 509)	«medigos veteranos» (2004; 258)
«mendicants of a better stamp» (2000; 509)	«pedigüeños de mejor estampa» (2004; 258)
«feeble and ghastly invalids» (2000; 509)	«inválidos débiles y cadavéricos» (2004; 258)
«modest young girls» (2000; 510)	«jóvenes honradas» (2004; 259)
«women of the town of all kinds and of all ages» (2000; 510)	«mujeres públicas de toda clase» (2004; 259)
«the loathsome and utterly lost leper in rags [...], the wrinkled [...] beldame [...], the mere child of immature form [...], drunkards innumerable and indescribable» (2000; 259)	«la repelente e incurable leprosa cubierta de andrajos; la anciana arrugada, [...] la niña de formas inmaduras, [...] borrachos innumerables» (2004; 259)
«pie-men, porters, coal-heavers, sweeps; organ-grinders, monkey-exhibitors and ballad mongers, those who vended with those who sang; ragged artisans and exhausted laborers» (2000; 259)	«pasteleros, mozos de cuadra, carboneros, deshollinadores, organilleros, dueños de monos amaestrados, cantantes callejeros y gentes que pedían junto a los que cantaban, artesanos andrajosos y exhaustos trabajadores» (2004; 259)

Fuente: Tabla de elaboración propia

⁵⁶ No índico aquí puntos suspensivos entrecomillados puesto que se trata de una sucesión de sintagmas nominales y en ningún caso una oración que haya quedado incompleta o de la que se haya prescindido.

Las herramientas que Bustelo ha empleado para traducir a esta «multitud» es de lo más variada. Podemos encontrar ejemplos de equivalencias descriptivas, como es el caso de «gentry» (2000; 509), que se ha traducido mediante una explicación que hace de término sustituido —«miembros de esa nobleza chica» (2004; 258)—, o con el uso de extranjerizaciones totales, como sucede con «Eupatrids» (2000; 508). En este caso, este elemento propio de la cultura del texto origen se ha mantenido en el texto fuente y, si bien, en el original se proporciona una nota a pie de página que explica el concepto, en la traducción la omite, naturalizando de esta forma esta extranjerización. También existen reducciones descriptivas. Se puede observar un caso para la traducción de «women of the town of all kinds and of all ages» (2000; 510), que Bustelo traduce eliminando la referencia a la edad: «mujeres públicas de toda clase» (2004; 259). Y otras veces, cuando hay una explicación «sturdy professional street beggars» (2000; 509), la traductora la reduce a un término que engloba la definición: «medigos veteranos» (2004; 258).

En lo que respecta a la sinonimia del término «multitud» que tantas veces plaga el texto original, Bustelo opta por la traducción palabra por palabra. Cada uno de los elementos individuales que conforman una unidad de significado es transferido de manera literal. De esta forma, las metáforas se reducen a calcos morfológicos. Tal es el caso de «tides of population» (2000; 207), que Bustelo traduce como «mareas de población» (2004; 256); o, «tumultuous sea of human heads» (2000; 207), traducido como «tumuloso océano de cabezas» (2004; 256). Estos calcos también se suceden aun cuando no se trata de figuras retóricas. En estos casos, Bustelo respeta el contenido semántico original incluyendo la misma estructura oracional. Por ejemplo, «Large bands of the most abandoned of a London populace» (2000; 514) es traducido como «Numerosas cuadrillas del más desidiado populacho» (2004; 264). Se pueden observar en la siguiente tabla más ejemplos de dichas equivalencias formales:

Tabla 17: Relación sinonímica del sema «crowd» para el par de lenguas en la traducción de Gabriela Bustelo⁵⁷

Edgar Allan Poe	Gabriela Bustelo
«Throng» (2000; 507)	«Público» (2004; 256)
«Tides of population» (2000; 207)	«Mareas de población» (2004; 256)
«Tumultuous sea of human heads» (2000; 207)	«Tumultuoso océano de cabezas» (2004; 256)
«Passengers in masses» (2000; 207)	«Pasajeros en masa» (2004; 256)
«The press» (2000; 508)	«El gentío» (2004; 256)
«Fellow-wayfares» (2000; 508)	«Otros transeuntes» (2004; 256)
«The host» (2000; 513)	«El tropel» (2004; 262)
«The audience were thronging from the doors.» (2000; 514)	«El público salía en tropel por las puertas.» (2004; 263)
«The company» (2000; 514)	«La multitud» (2004; 263)
«Large bands of the most abandoned of a London populace» (2000; 514)	«Numerosas cuadrillas del más desidioso populacho» (2004; 264)
«A rush» (2000; 515)	«Un agolpamiento de personas» (2004; 264)
«Most thronged mart of the populous town» (2000; 515)	«Concurrido foro de la ciudad» (2004; 264)
« <i>He is the man of the crowd</i> » (2000; 515)	« <i>Es el hombre de la multitud</i> » (2004; 265)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Aunque, como se ha visto, es muy frecuente el empleo de calcos morfológicos para traducir la descripción que en narrador ofrece de esa «multitud» de personas, Bustelo no hace uso de derivados de palabras que imitan mecanismos propios del inglés y tampoco abusa de la pasiva. No emplea mecanismos que puedan inducir a pensar que el texto original es el inglés. De hecho, como se ha visto más arriba, muletillas, como «alas», que podrían identificarse como un anglicismo de presencia, se traducen mediante una conjunción coordinante de marcado carácter español. Por tanto, cuando Bustelo emplea

⁵⁷ No índico aquí puntos suspensivos entrecomillados puesto que se trata de una sucesión de sintagmas nominales y en ningún caso una oración que haya quedado incompleta o de la que se haya prescindido.

estructuras sintácticas poco naturales o introduce un léxico arcaizante o poco usual tiene más que ver con la fidelidad de la traducción con respecto al idiolecto del narrador que con un estilo de traducción propio.

La traductora incluye tres paratextos como reforzadores de significado, que abren y cierran el relato. La primera nota extratextual corresponde a la traducción del epígrafe de La Bruyère, «Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul» —«Qué gran desgracia, la de no poder estar solo. (N. de la T.)» (2004; 255)—; la segunda, la expresión homérica de la Iliada «αχλως ος πριν επηεν» (2000; 507), que Poe no traduce. Bustelo aporta a pie de página una segunda referencia para traducirla: «Qué gran desgracia, la de no poder estar solo. (N. de la T.)» (2004; 255). La última cita a pie de página también corresponde con la última referencia que hace Poe al *Hortales Animae* donde Bustelo explica que «el hortulus animae es “el jardín del alma” que, como decía Poe al principio del cuento, er lässt sich nicht lesen, es decir, no se deja leer. (N. de la T.)» (2004; 265). Para Carmen Toledano, «las notas del traductor forman parte del proceso traductor, pero mantiene una relación de ambigüedad con respecto al texto que acompañan, pudiendo ser consideradas al margen de éste, como mensajes con una clara función paratextual, como una parte plenamente integrante de la traducción, o bien como un metatexto crítico» (2010; 637). En el caso que nos ocupa, estas notas tienen un carácter erudito o traductológico y en este sentido constituyen un guiño al lector entendido además de una cortesía con el lector de a pie. Es cierto que, en ocasiones, en lo que hoy consideraríamos un exceso de celo, Bustelo explica el significado de la frase poniendo en peligro el registro que, presumiblemente, el autor deseaba mantener. Aquí Bustelo se esfuerza por acercar el texto meta al lector actual, el cual es lego, en su mayoría, en lenguas y cultura clásicas. Su voluntad parece ser la de completar el texto con los elementos que pudieran haberse perdido en su proceso de transferencia provocando extrañamientos ajenos a la voluntad del autor original; y no

por un error de traducción, sino por la distancia cronológica del texto con el lector actual. Para Amparo Hurtado las notas del traductor son un ejemplo de la técnica de amplificación que le permite al traductor introducir precisiones no contenidas en el texto original (2001; 269). Bustelo, se toma la licencia de introducir estas precisiones que acercan esta historia de 1840 a los lectores de hoy en día, que conserva la potestad de no leerlas, atribución que bastante a menudo ejerce.

Si recordamos las traducciones de Reiss y Cortázar, comprobaremos que no existen notas del traductor. No sólo las circunstancias históricas (multitud de traducciones han tenido más importancia en su sistema literario que los propios originales) sino la mayor o menor reputación o fama del traductor juegan un papel determinante en ello. Desconozco si la fama de Gabriela Bustelo la precede y aunque su estilo es muy fiel, no escatima en hacer cuantas aclaraciones sean posibles para facilitar al lector la comprensión del texto. Esta decisión puede deberse a la tendencia actual que nos conduce hacia la sencillez semántica y la democracia conceptual, que acerca el saber a todos, pero para ello debe aspirar a un diálogo más humilde o explicativo. Esta tendencia traductora es el producto del estilo de enseñanza y aprendizaje y transmisión de la cultura en un determinado contexto histórico y social, el actual; que dista muchos de los momentos sociales que gestaron las traducciones de Cortázar o Reiss Raimundo.

5.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «The Man of the Crowd»

Los textos meta de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto presentan diferencias estilísticas fascinantes. Baudelaire muestra un compromiso casi reverencial al texto original, preservando la estructura, el orden y la elección de palabras de Poe para mantener intacto el estilo y la intención del autor. Por ejemplo, al traducir «Men die nightly in their beds», Baudelaire ofrece una traducción literal: «Des hommes meurent la nuit dans leurs lits», manteniendo la esencia del original de manera casi quirúrgica. Esta precisión permite que el lector francés experimente la misma atmósfera inquietante que Poe creó. En contraste, Cano y Cueto adopta un enfoque más libre y creativo, buscando contextualizar y enriquecer el texto para su audiencia española. En lugar de una traducción literal, transforma «Men die nightly in their beds» en «Hay hombres que mueren en el silencio de la noche», añadiendo una capa de dramatismo que resuena más con el lector hispanohablante. Esta adaptabilidad demuestra una comprensión profunda del público y una disposición a modificar el original para lograr un mayor impacto emocional. Baudelaire tiende a conservar las referencias culturales y literarias originales, incluso cuando éstas pueden ser ajenas a su audiencia francesa. Por ejemplo, en su traducción se mantiene la referencia griega «αχλως ος πριν επηεν», una elección que puede desconcertar al lector pero que preserva la autenticidad del texto. Cano y Cueto, por otro lado, no duda en eliminar o reemplazar referencias culturales que considera innecesarias o incomprensibles para su audiencia. Así, elimina la referencia griega y la reemplaza con «experimentando esas felices disposiciones en que el espíritu exaltado sobrepaja su potencia ordinaria», haciendo el texto más accesible y relevante para el lector español. Cuando se trata de modulaciones y ampliaciones, Baudelaire prefiere

mantener la estructura y los elementos originales del texto, con mínimas intervenciones personales. Así, traduce «convulsions of the throat» como «des convulsions dans le gosier», respetando la elección de Poe. En cambio, Cano y Cueto no teme realizar modulaciones explicativas y ampliaciones para clarificar y enriquecer el texto. Por ejemplo, traduce «convulsions of the throat» como «un hierro candente en la laringe», introduciendo una imagen vívida que intensifica la experiencia del lector. El francés omite detalles solo en raras ocasiones, generalmente cuando la referencia es extremadamente específica y poco relevante. En su traducción, mantiene todos los detalles significativos. Cano y Cueto, sin embargo, realiza omisiones y adiciones deliberadas para agilizar la lectura y adecuar el texto a las expectativas de su audiencia. Omite la referencia específica al «café D___» y añade «esa especie de bienestar antítesis de las nieblas del hastío», manteniendo el flujo narrativo y mejorando la conexión emocional con el lector.

Estas diferencias estilísticas revelan dos enfoques distintos a la hora de traducir los textos de Poe: Baudelaire busca la fidelidad extrema y la conservación del estilo original, mientras Cano y Cueto privilegia la adaptación cultural y la fluidez narrativa. Estos enfoques no solo reflejan las preferencias personales y profesionales de los traductores, sino también las expectativas y necesidades de sus respectivas audiencias. El contraste proporciona una visión rica y matizada de la dinámica de la traducción literaria, destacando cómo el acto de traducir es, en sí mismo, una forma de arte que va más allá de la simple transferencia de palabras de un idioma a otro.

Las diferencias de estilo de traducción entre Julio Cortázar y María Cristina Reiss Raimundo son evidentes en varios aspectos clave. Cortázar mantiene la ambigüedad y la polisemia del texto original, preservando su riqueza y complejidad. Por ejemplo, traduce «Merely to breathe was enjoyment» como «El solo hecho de respirar era un goce», manteniendo la estructura y los matices del inglés, mientras que Reiss Raimundo opta por

«Respirar ya era un placer», simplificando y clarificando el mensaje. Esta tendencia se observa también en su tratamiento de enumeraciones: Cortázar traduce «innumerable varieties of figures, vestments, appearances» como «las innumerables variedades de figuras, vestimentas, apariencias», apegándose al detalle original, mientras que Reiss Raimundo utiliza «las innumerables variedades de tipos, de trajes, de aires», ofreciendo una versión más categórica y precisa. En cuanto a la dicotomía «fluidez versus formalidad», Cortázar mantiene la naturalidad del texto, como en «young gentlemen with tight coats, bright boots, well-oiled hair, and supercilious lips», que traduce como «jóvenes de ajustadas chaquetas, zapatos relucientes, cabellos con pomada y bocas desdeñosas». Reiss Raimundo, en cambio, opta por un lenguaje más formal y ligeramente arcaico: «jóvenes caballeros ajustados en sus vestidos, con las botas relucientes, los cabellos encosmeticados y el labio insolente». Esta diferencia se extiende a la elección de términos; Cortázar prefiere términos más ricos como «amanuenses» en lugar de «empleados», mientras que Reiss Raimundo simplifica usando «empleados». Otro punto distintivo es la preferencia de Cortázar por anteponer adjetivos, siguiendo la estructura del inglés, como en «minucioso interés», mientras que Reiss Raimundo los pospone conforme a la norma española, «interés minucioso». En términos de fidelidad y adaptación cultural, Cortázar preserva la esencia cultural del original, como se ve en «steady old fellows», traducido como «viejos tranquilos». Reiss Raimundo adapta los términos para una mejor comprensión en español, traduciendo «steady old fellows» como «los hombres de confianza». Además, Cortázar personifica objetos y conceptos, dotándolos de alma, como en «esos misterios que no permiten que se los revele», mientras que Reiss Raimundo los presenta de manera pasiva u objetiva, como en «los misterios no quieren ser revelados». Estas diferencias reflejan un enfoque más preciso a la vez que creativo en Cortázar, que busca mantener la riqueza y complejidad del original, y un

enfoque más llano Reiss Raimundo, quien adapta sus traducciones para una mejor comprensión y fluidez en el idioma de destino. En cuanto a los rasgos cohesivos y conectores, Cortázar y Reiss difieren significativamente. Utilizan conjunciones coordinantes y subordinantes de manera variada y distante entre sus versiones, reflejando estilos naturales y diferenciados según cada traductor. Cortázar, especialmente, se aventura en la polisemia y explora campos semánticos más amplios, mientras que Reiss prefiere traducir conceptos utilizando hipónimos precisos para evitar la ambigüedad. En términos de transposición del dialecto, Reiss incorpora vocablos que reflejan dialectos geográficos y sociales, añadiendo una variación lingüística que puede atribuirse a influencias políticas e ideológicas que se desconocen. Ambos traductores también llevan a cabo transposiciones terminológicas por influencia extranjera, utilizando explicaciones que sustituyen términos culturales sin eliminar el término de origen, de hecho, ninguno de los dos elimina la referencia griega «αγλυσ ος πριν επηεν». Tanto Cortázar como Reiss evitan anglicismos y calcos morfológicos, sintácticos, léxicos o semánticos, manteniendo una coherencia con el estilo narrativo que simula la oralidad, similar al de Edgar Allan Poe. Cortázar, inspirado directamente por Poe, adopta un enfoque más literario y artístico en su traducción, mientras que Reiss, con una elección léxica dirigida hacia un lector más burgués, muestra una aproximación distinta pero igualmente enraizada en la tradición y cultura de la traducción.

Gabriela Bustelo, por su parte, destaca por combinar elementos de traducción literal y oblicua para lograr una «iusta via media» que permite una expresión natural y moderna en castellano sin perder la fidelidad al texto original. Su estilo se caracteriza por el uso de equivalencias dinámicas que transmiten las ideas originales con la misma fuerza semántica, adaptadas a los mecanismos del español, lo que dota la historia de mayor naturalidad, como se aprecia en el ejemplo: «Con razón se dijo de cierto libro alemán que

er lässt sich nicht lesen o que “no se deja leer”. También existen ciertos secretos que no se dejan contar». Mantiene la cohesión textual mediante el uso de conectores gramaticales y semánticos, como conjunciones y deixis, utilizando recursos como la anáfora y la catáfora, y evitando omisiones o reducciones de información para preservar la integridad del texto original. Implementa una amplia pospuesta de adjetivos y estructuras sintácticas que suavizan la severidad del pasaje original, adaptándolo a un tono más moderno, por ejemplo, en frases como «corazón desesperado», «garganta trémula», «placer positivo», «interés sosegado». Aunque utiliza equivalencias dinámicas, también alcanza una equivalencia formal, especialmente hacia el final del texto, manteniendo la naturalidad de la lengua de llegada, observándose calcos del inglés que reflejan una traducción literal pero fluida en español. Emplea técnicas de modulación, como la transferencia metonímica y la sinécdoque, para expresar ideas con diferentes puntos de vista, asegurando que no se omita ningún elemento de información, como en «I here walked close at his elbow», traducido como «Yo iba codo a codo con él». Además, introduce elementos de recurrencia expresiva para mantener la coherencia del narrador, logrando así una traducción fluida y contemporánea que respeta la esencia del texto fuente.

Gabriela Bustelo se distingue de Reiss Raimundo y Julio Cortázar en varios aspectos clave de su enfoque traductológico. A diferencia de estos dos traductores, Bustelo evita el uso de calcos morfológicos que podrían sugerir una influencia del inglés en sus traducciones. Además, no abusa de la voz pasiva y se esfuerza por mantener estructuras sintácticas y léxicas que preserven el carácter español del texto original, reflejando así una fidelidad al idiolecto del narrador más que a un estilo de traducción particular. Una de las características distintivas de la traducción de Bustelo son los paratextos que incorpora para enriquecer el significado del texto. Introduce notas a pie de página que explican referencias culturales y literarias, como epígrafes de La Bruyère y la

expresión «αγλως ος πριν επηεν», de la *Iliada*, que Poe no traduce. Estas notas tienen un carácter erudito y traductológico, destinadas a facilitar la comprensión del lector contemporáneo que puede no estar familiarizado con las referencias clásicas. Este enfoque contrasta significativamente con el de Reiss y Cortázar, quienes no incluyen notas del traductor en sus versiones. Bustelo utiliza estas explicaciones adicionales para ampliar el texto y hacerlo más accesible, a veces sacrificando un poco del registro original en favor de una mayor claridad y cercanía al lector contemporáneo. Su decisión refleja una tendencia hacia la democratización del conocimiento y la cultura, adaptando el texto del siglo XIX a las sensibilidades y conocimientos actuales⁵⁸.

El análisis de las traducciones de Baudelaire, Cano y Cueto, Cortázar, Reiss Raimundo y Bustelo revela una evolución notable tanto en el compromiso con el texto original como en la adaptación cultural, destacando la traducción como una disciplina dinámica y en constante adaptación. La influencia de la cultura contemporánea y las tendencias educativas se manifiestan claramente en las decisiones traductológicas desde Cano y Cueto hasta Bustelo. La obra de Bustelo, marcada por un estilo rápido y accesible, se alinea con las demandas de la cultura actual, buscando atraer a un público más amplio y diverso. En contraste, las traducciones de Baudelaire y de Cano y Cueto reflejan los valores y normas académicas de sus épocas respectivas, caracterizadas por un refinamiento intelectual y una rigidez académica que priorizaban el conocimiento teórico y la exactitud textual. Bustelo emplea un enfoque multifacético, combinando traducción literal y oblicua, e integrando metáforas contemporáneas y referencias culturales modernas. Esta estrategia no solo preserva la esencia del texto original, sino que también

⁵⁸ Para saber más sobre cómo las categorías estéticas y las fuerzas del mercado contribuyen a la creación y promoción de «originales» específicos, véase Emmerich, K. (2017). En su obra, Emmerich cuestiona la existencia de originales estables y analiza el papel de la traducción en la formación y deformación de los cánones literarios nacionales e internacionales.

facilita su comprensión y resonancia con el lector actual. La evolución en las técnicas y herramientas traductológicas demuestra una creciente sofisticación, permitiendo una mayor adaptabilidad cultural y lingüística en las traducciones más recientes. Por otro lado, las traducciones anteriores, como las de Baudelaire, Cano y Cueto, responden a un paradigma donde la fidelidad estricta al texto original y el rigor académico eran primordiales. Estas traducciones se caracterizan por un enfoque meticuloso y una precisión que reflejan los valores de una época más centrada en la erudición y el formalismo académico.

Las traducciones de Cortázar y Reiss Raimundo se sitúan a caballo entre estos dos estilos de traducción. Estas obras representan una transición, incorporando elementos tanto de la fidelidad textual y el rigor académico característicos de las traducciones más tradicionales, como de la adaptabilidad cultural y accesibilidad que se observa en las traducciones contemporáneas. Cortázar, por ejemplo, destaca por su capacidad para mantener la integridad del texto original mientras introduce una fluidez y naturalidad que resuena con el lector moderno. Reiss Raimundo, por su parte, equilibra la exactitud académica con una sensibilidad hacia las tendencias culturales emergentes, logrando una síntesis que refleja tanto el respeto por el original como una apertura hacia nuevas interpretaciones.

En resumen, el análisis de estas traducciones ilustra cómo la disciplina de la traducción ha evolucionado significativamente, adaptándose a las cambiantes expectativas culturales y educativas. Esta evolución refleja una transición desde un enfoque estrictamente académico hacia una mayor accesibilidad y resonancia cultural, con Cortázar y Reiss Raimundo representando puntos intermedios en esta trayectoria, y Bustelo ejemplificando la adaptación moderna que busca captar y retener la atención del lector contemporáneo.

Capítulo 6. «The Purloined Letter»

De acuerdo con T. O. Mabbott «no se sabe la fuente exacta del argumento de Poe...» [mi traducción] (2000; 972). No obstante, Richard Kopley señala que para trazar los orígenes de «The Purloined Letter» es necesario echar un vistazo al comienzo de «The Philosophy of Composition» donde Poe establece una dicotomía entre «commencing [to write a story] with the consideration of an *effect*» y «the usual mode of constructing a story» y, respecto a esto último, Poe señala: «Either history affords a thesis —or one is suggested by an incident of the day— or, at best, the author sets himself to work in the combination of striking events to form merely the basis of his narrative...» (1979, 14; 193-194).

«The Purloined Letter», el clásico americano ambientado en París, está inspirado en una intriga política que ocurrió en Reino Unido y que aparece en *The Death-Bed Confessions of the Late Countess of Guernsey, to Lady Anne H****** ([1822]). Está basado en una historia real, si bien Poe ya argumentó en 1836 que «...*the world* is the true theatre of the biblical history...» (1979, 8; 277). De acuerdo con el razonamiento de Richard Kopley (2008; 67), opinión que comparto, la princesa Carolina, Princesa de Gales (1768-1821), fue la figura en la que Poe recreó «the personaje of most exalted station». Casada con su primo hermano, Jorge IV, en aquel momento Príncipe de Gales, vivieron un matrimonio tumultuoso lleno de idilios extraconyugales. En 1806, el Gobierno probó contra ella cargos de infidelidad, así como el nacimiento de un hijo ilegítimo. El fallo fue desestimado y Carolina amenazó con publicar el informe del caso y culpar, en contrapartida, a su marido de infidelidad. Jorge, ya Príncipe Regente en 1811, limitó el acceso de Carolina a la hija que compartían, Charlotte.

Estos eventos promovieron que el consejero Henry Brougham (1778-1868) hiciera públicas ciertas misivas que la Princesa le dirigía a su marido, en un intento,

quizás, por defender el honor de Carolina ante la Reina y el Príncipe Regente, y ganarse por el camino un ingreso extra. La publicación de estas cartas, en defensa de Carolina y en contra de la separación de su hija, pusieron el asunto en el candelero de la opinión pública. El Príncipe Regente se abstuvo de contestar a las cartas, lo que causó, si cabe, mayor odio público hacia su figura. En 1814, Carolina tuvo un idilio amoroso con Bartolomeo Pergami en Italia lo que hizo que una nueva pesquisa judicial se llevara a cabo contra su persona. La Comisión Italiana confió en las pruebas recogidas por espías. A la muerte del Rey Jorge III, el Príncipe Regente fue coronado Rey Jorge IV y la Princesa Carolina se convirtió en Reina. El 6 de junio de 1820, la Reina viajó a Londres de visita, momento que aprovechó un Comité Secreto para tratar el caso del que se le acusaba. El 17 de agosto de 1820, el juicio de la Reina Carolina dio comienzo en la Casa de los Loes. Aunque el fallo venció a su favor, el 19 de julio de 1821 se le negó la entrada a la coronación de su marido y, por tanto, a su propia coronación. El 7 de agosto murió, «sospechosamente», de un trastorno digestivo.

Resulta posible el hecho de que un joven Poe de once años hubiera escuchado el caso de la Reina. Especialmente durante su estancia en Manor House School en Stoke Newington, cerca de Londres (recordemos que la familia Allan había viajado desde Richmond, Virginia, a Londres en el verano de 1815), y también en casa, puesto que John Allan escribió en una carta el 1 de febrero que Jorge IV «will never allow her [the Queen Consort] to be crowned»⁵⁹. De hecho, como Richard Kopley señala en su trabajo, Poe fue gestando una animadversión hacia Jorge IV que expresó en el *Graham's Magazine* de marzo de 1842: «that filthy compound of all that is bestial —That lazar-house of all moral corruption» (1979, 11; 97-98). Parece obvio que el melodrama real era bien conocido a ambos lados del Atlántico y que la figura de Carolina perduró en la memoria popular

⁵⁹ Véase Phillips, M.E. (1926; 137).

mucho después de su muerte. Una crítica de *Speeches of Henry Lord Brougham*, que apareció en 1841 en el *New York Commercial Advertiser* y también en el *New York Spectator*; evidencia la pervivencia de la Reina en el imaginario popular: «Who that read with almost breathless interest the memorable trial of Queen Caroline, twenty-one years ago, will not be eager to relive the history by a perusal of Brougham's mighty speeches in behalf of that singular and most unfortunate woman, as revised in the maturity of his years by his own hand?»⁶⁰. Este interés general se vio alimentado por la publicación periódica de *Death-Bed Confessions of the right Hon Countess of Guernsey to Lady Anne H******, en el periódico semanal *Bell's Life in London and Sporting Chronicle*⁶¹, tras la muerte de la Reina. John Fairburn aprovechó la popularidad para lanzar una copia a un precio mucho más asequible⁶². De hecho, Bell apodó públicamente a Fairburn como «el mayor ladrón literario de todo Londres» [mi traducción]. Y es que, como después descubrimos, Fairburn había «robado» lo que se transformaría en la fuente vital de inspiración de Poe en «La carta robada». Kopley señala que el paralelismo entre *Death-Bed Confessions to Lady Anne H****** y «The Purloined Letter» es evidente en tanto que el uso de la lengua, el carácter y el argumento son los mismos. Además, el subtítulo de *Death-Bed Confessions* incluye la frase «the Most Illustrious Personages in the Kingdom», y la introducción señala a la Princesa Carolina y al Príncipe Jorge, como «most exalted personages» (2008; 72). En *Deah-Bed Confessions*, la carta privada que la princesa dirige al Príncipe Regente para que no la separe de su hija, la Princesa Charlotte, fue leída y «apartada» por un ministro y después un «amigo de la princesa», Lord Henry Brougham, que buscaba ganarse un sueldo extra «la entregó, tras haberla recuperado del

⁶⁰ Véase Wheaton, H. (1842; 3-4).

⁶¹ Véase *Bells's Life in London, and Sporting Chronicle y Journals* Exploiting the Goodwill of the Name "Bell" págs. 29-30. Disponible en: https://archive.org/details/bib_fict_4103252/page/28/mode/1up

⁶² El 14 de septiembre de 1822, Fairburn anunció en el *Literary Chronicle* un adelanto de «Death-Bed Confessions». Ese mismo día, de *Bell's Life in London* anunciaba en la misma página que «All other Publications of this Work are imperfect Piracies. (ROYAL CORRESPONDENCE)».

escritorio de un despacho, a los periódicos». Parece evidente que Poe estaba retratando a Brogham en el Ministro D__ (2008; 74-75).

6.1. «The Purloined Letter» en las traducciones de Charles

Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

«The Purloined Letter» fue publicada por primera vez en *The Gift* en 1845. Su éxito en el otro lado del Atlántico fue instantáneo. En agosto de 1845, las revistas *Magasin Pittoresque* y *L'Echo de la Presse* publicaron «Une Lettre Volée» sin firma. E irónicamente, un año después, el nombre de Edgar Allan Poe ya era sobradamente conocido en el país galo. En un litigio de plagio, *La Presse* acusaba al periodista Émile Forgues de haber publicado una versión de «The Murders in the Rue Morgue» un año después de haber aparecido en *La Quotidienne*. Según Lois Davis Vines, «la curiosidad que generó el caso Forgues fue la chispa que despertó la publicación de traducciones de Poe en otros periódicos» [mi traducción] (2014; 47). Además, este impulsó la reputación de Poe comparándolo con Pascal y Laplace cuando, en 1846, publicó en la prestigiosa revista *Revue des deux Mondes* una crítica de doce cuentos de Poe que habían sido publicados en Wiley and Putnam. Dos años antes, Francia ya había podido disfrutar de una adaptación de «Willian Wilson» realizada por Gustave Brunet y, un año más tarde, en 1845, Amédée Pichot publicó la traducción de «The Gold Bug». Davis Vines señala, en palabras de W. T. Bandy, que cuando Isabelle Meunier tradujo «The Black Cat» en *La Démocratie pacifique* dos años después (el 27 de enero de 1847), Baudelaire quedó cautivado por Poe (2014; 47). Esta «conmoción» se vio alimentada por otras cuatro

traducciones que la revista incluiría hasta finales de mayo de 1848 de la misma traductora⁶³. Y, así, en julio de 1848, *La Liberté de Penser* publicó la primera traducción de Baudelaire: «Révélation magnétique» («Mesmeric Revelation»). «The Purloined Letter» no aparecería hasta 1856, cuando los hermanos Michel Lévy publicaran en Librairie Nouvelle las *Histoires Extraordinaires* traducidas por Baudelaire. Este ejemplar contenía un extenso prólogo del traductor, titulado «Edgar Allan Poe: Sa vie et ses ouvres», y los cuentos: «Metzengerstein», «Manuscrit trouvé dans une bouteille», «Morella», «Ligeia», «Aventure sans pareille d'un certain Hans Pfaall», «Une descente dans le Maelstrom», «Double assassinat dans la rue Morgue», «Le Scarabée d'or», «Souvenirs de M. Auguste Bedloe», «Révélation magnétique», «Le canard au ballon», «La verité sur le cas de M. Valdemar» y, por último, «La lettre volée».

Charles Baudelaire preparó su texto durante 4 años antes de lanzar el manuscrito de la traducción. En esos años, estudió, se perfeccionó y consultó fuentes primarias de manos de nativos siempre que le era posible. El proyecto de traducción de Baudelaire obedeció a una lógica de posteridad más que de prosperidad económica del que se encargó de forma minuciosa: «Il faut surtout bien s'attacher à suivre le texte littéral. Certaines choses seraient devenues bien autrement obscures, si j'avais voulu paraphraser mon auteur, au lieu de me tenir servilement attaché à la lettre. J'ai préféré faire du français pénible et parfois baroque et donner dans toute sa vérité la technic philosophique d'Edgar Poe» en *La Liberté de Penser*, julio, 1848⁶⁴. Baudelaire acompañó la traducción de un prefacio que anteriormente había aparecido por primera vez en *La Revue de Paris*, 1856,

⁶³ Bravo Castillo señala que «en una carta a Armand Fraisse del 18 de febrero de 1860, evocando aquel feliz descubrimiento, Baudelaire menciona la “singular conmoción” que le produjo, hasta el punto de que durante dieciocho años no iba a dejar de servir a la obra de Poe.» (2011; 176).

⁶⁴ Véase Vaillant, A. (2011; 83). *La liberté de penser*, 15 juillet, 1848. Révélation Magnétique. «Sobre todo es necesario ajustarse al texto literal. Ciertos aspectos hubieran quedado bien claros y otros bien oscuros, si hubiera querido parafrasear a mi autor en lugar de ceñirme fielmente a la letra. He preferido seguir un francés duro, a veces barroco y darle al texto, en toda su verdad, la técnica filosófica de Edgar Poe» [mi traducción].

y que tituló entonces *Edgar Allan Poe: Sa vie et ses ouvres*. La intención de Baudelaire fue la de escribir un tercer volumen sobre la personalidad, el talento y la estética del bostoniano. Desafortunadamente, esto nunca ocurrió. Las traducciones y los comentarios sobre Poe constituyen un tercio del trabajo de Baudelaire, veintidós años. De hecho, fueron muchos los que lo acusaron de haber perdido su propia originalidad, de trabajar mediante la imitación. Es más, el tema de su obra teatral *L'Ivrogne*, que fue publicada y producida en el Odéon, trataba de un borracho que asesinaba a su mujer, como en el argumento de «The Black Cat» y el anticlimax fue tomado casi textualmente de «The Imp of the Perverse».

La prensa española de la época se hizo eco de la repercusión que la traducción de Baudelaire había tenido en el mercado francés y *La Iberia*, en su apartado «Sección de Variedades Correspondencia de París», 9 de julio de 1856, anunciaba:

El público francés ha dado en estos días muy buena acogida a los cuentos de Edgardo Poe, ese americano cuya vida ha sido tan excéntrica como sus obras; para escribir como él ha escrito, es preciso haber vivido como ha vivido él. M. Carlos Baudelaire ha elegido entre las novelas y artículos que ha dejado Poe; mezcla extraña de imaginación, de delirios, de sagacidad científica; provocación violenta a una curiosidad llevada hasta la fiebre. Con un autor semejante no hay término medio: o se le arroja desde la primera página, o se le devora hasta la última línea (Englekirk, 1934; 17).

Pedro Antonio de Alarcón escribió un artículo titulado «Edgar Poe. Carta a un amigo» en septiembre de 1858 en el periódico madrileño *La Época* en el que destaca la repercusión que a traducción de Baudelaire había tenido entre los lectores madrileños:

Los que no leen el francés se desesperan de no poder tomar cartas en el asunto, y, como éstos son muchos todavía, ocurriósele a un editor de Barcelona publicar en castellano las *Historias extraordinarias de Edgardo Poe*, idea que al poco tiempo halló

eco en otro editor de Madrid⁶⁵. Dentro de pocos días, por consiguiente, va a apoderarse de nuestro público de una obra que hasta aquí fue patrimonio exclusivo de unos cuantos iniciados (1883; 98).

Esa edición madrileña de la que hablaba era *Historias extraordinarias* [sic] publicada en 1858 con una presentación de Julio Nombela y un prólogo crítico-biográfico de Nicasio Landa⁶⁶. El libro estaba formado por cinco relatos, dos de los cuales inauguraron un género nuevo, el género policiaco: «Doble asesinato» («The Murders in the Rue Morgue») y «La carta robada» («The Purloined Letter»). Nicasio Landa explicaba en su prólogo:

¿Cómo explicar la universalidad de su triunfo? Si es obra científica, ¿por qué gusta a las mujeres? Si es obra de imaginación, ¿por qué agrada a los sabios? Si procura retratar las virtudes o los vicios de una sociedad determinada, ¿por qué se lee en tan diversas naciones
¿Si se trata de escuchar otra vez los misteriosos pliegues del corazón humano, ¿qué puede decirnos que no haya dicho ya esa pléyade de novelistas, que, infatigables mineros, han sondeado todos sus abismos?

Es una obra de recreo, y sin embargo enseña; es una obra científica, y sin embargo deleita; es obra que pertenece al género más antiguo que registra en sus anales la historia de la literatura, y sin embargo es una obra que inaugura un género nuevo, completamente nuevo» (1858; VIII).

Como afirma John Gruesser, «Poe ha sido considerado como el originador de la novela moderna de detectives, aun cuando la palabra “detective” no aparece en ninguna de sus obras» (2020; 189-206) ⁶⁷ Bradley reserva sus más altos elogios a «The Purloined Letter». La «obra maestra de la serie» la cual «ha sido denominada la mejor historia

⁶⁵ No hay noticia de la publicación de esa edición barcelonesa.

⁶⁶ Téngase en cuenta que el 15 de febrero de 1857, *El Museo Universal* publicaba la primera traducción de Poe al español. Se trataba de «Three Sundays in a Week» traducida como «La semana de los tres domingos».

⁶⁷ Mi traducción.

detectivesca jamás escrita», el desenlace «es cuanto menos un ensayo en cuanto análisis inductivo se refiere y mucho más narrativa que cualquier otra» y su éxito radica en que «la solución se alcanza por medio de la sorprendente facilidad, simplicidad y naturalidad» (1904; 100).

Nicasio Rosendo Landa y Álvarez de Carvallo (1830-1891) fue filósofo de carrera, cirujano de profesión y uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja de Navarra y la Cruz Roja Española. Además, fue el inventor del mandil Landa tras sus experiencias como médico en el campo de batalla en la guerra de Marruecos (1860), la guerra franco-prusiana (1870) o la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Su actividad como epidemiólogo en la epidemia de cólera de 1854-1855 y en la epidemia de fiebre amarilla en las Canarias en 1863 le valió el prestigio nacional e internacional. El producto de su trabajo literario junto con sus serias responsabilidades no exentas de riesgos, le llevaron a recibir multitud de condecoraciones, entre ellas, la recibida por *Los primeros cristianos de Pompeiopolis. Leyenda de San Fermín* (1882), de contenido heteróclito, en el que muestra su profunda fe cristiana. Pero su obra más conocida y de mayor aliento teórico fue *El derecho a la guerra conforme a la moral* con gran copia de autores modernos y editada en 1867 y 1877. En 1868 redactó y dejó inédita *Descripción de las lápidas romanas que existen en la ermita de San Sebastián del lugar de Gastiain-Valle de Lana*. Se trata de un manuscrito en el que, por primera vez, se presentaba una descripción del conjunto epigráfico del Gastiain de la época y la transcripción de siete inscripciones. La existencia de ese manuscrito ha permitido atribuir a N. Landa la lectura correcta de esos epígrafes, en vez de a E. Hubner como se había mantenido hasta la fecha⁶⁸. Además, N. Landa dirigió la *Revista Euskara* (1878-9), firmó la sección «Revista crítica» en *La Ilustración de Navarra* (1886) y colaboró en la *Revista del Antiguo Reino*

⁶⁸ Véase Orcariz, P. (2013; 335-354).

de Navarra (1889). Recibió numerosas condecoraciones, entre otras las de caballero de Carlos III, comendador de Isabel la Católica, dos cruces rojas y dos blancas del Mérito militar, la de la guerra de África, la placa de la Cruz Roja, la del Águila Roja de Prusia, la cruz de bronce de la Sociedad Francesa de Socorro a heridos y la de San Juan de Jerusalén. Fue miembro correspondiente de las academias de la Historia y de la Medicina, de la Sociedad Francesa de Arqueología, del Instituto de Derecho Internacional y de la Comisión de Monumentos de Navarra, por lo que no es de extrañar que también fuera invitado a escribir el prólogo crítico-biográfico de *Historias extraordinarias* [sic].

Por su parte, Julio Nombela Tabares (1836-1919) inició su carrera como actor y director de un pobre teatro en el pueblo sevillano de Morón de la Frontera y se mudó más tarde a Madrid, cuando aún se llamaba Santos Justo Nombela. Ocupó durante algún tiempo el cargo de secretario del político Antonio de los Ríos Rosas (1812-1873) y más tarde aceptó el mismo puesto al servicio del general carlista Ramón Cabrera (1806-1877), lo que le permitió escribir después un extenso volumen sobre las guerras carlistas y los avatares de esta corriente política tradicionalista, titulado *Detrás de las trincheras. Páginas íntimas de la guerra y la paz desde 1868 hasta 1876*, editado en 1876. Con todo, su obra más representativa y recordada es la amplia serie de memorias personales, titulada *Impresiones y recuerdos* (1909-1912), impresa en cuatro nutridos volúmenes correlativos, que abarcan sucesos personales e históricos entre 1836 y 1912 y que es prácticamente la única obra de Julio Nombela reeditada en nuestros días (1976). En ella se analizan, entre muchas otras cuestiones de la política y de la literatura de su momento, que vivió muy de cerca, la amistad que mantuvo con el joven poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, cuando el novel escritor se traslada desde su tierra natal hasta Madrid, donde fue recibido y ayudado por su amigo Nombela. El sevillano fue el iniciador de la construcción de una asociación que unió a todos los escritores y redactó su reglamento interno en colaboración

con Béquér. Además, fue uno de los fundadores de la Asociación de escritores y Artistas. Participó a lo largo de su vida, ya fuera como director, redactor o colaborador en más de una veintena de publicaciones periódicas como *La España artística* (1857), *La gaceta Universal* (1878) o *La correspondencia de España* (1860-1862). También fundó *La Brújula* con Andrés Borrego, *La Semana*, *El Teatro* y *El Acta* de Maldonado Macanaz. Al refundarse *El Museo Universal en La Ilustración española y americana*, tuvo a su cargo el primer año la crónica que iniciaba cada número. La labor literaria de Julio Nombela y Tabares se desarrolló sobre todo en el ámbito de la novela por entregas, del folletín. La crítica lo incluye en la tendencia de la narración moral que abanderó con gran éxito Enrique Pérez Escrich, como uno de sus cultivadores más destacados, puesto que se le adjudican más de cuarenta obras extensas, en un arco temporal que abarca más de cincuenta años, entre mediados y finales del siglo XIX.

Es autor, por lo tanto, de una amplísima obra narrativa, mal conocida en la actualidad y además poco estudiada y valorada, recogida casi toda ella en la colección de *Obras literarias*, recopilada por el propio autor, en 22 volúmenes, y publicada en Madrid, casi al final de su larga vida, entre 1905 y 1914; para Azorín, esta fertilidad y abundancia hicieron de él un auténtico trabajador de la pluma, en sus palabras, un «infatigable y honrado obrero intelectual» (1913; 5).

Veamos a continuación el análisis comparativo de las traducciones realizadas por Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela. Vamos a seguir para ello, como en apartados anteriores, el método de análisis propuesto en el **capítulo 3. Diseño metodológico**.

«La lettre volée» de Baudelaire contiene todos los elementos de una **traducción literal** que emplea, a su vez, mecanismos de **equivalencia dinámica: translaciones semánticas, gramaticales, textuales y pragmáticas** con todo el sabor del original. Por

su parte, no es sorprendente que Landa y Nombela usaran los mismos recursos en el vertido de la traducción española. Si se analizan los recursos de **reducción, compensación, explicitación y omisión** que el francés y los españoles utilizaron como estrategias para abordar las diferentes categorías semántico-textuales, puede verse cómo la traducción de Landa y Nombela guarda los remanentes lingüísticos, o digamos, el sabor que dejó Baudelaire en su versión francesa. Se verá pues, a continuación, cuáles fueron las diferentes estrategias de traducción utilizadas para la traducción de «The Purloined Letter».

Como se indica en el capítulo 3. Diseño teórico-metodológico, **la supresión** de ciertos segmentos innecesarios en el enunciado del texto original suele ser un recurso recurrente de compresión lingüística. Sin embargo, quizás por puro afán de **equivalencia formal**, de traducción palabra por palabra, o para lograr, como Baudelaire indicaba más arriba, un francés a veces barroco que mostrara «en toda su verdad la técnica filosófica de Poe», no existe en ninguna de las dos traducciones uso alguno de este mecanismo⁶⁹. Así mismo, no se aprecian elementos de información o efectos estilísticos que no se hayan podido reflejar en el mismo lugar compensados en otro punto del texto. No se observa en ningún segmento o unidad de traducción ninguna pérdida de significado y que haya sido solucionada por un **mecanismo de compensación**. No obstante, sí que existen otros recursos para trabajar con diferentes categorías semántico-textuales en ambas versiones. Nos encontramos con ejemplos de **explicitación** en el extracto «I looked upon it, therefore, as something of a coincidence, when the door of our apartment was thrown open» (2000, 974), que Baudelaire traduce como «Je rêvais donc à l'espèce d'analogie qui reliait ces deux affaires, quand la porte de notre appartement s'ouvrit» (2018; 43).

⁶⁹ «et donner dans toute sa vérité la technie philosophique d'Edgar Poe.». Véase Vaillant, A. (2011; 83).

Aquí, «qui relait ces deux affaires» es una explicación de información omitida a modo de explicitación que obedece a razones semánticas tema-remata.

Existen numerosos ejemplos de **omisiones** tanto en la versión francesa como española. Por ejemplo, para «in company with my friend C. Auguste Dupin, in his little back library» (2000; 974) Baudelaire ha prescindido del nombre de pila: «en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou cabinet d'étude» (2018; 43); Landa y Nombela, por imitación, han procedido de igual manera: «en compañía de mi amigo Dupin, en su reducida habitación» (1858; 205). Observemos este otro ejemplo en el que Poe hace un inciso final: «The individual who purloined it is known; this beyond a doubt» (2000; 976). Landa y Nombela deciden omitirlo y solo traducen «La persona que lo robó es conocida» (1858, 208) eliminando «this beyond a doubt». Sin embargo, otras veces, son las interjecciones lo que los traductores deciden omitir. Para «Oh no; nothing of that nature.» (2000; 975), si bien Baudelaire ha decidido respetarlo, Landa y Nombela la han omitido directamente: «Nada de esto» (1858; 227). Aunque este último parece seguir la traducción de Baudelaire, los traductores españoles construyen un lenguaje más cercano en aras de la verosimilitud mediante rasgos de corte fónico e incluso gráfico del sistema castellano, o mediante la omisión de estos aspectos formales.

Otro tipo de omisión se halla en el extracto «After some business transactions, hurried through in his ordinary manner» (2000; 977). Si bien Baudelaire respeta el orden y los elementos en orden de apariencia, Landa/Nombela apuesta por no formular las unidades que equivalen a «hurried through in his ordinary manner» resultando en «Después [sic] de haber hablado de varios asuntos depachados» (1858; 209), aunque Baudelaire sí los traduce como «expédiées tambour battant» (2018; 45). Otras veces, también pueden verse omitidos marcadores del discurso como testigos de la oralidad fingida. Por ejemplo, a comienzo de este extracto «“Here, then,” said Dupin to me, “you

have precisely what you demand to make the ascendancy complete — the robber’s knowledge of the loser’s knowledge of the robber.”» (2000; 967), el diálogo comienza con unas unidades enfatizadoras de la oralidad que podrían traducirse, por ejemplo, entre muchas otras maneras, por «bueno, entonces». No obstante, Landa y Nombela eliminan este marcador discursivo comenzando directamente con el verbo en primera persona del plural: «Tenemos, dijo Dupin dirigiéndose [sic] á mí» (1858; 209). Y Baudelaire, lejos de eliminar, añade “se tournat à moitié vers moi» de la siguiente manera: «Ainsi, dit Dupin en se tournant à moitié vers moi, voilà précisément le cas demandé pour rendre l’ascendant complet: le voleur sait que la personne volée connaît son voleur» (2018; 45). El conjunto «se tournant à moitié vers moi» es una adición que Poe no explicita. No existe en ninguna parte del texto ningún sema o sintagma en la fuente original que exprese que Dupin se volviera hacia su amigo solo mostrándole la mitad del cuerpo o insinuando una vuelta de cuarenta y cinco grados. Otra omisión, en este caso, de un modificador adjetival, ocurre en la traducción al español de «a little too self-evident» (2000; 975) con el resultado de «demasiado evidente» (1858; 207). Baudelaire, sin embargo, sí ha respetado el modificador antepuesto al adverbio con «Un peu trop évident» (2018; 44). Landa y Nombela utilizan este recurso con mayor asiduidad, eliminando, en ocasiones, pequeñas frases que funcionan como incisos. Vemos, de esta manera, cómo para el conjunto «The individual who purloined it is known; this beyond a doubt; he was seen to take it. It is known, also, that it still remains in his possession» (2000; 977) el inciso entre comas «this beyond a doubt» es formalmente respetado, una vez más, por Baudelaire («cela est hors de doute») (2018; 44), si bien Landa y Nombela lo omiten totalmente pues no interfiere en la significación general del mensaje. Igualmente ocurre en «After some business transactions, hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close juxtaposition to the other» (2000; 977). Se puede leer cómo Baudelaire ha realizado una

expansión compuesta por una modulación de punto de vista para poder traducir con la mayor lealtad el adjetivo «hurried» mediante la locución adverbial «tambour battant» (2018; 45). Pero Landa y Nombela, además de no incluir el contenido semántico de celeridad, también deciden eliminar «in his ordinary manner», que Baudelaire traduce muy acertadamente por «à sa manière habituelle» (2018; 45), quizás en un intento de economizar el discurso. Además, al omitir «Here, then» en el conjunto «“Here, then”, said Dupin to me, “you have precisely what you demand to make the ascendancy complete—the robber’s knowledge of the loser’s knowledge of the robber”», la pérdida de la oralidad verosímil es más que evidente en la traducción de Landa y Nombela, que resuelven directamente con el verbo en segunda persona del plural: «—Tenemos, dijo Dupin, dirigiéndose a [sic] mi» (1858; 209). Algo que no ocurre en la versión francesa. Baudelaire sí introduce el marcador «ainsi» justo al comienzo para lograr una equivalencia perfecta: «Ainsi, dit Dupin en se tournant à moitié vers moi» (2018; 45). Existen muchas otras pérdidas de la oralidad en la traducción de Landa y Nombela al omitir interjecciones. Un ejemplo sucede en «O yes, and for this reason I did not despair» (2000; 978); en francés «—Oh! Sans doute; —et c’est pourquoi j’avais bonne espérance» (2018; 46) y que en español carece de toda intensidad: «—Esta vez me alentaban fundadas esperanzas» (1858; 210). Y aunque Landa y Nombela eliminan la unidad «as it unquestionably is» —en el grupo «“But is it not possible,” I suggested, “that although the letter may be in the possession of the minister, as it unquestionably is, he may have concealed it elsewhere than upon his own premises?»» (2000; 978)— sí realizan una modulación de diferente categoría de pensamiento extremadamente eficaz al traducir lo anterior por «¿Quién nos asegura, repuse yo, que, puesto que el ministro posee la carta, no la ha ocultado fuera de su casa?» (1858; 211). La tabla que sigue muestra varios ejemplos en los que la estrategia de omisión se ha puesto en práctica, bien en la traducción francesa o española de forma exclusiva, o para el par de lenguas meta.

Tabla 18: Omisiones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«[...] in company with my friend C. Auguste Dupin, in his little back library.» (1978; 974)	«[...] en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou cabinet d'étude.» (2018; 43)	«[...] en compañía de mi amigo Dupin, en su reducida habitación.» (1858; 205)
«The individual who purloined it is known; this beyond a doubt [...]» (1978; 976)	«[...] on sait quel est l'individu qui l'a volé ; cela est hors de doute [...]» (2018; 44)	«La persona que lo robó es conocida [...]» (1858; 208)
«Oh no; nothing of that nature.» (1978; 975)	«– Oh ! non. Rien de pareil.» (2018; 43)	«Nada de esto.» (1858; 227)
«After some business transactions, hurried through in his ordinary manner [...]» (1978; 977)	«[...] expédiées tambour battant [...]» (2018; 45).	«Después [sic] de haber hablado de varios asuntos despachados [...]» (1858; 209)
«" Here, then," said Dupin to me, "you have precisely what you demand to make the ascendancy complete — the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber."» (1978; 967),	«Ainsi, dit Dupin en se tournant à moitié vers moi, voilà précisément le cas demandé pour rendre l'ascendant complet: le voleur sait que la personne volée connaît son voleur.» (2018; 45)	«Tenemos, dijo Dupin dirigiéndose á [sic] mí [...]» (1858; 209).
«[...] a little too self-evident.» (1978; 975)	«[...] Un peu trop évident» (2018; 44)	«[...] demasiado evidente.» (1858; 207).
«The individual who purloined it is known; this beyond a doubt; he was seen to take it. It is known, also, that it remains in his possession.» (1978; 977)	«[...]cela est hors de doute.» (2018; 44)	«La persona que lo robó es conocida.» (1858; 208)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Otras veces, la omisión es de tipo gráfico. Vemos esto cada vez que se incluyen diálogos. Poe presenta cada aportación de los personajes de forma entrecomillada. Por su parte, Landa/Nombela decide omitir las comillas e introducir el diálogo con rayas, de la misma manera que lo hace Baudelaire. Veámoslo en el siguiente ejemplo extraído de la fuente original:

”What nonsense you do talk!” replied the Prefect, laughing heartily.

“Perhaps the mystery is a little too plain,” said Dupin.

“Oh, good heavens! who ever heard of such an idea?”

“A little too self-evident.” (2000; 975).

Observamos aquí cómo Poe introduce la intervención de cada personaje con oraciones entrecomilladas y señala la aportación del siguiente personaje mediante un punto y aparte. Por su parte, Baudelaire, decide eliminar las comillas y reducir el texto al propio de una situación dialogada con los signos tipográficos propios de esta naturaleza, y elimina también los signos de interrogación de la tercera intervención respetando el orden oracional:

— Quel non-sens nous dites-vous là! répliqua le préfet, en riant de bon cœur.

— Peut-être le mystère est-il un peu trop clair, dit Dupin.

— Oh! bonté du ciel! qui a jamais ouï parler d’une idée pareille.

— Un peu trop évident (2018; 44).

Landa/Nombela también utiliza marcadores discursivos gráficos que son típicos del discurso oral y respeta la oración interrogativa:

— No digais [sic] disparates, respondió riendo el prefecto.

— Quizá el misterio es demasiado claro, añadió Dupin.

— ¡Bondad del cielo! ¿A quién se le ocurre semejante idea?

— Demasiado evidente (1858; 207).

También es usual la omisión de interjecciones para mayor oralidad discursiva. Tal es el caso de «Oh no; nothing of that nature. The fact is, the business is *very* simple indeed, and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves» (2000; 975), que Landa y Nombela traducen de la siguiente forma: «Nada de esto. El caso es muy sencillo, y no dudo que daremos en la dificultad» (1858; 206). Como puede verse, no solo omite la interjección con la que se abre el discurso, sino que también elimina la frase «in fact», que tampoco aparece en la versión francesa —«Oh! non. Rien de pareil. Le fait est que l'affaire est vraiment très- simple, et je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes» (2018; 44)— y la explicitación que alude a «nosotros solos», «sin ayuda alguna». El resultado es una frase mucho más corta que el texto original o la versión francesa que proporciona cierta agilidad al relato. Por otra parte, no existe una expresión homogénea de marcas discursivas —las comillas—, las cuales Baudelaire omite al comienzo del relato y no vuelve a usar más adelante en ninguna parte del texto. Esta decisión parece ser del todo arbitraria y no atenerse a ningún criterio formal o estilístico.

Y si de **modulaciones** se trata, en lo que respecta a las **diferentes categorías de pensamiento** que se obtienen de la traducción francesa y española, estas se hacen realidad con el uso de **transferencias metonímicas**, a menudo acompañadas de omisiones —sobre todo en el caso del español. Por ejemplo, el narrador nos cuenta: «I bade the Minister good morning, and took my departure at once, leaving a gold scruff-box upon de table» (2000; 992) y, aunque Baudelaire pierde su literalidad uniendo esta oración a la anterior, no pierde la carga semántica ni el estilo en ninguna de las unidades. Este extracto resulta en «et je pris soudanement congé de lui, en oubliant une tabatière en or sur son bureau» (2018; 59). Pero, Landa y Nombela, si bien al igual que Baudelaire, no vierten el sintagma nominal «good morning» (2000; 992) para indicar en qué momento del día

se encuentran, sí modulan la perífrasis verbal «took my departure» (2000; 981) en un gerundio a similitud de la traducción francesa, y además transfieren metonímicamente «scruff-box» a una traducción explicativa: «caja de oro de tabaco de polvo» (1858; 230) en lugar de «pitillera» o «tabaquera». El tabaco sin combustión consumido de forma aspirada y para masticar nunca estuvo muy en boga en Europa, pero sí alcanzó popularidad en el sureste de Estados Unidos. De ahí, que Landa/Nombela encontrara necesario traducir mediante una explicación ya que quizás, ni siquiera conociera el accesorio para contener este tabaco en polvo que tanto se usaba en los condados sudamericanos.

El estilo oracional de Poe en este relato está caracterizado por la sucesión de frases cortas, enunciativas e informativas sin verbo alguno, que se remata con una oración en pasado continuo. Justo, al comienzo del relato se ejemplifica este estilo: «At Paris, just after dark, one gusty evening in the autumn of 18-, I was enjoying the twofold luxury of meditation and a meerschaum» (2000; 974). Y en tanto que Baudelaire afirma respetar en todo lo posible el estilo de Poe, sustituye la serie de elementos fraseológicos por oraciones con sujeto antepuesto y verbo en imperfecto: «J'étais à Paris en 18... Après une sombre et orageuse soirée d'automne, je jouissais de la double volupté de la méditation et d'une pipe d'écume de mer» (2018; 43), lo que resulta más efectivo y natural en francés. Landa y Nombela siguen el mismo estilo oracional de Baudelaire para la sucesión de frases enunciativas informativas y utilizan el pretérito imperfecto con el pronombre pospuesto, a su imagen y semejanza: «Después de una oscura y tempestuosa velada de otoño, deleitábame con el doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar» (1858; 205). Y, al igual que el traductor francés, en la traducción española se recurre a una equivalencia descriptiva para «meerschaum», una explicación que hace las veces de

término sustituido, una transferencia metonímica al transcribirla como «une pipe d'écume de mer» (2018; 43) y «una pipa de espuma de mar» respectivamente.

La **translación de las diferentes categorías de pensamiento** se ha llevado a cabo en ambas versiones lingüísticas con técnicas de **modulación**. Un ejemplo de modulación es la **inversión de términos** que podemos observar en este largo extracto:

No sooner had I glanced at this letter, than I concluded it to be that of which I was in search. To be sure, it was, to all appearance, radically different from the one of which the Prefect had read us so minute a description. Here the seal was large and black, with the D__ cipher; there it was small and red, with the ducal arms of the S__ family. Here, the address, to the Minister, was diminutive and feminine (2000; 991).

Baudelaire ha resuelto introducir el orden natural de la oración frente a la inversión de sintagma adjetival seguido de sintagma nominal. Es más, su decisión va más allá en cuanto su impacto resulta en la no traducción del énfasis emotivo debido al cambio del orden esperable para dar prominencia al segmento «le préfet nous avait lu une description si minutieuse» (2018; 58); y transpone el verbo en «No sooner had I glanced at this letter» (2000; 991) con la locución verbal «je jeté un cop d'oeil» (2018; 58) resultando en «A peine eus-je jeté un coup d'oeil sur cette lettre». Sin embargo, Landa y Nombela atienden al énfasis con la anteposición del participio con carácter predicativo equivalente a la función de los adjetivos en estructuras atributivas, pero eliminando el verbo copulativo o semicopulativo: «Pero su aspecto era tan diferente de la descrita tan minuciosamente por el prefecto» (1859; 228), en un intento de lograr mayor agilidad oracional. Otro ejemplo de inversión de términos es la que llevan a cabo Landa y Nombela para la traducción de «Why —it did not seem altogether right to leave the interior black— that would have been insulting» (2000; 993) en el que invierten el sintagma verbal en función de complemento directo «to leave the interior black» (2000; 991) y lo sitúan a modo de

apertura: «Dejar en blanco el interior no me pareció conveniente, y además, hubiera parecido un insulto» (1858; 231).

No se observan en ninguna de las dos traducciones otras herramientas de modulación como la sinécdoque, aunque sí existen **afirmaciones por doble negación**. Se pueden apreciar ejemplos en la unidad «The fact is, the business is *very* simple indeed, and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves» (2000; 975) donde se ha traducido «and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves» (2000; 975) empleando una diferente categoría de pensamiento en francés: «je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes» (2018; 44). Vemos que «je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer» (2018; 46) es una **modulación de afirmación por doble negación**, donde se niega tanto la oración de relativo como la principal y da como resultado un significado positivo. En el mismo párrafo, vuelve a emplearse esta misma estrategia para «but then I thought Dupin would like to hear the details of it» (2000; 975) que se traduce al francés como «mais j'ai pensé que Dupin ne serait pas fâché d'apprendre les détails de cette affaire» (2018; 44), siendo «cette affaire» una ampliación del pronombre por el sintagma nominal. En cuanto a la versión española, encontramos otro ejemplo en la traducción de «True» dentro de la oración «“True”, said G.; “and upon this conviction I proceeded.”» (2000; 978), que Landa y Nombela traducen como «Nada más cierto» (1858; 210). Esta **expansión** de sustantivo a oración copulativa de Baudelaire con su «C'est vrai» (2018; 46) se transforma en español en una **modulación del pensamiento de afirmación por doble negación**. También observamos otro ejemplo en la traducción al español de «“But”, said I, “you are quite *au fait* in these investigations. The Parisian police have done this thing often before.”» (2000; 978). En este caso, Landa y Nombela no solo omiten la voz del narrador, sino que además emplean una afirmación por doble negación que no aparece ni en el original ni en la versión francesa: «—Pero no

sabeis [sic] salir de esta clase de pesquisas. La policía de Paris [sic] las ha practicado mil veces sin resultado notable» (1858; 210). Baudelaire, sin embargo, sigue aquí una **traducción** del todo **literal**, aunque incluye elementos gráficos propios del lenguaje dialogado y elimina las comillas: «–Mais, dis-je, vous êtes tout à fait à votre affaire, dans ces espèces d’investigations. La police parisienne a practiqué la chose plus d’une fois» (2018; 46). Se puede hallar otro ejemplo en «“Not *altogether* a fool,” said G., “but then he’s a poet, which I take to be only one remove from a fool.”» (2000; 978). Baudelaire, decide emplear una **oración negativa con significado positivo** traduciéndolo como «–Pas absolument fou, ‘est vrai, dit G..., –toutefois, c’est un poète, ce qui, je crois, n’en est pas fort éloigné.» (2018; 47). «N’en est pas fort éloigné» que contiene el significado positivo de «I take to be one remove from a fool». Landa y Nombela se alejan aún más del original con «–Nada de tonto, es cierto, dijo G...aunque es poeta, y de la poesía a la tontería...» (1858; 212), pero esta elección contribuye, no obstante, a la **oralidad verosímil**, con un estilo más cercano y rasgos de corte pragmático, fónico y gráfico que contribuyen al **lenguaje coloquial**. Son sobrados los ejemplos de esta técnica por lo que sólo incluiré un último: «Mais comme elle n’était pas chargée à balle, on prit ce drôle pour un lunatique ou un ivrogne, et on lui permit de continuer son chemin» (2018; 59), «n’était pas chargée à balle» representa con respecto al original una **modulación de negación por doble afirmación**; y con la parte española de esta unidad ocurre justo lo contrario: «pero como estaba cargado sin bala , creyeron que el hombre era un maniático, y le dejaron proseguir su camino» (1858; 230), la oración es afirmativa y es el adverbio «sin» el que niega. La tabla que sigue muestra algunos ejemplos de modulaciones presentes en el texto. En ocasiones, dicha modulación solo se halla en un par de lenguas.

Tabla 19: Modulaciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«[...] and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves.» (2000; 975)	«[...] je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes.» (2018; 44)	(Esta herramienta de traducción no se da en la versión española)
«[...] but then I thought Dupin would like to hear the details of it.» (2000; 975)	«[...] mais j'ai pensé que Dupin ne serait pas fâché d'apprendre les détails de cette affaire.» (2018; 44)	(Esta herramienta de traducción no se da en la versión española)
«“True”, said G.; “and upon this conviction I proceeded.”» (2000; 978)	«C'est vrai.» (2018; 46)	«Nada más cierto.» (1858; 210)
«“But”, said I, “you are quite au fait in these investigations. The Parisian police have done this thing often before.”» (2000; 978)	«—Mais, dis-je, vous êtes tout à fait à votre affaire, dans ces espèces d'investigations. La police parisienne a practiqué la chose plus d'une fois.» (2018; 46)	«—Pero no sabéis [sic] salir de esta clase de pesquisas. La policía de Paris [sic] las ha practicado mil veces sin resultado notable.» (1858; 210)
«“Not altogether a fool,” said G., “but then he's a poet, which I take to be only one remove from a fool”.» (2000; 978)	«—Pas absolument fou, 'est vrai, dit G..., —toutefois, c'est un poète, ce qui, je crois, n'en est pas fort éloigné.» (2018; 47)	«—Nada de tonto, es cierto, dijo G... aunque es poeta, y de la poesía a la tontería [...]» (1858; 212)
«It proved, however, to have been without ball, and the fellow was suffered to go his way as a lunatic or a drunkard.» (2000; 992)	«Mais comme elle n'était pas chargée à balle, on prit ce drôle pour un lunatique ou un ivrogne, et on lui permit de continuer son chemin.» (2018; 59)	«[...] pero como estaba cargado sin bala, creyeron que el hombre era un maniático, y le dejaron proseguir su camino.» (1858; 230)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Otro recurso al que Landa y Nombela acuden es a la **modulación estructural** para traducir, por ejemplo, «Why —it did not seem altogether right to leave the interior black—that would have been insulting» (2000; 993), que trasladan con el siguiente resultado: «—Dejar en blanco el interior no me pareció conveniente, y [sic] además, hubiera parecido un insulto». También utiliza **modulaciones léxicas** para la traducción de, por ejemplo, «being defied by» (2000; 992) en el conjunto «“confess, however, that I should like very well to know the precise character of his thoughts, when, being defied by her whom the Prefect terms ‘a certain personaje,’ he is reduced to opening the letter which I left for him in the card-rack”» (2000; 992). Baudelaire usa un **calco estructural** «mis au défi par», pero Landa y Nombela, muy inteligentemente, seleccionan una locución verbal bien afianzada en la lengua castellana. Además, unifican este párrafo y los tres anteriores en uno solo y optan, por tanto, por una **estructuración de párrafo libre** atendiendo al razonamiento de agrupar el mismo tema en una única unidad. Otro tipo de modulaciones incurren en cambios gramaticales, como las **variaciones de oración a activa a pasiva o a la inversa** que a continuación se verá sucintamente, pues los ejemplos en ambas traducciones son tan repetidos como diversos.

Para traducir la pasiva: «“How is this known?” asked Dupin» (2000; 976), Baudelaire recurre a la oración activa impersonal «— Comment sait-on cela? demanda Dupin» (2018; 44) y Landa y Nombela mantienen la misma estructura del francés: «— ¿Cómo se ha sabido? Preguntó Dupin» (1858; 211). En el pequeño párrafo «So I did not abandon the search until I had become fully satisfied that the thief is a more astute man than myself. I fancy that I have investigated every nook and corner of the premises in which it is possible that the paper can be concealed» (2000; 978), la última oración de relativo «which it is possible that the paper can be concealed» pasa a activa en la versión francesa: «dans lesquels il était possible de cacher un papier» (2018; 46) y Landa y

Nombela recurren por inercia a la misma estrategia —voz mucho más natural en ambas lenguas—: «en los cuales era posible esconder un papel» (1858; 211). La locución adverbial usada en el original «on hand», en «“And what, after all, *is* the matter on hand?” I asked» (2000; 984), se traduce al francés y al español despojándola del símbolo: «–Et enfin, demandai-je, que est la chose en question?» (2018; 44) y «–En fin, dije yo, ¿de qué se trata?». Se puede observar otro ejemplo en «from a very high quarter» (2000; 976). «Quarter» es un símbolo que se respeta tanto en el francés, mediante una equivalencia funcional: «en très haut-lieu» (2018; 44) cómo en español «en altas regiones» (1858; 208), ya que la expresión contemporánea castellana más natural se inclinaría por «en altas esferas». Otro ejemplo de modulación de una **diferente categoría del pensamiento** se encuentra en «at once arise from its passing *out* of the robber’s possession» (2000; 976) donde Baudelaire traduce el «out of the robber’s possession» como «s’il sortait des mains du voleur» (2018; 45) y que Landa copia «si saliese de las manos del ladrón [sic]» (1858; 208). Otra modulación por **cambio de símbolo** la encontramos en «at Vienna once...» que Landa y Nombela traducen como «Hallándome en Viena» (1858; 231) mediante la elección de una modulación estructural de diferente categoría del pensamiento. Baudelaire, sin embargo, parece seguir a pies juntillas la expresión que afirma que aquello bueno, si breve, dos veces bueno y decide omitir el verbo resultando en «Une fois, à Vienne» (2018; 60). Otros ejemplos de modulación para los pares de lenguas que estamos analizando son los que siguen:

Tabla 20: Otros tipos de modulaciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«“How is this known?” asked Dupin» (2000; 976)	«—Comment sait-on cela? Demanda Dupin.» (2018; 44)	«—¿Cómo se ha sabido? Preguntó Dupin.» (1858; 211)
«[...] which it is possible that the paper can be concealed.» (2000; 978)	«[...] dans lesquels il était possible de cacher un papier.» (2018; 46)	«[...] en los cuales era posible esconder un papel.» (1858; 211)
«“And what, after all, is the matter on hand?” I asked.» (2000; 984)	«—Et enfin, demandai-je, que est la chose en question?» (2018; 44)	«—En fin, dije yo, ¿de qué se trata?» (1858; 207)
«[...] from a very high quarter.» (2000; 976)	«[...] en très haut-lieu.» (2018; 44)	«[...] en altas regiones.» (1858; 208)
«[...] at once arise from its passing out of the robber’s possession [...]» (2000; 976)	«[...] out of the robber’s possession» como «s’il sortait des mains du voleur» [...] (2018; 45)	«[...] si saliese de las manos del ladrón [sic] [...]» (1858; 208)
«[...] at Vienna once [...]» (2000; 993)	«Une fois, à Vienne [...]» (2018; 60)	«Hallándome en Viena [...]» (1858; 231)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Se ha visto cómo la modulación mediante una diferente categoría del pensamiento en grandes estructuras es un recurso muy socorrido para Baudelaire y Landa y Nombela. Esta modulación también puede obedecer a razones léxicas en vez de gramaticales como las anteriormente comentadas. Puede emplearse en el texto meta una de las variantes que proceden de una misma base léxica o de idéntico étimo de la lengua fuente o, en otras palabras, un **alótopo** ya que resultan de uso común en la lengua meta. Vemos un caso de alótopo en «derrotando» (1858; 207), en la traducción española, y «dérouter» (2018; 58), en la traducción francesa, es decir, se han empleado un par de alótopos, ya que ambos derivan del mismo verbo latino y son comunes en cuanto a raíz y semas. Para la traducción

de «Why, yes; and not exactly that, either. The fact is, we have all been a good deal puzzled because the affair is so simple, and yet baffles us altogether» (2000; 977), el francés queda como sigue: «le fait es que nous avons été tous là-bas fortement embarrassés par cette affaire; car, toute simple qu'elle est, elle nous dérouté complètement» (2018; 44), y el español respeta esta formación con el uso de alótopo antes comentado: «Lo cierto es que el asunto nos trae á [sic] todos confusos, pues [sic] á pesar de su sencillez, nos está derrotando completamente» (1858; 207). Lo mismo ocurre con las parejas española y francesa que componen el alótopo para la traducción de «destroyed»: «“That is to say, of being destroyed,” said Dupin» (2000; 978) que Baudelaire traduce así: «— Ou, si vous aimez mieux, de l'annihiler, dit Dupin» (2018; 47), y Landa y Nombela como sigue «—O de aniquilarlo, como queráis [sic] contestó Dupin» (1858; 211) (No es necesario aclarar que «annihiler» y «aniquilar» son alótopos).

Pero existen otras técnicas que permiten modular una categoría del pensamiento diferente. Para «“D——,”replied Dupin, “is a desperate man, and a man of nerve”» (2000; 992), se observa **un cambio de lo concreto por lo abstracto** al francés: «D..., répliqua Dupin, est capable de tout, et, de plus, c'est un homme solide» (2018; 59) que en español se traduce palabra por palabra del francés: «—D... replicó Dupin, es capaz de todo, y además [sic] es hombre sólido». Y más adelante, un **cambio de lo particular a lo general**, un cambio léxico que obedece simplemente a las particularidades del lenguaje. De este modo, donde Poe escribe «Had I made the wild attempt you suggest, I might never have left the Ministerial presence alive» (2000; 993), Baudelaire decide traducir la unidad con un cambio léxico de lo general a lo particular. Veamos: «Si j'avais fait l'extravagante tentative dont vous parlez, je ne serais pas sorti vivant de chez lui» (2018; 59). La «estancia ministerial» de Poe es traducida por Baudelaire añadiendo que ese lugar es, además, «la casa del ministro». Esta herramienta de traducción, hacer un cambio léxico

de lo general a lo particular, también se ve reflejado en el extracto de Landa y Nombela: «Tiene criados fieles, y al llevar yo a cabo la extravagante tentativa de que hablais [sic] no me habrían [sic] dejado salir, vivo de la casa» (1858; 230). Esta técnica es recurrente en la traducción de Landa y Nombela, donde, por ejemplo, se emplea el verbo «abrigar» en lugar del «tener» por el que Poe opta y Baudelaire calca. «Abrigar», sin embargo, posee un mayor contenido semántico al albergar un deseo o sentimiento. «Tener», como sabemos, es un verbo con una significación plana y sencilla. Parece que Landa y Nombela hubieran decidido mejorar la traducción que ofrecía Baudelaire con un verbo más eficaz, con mayor carga semántica, más elegante y dinámico.

Además de realizar cambios de lo concreto por lo abstracto y viceversa, la modulación también puede llevarse a cabo mediante un **símbolo**. En el caso de «And what, after all, *is* the matter on hand?» (2000; 976), Baudelaire decide traducir la locución adverbial «on hand» despojándola del símbolo y traduce llanamente «— Et en fin, demandai-je, quelle est la chose en question?» (2018; 44). Landa y Nombela aún acortan más y emplean un verbo simple de mayor eficacia temática: «—En fin, dije yo, ¿de qué se trata?» (1858; 208). Otro ejemplo es «“It is clearly inferred,” replied the Prefect, “from the nature of the document, and from the non-appearance of certain results which would at once arise from its passing *out* of the robber’s possession» (2000; 992). En francés, tenemos «s’il sortait des mains du voleur» (2018; 45). De «en posesión del ladrón» pasamos a «en manos del ladrón». Landa y Nombela también deciden traducir de igual forma: «— Se infiere claramente por la naturaleza del documento, y la no aparición de ciertos resultados que sugerirían inmediatamente, si saliese de las manos del ladron [sic]» (1858; 208). Podemos remitirnos a la tabla inferior para más ejemplos:

Tabla 21: Ejemplos de transposiciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«D___, at Vienna once, did me an evil turn, [...]» (2000; 993)	«Une fois, à Vienne, S. m'a joué un vilain tour [...]» (2018; 60)	«Hallándome en Viena, D... me jugó una mala pasada.» (1858; 231)
«“Suppose you detail,” said I, “the particulars of your search.”» (2000; 979)	«— Voyons, dis-je, racontez-nous les détails précis de votre recherche.» (2018; 47)	«—Veamos, dije, contadnos los detalles de vuestras pesquisas.» (1858; 212)
«Soon afterwards I bade him farewell.» (2000; 992)	«Peu d'instants après, je lui dis adieu.» (2018; 59).	«No tardé en despedirme de él.» (1858; 230)
«If proved, however, to have been without ball, and the fellow was suffered to go his way as a lunatic or a drunkard.» (2000; 992)	«Mais comme elle n'était pas chargée à balle, on prit ce drôle pout un lunatique ou n ivrogne, et on lui permet de continuer son chemin.» (2018; 59)	«[...] pero como estaba cargado sin bala, creyeron que el hombre era un maniático, y le dejaron proseguir su camino.» (1858; 230)
«[...] good-humoredly [...]» (2000; 993)	«[...] d'un ton tout à fait gai.» (2018; 60)	«[...] en tono muy alegre.» (1858; 231)
«[...] that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it.» (2000; 976)	«[...] s'il était employé en vue du bit que celui-ci doit évidemment se proposer.» (2018; 45)	«[...] se le empleara para el objeto que este debe evidentemente proponerse.» (1858; 208)
«[...] for one hour at least [...]» (2000; 974)	«[...] pendant une bonne heure [...]» (2018; 43)	«[...] hacia [sic] más de una hora [...]» (1858; 206)
«I was mentally discussing certain topics [...]» (2000; 974)	«[...] pour mon compte, je discutais en moi-même certains points [...]» (2018; 43)	«[...] pero por lo que á [sic] mi hace, me hallaba discutiendo para mis adentros [...]» (1858; 205)
«[...] we gave him a hearty welcome.» (2000; 975)	«[...] nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue.» (2018; 43)	«[...] saludámosle cordialmente.» (1858; 206)
«[...] had occasioned a great deal of trouble.» (2000; 976)	«[...] qui lui avait causé une masse d'embarras.» (2018; 43)	«[...] que le traia [sic] muy preocupado.» (1858; 206)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En francés se respeta el símbolo de «D___, at Vienna once, did me an evil turn» (2000; 993) en un calco morfológico: «Une fois, à Vienne, S.. m’a joué un vilain tour» (2018; 60), pero en el caso del español, se emplea una equivalencia en forma de perífrasis verbal para dotar de naturalidad al pasaje, «Hallándome en Viena, D... me jugó una mala pasada» (1859; 231). Otro tipo de transposición que usan Landa y Nombela es la transposición de cambio de singular a plural. Sírvasse de ejemplo: «“Suppose you detail,” said I, “the particulars of your search.”» (2000; 979). Baudelaire traduce «search» como «recherche» (2018; 47), «— Voyons, dis-je, racontez-nous les détails précis de votre recherche», pero Landa y Nombela deciden emplear una transposición de diferente categoría gramatical, una elección que apuesta por el cambio del singular al plural: «— Veamos, dije, contadnos los detalles de vuestras pesquisas» (1858; 212), todo atendiendo a la naturalidad textual. Otras transposiciones tienen que ver con la realización de cambios en la estructura de la unidad. Por ejemplo, «No tardé en despedirme de él» (1859, 230) es la traducción de «Soon afterwards I bade him farewell» (2000; 992). Baudelaire lo traduce como «Peu d’instants après, je lui dis adieu» (2018; 59). Otro ejemplo se encuentra en «If proved, however, to have been without ball, and the fellow was suffered to go his way as a lunatic or a drunkard» (2000; 992) que Baudelaire traduce: «Mais comme elle n’était pas chargée à balle, on prit ce drôle pout un lunatique ou n ivrogne, et on lui permet de continuer son chemin» (2018; 59). Vemos que se trata de un cambio de tipo de traducción debido al uso no natural de la lengua pese a ser gramaticalmente correcto. En español, de igual forma, se emplea otro tipo de oración e incluso se suprime el sustantivo «drunkard» y se traduce: «pero como estaba cargado sin bala, creyeron que el hombre era un maniático, y le dejaron proseguir su camino» (1858; 230). Otros cambios de diferente categoría gramatical tienen que ver con la transposición del tipo de grupo. Por ejemplo, «d’un ton tout à fait gai» (2018; 60) es una transposición del adverbio «good-humoredly»

(2000; 993) a un grupo nominal con función adjetival. En español, se emplea un calco de estructura del francés y se traduce «en tono muy alegre» (1858; 231). Vemos otro **cambio de estructura de posesivo + gerundio a pronombre + verbo** en «that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it» (2000; 976) —en francés «s'il était employé en vue du bit que celui-ci doit évidemment se proposer» (2018; 45)—. En español, Landa y Nombela emplean un **calco morfológico**, es decir, una casuística que incluye artículos, adverbios, sustantivos, tiempos verbales, pronombres y preposiciones junto a los procesos de formación de las palabras idénticos a la traducción de Baudelaire. Y de esta forma, Landa y Nombela traducen «se le empleara para el objeto que este debe evidentemente proponerse» (1858; 208).

En otros casos, es el español el que emplea un **cambio en la función sintáctica**. Por ejemplo, para «for one hour at least» (2000; 974), Landa y Nombela optan por un complemento circunstancial de tiempo introducido por un sintagma verbal, en lugar de un sintagma preposicional en aposición: «hacia [sic] más de una hora» (1859; 206). Baudelaire realiza una traducción literal de inglés iniciando la oración con el sintagma preposicional antepuesto: «pendant une bonne heure» (2018; 43). Igualmente, para el adverbio de modo que modifica el verbo en «I was mentally discussing certain topics» (2000; 974), Baudelaire ha modificado el verbo con un sintagma preposicional seguido de un pronombre personal reflexivo con el resultado de «pour mon compte, je discutáis en moi-même certains points» (2018; 43) y Landa y Nombela deciden emplear un complemento circunstancial de modo formado por una locución preposicional en «pero por lo que á [sic] mi hace, me hallaba discutiendo para mis adentros» (1858; 205). Para «we gave him a hearty welcome» (2000; 975) donde un adjetivo modifica el sustantivo «welcome», Baudelaire modifica el verbo con un adverbio, «nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue» (2018; 43) y Landa y Nombela modifican el verbo por un

adverbio en expresión reducida: «saludámosle cordialmente» (1858; 206). Y en ese mismo párrafo, «had occasioned a great deal of trouble» (2000; 976) que Baudelaire traduce literalmente con los mismos contenidos gramaticales, «qui lui avait causé une masse d’embarras» (2018; 43), Landa y Nombela deciden usar un complemento predicativo en vez de un sintagma preposicional: «que le traía [sic] muy preocupado» (1858; 206). En la siguiente tabla, se puede ver de manera resumida otros ejemplos de tipo de transposición para los dos pares de lenguas:

Tabla 22: Otros tipos de transposiciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«And what, after all, ¿is the matter on hand?» (2000; 976)	«—Et en fin, demandai-je, quelle est la chose en question?» (2018; 44).	«—En fin, dije yo, ¿de qué se trata?» (1858; 208)
«[...] from a very high quarter.» (2000; 976)	«[...] en très haut-lieu.» (2018; 44)	«[...] en altas regiones.» (1858; 208)
«[...] from its passing out of the robber's possession [...]» (2000; 992)	«[...] s'il sortait des mains du voleur [...]» (2018; 45).	«[...] de las manos del ladron [sic] [...]» (1858; 208)
«D___, at Vienna once, did me an evil turn [...]» (2000; 993)	«Une fois, à Vienne, S.. m'a joué un vilain tour [...]» (2018; 60)	«Hallándme en Viena, D... me jugó una mala pasada[...]» (1858; 231)
«“Suppose you detail,” said I, “the particulars of your search.”» (2000; 979)	«—Voyons, dis-je, racontez-nous les détails précis de votre recherche.» (2018; 47)	«—Veamos, dije, contadnos los detalles de vuestras pesquisas.» (1858; 212)
«Soon afterwards I bade him farewell.» (2000; 992)	«Peu d'instants après, je lui dis adieu.» (2018; 59)	«No tardé en despedirme de él.» (1858; 230)
«[...] that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it.» (2000; 976)	«[...] s'il était employé en vue du bit que celui-ci doit évidemment se proposer.» (2018; 45)	«[...] se le empleara para el objeto que este debe evidentemente proponerse.» (1858; 208)
«[...] for one hour at least [...]» (2000; 974)	«[...] pendant une bonne heure [...]» (2018; 43)	«[...] hacia [sic] más de una hora [...]» (1858; 205)
«I was mentally discussing certain topics [...]» (2000; 974)	«[...] pour mon compte, je discutáis en moi-même certains points [...]» (2018; 43)	«[...] pero por lo que á [sic] mi hace, me hallaba discutiendo para mis adentros [...]» (1858; 205)
«[...] we gave him a hearty welcome.» (2000; 975)	«[...] nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue.» (2018; 43)	«[...] saludámosle cordialmente.» (1858; 206)
«[...] had occasioned a great deal of trouble.» (2000; 976)	«[...] qui lui avait causé une masse d'embarras.» (2018; 43)	«[...] que le traia [sic] muy preocupado.» (1858; 206)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Los **elementos léxico-culturales** se han traducido en ambos casos con **mecanismos de expansión o amplificación**. Esta **transposición terminológica por influencia extranjera** puede ejemplificarse con la traducción de la palabra facsímil. En el original se lee: «“But what purpose had you,” I asked, “in replacing the letter by a facsimile? Would it not have been better, at the first visit, to have seized it openly, and departed?”» (2000; 992). Un facsímil es la imitación exacta, ya sea impresa o grabada, de una escritura, un dibujo, un documento o similar. Una expresión latina en la que se encuentra tanto el verbo *facere*, que es sinónimo de «hacer», como el adjetivo *similis*, que es equivalente a «igual» (*fac simile*, hazlo igual). De esta misma manera, la traducción francesa utiliza la palabra «contrefaçon», esta se define como la reproducción, imitación o utilización total o parcial de un derecho de propiedad intelectual sin la autorización de su propietario. Puede tratarse de una marca, un modelo, etc. Además, hace referencia a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas. Baudelaire, así, traduce, «— Mais quel était votre but, demandai-je à mon ami, en remplaçant la lettre par une contrefaçon?». Sin embargo, en español, todo este contenido semántico desaparece, y se emplea el sustantivo general «carta», eso sí, se emplea una oración descriptiva que define la función de un facsímil: «reemplazar la carta con otra carta» y tenemos: «—¿Cuál fue vuestro objeto, pregunté á mi amigo, al reemplazar la carta con otra? ¿No habría sido mas [sic] sencillo apoderarse de ella cuando la primera visita, y marcharse en seguida?». Como se puede ver, además, se recurre a una expansión que no aparece en el original: «en seguida». Otra expansión la encontramos en la traducción de la oralidad de elementos que avivan el diálogo. Por ejemplo, Edgar Allan Poe emplea: «“True,” said G.; “and upon this conviction I proceeded» (2000, 978), pero Baudelaire en lugar de «Vrai» apuesta por una expansión de sustantivo a oración copulativa: «— C’est vrai, dit G... , et c’est d’après cette conviction que j’ai marché» (2018, 46). En la versión de Landa y Nombela, además, se

emplea una afirmación por doble negación: «—Nada mas [sic] cierto, contestó G..... y he obrado segun [sic] esta convicción [sic]» (1858; 210). Vemos otros ejemplos de ampliación en «“Or not,” said Dupin.», Baudelaire y Landa y Nombela recurren a una ampliación del verbo: «— Ou ne commencez pas, dit Dupin.» (2018; 44) y «—O no empeceis [sic], dijo Dupin» (1858;207). Por otra parte, encontramos otro ejemplo en las traducciones del extracto «I looked upon it, therefore, as something of a coincidence, when the door of our apartment was thrown open and admitted our old acquaintance, Monsieur G——, the Prefect of the Parisian police» (2000; 978). En francés, tras «Je rêvais donc à l’espèce d’analogie» (2018; 43) se ha añadido «qui reliait ces deux affaires». Es una explicitación que obedece a razones semánticas tema-remata.

Otro mecanismo presente para traducir la transposición terminológica por influencia extranjera es la **domesticación**. Se puede encontrar un ejemplo bien marcado de domesticación al comienzo de la historia. El original presenta un **galicismo** («au troisième») para expresar exotismo que no se refleja en la traducción de Baudelaire, donde se opta por la neutralización o estandarización que ya de por sí conserva ese sabor francés: «At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18—, I was enjoying the twofold luxury of meditation and a meerschaum, in company with my friend C. Auguste Dupin, in his little back library, or book-closet, *au troisième*, No. 33, *Rue Dunôt, Faubourg St. Germain*» (2000; 974). Baudelaire, lo escribe tal cual se presenta en el texto fuente domesticando la mayúscula y minúscula iniciales según las reglas de la lengua gala: «rue Dunot, n° 33, au troisième, faubourg Saint-Germain» (2018; 43). Landa y Nombela, como Baudelaire, optan por la estandarización, y traducen sin abordar la perspectiva exótica apostando por una equivalencia cultural, que despoja al espacio de su situacionalidad francesa: «en su reducida habitacion [sic] de la calle de Dunot, número 33, piso tercero, barrio de San German» (1858; 205). Además, domestican «faubourg»

puesto que puede resultar una palabra extraña para la cultura de llegada y la sustituyen por otro elemento autóctono. También existe otro ejemplo en «— ¡Como [sic]! ¿Le dejasteis [sic] una carta escrita?» (1858; 231), donde vemos cómo se anticipa el tema que no se muestra en el original hasta más tarde: «“How? did you put any thing particular in it?”» (2000; 993). Es, por tanto, una compensación al revés ya que se explicita lo que no aparece en el original y se mostrará más tarde. El francés, sin embargo, también evita mencionar la palabra «carta» para asemejar esta traducción al estilo particular de Poe: «— Comment! est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier?» (2018; 60). Ambas traducciones, además, no están exentas de **calcos**, una casuística que no solo incluye sustantivos, sino también adverbios, tiempos verbales, pronombres y preposiciones junto a procesos de formación de las palabras, sobre todo en la traducción de Landa y Nombela con respecto a la de Baudelaire. Veamos este ejemplo donde para el original «that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it» (2000; 976), Baudelaire usa «s’il était employé en vie du but que celui-ci doit évidemment se proposer» (2018; 45) y que Landa y Nombela «reproducen»: «se le empleará para el objeto que este debe evidentemente proponerse» (1858; 208).

Está claro que los españoles se apoyan en Baudelaire y su producto es el resultado de una **traducción oblicua**. Fíjese que «cada día más» es la traducción que ha proporcionado de «every day». Puede admitirse que este par de expresiones no son semánticamente equivalentes, pero «cada día más» (1858; 216) sí que se acerca al «de jour en jour» (2018; 46) de la traducción francesa. Vemos cómo para «The personage robbed is more thoroughly convinced, every day, of the necessity of reclaiming her letter. But this, of course, cannot be done openly» (2000; 977), Baudelaire traduce «La personne volée est de jour en jour plus convaincue de la nécessité de retirer sa lettre. Mais, naturellement, cela ne peut pas se faire ouvertement» (2018, 46) y como si de la imagen

proyectada en un espejo se tratara, obtenemos «La persona robada se convence, cada día más, de la necesidad de recobrar su carta; pero ya comprendéis que no se puede hacer de una manera desembozada» (1858; 209). Naturalmente, «ouvertement» es un calco del inglés que Baudelaire toma a capricho y que Landa y Nombela rechazan dando beneficio a una traducción más libre: «hacerse de una manera desembozada». Hay decisiones en el uso de los calcos que están motivadas por la necesidad de desnaturalizar las reglas del idioma de llegada. Son concesiones para expresar el idiolecto del personaje o del mismo autor del texto. Puede observarse cómo Baudelaire utiliza esta estrategia en la que reformula la locución verbal «braquer l'attention» para poder trasladar con fidelidad el estilo original. Baudelaire transforma una locución formada por un verbo y un sintagma nominal en un verbo seguido de un adverbio y un grupo nominal modificado por el derivado del verbo «braquer»: «je gardais invariablement mon attention braquée sur la lettre» (2018; 58). Es curioso cómo en español, la traducción de Landa y Nombela resulta ser «mi atención no se apartaba de la carta» (1858; 229); un sentido negativo en la lengua meta de un sentido positivo en la lengua de origen. Otros ejemplos de calcos podemos encontrarlos en «frantic behaviour» (2000, 992), en castellano «comportamiento frenético», que Baudelaire ha traducido con un cambio de punto de vista como «caprice insensé» (2018; 59), un criterio que Landa y Nombela han seguido con «insensato capricho» (1858; 230). Otro ejemplo de calco se halla en «Soon afterwards I bade him farewell» (2000; 992) traducido en francés: «Peu d'instants après, je lui dis adieu.»; en inglés, «Soon afterwards I bade him farewell» (2000, 992). Sin embargo, en español, Landa y Nombela realizan una **transposición de diferentes categorías gramaticales**. Una transposición de traducción debido al uso natural pese a ser gramaticalmente correcto. Y traduce: «No tardé en despedirme de él» (1859; 230).

En su mayoría, los símbolos del texto fuente se respetan casi siempre en francés y en menor medida en español, para ello, también se utilizan calcos. Por ejemplo: para la traducción de «did me an evil turn» (2000; 993), Baudelaire ha respetado este símbolo mediante un calco morfológico; pero en el caso del español, se emplea una equivalencia en forma de perífrasis verbal: «me jugó una mala pasada» (1858; 231). En otras ocasiones es la traducción castellana la que presenta calcos de la traducción francesa. Lo natural en español sería respetar la fórmula con artículo indefinido en la frase «sería una lástima»; sin embargo, Landa y Nombela deciden emplear un calco morfológico que no conserva el determinante —«creí que sería lástima» (1858; 231)— como traducción de «I thought it a pity» (2000; 993). En francés, sin embargo, la traducción es «je pensai que ce serait vraiment dommage» que sí respeta la fórmula gramatical». Lo natural en español sería seguir la fórmula con el artículo indefinido «un»: *sería una lástima*. Sin embargo, Landa y Nombela deciden optar por un calco morfológico que no conserva ni el determinante ni el sustantivo. Veamos, Baudelaire escribe: «je pensai que ce serait vraiment dommage de ne pas lui laisser un indice quelconque» (2018; 60). En francés, la expresión «c'est dommage» no rige artículo entre el sustantivo y el verbo, pero en castellano «ser una pena» sí que lo necesita, ya que «ser pena» no es correcto. En este orden de cosas, la traducción de Landa y Nombela cuenta con una nota al final del texto del traductor o traductores para traducir la cita de Crevillon que transfiere parcialmente al español en una nota extratextual, es decir, a pie de página —«Tan funesto designio, /Si no es digno de Atreo, es digno de Thiestes» (1858; 231) —:

Il connaît fort bien mon écriture, et j'ai copié tout au beau milieu de la page blanche ces mots:

Un dessein si funeste,

S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste.

Vous trouverez cela dans l'Atrée de Crébillon (2018; 60).

Baudelaire, sin embargo, lo copia del original inglés y no añade traducción explicativa alguna a pie de página. Confía en la curiosidad e inteligencia del lector para elucidar esta referencia cultural. El uso de calcos como herramienta traductológica es muy recurrente. Algunos ejemplos pueden verse en la siguiente tabla. Hela aquí:

Tabla 23: Calcos en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«[...] au troisième, No. 33, Rue Dunôt, Faubourg St. Germain.» (2000; 974).	«[...] rue Dunot, n° 33, au troisième, faubourg Saint-Germain.» (2018; 43).	«[...] en su reducida habitación [sic] de la calle de Dunot, número 33, piso tercero, barrio de San German [sic].» (1858; 205).
«“How? did you put anything particular in it?”» (2000; 993)	«—Comment! ¿est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier?» (2018; 60)	«[...] ¡como! [sic] ¿le dejasteis [sic] una carta escrita?» (1858; 231)
«[...] that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it.» (2000; 976)	«[...] s’il était employé en vie du but que celui-ci doit évidemment se proposer.» (2018; 45)	«[...] se le empleará para el objeto que este debe evidentemente proponerse.» (1858; 208)
«The personage robbed is more thoroughly convinced, every day, of the necessity of reclaiming her letter. But this, of course, cannot be done openly.» (2000; 977)	«La personne volée est de jour en jour plus convaincue de la nécessité de retirer sa lettre. Mais, naturellement, cela ne peut pas se faire ouvertement.» (2018; 46)	«La persona robada se convence, cada día más, de la necesidad de recobrar su carta; pero ya comprendéis que no se puede hacer de una manera desembozada.» (1858; 209)
«I kept my attention really riveted upon the letter.» (2000; 991)	«[...] je gardais invariablement mon attention braquée sur la letter.» (2018; 58)	«[...] mi atención no se apartaba de la carta.» (1858; 229)
«frantic behaviour » (2000; 992)	«caprice insensé» (2018; 59)	«insensato capricho» (1858; 230)
«Soon afterwards I bade him farewell.» (2000; 992)	«Peu d’instant après, je lui dis adieu.» (2018; 59)	«No tardé en despedirme de él.» (1858; 230)
«[...] did me an evil turn.» (2000; 993)	« D... m’a joué un vilain tou.r» (2018; 60)	«[...] me jugó una mala pasada.» (1858; 231)
«I thought it a pity [...]» (2000; 993)	«[...] je pensai que ce serait vraiment dommage [...]» (2018; 60)	«[...] creí que sería lástima [...]» (1858; 231)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Siguiendo el orden de análisis, es el turno de tratar cómo la **transposición de la oralidad verosímil y el diálogo fingido** se han abordado con recursos de corte pragmático-textual. Observemos el extracto «“Ha! ha! Ha! — ha! ha! ha! — ho! ho! ho!” roared our visiter, profoundly amused, “oh, Dupin, you will be the death of me yet!”» (2000; 967), en francés observamos cómo Baudelaire lo ha resuelto con el fraseologismo interjetivo «voyez-vous» de la siguiente manera: «— Ha ! ha ! — ha ! ha ! — oh ! oh ! criait notre hôte, qui se divertissait profondément. oh! Dupin, vous me ferez mourir de joie, voyez-vous» (2018; 44). En la versión castellana, Landa y Nombela no traducen esta oralidad, lo que crea un discurso desnaturalizado, no tan característico del **diálogo fingido**. Simplemente omiten las interjecciones y traducen literal del francés: «—¡Ja, ja! ¡Oh, oh! —reía el prefecto, divertido hasta más no poder—. Dupin, usted acabará por hacerme morir de risa» (1858; 207); el calco sintáctico es más que evidente. En otras ocasiones, la **traducción de la oralidad** se lleva a cabo con distintos recursos. En el conjunto «“How? did you put any thing [sic] particular in it?”» (2000; 993) la equivalencia formal de Landa y Nombela respecto a la traducción de Baudelaire es un ejemplo esclarecedor del estilo traductor de este último. Y es que, aun cuando Baudelaire utiliza un rema general —«quelque chose de particulier» (2018; 60)—: «— Comment! est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier?»; y Landa y Nombela, uno específico — «una carta escrita» (1858; 231): «—¡Como! [sic] ¿le dejasteis [sic] una carta escrita?», la estructura oracional precedida por un fraseologismo interjetivo que a su vez constituye un calco morfológico es exacto. Además, se incluyen en la traducción francesa, pequeños segmentos que no aparecen en el original. Por ejemplo, en el extracto «Why —it did not seem altogether right to leave the interior black— that would have been insulting» (2000; 933), Baudelaire añade la expresión «— Eh mais!» (2018; 60) al comienzo de su traducción: «—Eh mais! Il ne m’apas semblé tout à fait convenable de

laisser l'interieur en blanc, —cela aurait eu d'une insulte». Landa y Nombela no añaden ningún elemento para expresar esta **transposición de la oralidad**, sino que elimina el «Why» del original y traducen como sigue: «— Dejar en blanco el interior no me pareció conveniente, y además, hubiera parecido un insulto» (1858; 231). Por otra parte, no se observan digresiones temáticas, anacolutos o interjecciones que merezca destacar. Para las carcajadas que aparecen en el original, «Ha! ha! Ha! — ha! ha! ha! — ho! ho! ho!», Baudelaire emplea las mismas expresiones pero en menor número: «— Ha ! ha ! — ha ! ha !». De igual manera, las onomatopeyas, los deícticos y las elipsis no son rasgos marcados en ninguna de las dos traducciones. Landa y Nombela suele omitir las interjecciones. Aunque estos siguen la traducción de Baudelaire, consiguen un lenguaje más cercano en aras de la verosimilitud mediante rasgos gráficos del sistema castellano, o incluso mediante la omisión de estos aspectos formales. De esta forma, cuando el original presenta alguna expresión coloquial como es «“Oh no; nothing of that nature» (2000; 975) —Baudelaire respeta los signos de exclamación y las marcas coloquiales traduciendo «— Oh ! non. Rien de pareil». Landa y Nombela, por su parte, simplemente escriben «—Nada de esto» (1858; 206). Véase la siguiente tabla que permite una comparación más ágil para cada una de las traducciones:

Tabla 24: Transposición de la oralidad verosímil en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela

Edgar Allan Poe	Charles Baudelaire	Nicasio Landa y Julio Nombela
«“Ha! ha! Ha! — ha! ha! ha! — ho! ho! ho!” roared our visiter, profoundly amused, “oh, Dupin, you will be the death of me yet!”» (2000; 967)	«— Ha ! ha ! — ha ! ha ! — oh ! oh ! criait notre hôte, qui se divertissait profondément. oh! Dupin, vous me ferez mourir de joie, voyez-vous.» (2018; 44)	«—¡Ja, ja! ¡Oh, oh! —gritaba nuestro huésped, que se divertía [sic] a más y mejor—. Dupin, me hareis [sic] morir de risa.» (1858; 207)
«“How? did you put any thing [sic] particular in it?”» (2000; 993)	«— Comment! est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier?» (2018; 60)	«[...] una carta escrita»: «— ¡Cómo! ¿le dejasteis una carta escrita?» (1858; 231)
«Why —it did not seem altogether right to leave the interior black— that would have been insulting.» (2000; 933)	«—Eh mais! Il ne m’apas semblé tout à fait convenable de laisser l’intérieur en blanc, —cela aurait eu d’une insulte.» (2018; 60)	«— Dejar en blanco el interior no me pareció conveniente, y además, hubiera parecido un insulto.» (1858; 231)
«“Oh no; nothing of that nature.» (2000; 975)	«— Oh! non. Rien de pareil.» (2018; 46)	«—Nada de esto.» (1858; 206)

Fuente: Tabla de elaboración propia

No existen rasgos distintivos para la prevalencia de la coordinación y la yuxtaposición ni repeticiones del énfasis estructural. El **énfasis** generalmente se traduce con **inversiones sintácticas**. Por ejemplo, frente a la inversión de sintagma adjetival más sintagma nominal que aparece en el siguiente extracto original, Baudelaire no traduce el **énfasis emotivo** con el cambio de orden esperable para darle más prominencia al segmento: «the Prefect had read us so minute a description» (2000; 980). El traductor francés traduce siguiendo el orden natural de la oración: «le préfet nous avait lu une description si minutieuse» (2018; 58). Landa y Nombela atienden al énfasis con la

anteposición del participio con carácter predicativo equivalente a la función de los adjetivos en estructuras atributivas, pero eliminando el verbo copulativo o semicopulativo, y traducen: «de la descrita tan minuciosamente por el prefecto» (1858; 228).

Baudelaire hace pequeños cambios, como no respetar la minúscula inicial de «Prefect» y lleva a cabo una transposición de diferente categoría gramatical. Específicamente de adverbio a sintagma preposicional precedido de un grupo nominal para traducir «laughing heartily» (2000; 975) que es vertido al francés como «en riant de bon coeur» (2018; 44). Además, Baudelaire omite las comillas de discurso directo que Poe usa. Landa y Nombela por su parte, también realizan una transposición de diferente categoría, esta vez, de pensamiento y función. De oración exclamativa y enfática a enunciativa y coercitiva: «No digas disparates» (1858; 207) que traduce del original: «—What nonsense do you talk!» (2000, 975). Aquí, Baudelaire es si cabe aún más fiel respetando completamente la oración, al traducirlo como «—Quel non-sens nous dites-vous lá!» (2018; 44).

Poe marca el **acento enfático** con el uso de la cursiva que en las traducciones de Baudelaire y Landa y Nombela desaparecen totalmente. En sus traducciones el acento enfático se señala en otra parte de la oración que poco tiene que ver con el núcleo enfático de Poe. Parece que Poe señala en énfasis donde desea que sea marcado en un uso del texto con cariz teatral, diseñado para ser recitado en voz alta. Baudelaire y Landa y Nombela, quizás porque no consideraron esta teatralización, marcan el énfasis con comas, signos de exclamación y pausas en los pasajes con prominencia temática, sin pensar en sus usos de dicción.

No existen rasgos morfológicos cualitativos ni cuantitativos basados en la reducción de la morfología nominal, las construcciones pleonásticas o el uso de sufijos

diminutivos y aumentativos. Tampoco grandes ejemplos de **signos gráficos** que marquen **aspectos suprasegmentales** en cuanto a la transposición del dialecto o la traducción pseudodialectal se refiera. En el extracto «“Well, then; I have received personal information, from a very high quarter, that a certain document of the last importance, has been purloined from the royal apartments. The individual who purloined it is known; this beyond a doubt; he was seen to take it. It is known, also, that it still remains in his possession”» (2000; 976) podemos encontrar cómo Landa y Nombela han empleado el acuerdo de «Well, then» mediante el adverbio «corriente» (1858; 207), que pertenece a la locución adverbial «corriente y moliente». El Diccionario de autoridades de 1729 designa esta locución cómo «Locución familiar, que en el sentido recto se aplica al molino que está usual, y dispuesto como [sic] necesita para moler el trigo: y metaphoricamente [sic] se dice de qualquiera [sic] cosa que está llana y sin embarazo»⁷⁰. Forma parte, pues, del idiolecto del traductor y las modas en el uso de ciertas palabras para expresar acuerdo, del mismo modo, que usamos en la actualidad «de acuerdo», «conforme» o «vale». Baudelaire emplea una oración simple: «C’est bien» (2018; 44) como apertura de este párrafo que Poe indica mediante un adverbio y una preposición: «Well, then». En el mismo extracto en español, que copio a continuación: «—Corriente: empiezo. He sido personalmente informado, y en altas regiones, de que un documento de la mayor importancia ha sido sustraído [sic] en los aposentos reales. La persona que lo robó es conocida; viéronla en el acto de apoderarse del documento, y se sabe también [sic] que los tiene en su poder» (1858; 207). Así mismo, el determinante pospuesto «viéronla» evidencia aún más el uso de un dialecto temporal que actualmente chirría puesto que no corresponde a una estandarización, lo que aleja la traducción de toda temporización. No obstante, la traducción francesa es totalmente estándar: «— C’est bien; je commence. J’ai

⁷⁰ Véase <https://apps2.rae.es/DA.html>

été informé personnellement, et en très- haut lieu, qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. on sait quel est l'individu qui l'a volé; cela est hors de doute; on l'a vu s'en emparer. on sait aussi que ce document est toujours en sa possession» (2018; 44).

Microlingüísticamente, el uso de comillas ni se respeta en cuanto a su tipografía ni en su uso. En general, Baudelaire emplea redonda donde Poe indica cursiva. Vemos como en: «“Oh no; nothing of that nature. The fact is, the business is *very* simple indeed, and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves; but then I thought Dupin would like to hear the details of it, because it is so excessively *odd*”» (2000; 975), Baudelaire elimina las comillas, y muy a menudo, las interjecciones, y expresa el énfasis que Poe marca con cursive mediante la adición de «vraiment» (2018; 45) como modificador adverbial de «trés» (2018; 44) con naturaleza enfática. Landa y Nombela, por su parte, parecen seguir las elecciones de Baudelaire y aún lo simplifican más eliminando las marcas que Baudelaire añade para compensar su eliminación: «—Nada de esto. El caso es muy sencillo, y no dudo que daremos en la dificultad; pero he pensado que Dupin no se incomodaria [sic] por saber los detalles del negocio, sobre todo siendo extraño [sic] por demas [sic]» (1858; 206).

En otro orden de las cosas, en cuanto a las calles y nombres propios se refiere, Landa y Nombela **domesticar los toponímicos y los nombres de pila**. Traducen «calle de Morgate» (1858; 206) la «the Rue Morgue» (2018; 43) y Maria [sic] Roget [sic], sin acentuación ni en el nombre ni el apellido, a Marie Rogêt (2018; 43). Baudelaire, no capitalizan «rue» ni respetan el acento circunflejo original en Rogêt.

En cuanto a la **acentuación**, la preposición relativa y condicional «según» no aparece acentuada y según el Diccionario de Autoridades, tomo VI de 1739, esta es la forma correcta de escribirse. Además, se acentúan los presentes de subjuntivo en la sílaba

llana aun cuando acaban en vocal —«ignorára»— pero no lo hacen las vocales fuertes de diptongos agudos en palabras agudas, como son los casos de «conviccion» o «habria». Podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos en el siguiente extracto: «—Nada mas [sic] cierto, contestó G..... y he obrado segun [sic] esta convicción [sic]. Mi primer cuidado se ha dirigido á [sic] registrar la casa del ministro, y la única dificultad para conseguirlo era que él ignorára [sic] el registro. Por lo que podia [sic] suceder, me hallaba ya en guardia contra el peligro que habria [sic] en darle motivos para sospechar nuestro designio» (1858; 210).

Aunque se recomendaba la tilde en la conjunción «o» cuando se escribía entre cifras para evitar la posible confusión con el número 0, la actual ortografía de la lengua española especifica que dicha conjunción se escribirá siempre sin tilde con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. Pero, en la traducción de Landa y Nombela vemos cómo esta conjunción aparece acentuada a pesar de no hallarse entre números. Un ejemplo lo encontramos en el extracto «After some business transactions, hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close juxtaposition to the other» (2000; 977) donde los españoles traducen de la siguiente forma, acentuando la conjunción: «Despues [sic] de haber hablado de varios asuntos despachados, sacó del bolsillo una carta semejante poco mas [sic] ó menos á [sic] la otra, la abrió, fingió leerla y la dejó al lado de la primera» (1858; 209). Por otra parte, vemos cómo, además, acentúa la preposición «a». El Diccionario de Autoridades (1726-1739) explica que se usa «ha» para haber, «à» para la preposición que evolucionó a «á» cuando se eliminó el sonido grave hasta ser en nuestros días «a». Se tilda «porque es la que la naturaleza enseña al hombre desde el punto del nacer para denotra el llanto, que es la priméra señal que dá de haver nacido; y aunque tambien la pronuncia la hembra, no es con la claridad que el varón, y su

sonido (como lo acredita la experiencia) tira mas à la E, que à la A, en que paréce dán à entender, que entran en el mundo como lamentandose de sus priméros Padres Adán y Heva»⁷¹.

Al final, cuando Baudelaire afirmaba en *La libertad de pensar* que había «creado un francés duro y aveces [sic] barroco», estaba revelando su decisión de emplear una **oralidad forzada**, caracterizada por un lenguaje artificioso, con estructuras sintácticas poco naturales y un léxico que en ocasiones resulta arcaizante o simplemente inusual. Esta elección tenía como objetivo evocar el estilo distintivo de Poe en sus relatos, imitando el sabor literario del autor estadounidense. Sin embargo, esta estrategia contrasta notablemente con la aproximación de traductores como Landa y Nombela, quienes optaron por un lenguaje más cercano y accesible, buscando la verosimilitud a través de una oralidad auténtica. Estos traductores lograron esto mediante la incorporación de rasgos pragmáticos, fónicos, léxicos, sintácticos, morfológicos e incluso gráficos que construían una oralidad verosímil, partiendo siempre del texto original, pero adaptándolo con sensibilidad al español.

Este análisis de las diferentes estrategias de traducción no solo destaca las decisiones estilísticas y lingüísticas tomadas por cada traductor, sino que también pone de relieve los constructos culturales e intertextuales que influyen en dichas elecciones. A través de los mecanismos esenciales del lenguaje, fundamentados en la teoría que define las bases del español como lengua, es posible observar cómo la dinámica del idioma se manifiesta en el uso y la comparación de las distintas variantes textuales. Estas variantes no solo dan forma a la estructura lingüística, sino que también muestran cómo, más allá de la morfología y otros elementos característicos, se comunican los aspectos sociales,

⁷¹ Véase <https://apps2.rae.es/DA.html>

culturales y pragmáticos que el traductor debe transmitir en cada situación particular de traducción. De esta forma, mientras Baudelaire buscaba recrear un estilo poeniano a través de una versión más rígida y barroca del francés, Landa y Nombela se centraron en una traducción que priorizara la naturalidad y la verosimilitud en español. Estas diferencias en enfoque reflejan no solo las diversas interpretaciones del texto original, sino también la manera en que cada traductor negocia con los elementos culturales e intertextuales que son inherentes al proceso de traducción.

6.2. «The Purloined Letter» en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

El madrileño Ramón Gómez de la Serna no sólo fue uno de los más prolíficos traductores en lengua castellana, sino que también trabajó para el mercado francés. Proveniente de una familia burguesa con notables inclinaciones literarias, Gómez de la Serna fue enviado a Francia, Italia, Portugal e Inglaterra por su padre, quien en aquel período era miembro de la Real Academia de la Historia, además de diputado. Simultáneamente, mientras trabajaba en el Colegio de Abogados de Madrid, asumió la responsabilidad de ocupar la posición de redactor en las producciones dramáticas transmitidas por Unión Radio y desempeñó un rol activo como colaborador en la revista académica *Revista de Occidente*. En 1943, rechazó una plaza de profesor en la Universidad de Riopiedras, en Puerto Rico, negándose a abandonar España como, muy a su pesar, había hecho su hermano, Ramón. Su ingente labor como traductor comenzó con los encargos para la revista *Prometeo*, fundada por su padre y dirigida por su hermano hasta 1912, donde se publicaban

traducciones de autores inéditos en España de la talla de Aloysius Bertrand (1807-1841), Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), Rémy de Gourmont (1858-1915), Oscar Wilde (1854-1900), George Bernard Shaw (1856-1950), Maurice Maeterlinck (1862-1949) o Filippo Tomasso Marinetti (1876-1944). Su vinculación con la *Biblioteca Nueva* (1916-1990?) de José Ruiz Castillo (1875-1945) se inició en 1910, cuando Ramón Bastera le propuso a su director publicar la traducción de Gómez de la Serna del *Retrato de Dorian Gray* de Oscar Wilde⁷². Entre 1929 y 1932 dirigió, con José Lorenzo y César Arconada, Ediciones Ulises y fue responsable de buena parte de su catálogo, en el que figuran escritores de vanguardia como Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954), traduciendo *Mitsou* o *La iniciación amorosa, novela pasional*; Pierre Mac Orlan (*A bordo de «La Estrella Matutina»*), J. Cocteau (*Infancia terrible, Opio*), Paul Morand (*Nueva York*), B. Cendrars (*Las confesiones de Dan Yack*), Jules Renard (*La linterna sorda*), Drieu La Rochelle (*Una mujer en su ventana*) o Curzio Malaparte (*Técnica del golpe de Estado*).

Como hicieran R. Cansinos Assens y otros represaliados republicanos, a partir de los años 40 trabajó para la editorial Aguilar (Madrid), cuyo propietario fue de las pocas personas que le ayudaron al final de la guerra, y para la que tradujo y editó las obras completas de Molière (1945), Oscar Wilde (1945), Edgar Allan Poe (1962) o las dos primeras novelas de *En busca del tiempo perdido* de M. Proust (1981). Casi todas estas versiones han sido objeto de reediciones, en forma colectiva o títulos sueltos, que llegan hasta la época actual. Alternó las traducciones de clásicos y sus colaboraciones en *La Codorniz e Ínsula* con la traducción de títulos comerciales que le proporcionaron mayores ingresos, como *Lo que el viento se llevó* de Margaret Mitchell (B., Aymà, 1951) o

⁷² Antes de la apertura de *Biblioteca Nueva*, José Ruiz Castillo fundó su primer sello editorial, *Renacimiento*, en 1910, que se vio forzada al cierre tras el estallido de la I Guerra Mundial. Además de editor, José Ruiz Castillo impulsó la primera Feria del Libro de Madrid, celebrada entre el 23 y el 26 de abril de 1933 y a cuya inauguración llegó a acudir el presidente de la República, quien entonces era Niceto Alcalá-Zamora.

numerosas novelas de G. Simenon (B., Luis de Caralt), a partir de los años sesenta. En 1961 recibió el premio Nacional de Traducción Fray Luis de León por su versión de *Memorias de guerra* de Charles de Gaulle (Caralt). Al final de su carrera profesional, trabajó como traductor y supervisor de traducciones para varios organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO y la FAO.

Como se ha mencionado, Gómez de la Serna tradujo en 1962 las *Narraciones completas* de Edgar Allan Poe para la editorial Aguilar⁷³. El análisis que nos ocupa se realiza con la cuarta edición de 1968 cuya contraportada indica, al igual que las anteriores, que la traducción de las quince últimas narraciones eran encargos para Fernando Gutiérrez y Diego Navarro. Como estos traductores no se encuentran entre los seleccionados por las razones que ya se han indicado en el capítulo 2. Estado de la cuestión, dejaremos sus biografías y análisis traductológicos para otro momento en el que abordemos otros cuentos del estadounidense.

Los trabajos de Julio Cortázar y su homónimo Gómez de la Serna poseen una naturaleza propia. Unos rasgos distintivos que hacen que se reconozca quién es el autor de cada traducción según los estilemas utilizados. Rindiendo cuenta al método de **análisis top-down**, en el que se analizan las unidades de mayor significación hasta terminar con los semas o marcas más pequeñas, se puede afirmar que ambas traducciones poseen una equivalencia dinámica, pero con rasgos distintivos. Gómez de la Serna y Cortázar no ahorran en exactitudes semánticas, aunque juegan con el lenguaje a costa de la literalidad; en ocasiones, también del orden original de las palabras, la voz gramatical u otros aspectos de modo y registro, que usan, repiten y hacen de su estilo algo propio.

⁷³ Pese al título de *Narraciones completas*, la obra contenía cuarenta y nueve de los aproximadamente setenta relatos escritos por Edgar Allan Poe. También incluía la *Narración de Arthur Gordon Pym*.

Cuando al verter el significado al castellano, y el resultado es una traducción de diferente categoría semántico-textual, **la reducción, la compensación la explicitación y la omisión** son las técnicas más utilizadas. Gómez de la Serna y Cortázar no tienden a la reducción ni a la explicitación, pero, sobre todo el segundo, trabaja las técnicas de compensación para agilizar la lectura, dar al texto un carácter exótico y atribuir este exotismo también a la personalidad de los personajes. Si analizamos brevemente la oración «I should most probably lose the position I now hold, were it known that I confided it to any one» (2000; 976), es fácil observar cómo Cortázar ha realizado un cambio en el orden de las dos proposiciones, la cláusula condicional y cláusula principal: «si se supiera que lo he confiado a otras personas podría costarme mi actual posición» (1970; 516). El español jugaba, sin embargo, con el orden del texto fuente y añadía agilidad con el inciso «muy probablemente». Su traducción es también exquisita: «Perdería yo, muy probablemente, el puesto que ocupo en la actualidad si se supiese que lo había confiado a alguien» (1962; 545). Para la traducción de «The Minister I believe has written learnedly on the Differential Calculus» (2000; 986), Cortázar comienza la traducción con un verbo en primera persona del presente simple, «Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial» (1970; 527). Una vez más, Gómez de la Serna se adscribe a una corriente de traducción de mayor lealtad equivalente, y respeta el orden de los semas si es que las constricciones del castellano se lo permiten: «El ministro, según creo, ha escrito un libro muy notable sobre el cálculo diferencial e integral» (1962; 558). Se puede ver cómo mediante el inciso «según creo» se respeta la marca oracional «I believe» que en el original separa en dos la oración ««The Minister [...] has written learnedly on the Differential Calculus». Otros tratamientos de las diferentes categorías gramaticales y cómo se han traducido mediante la técnica de la compensación o la inversión pueden verse en la siguiente tabla:

Tabla 25: Tratamiento de las diferentes categorías semántico-textuales en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

Edgar Allan Poe	Julio Gómez de la Serna	Julio Cortázar
«At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18— [...]» (2000; 974)	«En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche, en el otoño de 18... [...]» (1962; 543)	«Una noche, después de una tarde ventosa [...]» (1970; 514)
«[...] there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man.» (2000; 978-979)	«[...] aquel hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable.» (1962; 543)	«[...] en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido.» (1970; 515)
«[...] “the paper is clearly then upon the premises. As for its being upon the person of the minister, we may consider that as out of the question.”» (2000; 985)	«En cuanto a que lo lleve encima el ministro, podemos considerar esta hipótesis de todo punto como ajena a la cuestión.» (1962; 549)	«Supongo que podemos descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo.» (1970; 519)
«“And the identification,” I said, “of the reasoner's intellect with that of his opponent, depends, if I understand you aright, upon the accuracy with which the opponent's intellect is admeasured”.» (2000; 985)	«Y la identificación - deduje. Del intelecto Del razonador con el de su adversario R6 si le comprendo a usted de la exactitud con que el intelecto de su contrincante sea estimado.» (1962; 557)	«—Si comprendo bien —dije— la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último.» (1970; 525)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En el primer ejemplo, se observa cómo Gómez de la Serna mantiene la literalidad de «At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18—» (2000; 974) con unidades que presenta en el mismo orden en el que aparecen en el original —«En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche, en el otoño de 18...» (1962; 543), Sin embargo, Cortázar juega con los grupos oracionales y realiza una o varias inversiones

de complementos circunstanciales de tiempo y modo: «Una noche, después de una tarde ventosa» (1970; 514). Esta misma secuencia de invertir pequeños grupos se repite en Cortázar como puede observarse en la tabla superior. Veamos otro ejemplo; si observamos la oración «there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man» (2000; 978-979), podemos advertir que la referencia hacia «lo divertido» se sitúa delante de «lo despreciable». No obstante, Cortázar invierte el orden de los términos y nos los presenta de la siguiente manera: «en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido» (1970; 515), intercambiando el orden en el que aparecen los dos adjetivos. Una vez más, Gómez de la Serna respeta el orden original de los elementos: «aquel hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable» (1962; 543). La tabla superior muestra por tanto dos estilos de traducción muy diferenciados cuando se traducen categorías semántico-textuales o unidades de significación mayores. Así mismo, aclara estilos de traducción muy distintos: uno más literal y formal, el de Gómez de la Serna; y otro más oblicuo y dinámico, el de Cortázar.

Si además ahondamos en cómo estos traductores han abordado la traducción de las **diferentes categorías de pensamiento** con **modulaciones**, que como ya hemos explicado en varias ocasiones a lo largo de esta tesis, se trata de expresar una idea con un diferente punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento, se descubren una vez más, diferencias bastante acentuadas. Una de las tantas técnicas que utilizan en este sentido es el de la **transferencia metonímica**. Se trata de un fenómeno de cambio semántico, en el cual se designa un concepto o una idea con el nombre de otra. Estos que se muestran son algunos ejemplos: para traducir la oración «the Minister had deposited the letter immediately beneath the nose of the whole world» (2000; 990), la expresión idiomática «beneath the nose» ha sido sustituida por «delante de las narices» en la traducción de Cortázar —«Jamás se le ocurrió como probable o posible que el ministro

hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero, a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla» (1970; 530) y por «ante las narices» en el caso de Gómez de la Serna –«No ha creído nunca probable o posible que el ministro haya depositado la carta precisamente ante las narices del mundo entero (...)» (1962; 564). En este caso la diferencia no es significativa, aunque sí lo es en el siguiente ejemplo a continuación: para traducir la expresión idiomática «to be even with», que se encuentra en la oración «to be even with him, I complained of my weak eyes» (2000: 991), Gómez de la Serna ha recurrido a otra expresión idiomática mediante transferencia metonímica: «Para ponerme a tono con él, me lamenté de la debilidad de mis ojos» (1962; 565); Cortázar, sin embargo, decide traducir la trasnominación con la locución adverbial «para no ser menos» – «Para no ser menos, me quejé del mal estado de mi vista» (1970; 531). Se entiende, por tanto, que las causas, en ocasiones, atienden a razones gramaticales, sino que forman parte de un código de estilemas propios de un u otro traductor, lo que les hace primar una expresión, palabra o conjunto de palabras sobre otras. Otra técnica de modulación que en este caso ha utilizado ambos traductores con bastante asiduidad es la **afirmación por doble negación o viceversa** para lo cual se presenta la siguiente tabla que explico a continuación:

Tabla 26: Afirmación por doble negación y viceversa en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

Edgar Allan Poe	Julio Gómez de la Serna	Julio Cortázar
«[...] to a third person, who shall be nameless.» (2000; 976)	«[...] a una tercera persona cuyo nombre silenciaré.» (1962; 546)	«[...] a una tercera persona que no nombraremos.» (1970; 516)
«[...] the theft was not less ingenious than told.» (2000; 977)	«El procedimiento del robo es tan ingenioso como audaz.» (1962; 546)	«La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz.» (1970; 517)
«This is barely possible.» (2000; 978)	«Eso no es posible en absoluto.» (1962; 548)	«Es muy poco probable.» (1970; 519)
«They gave us comparatively little trouble. We examined the moss between the bricks, and found it undisturbed.» (2000; 980)	«En comparación, eso nos ha dado poco trabajo. Hemos examinado la tierra entre los ladrillos, encontrándola intacta.» (1962; 551)	«No nos dio demasiado trabajo comparativamente, pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto.» (1970; 521)
«“I am not more sure that I breathe than I am that the letter is not at the Hotel.”» (2000; 981)	«No estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no se halla en el hotel.» (1962; 552)	«Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa.» (1970; 522)
«For some minutes he remained speechless and motionless.» (2000; 983)	«Durante algunos minutos permaneció callado e inmóvil.» (1962; 523)	«Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse.» (1970; 523)
«[...] its discovery depends, not at all upon the acumen, but [...]» (2000; 986)	«[...] su descubrimiento no depende en modo alguno de la perspicacia, sino de [...]» (1962; 559)	«Su descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia, sino de [...]» (1970; 526)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En la primera fila de la tabla, Julio Gómez de la Serna traduce con un estilo muy literal, a semejanza de las estructuras gramaticales del original, la oración «to a third person, who shall be nameless» (2000; 976). Para poder dar el mismo sentido de negación que Poe escribe con «nameless» –sustantivo negativado en función de adjetivo– Gómez

de la Serna sustituye este sustantivo por un verbo de cualidades semánticas negativas: «silenciar». Cortázar, sin embargo, recurre al verbo en negativo que más se asemeja a «to name» que es «nombrar». En el segundo ejemplo, véase la segunda fila –«the theft was not less ingenious than told» (2000; 977)– los dos traductores recurren a conjunciones subordinantes comparativas en una oración afirmativa. Esto da como resultado, en el caso de Gómez de la Serna, «El procedimiento del robo es tan ingenioso como audaz» (1962; 546) y en el caso de Cortázar «La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz» (1970; 517). Ambas decisiones son tan naturales como ágiles en nuestra prosa. En este último caso las semejanzas son notables; pero esto no deja de ser un hecho puntual. Porque, en efecto, si se observan el tercer elemento de la tabla y los siguientes, podemos apreciar en la mayoría de los casos diferencias muy acentuadas. En la traducción de «This is barely possible» (2000; 978), Gómez de la Serna incluye el adverbio de negación y lo refuerza con una locución adverbial: «Eso no es posible en absoluto» (1962; 548). Cortázar resuelve su traducción con un adverbio intensificado por «muy» seguido del adjetivo «probable»: «–Es muy poco probable» (1970; 519). Finalizo este apartado sobre la traducción de grupos que se prestan a una afirmación por doble negación y viceversa con un último ejemplo. Esta oración compuesta, «“I am not more sure that I breathe than I am that the letter is not at the Hotel.”» (2000; 981), se ha formado mediante una conjunción subordinante comparativa con una primera proposición negativa y una segunda afirmativa. Gómez de la Serna ha resultado la traducción de estas proposiciones sin arriesgarse, manteniendo las características gramaticales y semánticas de las unidades: «No estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no se halla en el hotel» (1962; 552). El significado final es el mismo: es tal la certeza de que la carta no está en el hotel, que el simple hecho de respirar parece, cuanto menos, menos cierto. Cortázar no ha procedido de la misma manera que su homólogo. Ha cambiado la transferencia

metonímica con una variación de la negación: «Tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa» (1970; 522). En este caso está tanto más seguro de una cosa que de la otra, sin distinción alguna. Aunque el significado final es el mismo, la traducción de Cortázar resulta más natural en la lengua meta.

Otras traducciones en las que significación de la categoría del pensamiento entra en juego se solucionan con **modulaciones estructurales**. Se pasa, por ejemplo de «“And what, after all, is the matter on hand?” I asked» (2000; 976), a «¿De qué se trata, en fin de cuentas? – pregunté» (1962; 545) en la versión de Gómez de la Serna. La locución adverbial del final cambia por completo la estructura de la oración afirmativa inicial. Cortázar, también la modifica, pero su traducción no se distancia tanto estructuralmente de la original: «–Veamos, ¿de qué se trata? 1970; 516). Lo que hace Cortázar es colocar un imperativo que sustituye el inciso «after all». Tanto en un caso como en el otro cumplen a la perfección su función, que no es otra la de denotar la pérdida de paciencia del personaje e instar a que el otro siga explicándose. Además, podemos ver otro caso de modulación estructural en la traducción de «“To be sure! hang him and welcome”» (2000; 982). En el caso de Cortázar, se compensa el significado restrictivo del «pero» en otra unidad oracional distinta y únicamente traduce «¡Al diablo, pero bienvenido!» (1970; 522). Su traducción libresca tiene un significado distinto al original, aunque este matiz poco importa en el diálogo o en la trama. Gómez de la Serna intenta respetar la estructura y también la significación con su traducción: «Con seguridad, al diablo y buen viaje» (1962; 554).

Como no podía ser de otro modo, es necesario terminar por abordar las modulaciones estructurales con una de las unidades más intrincadas por su carácter repetitivo y de relación entre las partes como es: «the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber”» (2000; 977). Para Gómez de la Serna la solución es sencilla:

usar una oración relativa: «el ladrón sabe que la persona robada le conoce» (1962; 547). Así puede unir las diferentes unidades sin tener que abusar de complementos preposicionales encabezados por «de». Cortázar, juega a la repetición de familias semánticas que tiene el texto original y así, traduce: «éste sabe que la persona robada lo conoce como el ladrón» (1970; 517). La oración original es bastante compleja puesto que consta de dos frases preposicionales que modifican al sustantivo «knowledge». La primera frase preposicional «of the loser's knowledge» modifica a «the robber's knowledge», y la segunda frase preposicional –«of the robber»– modifica a «the loser's knowledge». La oración completa describe una relación circular de conocimiento entre el ladrón y la víctima que para cualquier traductor lego resultaría complicado de solventar. Gómez de la Serna y Cortázar dominan la economía en el lenguaje simplificando vueltas de tuerca y logrando el mismo resultado que el original.

Hay veces que las modulaciones, o cambios de categorías, pasan por lo gramatical y léxico más que por la unidad semántica. Estos cambios traductológicos se solventan con transposiciones de activa a pasiva, de alótopos o símbolos. Las dos traducciones que ahora se abordan no presumen de muchos **cambios de pasiva a activa y viceversa**. Se pueden nombrar algunos ejemplos como, «I have received personal information, from a very high quarter» (2000; 979) oración activa que pasa a pasiva en la traducción de Cortázar –««He sido informado personalmente, por alguien que ocupa un altísimo puesto» (1970; 520); así como en el caso de Gómez de la Serna: «estoy informado personalmente, por fuente muy elevada» (1962; 545). Lo mismo podemos encontrar en esta sucesión de oraciones pasivas:

Sometimes the top of a table, or other similarly arranged piece of furniture, is removed by the person wishing to conceal an article; then the leg is excavated, the article deposited

within the cavity, and the top replaced. The bottoms and tops of bedposts are employed in the same way (2000; 979).

Gómez de la Serna y Cortázar suelen respetar en sus traducciones el uso de la pasiva y la activa de Poe, de tal modo que es fácil encontrarse con la misma sucesión de elementos en los textos meta. Otras veces, como en este caso de Gómez de la Serna, sólo se mantiene en pasiva el primer verbo de la lista:

A veces el tablero de una mesa o de cualquier otra pieza semejante del mobiliario es levantado por la persona que desea esconder un objeto; ahueca entonces la deposita el objeto dentro de la cavidad y vuelve a colocar el tablero (1962; 550).

O se transfiere todo a activa y se añade un sujeto generalizador, como «la gente», «la persona». Esto mismo es lo que ocurre a la traducción que hace Cortázar del extracto que se ha presentado más arriba:

Con frecuencia, la persona que desea esconder algo levanta la tapa de una mesa o de un mueble similar, hace un orificio en cada una de las patas, esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la tabla en su sitio (1970; 520).

Otros cambios resultan ser de índole léxica mediante el uso de un **alótopo** distinto, es decir, se utiliza la misma base léxica, aunque ésta proviene de un origen distinto y por tanto tiene un significado que se ha desdoblado. Si se observa esta oración en la traducción de Cortázar «Pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo,» (1970; 526) que parte del original «This functionary, however, has been thoroughly mystified» (2000; 986) podemos ver que las raíces etimológicas de «mistificar» y «mystify» difieren, aunque comparten elementos relacionados con lo misterioso o secreto. «Mistificar» proviene del latín «mystificare», compuesto por «mystus» (oculto) y «facere» (hacer), implicando originalmente la acción de crear algo oculto. En cambio, «mystify» en inglés tiene su origen en el francés «mystifier», que a su vez se relaciona

con el latín «mysticus». Ambas palabras comparten la noción de causar confusión o desconcierto mediante la creación de un aura de misterio, pero sus trayectorias etimológicas reflejan diferencias culturales y lingüísticas lo que incurre en la lengua meta en un cambio de alótopo con respecto al texto fuente. No se comenta la traducción de Gómez de la Serna puesto que no ha usado un alótopo, sino que ha reducido la traducción muy inteligentemente a «Sin embargo, ese funcionario ha sido engañado por completo» (1962; 559).

Sigamos ahondando en cómo se han trabajado los alótopos en este par de traducciones. Es interesante estudiar el caso del sustantivo «embarrassment» en el pequeño extracto «my chief embarrassment» (2000; 978). Las raíces etimológicas de «embarrassment» y «embarrasser» se encuentran en el francés «embarrasser», que a su vez tiene su origen en el italiano «imbarazzare», derivado del latín «im-» (que indica negación o intensificación) y «bara» (barra). Inicialmente, «embarrasser» en francés significaba «obstaculizar» o «poner obstáculos en el camino». Con el tiempo, el significado se amplió para incluir el sentido de causar confusión o dificultades, lo cual se refleja en el significado de «embarrassment» en inglés, que denota un sentimiento de confusión, incomodidad o apuro⁷⁴. Siguiendo el significado francés, Cortázar ha traducido este pequeño sintagma mediante una traducción libre que explica lo complicado del registro de la mansión del ladrón: «Lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro, aunque la mayor dificultad residía en evitar que llegara a enterarse» (1970; 518). Gómez de la Serna toma el significado ampliado posterior en el que «embarrasser» significa causar confusión y, por tanto, preocupación; y de esta forma traduce: «Mi primer cuidado ha sido efectuar una pesquisa en el hotel del ministro, y allí mi primer apuro ha consistido en la necesidad de buscar sin que él lo supiese» (1962:

⁷⁴ Véase Harper, D. *Online Etymology Dictionary*, <https://www.etymonline.com/>

548). Las diferencias de significados son sutiles y sería fácil caer en la creencia de que son lo mismo. Pero cómo puede verse, no es lo mismo «dificultar» que «causar preocupación», puesto que lo difícil no siempre es síntoma de apuro, y lo que nos consterna, no tiene porqué resultar ser complicado. Veamos un último ejemplo:

What is it all but an exaggeration *of the application* of the one principle or set of principles of search, which are based upon the one set of notions regarding human ingenuity, to which the Prefect, in the long routine of his duty, has been accustomed? (2000; 985).

La raíz etimológica de la palabra «ingenuity» es el latín «ingeniositas», que a su vez deriva de «ingenium». Esta última palabra latina se refiere al ingenio, la habilidad o la inventiva de una persona. El sufijo «-itas» se le añade para formar un sustantivo abstracto que denota la cualidad de ser ingenioso o tener ingenio. Y teniendo en cuenta esto último, Cortázar lo traduce de la siguiente forma:

¿Qué representan sino la *aplicación exagerada* del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda, que se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano, a las cuales se han acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea? (1970; 526).

En latín, «ingenium» se refiere al talento, la habilidad natural o la ingeniosidad de una persona. Este término pasó al español como «ingenio», conservando su significado fundamental de capacidad creativa e inventiva. Cortázar hace uso de este alótopo en la traducción, distinto del que podemos ver en la de Gómez de la Serna:

¿Qué es todo eso sino exageración, *al aplicarlo*, de uno de los principios de investigación que están basados sobre un orden de ideas referentes a la ingeniosidad humana, y al que el prefecto se ha habituado en la larga rutina de sus funciones? (1962; 557).

La palabra «ingeniosidad» se formó a partir de «ingeniositas», es decir, a partir de «ingenium» y el sufijo «-itas» y se centra en el resultado de la habilidad creativa más que

en la facultad mental. Como se ha podido ver, ambos traductores utilizan un alótopo proveniente de la misma raíz etimológica, pero, en este caso, con diferentes resultados y los dos, a mi parecer, acertados.

En otros casos, los cambios léxicos son de índole semántica con el empleo de un diferente **símbolo** –en lugar de diferente raíz etimológica. Son numerosos los ejemplos de este tipo de modulación como herramienta de traducción utilizada, tanto por Gómez de la Serna como por Cortázar. En la siguiente tabla, se listan algunos ejemplos de esta técnica:

Tabla 27: Relación de traducción de símbolos en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

Edgar Allan Poe	Julio Gómez de la Serna	Julio Cortázar
«[...] bring in question [...]» (2000; 976)	«[...] pondría en entredicho [...]» (1962; 546)	«[...] pondría sobre el tapete [...]» (1970; 516)
«[...] who stood at her elbow.» (200; 977)	«[...] que está junto a ella.» (1962; 547)	«[...] que no se mueve de su lado.» (1970; 517)
«[...] every knock and corner.» (2000; 978)	«Yo creo que ha registrado <u>cada escondrijo y cada rincón</u> de la casa en los cuales podía estar oculto el papel.» (1962; 548)	«Estoy seguro de haber mirado en <u>cada rincón</u> posible de la casa donde la carta podría haber sido escondida.» (1970; 518)
«The thing is so plain.» (2000; 979)	«¡La cosa es tan sencilla!» (1962; 550)	«¡Son tan evidentes!» (1970; 519)
«[...] looking incredulously at my friend with open mouth, and eyes that seemed starting from their sockets.» (2000; 983)	«[...] mirando con aire incrédulo a mi amigo, con la boca abierta y los ojos como si fuera de las órbitas.» (1962; 554)	«[...] mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salirse de las órbitas.» (1970; 522)
«[...] imitating the D— cipher, very readily, by means of a seal formed of bread.» (2000; 992)	«[...] la cifra de D*** fácilmente por medio de un sello de miga de pan.» (1962; 567)	«[...] el monograma de D... con ayuda de un sello de miga de pan.» (1970; 533)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Para la expresión idiomática «bring in question» donde la estructura gramatical de la expresión es similar a la de un verbo frasal –«bring» actúa aquí como verbo principal e «in question» como su modificador adverbial, mediante un sintagma preposicional. Tanto Gómez de la Serna como Cortázar traducen empleando la misma construcción sintáctica, es decir, un verbo acompañado de preposición y sustantivo – es decir, un sintagma preposicional– pero sorprendentemente cambian el símbolo, de tal manera que Gómez de la Serna nos regala «pondría en entredicho» (1962; 546) y Cortázar «pondría

sobre el tapete» (1970; 516), ambas locuciones verbales muy semejantes a «bring in question». Otra expresión idiomática es «stand at sb's elbow» –en «who stood at her elbow» (2000; 977)– que Gómez de la Serna y Cortázar resuelven disolviendo el símbolo y sustituyéndolo por una explicación –«que está junto a ella» (1962; 547) y «que no se mueve de su lado» (1970; 517), respectivamente. Lo mismo ocurre con «every knock and corner» (2000; 978) donde la expresión se ha neutralizado e integrado como parte del texto –«Yo creo que ha registrado cada escondrijo y cada rincón de la casa en los cuales podía estar oculto el papel» (1962; 548) y «Estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la casa donde la carta podría haber sido escondida» (1970; 518). Como puede verse en la tabla superior, no existe un modo de actuación fijo para tratar los símbolos. En algunas ocasiones se neutraliza el sema y se integra en el texto por medio de una traducción libre, otras veces, se usa el término proveniente de la misma familia o se cambia el símbolo por otro de uso corriente en la lengua meta.

En este proceso de traducción siempre es necesario, además de símbolos y otras clases de palabras y significados, **transponer categorías gramaticales** ya que la mecánica de la lengua no permite siempre mantener la formalidad. Estos cambios influyen en estructuras de singular a plural, de función sintáctica, del orden de los elementos o de conexión lógica... por nombrar algunos. Lo más usual son los cambios de función sintáctica, como resulta obvio, por las constricciones peculiares de una lengua germana, como es el inglés y su trasvase al castellano, de raíces latinas. Añado a continuación una tabla para simplificar y facilitar la comprensión de cómo cada traductor ha realizado estos cambios de función sintáctica:

Tabla 28: Transposición de función sintáctica en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

Edgar Allan Poe	Julio Gómez de la Serna	Julio Cortázar
«We gave him a hearty welcome.» (2000; 974)	«Le dimos una cordial bienvenida.» (1962; 543)	«Lo recibimos cordialmente.» (1970; 515)
«[...] in which D—— is known to be involved, would render the instant availability of the document —its susceptibility of being produced at a moment's notice». (2000; 978)	«[...] que habrían tenido lugar en seguida si no estuviese el documento en poder del ladrón.» (1962; 545)	«[...] tendrían lugar inmediatamente después que aquel pasara a otras manos.» (1970; 516)
«[...] that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it.» (2000; 976)	«[...] es decir, si fuera utilizado para el fin que él debe proponerse.» (1962; 545)	«[...] vale decir en el caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final.» (1970; 516)
«Not altogether a fool.» (2000; 979)	«No está loco rematado.» (1962; 549)	«No es completamente loco.» (1970; 519)
«[...] a single grain of gimlet-dust [...]» (2000; 980)	«Un solo grano de polvo de berbiquí, por ejemplo, habría aparecido tan visible como una manzana.» (1962; 552)	«Un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera salado a los ojos como si fuera una manzana.» (1970; 521)
«We also measured the thickness of every book-cover, with the most accurate admeasurement, and applied to each the most jealous scrutiny of the microscope.» (2000; 981)	«Hemos medido también el espesor de cada pasta de libro con la más exacta minuciosidad, aplicando a cada una el más celoso escudriñamiento del microscopio.» (1962; 552)	«Medimos [sic] asimismo el espesor de cada encuadernación, escrutándola luego de la manera más detallada con el microscopio.» (1970; 521)
«Why, a very great deal! - A very liberal reward.» (2000; 981)	«-Pues a una gran cantidad...; es una recompensa muy generosa.» (1962; 553)	«-Pues... a mucho dinero... muchísimo.» (1970; 522)
«“I have never given the matter a thought,” I said. (2000; 976)	«No me he fijado nunca de eso -dije.» (1962; 564)	«-Jamás se me ocurrió pensarlo- dije.» (1970; 530)
“The disturbance in the street had been occasioned by the frantic behavior of a man with a musket. He had fired it among a crowd of women and children.» (2000; 979)	«El alboroto en la calle había sido causado por el capricho insensato de un hombre armado de una escopeta. Había este disparado en medio de un gentío de mujeres y niños.» (1962; 568)	«La causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil, quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños.» (1970; 533)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Las transposiciones gramaticales ocurren cuando la lengua meta necesita un cambio de estructura para acomodarse a la naturalidad y agilidad de ese idioma. Son cambios necesarios que evitan traducciones forzadas; y sólo se omiten cuando lo que el traductor busca es mostrar tintes de extranjerización en su traducción. Cuando hablamos de transposiciones gramaticales, se suele pensar en un primer momento, que la transferencia gramatical atiende al carácter de los sintagmas, de sintagma nominal a adjetival, por ejemplo; o de sintagma verbal a adverbial. Sin embargo, la mayor parte de las veces, estas transposiciones tienen lugar porque oraciones enunciativas en las que se presupone algo, pueden «sonar» o adecuarse al idioma de llegada de forma más natural con el uso de una interrogativa o viceversa. Por ejemplo, en la interrogativa «“You have, of course, an accurate description of the letter?”» (2000; 981) Gómez de la Serna, como viene siendo habitual, respeta esta formulación: «¿Posee usted, supongo, una descripción exacta de la carta?» (1962; 553). Sin embargo, Cortázar la pasa a enunciativa –«Supongo que posee usted una descripción precisa de la carta» (1970; 522). Otro ejemplo de cómo se procede con la misma técnica lo podemos encontrar en la oración «“Suppose you detail,” said I, “the particulars of your search”» (2000; 978). Aquí Gómez de la Serna traduce «–Dénos usted –dije– detalles precisos de su busca» (1962; 549) y Cortázar «–¿Por qué no nos da detalles de su requisición?» (1970; 519). Es cierto que estas transposiciones parecen más sencillas en comparación con otras oraciones donde existen subordinaciones o coordinaciones, o donde el cambio tiene que ver con sintagmas u oraciones más complejas. En la oración «We gave him a hearty welcome», el complemento directo, formado por un sintagma nominal («hearty welcome») lo traduce Cortázar con un complemento circunstancial formado por un sintagma adverbial («Lo recibimos cordialmente»). Como viene siendo ya natural, Gómez de la Serna traduce de manera literal: «Le dimos una cordial bienvenida» (1962; 543). Se observa en la tabla

superior que existen transposiciones gramaticales de oraciones más complejas. Por ejemplo, transposiciones de verbo sustantivado a oración subordinada adverbial temporal. Es decir, un paso de «— its susceptibility of being produced at a moment's notice» —que forma parte del extracto «in which D—— is known to be involved, would render the instant availability of the document — its susceptibility of being produced at a moment's notice» (2000; 978). Cortázar, en su traducción, ha realizado una transposición de la función sintáctica con una oración subordinada adverbial temporal, como ya se ha explicado más arriba y lo ha traducido de la siguiente forma: «tendrían lugar inmediatamente después que aquel pasara a *otras* manos» (1970; 516). Gómez de la Serna opta por una equivalencia más formal, como en casi la mayor parte de los casos, y traduce: «que habrían tenido lugar en seguida si no estuviese el documento en poder del ladrón» (1962; 545) con una oración de relativo. También se pueden observar transposiciones de frase preposicional «from his employing it» a oración condicional subordinada en modo subjuntivo y tiempo pasado —«vale decir en el caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final» (1970; 516). Y también cambios de sintagma nominal a sintagma adverbial (de «Why, a very great deal! —A very liberal reward!» (2000; 981) a «Pues a mucho dinero...muchísimo» (1970; 522). No se comentan aquí las traducciones que ofrece Gómez de la Serna puesto que decide actuar literalmente.

En menor medida, los sujetos de las oraciones también pueden sufrir cambios en este proceso de trasvase. Por ejemplo: transposición de tercera persona del plural a tercera de singular en la oración: «“The Parisian police,” he said, “are exceedingly able in their way. They are persevering, ingenious, cunning, and thoroughly versed in the knowledge which their duties seem chiefly to demand» (2000; 983). En este caso, ha sido Gómez de la Serna quien ha decidido duplicar el sujeto y añadir «los agentes» de tal manera que

cambia el sujeto y por tanto el verbo de la segunda oración que se muestra «–La Policía parisiense –dijo– es sumamente hábil en su oficio. Sus agentes son perseverantes, ingeniosos, astutos, y están versados a fondo en los conocimientos que requieren, sobre todo, sus funciones» (1962; 555). Por poner un último ejemplo: «when the door of our apartment was thrown open» (2000: 974). El sujeto de esta oración es «the door»; aunque para Cortázar el sujeto es «yo» –«cuando vi abrirse la puerta» (1970; 514). Gómez de la Serna sigue respetando las fórmulas originales y traduce «cuando la puerta de nuestra habitación se abrió» (1962; 543).

Para finalizar con este apartado de categorías gramaticales, se verá cómo se trabajan las **ampliaciones, adiciones y omisiones** necesarias en vertimiento al castellano. Son comunes las expansiones de conectores de discurso que introducen un tema. En «The Prefect appeared absolutely thunder-stricken» (2000; 983), Cortázar añade al principio una unidad introductoria: «En cuanto al prefecto, parecía fulminado» (1970; 523). Julio Gómez de la Serna sigue respetando la oralidad de Poe: «el prefecto parecía enteramente fulminado» (1962; 554). Otras veces es necesario introducir una locución verbal pues resulta más natural en la lengua meta. Este es el caso de «laughing heartily» (2000; 975), que para Gómez de la Serna es «riendo de buena gana» (1962; 544) y para Cortázar «riendo a carcajadas» (1970; 515). Las adiciones y omisiones ocupan un rango más extenso, para lo cual será necesario ayudarnos de esta tabla:

Tabla 29: Adiciones y omisiones en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna

Edgar Allan Poe	Julio Gómez de la Serna	Julio Cortázar
«At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18– [...]» (2000; 974)	«En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche, en el otoño de 18... [...]» (1962; 543)	« <u>Me hallaba</u> en París en el otoño de 18... Una noche, después de una tarde ventosa [...]» (1970; 514)
«For myself, however, I was mentally discussing certain topics [...]» (2000; 974)	«En lo que a mí respecta, sin embargo, discutí mentalmente ciertos temas [...]» (1962; 543)	«Por mi parte, (omisión) me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos [...]» (1970; 514)
«“And what is the difficulty now?”» (2000; 975)	«¿Y ahora, ¿cuál es la dificultad?» (1962; 545)	«¿Y cuál es la dificultad? (omisión) » (1970; 515)
«[...] replied the Prefect, as he gave a long, steady, and <u>contemplative</u> puff, and settled himself in his chair.» (2000; 975)	«[...] replicó el prefecto, lanzando una larga y densa (omisión) bocanada de humo y arrellanándose en su asiento.» (1962; 545)	«[...] repuso el prefecto aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en el sillón.» (1970; 516)
«The individual who purloined it is known; this beyond a doubt; he was seen to take it.» (2000; 976)	«Se sabe quién es el individuo que lo ha robado, esto no admite duda; le han visto robarlo.» (1962; 545)	«Se sabe quién es la persona que lo ha robado, (omisión) pues fue vista cuando se apoderaba de él.» (1970; 516)
«The minister decamped; leaving <u>his own</u> letter — one of no importance — upon the table.» (2000; 977)	«El ministro se marcha, dejando su propia carta..., una carta sin importancia..., sobre la mesa.» (1962; 547)	«El ministro se marcha, dejando sobre la mesa (omisión) la otra carta sin importancia.» (1970; 517)
«Had any of the bindings been recently meddled with, it would have been utterly impossible that the fact should have escaped observation.» (2000; 981)	«Si se hubiera introducido algo en una de las encuadernaciones, habría sido del todo imposible que el hecho escapase a nuestra observación.» (1962; 552)	«Si se hubiera insertado <u>un papel</u> en una de las encuadernaciones, resultaría imposible que pasara inadvertido.» (1970; 521)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En esta tabla las adiciones se han marcado mediante un subrayado y las omisiones con la indicación «omisión» entre paréntesis justo en la parte del texto donde ocurre. Rápidamente, lo más sorprendente es la capacidad de Gómez de la Serna para transcribir tan naturalmente al castellano ciñéndose con tal nivel de lealtad al original. En absoluto, la traducción de Cortázar desmerita lo más mínimo con respecto a la de Gómez de la Serna: su técnica, llena de recursos, es extremadamente comprometida con el texto original. Sin embargo, como podemos observar en la tercera columna, Cortázar hace uso de adiciones y omisiones para naturalizar su expresión con dinamicidad. Gómez de la Serna no las necesita y se sirve meramente del castellano más formal y literal y aun así logra una traducción natural y ágil.

Con todo esto, podemos afirmar que la traducción de Cortázar es infinitamente más libre si la comparamos con la rigidez de Gómez de la Serna. Son muchos los ejemplos que se pueden dar para demostrar esta libertad expresiva pero no ahondaremos en ello ya que suficientes muestras se han dado hasta ahora. Bien es cierto que muchos de estos cambios del argentino tienen que ver con la transposición terminológica por influencia extranjera, es decir, por la variante del castellano empleada en la traducción y su impacto en los lectores españoles. Vemos esta marca en el empleo de ciertos términos como «cortinados» (1970; 520) en lugar de los «cortinajes» (1962; 551) de Gómez de la Serna; o el «moblaje» (1970; 520-521) en lugar del «mobiliario» (1962; 551) del español. En el argentino también hay una dicotomía entre los verbos ser y estar. En su oración «Supongo que Dupin no es completamente loco y que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica» (1970; 519) –que parte del original «I presume, is not altogether a fool» (2000; 978)– puede observarse cómo hace uso del verbo «ser» en lugar de «estar». Puede tratarse de una contaminación de inglés o quizás, su uso sea intencionado. Es cierto que decimos de alguien que está loco, para indicar que estaba mentalmente sano, pero

que su salud mental cambió, sin indicar con ello que «loco» sea un estado transitorio. Pero si el hablante dice de alguien que «es loco» o que «es un loco», lo caracteriza, es decir, lo incluye en una categoría determinada, la de los locos. Posiblemente, el personaje no conoció nunca al ladrón en otro estado que no fuera el de locura. En cuanto al juego de «pares y nones» (en Gómez de la Serna, 1962; 556), para Cortázar hablamos de «par e impar» (1970; 524) y sus «gafas» (1962; 565) son «anteojos» (1970; 531).

En la traducción de Julio Cortázar las marcas suprasegmentales se utilizan de forma distinta. Generalmente introduce paréntesis o comas en lugar de raya para marcar los incisos y mantiene los sonidos onomatopéyicos pero en menor medida: « “Ha! ha! Ha! — ha! ha! ha! — ho! ho! ho!”» (2000; 975) se transforman en «¡Ja, ja! ¡Oh, oh!» (1970; 515); y si nos fijamos en la traducción de Cortázar desaparecen las rayas que marcan los incisos. Gómez de la Serna respeta el número de sonidos onomatopéyicos del original —«¡Ja,ja,ja! ¿Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo!» (1970; 545). Además, cuando se hace referencia a «G.» o «D.», Cortázar lo resuelve con tres puntos suspensivos —«El ladrón -dijo G...- es el ministro D...» (1970; 517) y Gómez de la Serna se desmarca por primera vez atreviéndose con tres asteriscos: «-El ladrón dijo G***- es el ministro D***» (1962; 546).

Exceptuando una pequeña desviación en algunos rasgos suprasegmentales como es el uso de los asteriscos, la labor de Gómez de la Serna es la de un traductor que no sólo vierte con un respeto máximo las palabras de Edgar Allan Poe, sino que, además, ayuda al lector en su comprensión del estadounidense con notas a pie de página que le facilitan la lectura. Al final de la historia, cuando Dupin recita los versos del *Atrée de Crevillón*, Cortázar no traduce los versos, pero Gómez de la Serna cambia el orden de los versos y, además, añade una nota a pie de página con la traducción:

S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste (1).

...Un dessein si funeste (2000; 993).

Y escribe en una nota extratextual:

(1) Tan funesto designio,

si no es digno de Atrea, digno, en cambio, es de Thyeste (1962; 569).

En esta traducción extratextual, el español crea una rima paroxítona siendo las palabras finales llanas y recayendo ésta sobre la penúltima sílaba («designio», «digno»). Además, coinciden los versos impares entre sí y, por su parte, los pares también riman entre ellos en una rima cruzada. Este, podríamos admitir, es el guiño final de Gómez de la Serna a una traducción por lo demás extremadamente literal, formal y respetuosa con el original. Lo que podríamos definir como hacer del oficio, un arte.

6.3. «The Purloined Letter» en la traducción de Lucía Márquez de la Plata

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de San Pablo CEU con un máster en creatividad y guion de televisión por la Universidad Rey Juan Carlos, Lucía Márquez de la Plata comienza su actividad profesional como redactora en el diario digital *La Corriente Alterna*. Posteriormente, realiza trabajos como traductora de documentales y libros especializados para la editorial Akal. Entre otros ha traducido *Sherlock Holmes*, *Frankenstein* y cuentos de *Hans Christian Andersen*. En la edición de Kevin J. Haye, Gómez de la Plata hace de *Poe. Edición anotada* una labor didáctica inconmensurable. Cada traducción viene acompañada de glosas en rojo al margen que hacen las delicias del lego lector. Todas sus explicaciones son notas descriptivas, que como suplemento

explican alusiones literarias, clichés, referencias o convencionalismos cuyo significado y uso ya se ha perdido. El producto de Márquez de la Plata constituye una experiencia única y enriquecedora. Siguiendo el ejemplo de Poe mismo, quien valoraba tener un amplio espacio en los márgenes de sus libros para hacer anotaciones:

In getting my books, I have been always solicitous of an ample margin; this not so much through any love of the thing in itself, however agreeable, as for the facility it affords me of pencilling suggested thoughts, agreements, and differences of opinion, or brief critical comments in general (Harrison, 1902, 16; 1)⁷⁵.

Márquez de la Plata va más allá de la simple traducción al proporcionar un contexto extenso que abarca desde lo literario hasta lo biográfico, político, filosófico e histórico –con cuadros costumbristas que nos permiten entender mejor el contexto y la época en la que el autor vivió. Al igual que Poe anotaba sus propios pensamientos y comentarios críticos, Márquez de la Plata enriquece la traducción con sus reflexiones. Además de explicar referencias literarias, la traductora arroja luz sobre alusiones y fuentes menos conocidas, así como sobre palabras y frases que podrían resultar extrañas para el lector actual. Estas explicaciones son extensísimas y van más allá de la definición o explicación del propio concepto. Márquez de la Plata establece en estas notas al margen todo un contexto social e histórico que enmarca el texto –al menos hasta cuatro notas al margen por página– y no ahorra en ofrecernos también su perspectiva. Tómese, por ejemplo, la primera cita de la historia que Poe atribuye a Séneca: «*Nil sapientiae odiosius acumine nimio*». Para explicarla, la traductora incluye su punto de vista, algo a lo que el

⁷⁵ «Al elegir mis libros, siempre he preferido contar con un amplio margen; esto no es tanto por amor a semejante cosa, aunque resulte agradable, sino por la facilidad que me proporciona para apuntar los pensamientos que me vienen a la mente, las concordancias y las diferencias de opinión o unos breves comentarios críticos en general» (trad. Lucía Márquez de la Plata), (2021; 377).

lector moderno no está acostumbrado ya que puede resultar «ajeno» a la labor propia de un traductor:

“Nada odia más la sabiduría que el exceso de astucia”. No hay ninguna evidencia de que Séneca (4 a.C.-65 d.C), el dramaturgo romano, escribiera estas palabras. Poe, una desvergonzada urraca, cogió este dicho latino de una novela que había reseñado antes, *Ten Thousand a-Year* de Samuel Warren (Filadelfia, Carey and Hart, 1841), que atribuye el dicho a Séneca (2022; 377).

Que Lucía Márquez de la Plata nos ofrezca su opinión –obsérvese la denominación «una desvergonzada urraca»– es algo novedoso en el campo de la traducción actual. Esta inclusión de notas desde un enfoque completamente nuevo demuestra que más que ser una traductora al uso –durante mucho tiempo la labor del traductor era imperceptible, y un requisito *sine qua non* para llamar a un texto «traducción de calidad» pasaba porque el rastro del traductor fuera invisible– Lucía Márquez de la Plata no solamente presenta una nueva interpretación sobre cómo leer y entender a Poe, sino que también contribuye significativamente al enriquecimiento de nuestra valoración de su genialidad y su trascendente legado cultural. Su trabajo meticuloso y perspicaz es una contribución invaluable al estudio y la comprensión de su literatura y nos demuestra que su influencia en el mundo de las Artes va más allá de la propia traducción.

Tras una detallada evaluación del apartado 6.2., se percibe que Julio Gómez de la Serna destaca significativamente por su compromiso con la fidelidad técnica en el proceso de traducción. Sus esfuerzos se manifiestan en la meticulosa preservación de los elementos técnicos y estilísticos originales, lo que contribuye a una representación fiel del texto de partida en la lengua meta. Por otro lado, Márquez de la Plata sobresale por su habilidad para formular equivalencias fijas, aunque se distingue por ciertas diferencias notables en comparación con las estrategias empleadas por Cortázar y Gómez de la Serna

en este aspecto. Este minucioso enfoque en la equivalencia textual establece un estándar que, hasta el momento, no ha sido igualado por otros traductores en el contexto de esta tesis.

Es importante destacar que, si bien la equivalencia formal es un aspecto crucial en el proceso de traducción, no debe considerarse como un indicador absoluto de calidad. Otros factores, como la capacidad para transformar figuras literarias, juegos de palabras y elementos culturales, son igualmente relevantes en la adaptación del texto a la lengua meta. En este sentido, el traductor se enfrenta a la tarea de preservar tanto el contenido como la forma original del texto, asegurando que ninguna de estas dimensiones sufra menoscabo en el proceso de transposición lingüística. La habilidad para equilibrar estas consideraciones técnicas y creativas es fundamental para lograr una traducción efectiva. Recordemos simplemente el comienzo del cuento tal y como Gómez de la Serna lo expresaba: «En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche, en el otoño de 18...» y ahora prestemos atención a la elección de «tormentosa» (1962; 543) para traducir «gusty» –en el original: «At Paris, just after dark one gusty evening in the autumn of 18—» (2000; 974). Ese viento racheado y a ráfagas solo puede ser propio, dentro del imaginario popular, en una noche de tormenta cuyo rugir azota las ventanas del salón de Dupin. Gómez de la Serna quería añadir ese contenido semántico para completar la significación que «ventoso» no ofrece por sí mismo. En este sentido, Gómez de la Serna es osado cuando nuestro rico castellano no consigue cubrir todas las necesidades del lenguaje. La edición traducida de Lucía Márquez de la Plata es toda una declaración de intenciones de modernidad, como se ha explicado más arriba; pero su prudencia para mantener el texto de Poe con el mayor índice de literalidad y formalidad posible es máxima, algo que nos remite a estilos de traducción clásicos. «En París, justo después del anochecer en una ventosa tarde de otoño de 18...» (2021; 377): En su primera oración

traducida ya se aprecia fácilmente cómo ambos textos actúan como un espejo y su reflejo si se superponen el original y la traducción:

- a) «At Paris» > «En París»
- b) «just after dark» > «justo después del anochecer»
- c) «one gusty evening» > «en una ventosa tarde»
- d) «of 18...» > «de18...»

En la mayoría de los casos, la traducción mantiene tanto el significado como el estilo del texto original sin sufrir pérdidas significativas. Sin embargo, en algunas ocasiones, la rigidez en el proceso de traducción puede resultar poco exitoso. En tales situaciones, la presencia de notas al margen emerge como un elemento fundamental. Dado que para Márquez de la Plata la falta de conocimiento conlleva una falta de apreciación, las notas al margen complementan los signos lingüísticos incluso cuando opta por técnicas de **transposición descriptiva** entre las múltiples opciones disponibles. Si traduce «*meerschaum*» como «pipa de mar» (2021; 377), además añade una completa descripción que contextualiza ese elemento en el cuento:

La pipa de espuma de mar (*meerschaum*, en el original) tiene una cazoleta hecha de un tipo extremadamente ligero de arcilla blanca. Recibe el nombre *merschaum*, literalmente espuma de mar, tanto por su color como por su peso. El atractivo de una pipa de espuma de mar proviene de la forma en la que la cazoleta cambia de color con el uso. Al fumar en ella, el blanco gradualmente va asumiendo un color marrón moteado. Con el uso, no haya dos pipas de espuma iguales. La atracción de Dupin por estas pipas tiene un sentido; ofrece una analogía con la investigación. De la misma manera que las pistas en una escena del crimen llevan a comprender lo que ha sucedido ahí, la pátina de la cazoleta de una pipa de espuma de mar indica con qué frecuencia e intensidad se ha fumado en ella. La pipa de espuma de mar de Dupin presagia la pipa de calabaza de Sherlock Holmes; la pipa del detective es un tropo para la calma y el análisis (2021; 377).

Al tener en cuenta al lector, Márquez de la Plata utiliza notas al margen para cumplir con un doble objetivo: primero, proporcionar explicaciones adicionales que enriquecen la lectura; y segundo, garantizar una mayor rigurosidad, entendida como una formalidad textual que evita la necesidad de alterar el texto, como ocurre con otros traductores que no recurren a notas. En consecuencia, esta rigurosidad también se observa en los pasajes de influencia francesa, donde los extranjerismos innecesarios son abundantes. En «in his little back library, or book-closet, *au troisième, No. 33, Rue Dunôt, Faubourg St. Germain*» (2000; 974), Márquez de la Plata traduce «en su pequeña biblioteca trasera o gabinete de libros, *au troisième, n.º, rue Dunôt, faubourg St. Germain*» (2021; 377). La única distinción reside en el empleo variado de mayúsculas y minúsculas debido a la aplicación de normas gráficas. Sin embargo, profundizaremos en estos detalles microtextuales más adelante. Por ahora, centrémonos en las unidades de mayor carga semántica y más extensas.

Lucía Márquez de la Plata adopta un enfoque menos audaz en comparación con Cortázar, quien, como hemos estudiado, desafía los límites del lenguaje para brindarnos traducciones magistrales. Es evidente que el dominio lingüístico del argentino trasciende su papel como mero traductor; y con una amplia gama de estilemas que conforman su propio universo de traducción, logra ofrecer traducciones fieles y extraordinariamente precisas. Por otro lado, la española se adhiere a un estilo de traducción más formal. En otras palabras, evita arriesgarse con el lenguaje y las estructuras, y apenas modifica el orden de las palabras o sintagmas en la oración. Por ejemplo, si consideramos esta oración del original, «After some business transactions, hurried through in his ordinary manner, he produces a letter somewhat similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close juxtaposition to the other » (2000; 977), al analizar la traducción de Márquez de la Plata, se observa que los sintagmas permanecen en la misma posición.

Resulta difícil encontrar un párrafo donde haya algún cambio de categoría semántico-textual, de pensamiento o gramatical. Ahora, avancemos hacia el análisis exhaustivo de la oración traducida, desglosándola en sus componentes sintagmáticos correspondientes (2021; 380):

- a) «After some business transactions,»> «Después de algunas transacciones de negocios»
- b) «hurried through in his ordinary manner,»> «de forma expeditiva como tiene de costumbre,»
- c) «he produces a letter somewhat similar to the one in question,»> «saca una carta ligeramente similar a la que nos ocupa,»
- d) «opens it, pretends to read it,»>«la abre, pretende leerla»
- e) «and then places it in close juxtaposition to the other.»> «y la coloca en cercana yuxtaposición a la otra.»

Como se evidencia, las unidades mínimas de los sintagmas mantienen la misma secuencia que en el texto original. Sin embargo, esta disposición puede sufrir alteraciones cuando las exigencias lingüísticas así lo demandan. Este fenómeno se manifiesta, por ejemplo, en situaciones en las que se efectúan ajustes simples en preposiciones, conjunciones o pronombres relativos. Además, se observan transformaciones sutiles de la **voz pasiva hacia la voz activa impersonal**, lo que sugiere un ajuste gramatical para mantener la coherencia y la eficacia comunicativa del mensaje. Estas adaptaciones resaltan la destreza de la traductora para conciliar las demandas del inglés con las del español, preservando la integridad semántica y estilística del texto. Por ejemplo, en «the door of our apartment was thrown open and admitted our old acquaintance» (2000; 974), Márquez de la Plata cambia la pasiva por un verbo en modo activo e impersonal «abrirse» y procede con el mismo mecanismo para la traducción de casi todas las pasivas: «la puerta

de nuestra habitación se abrió de golpe para dejar pasar a nuestro viejo conocido» (2021; 377). Otros ejemplos en los que procede de la misma forma pueden observarse en «The individual who purloined it is known» (2000; 975), que Márquez de la Plata traduce como «Se sabe quién es el individuo que lo robó» (2021; 378); o también «“How is this known?”» (2000; 975) traducido como «¿Esto cómo se sabe?» (2021; 378). Es evidente cómo las construcciones pasivas presentes en el texto original experimentan una transformación hacia estructuras activas impersonales al ser traducidas a la lengua meta.

Por otra parte, las **inversiones** de términos que afectan a la estructura y al orden de las frases en la traducción al español tampoco son muy frecuentes en su estilo debido a esta rigidez antes mencionada. Se han encontrado unos pocos ejemplos, así: «Nothing more in the assassination way, I hope?» (2000; 975) se traduce como «Espero que nada relacionado con el tema del asesinato» (2021; 378). Aquí, la inversión se observa en la ubicación de «I hope» al principio de la oración en la versión española, mientras que en el original se encuentra al final. Esta inversión cambia el énfasis de la frase, destacando la esperanza del hablante desde el principio en la traducción al español. En otro caso, la oración «and the power thus attained has, for some months past, been wielded, for political purposes» (2000; 977) se traduce como «Y el poder así obtenido ha sido ejercido, durante los últimos meses, para fines políticos» (2021; 380). Aquí, la inversión de términos es más sutil pero igualmente significativa. Esta inversión altera ligeramente el orden de los elementos en la frase, pero no afecta demasiado su significado o fluidez. Estas inversiones de términos son estrategias comunes en su traducción para adaptar el texto al idioma meta mientras se preserva el sentido y la intención del original. En ambos casos, sus inversiones contribuyen a una estructura gramatical y una fluidez lingüística más natural del español contemporáneo –menos rígido– aunque pueden generar cambios sutiles en el énfasis o la interpretación de la frase.

El mismo efecto se consigue con los cambios de **afirmación por doble negación** que impactan en la expresión del sentido y el énfasis en las frases traducidas. Por ejemplo, «the disclosure of the document to a third person, who shall be nameless» (2000; 976) se traduce como «la revelación de un documento a una tercera persona, a la que no pondremos nombre» (2021; 379). Aquí, el cambio de afirmación por doble negación se manifiesta en la expresión «a la que no pondremos nombre». En lugar de afirmar quién es la tercera persona, se niega la acción de nombrarla, lo que crea una especie de negación indirecta para expresar la idea de mantener el anonimato de esta persona. Esta construcción añade una capa de misterio y énfasis en la falta de identificación de la tercera persona. En este segundo ejemplo, la frase original «I am not more sure that I breathe than I am that the letter is not at the hotel» (2000; 981) se traduce como «Estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no está en el hotel» (2021; 384). Aquí, la negación cambia de proposición: «Estoy tan seguro de que respiro como de que la carta no está en el hotel». Al utilizar la estructura «tan... como» se establece una comparación entre la enunciación y la negación: la certeza de que se respira y la certeza de que la carta no está en el hotel. Esta construcción refuerza la idea de seguridad y convicción del hablante, resaltando la importancia y la confianza en ambas declaraciones. Estos cambios permiten enfatizar la negación o la falta de certeza de manera más contundente y expresiva en la traducción, contribuyendo así a transmitir el tono y el matiz del texto original en el idioma meta.

La labor de la traductora no solo implica la transposición directa de palabras y estructuras lingüísticas de un idioma a otro, sino también la habilidad para capturar matices sutiles y adaptar la expresión original a las convenciones y características del idioma meta. Un ejemplo ilustrativo de esta **modulación estructural** se aprecia en la traducción de «the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber» (2000;

977) por «el ladrón sabe que quien lo [el documento] ha perdido conoce al ladrón» (2021; 379) que adapta la frase original a una estructura gramatical y semántica más natural en español. En la oración original en inglés, se presenta una construcción compleja y recursiva que implica una relación de conocimiento entre el ladrón y la persona que ha sido robada –«the loser»– así como una reflexión sobre la percepción que esta última tiene del ladrón. Esta estructura se expresa mediante una serie de posesiones y relaciones que resulta más intrincada y abstracta en comparación con la traducción al español. La traducción al español simplifica esta estructura compleja al presentarla de manera más directa y comprensible para el lector. En lugar de mantener la construcción posesiva y la recursividad, la traducción utiliza una estructura más lineal y explícita para transmitir la misma idea. Así, se establece que «el ladrón sabe» seguido de «que quien lo ha perdido conoce al ladrón», lo cual captura la esencia de la relación de conocimiento entre el ladrón y la persona robada de una manera más clara y concisa en español.

La modulación estructural es común en el proceso de traducción, ya que permite adaptar el texto original a las convenciones gramaticales y semánticas del idioma de destino sin perder el significado esencial del mensaje. En este caso, la traducción logra transmitir la complejidad de la relación entre el ladrón y la víctima del robo de una manera que sea comprensible y natural para los lectores en español. Además, En «the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber» se encuentra una figura literaria conocida como quiasmo. Un quiasmo es una figura retórica en la que se invierte el orden de las palabras o ideas en una frase para enfatizar una relación de contraste o simetría entre dos conceptos. En este caso, la frase presenta una estructura quiasmática al intercambiar los elementos «the robber's knowledge» y «the loser's knowledge», lo que crea una simetría entre el conocimiento del ladrón y el conocimiento de la víctima del robo. Esta figura literaria añade complejidad y profundidad al significado de la frase,

resaltando la relación entre los dos sujetos y su percepción mutua en un acto de reflexión e introspección. En la versión española «el ladrón sabe que quien lo [el documento] ha perdido conoce al ladrón», no se encuentra un quiasmo en el sentido estricto de la figura retórica. Un quiasmo implica una inversión o cruce de términos en una estructura simétrica, como ocurre en la frase original en inglés «the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber». En la traducción al español, aunque se mantiene la relación de conocimiento entre el ladrón y la persona robada, no se presenta una inversión o simetría similar entre los términos «el ladrón» y «quien lo ha perdido». Por lo tanto, la frase en español no exhibe un quiasmo en su estructura, sino que sigue una disposición más lineal y directa para expresar la relación de conocimiento entre el ladrón y la víctima del robo. Existen muy pocas modulaciones estructurales en la traducción de Márquez de la Plata lo cual indica una marcada rigidez formal que no había sido previamente hallada en ningún otro traductor en esta tesis.

La observación de que la traducción de Lucía Márquez de la Plata carece de muchas figuras literarias presentes en el original de Edgar Allan Poe apunta a una diferencia significativa en la expresión estilística entre ambos textos. En este caso, se destaca que la traducción es muy literal y fiel al texto original, lo cual implica que se mantienen tanto el contenido como la estructura superficial del texto original en la medida de lo posible. Sin embargo, la falta de sustitución de las figuras literarias presentes en el original por equivalentes en español lleva a una neutralización de estas figuras en la traducción. En lugar de recrear las figuras literarias en español, la traductora opta por mantener una fidelidad rigurosa al texto original. Esta decisión puede deberse a un deseo de preservar la autenticidad y la integridad del texto original, así como a evitar interpretaciones subjetivas o alteraciones significativas en la traducción, pero el resultado de esta neutralización de figuras literarias es que el texto meta pierde parte de la riqueza

formal y complejidad estilística que caracterizan al texto original de Poe. Al no incorporar las figuras literarias presentes en el original, la traducción carece de ciertos matices, ambigüedades y efectos estilísticos que contribuyen al estilo distintivo de las obras de Poe –que se desvanecen en la traducción de Márquez de la Plata debido a la neutralización de estas figuras. Esto resalta la importancia de considerar no solo el contenido literal de un texto durante el proceso de traducción, sino también su estilo, tono y efectos estilísticos para aprehender fielmente la esencia y la calidad estética de la obra original. El objetivo final es lograr un equilibrio entre mantener la fidelidad al texto original y hacerlo accesible y relevante para los lectores modernos.

Lucía Márquez de la Plata tampoco realiza cambios significativos en la traducción al español cuando se enfrenta a la traducción de **símbolos**. En el primer ejemplo que vemos, la traductora traduce «the Minister had deposited the letter immediately beneath the nose of the whole world» (2000; 990) como «Ni una vez creyó posible, o probable, que el ministro hubiese depositado la carta justo delante de las narices del mundo entero» (2021; 393). Márquez de la Plata realiza cambios sutiles, como la preposición «beneath» (debajo) por «delante» y pasa el sustantivo que le sigue a singular. En este otro ejemplo, Márquez de la Plata opta por deshacer el símbolo presente en la expresión idiomática «to be even with him» (2000; 991) – en «to be even with him, I complained of my weak eyes». Al traducir esta frase como «Para estar igualados me quejé de mi mala vista (2021; 394), la traductora busca transmitir el significado equivalente en español sin recurrir a la expresión idiomática original en inglés. Este enfoque permite una comprensión más clara y directa para los lectores en el idioma meta, pero esta neutralización también supone una pérdida de estilo. Asimismo, la traductora neutraliza símbolos en otras partes del texto, como en la traducción de «who stood at her elbow» (2000; 977) como «que estaba a su lado» (2021; 380); y «every knock and corner» (2000; 978) con «cada rincón» (2021;

381). Estos ajustes, como ya se ha mencionado, contribuyen a una coherencia y fluidez lingüística en la traducción al español, al tiempo que mantienen la fidelidad al sentido y la intención del texto original. Queda claro que sus decisiones de traducción reflejan un compromiso con la precisión y la claridad comunicativa en el proceso de traducción literaria y que las posibles carencias epistemológicas del proceso de traducción se solventan con notas al margen.

Si se analizan las unidades más pequeñas, se puede observar una práctica recurrente de modificación de aspectos suprasegmentales, particularmente en lo que respecta a los signos de puntuación. Este fenómeno se evidencia en todo el texto por la sustitución de guiones por puntos suspensivos y en la adaptación de las onomatopeyas a los sonidos familiares de la lengua castellana. Por ejemplo, Márquez de la Plata emplea puntos suspensivos en lugar de guiones para indicar pausas, interrupciones en la narración o información incompleta, lo cual facilita la comprensión del texto en la lengua meta. Como esta casuística se repite de igual manera a lo largo de todo el texto, solo facilitaremos un ejemplo, «Monsieur G——, the Prefect of the Parisian pólíce (2000; 974)» se traduce como « Monsieur G..., el prefecto de la policía de París» (2021; 377). La adaptación de las onomatopeyas al español cumple un propósito fundamental al permitir que el lector identifique y se familiarice con los sonidos descritos de manera más natural y vívida. Este proceso de españolización facilita una mayor inmersión en el texto, ya que los sonidos se vuelven más reconocibles y cercanos al lector hispanohablante. Por otro lado, la sustitución de las rayas, que en el texto original funcionan como incisos, por comas, se presenta como una estrategia para mejorar la fluidez y la cohesión textual. Al separar los elementos de una serie con comas en lugar de con rayas, se logra una transición más suave entre los distintos elementos, lo que contribuye a una lectura más fluida y comprensible. Por ejemplo, el cambio de la frase «“Ha! ha! Ha! — ha! ha! ha! — ho! ho!

ho!”» (2000; 975) a « ¡Ja,ja,ja! ¡Ja,ja,ja! ¡Je,je,je!» (2021; 378) mediante la sustitución de las rayas por comas ejemplifica cómo esta técnica mejora la legibilidad y la estructura del texto traducido. Es importante destacar que, a pesar de estas adaptaciones, la cursiva se conserva de manera constante a lo largo de todo el texto meta. Este uso coherente de la cursiva contribuye a mantener la claridad y la distinción entre los elementos lingüísticos que pertenecen al texto original y aquellos que son parte de la traducción, facilitando así su interpretación. Veamos sólo un ejemplo pues no difiere del resto de ellos: En «What nonsense you do talk!» (2000: 975) la cursiva en el verbo auxiliar enfatizado se ha plasmado en el verbo principal en la traducción: «¡Qué sandeces *dice!*» (2021: 378). Este acercamiento coherente, rígido y sistematizado, caracterizado por una fidelidad técnica notable, resalta el compromiso de Márquez de la Plata por su labor de traducción.

Como se ha visto en las páginas precedentes, su enfoque detallado se manifiesta tanto en la preservación integral de la estructura y el contenido originales, como en la inclusión de un contexto amplio que enriquece la comprensión global del texto fuente. A través de sus anotaciones marginales, Márquez de la Plata traduce e instruye, proporcionando reflexiones y explicaciones que trascienden la mera transcripción lingüística y creando una nueva y moderna figura del «traductor». Así, su labor rebasa el mero acto de traducción, pues aporta de manera significativa al análisis y comprensión de la obra de Poe, un contexto cultural extensísimo. Aunque su estilo de traducción se caracteriza por su rigor y apego al texto original –lo cual implica una neutralización de elementos estilísticos y simbólicos– su compromiso con la precisión y la coherencia lingüística asegura una traducción, si bien efectiva, débil en lealtad epistemológica formal. Sin embargo, su exhaustiva labor investigadora constituye un aporte incalculable tanto al campo de la traducción literaria como al estudio de la literatura universal y la filología inglesa.

6.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «The Purloined Letter»

Como se ha observado en los análisis precedentes, Baudelaire adopta una traducción literal que, no obstante, está enriquecida con mecanismos de equivalencia dinámica, lo cual le permite mantener el sabor original del texto de Poe. Esto se manifiesta en sus translaciones semánticas, gramaticales, textuales y pragmáticas. El francés logra un equilibrio entre fidelidad y adaptabilidad, preservando los matices del original inglés mientras los adapta sutilmente a la lengua gala. Ejemplos de esto incluyen la omisión de detalles como nombres propios, donde prescinde del nombre de pila «C. Auguste» en favor de una referencia más directa a «Dupin». Por otro lado, Landa y Nombela, aunque siguen de cerca la traducción de Baudelaire, implementan una serie de estrategias adicionales para aproximar el texto al lector español de su época. Su traducción se caracteriza por una mayor proximidad y verosimilitud, lograda a través de rasgos fónicos y gráficos del castellano. Los españoles, a diferencia de Baudelaire, tienden a eliminar ciertas marcas formales y coloquiales del original, así como interjecciones, lo que resulta en un lenguaje más natural y fluido para su audiencia. La elección de términos como «piso tercero» en lugar de «au troisième» refleja esta tendencia hacia la domesticación y la adaptación cultural, despojando el texto de ciertos elementos exóticos para el lector español. Asimismo, mientras que Baudelaire mantiene cierta artificialidad y una complejidad estilística con estructuras sintácticas y léxicas poco comunes, Landa y Nombela buscan una oralidad más natural y accesible. Esta búsqueda de verosimilitud y proximidad también se observa en la eliminación de signos de exclamación y marcas coloquiales, que en la traducción de Baudelaire se respetan para mantener la oralidad forzada y el tono barroco que pretendía reproducir el original de Poe. Aunque Landa y

Nombela se apoyan en la traducción de Baudelaire, su estilo se distingue por una mayor inclinación hacia la adaptación cultural y la fluidez lingüística, logrando una traducción que, aunque derivada, se adapta con mayor naturalidad a los lectores hispanohablantes. Por su parte, Baudelaire se mantiene más fiel a la estructura y al tono original, aunque con una sofisticación que, a veces, introduce una complejidad adicional en el texto traducido.

Al explorar las diferencias de estilo entre las traducciones de Cortázar y Gómez de la Serna, se ha podido apreciar un contraste notable que revela sus enfoques individuales hacia la equivalencia dinámica y la fidelidad al texto original. Julio Cortázar, conocido por su estilo literario innovador y experimental, realiza una traducción más creativa, aunque igualmente fiel: busca mantener la esencia semántica del original, reordena cláusulas y modifica estructuras gramaticales para fluir con mayor naturalidad en español. Además, Cortázar introduce ciertos términos y giros propios del español rioplatense, como «cortinados» y «moblaje», lo cual añade un matiz local y una sensibilidad particular a sus traducciones. En contraste, Julio Gómez de la Serna opta por una aproximación más conservadora y literal de la prosa castellana. Su traducción se caracteriza por una fidelidad extrema a las estructuras gramaticales y al orden del original, minimizando las alteraciones y manteniendo un tono formal que refleja el estilo del inglés decimonónico con un manejo de la lengua sublime que prioriza la claridad y la exactitud semántica.

En términos de estrategias de traducción, Cortázar tiende a utilizar la compensación para ajustar el ritmo y la fluidez del texto, mientras que Gómez de la Serna se centra en la neutralización y la estandarización para preservar la estructura y el tono del inglés original en español. Esto se observa en ejemplos como la traducción de expresiones idiomáticas o complejas como «to a third person, who shall be nameless»,

donde ambos traductores abordan la negación de manera diferente: Cortázar opta por un verbo que resuena con «to name», mientras que Gómez de la Serna elige un sustantivo que captura el sentido de anonimato. Además, Gómez de la Serna incorpora elementos extratextuales como notas al pie que enriquecen la comprensión del lector, un gesto que refleja su compromiso con la transmisión fiel y completa de la obra original. Si bien Julio Cortázar es aclamado por su maestría, Julio Gómez de la Serna destaca como traductor por su habilidad única para entrelazar precisión lingüística con sensibilidad poética, un talento que brilla especialmente en su interpretación de los versos del *Atrée de Crevillón*. El español no solo demuestra un profundo respeto por el texto original al mantener una fidelidad notable en su traducción literal, sino que va más allá al no solo replicar el contenido semántico y capturar la musicalidad y el ritmo de los versos franceses en español. Al cambiar el orden de los versos y añadir una nota a pie de página con una traducción enriquecida, Gómez de la Serna logra crear una rima paroxítona, donde las palabras finales caen en la penúltima sílaba, imitando así la estructura métrica original. Esta elección estilística no solo resalta su habilidad técnica, sino que también demuestra su capacidad para adaptar el texto a la musicalidad del español de manera natural y fluida, conservando al mismo tiempo la coherencia y el sentido del original, algo que ninguno de los traductores anteriores ha logrado. Además, el uso de la rima cruzada entre los versos impares y pares muestra un dominio poético que va más allá de la mera traducción literal, añadiendo belleza y elegancia al texto traducido.

En contraposición, Lucía Márquez de la Plata irrumpe en el ámbito de la traducción con un enfoque innovador, pero, a la vez, muy distintivo. Si bien su estilo se caracteriza por una meticulosa atención a los detalles lingüísticos y semánticos – asegurando así la preservación integral del texto original sin desviaciones significativas– este nivel de rigor técnico, aunque admirable, conlleva la neutralización de figuras

literarias y matices estilísticos presentes en el texto original, lo que podría percibirse como una reducción de la complejidad estilística en la traducción.

Si retrocedemos al capítulo 5.2, donde se analizaban las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo de «the Man of the Crowd», el estilo de traducción del argentino resulta literal, con un alto compromiso en términos de estructura oracional y elección de vocablos. Sin embargo, cuando a éste se le compara con Julio Gómez de la Serna, en el apartado 6.2., el acercamiento de Cortázar al texto fuente adopta un enfoque más libre, permitiéndose ciertas licencias estilísticas y modificaciones para adaptarse mejor al tono y ritmo del español. Este contraste evidencia un aspecto fascinante de la labor del traductor: la flexibilidad y adaptabilidad que se requiere en función del contexto. Un mismo traductor puede ser percibido como más literal o más libre dependiendo del punto de referencia con el que se le compare. Esto sugiere que la noción de fidelidad en la traducción es relativa y que las decisiones de un traductor están profundamente influenciadas por la obra original, el público objetivo y las interpretaciones previas de otros traductores. Cortázar, en este caso, demuestra que la traducción no es una actividad monolítica, sino un proceso dinámico que puede variar ampliamente en función de los objetivos específicos de cada proyecto de traducción y de las comparaciones que se realicen con otras versiones. Por lo tanto, la percepción de si una traducción es más literal o más libre no solo depende de la estrategia empleada por el traductor, sino también de las expectativas y las comparaciones que establecen los críticos y lectores al evaluar diferentes versiones del mismo texto.

Una vez más, también se evidencia cómo el estilo de traducción es plástico y cambiante, adaptándose a las modas lectoras actuales que presentan menos exigencias culturales y lingüísticas. Desde los días de Nicasio Landa y Julio Nombela, con sus estructuras arcaizantes que resonaban con la erudición y el rigor de su época, hemos

transitado un largo camino hacia la traducción moderna. En ese viaje, hemos pasado por la audacia innovadora de Julio Cortázar, quien desafió los límites del lenguaje, y la maestría técnica de Julio Gómez de la Serna, cuyo dominio teórico y práctico del idioma sigue siendo un referente insuperado. Hoy, con Lucía Márquez de la Plata, observamos una transformación significativa en el enfoque de la traducción. Márquez de la Plata adopta una perspectiva que prioriza la claridad y la accesibilidad, atendiendo a un público contemporáneo que quizás no está acostumbrado a la riqueza lingüística y al bagaje cultural que caracterizaban a sus predecesores. Sus traducciones están acompañadas por un abundante uso de notas al margen, tan numerosas que a veces parecen rivalizar en extensión con el propio texto traducido. Estas notas no solo aclaran términos y referencias culturales, sino que también subrayan su compromiso con una traducción transparente y didáctica, destinada a lectores que buscan una comprensión más inmediata y menos exigente de los textos clásicos o modernistas. Esta evolución en el estilo de traducción, desde la erudición arcaizante hasta la accesibilidad contemporánea, demuestra cómo los traductores no solo interpretan textos, sino también contextos culturales cambiantes. Márquez de la Plata, con su enfoque detallado y su compromiso con la claridad, redefine el papel del traductor como un mediador entre mundos lingüísticos y culturales. Así, la traducción se convierte en un arte dinámico y vivo, capaz de adaptarse y evolucionar con el tiempo, mientras sigue siendo una puerta abierta hacia el pasado literario y cultural.

Capítulo 7. «Thou Art the Man»

«Thou Art the Man» fue mencionado por primera vez en una carta que Edgar Allan Poe envió a J. R. Lowell el 28 de mayo de 1844 y más tarde sería publicado en noviembre de ese mismo año en *Godey's Lady's Book*. En este relato, la resolución del misterio sigue un procedimiento similar al de «The Purloined Letter», manteniendo oculto hasta el final el método analítico utilizado por el narrador para desenmascarar al culpable. De hecho, algunos académicos ven en esta historia una sátira del propio Edgar Allan Poe hacia su serie Dupin, debido al tono satírico que impregna la pieza. Según Margarita Rigal Aragón, la obra, con su tono burlesco, refleja un intento de Poe de desafiar y subvertir las convenciones de un género que él mismo ayudó a establecer (2011; 49). Sin embargo, esta autocrítica implícita y la naturaleza experimental del texto no han resonado con la mayoría de los críticos, quienes han preferido centrarse en las obras que consolidan su estatus de pionero del género detectivesco. En palabras de Richard Fusco:

The burlesque intent in «Thou Art the Man» gives us insight into Poe the artist, especially in his compulsion to repudiate the genre he himself had created, but within the context of ratiocination and the history of the detective story, critics have not felt as comfortable with parody as the authors they study (1993; 1)⁷⁶.

Desde estas palabras, recogidas en 1993 a partir de una conferencia presentada en la Poe Society tres años antes, muy poco se ha escrito sobre «Thou Art the Man». Esta subestimación por la parodia en «Thou Art the Man» ha concedido un claro privilegio a las historias de Auguste Dupin, como «The Crimes of the Rue Morgue» o «The Purloined Letter», relegando otras obras de Poe a un estatus secundario donde «Thou Art the Man» es vista más como una anomalía que como una contribución significativa. Además, el

⁷⁶ Véase Fusco, R. (1993), conferencia fue pronunciada en el CXXVIII Programa Conmemorativo Anual de la Poe Society, el 7 de octubre de 1990.

contexto histórico y literario en el que fue escrita y recibida también parece haber influido en su marginalización. Pero es justo debido a este contexto histórico por lo que, según Susan Elizabeth Sweeney (2020; 23-43), es pertinente interpretar la sátira detectivesca de Poe dentro del contexto del discurso público, especialmente durante la era jacksoniana⁷⁷. Esto incluye el análisis de la obra dentro de la perspectiva de la retórica política, el activismo abolicionista, la representación teatral y hasta el ventriloquismo. En el clímax del relato, el narrador acusa públicamente a Goodfellow, manipulando su voz para hacer creer que el cadáver del hombre asesinado lo señala como el culpable al pronunciar la frase del título, «Thou Art the Man», en voz alta. De acuerdo con los estudios de Sweeney, esta frase hace referencia a la acusación bíblica de Natán contra el Rey David, un ejemplo elogiado en el siglo XIX como un modelo de retórica eficaz que inspiró frecuentemente a los escritores abolicionistas. Incluso Poe pareció leer un pasaje del «Ninth Bridgewater Treatise» de Babbage antes de escribir «Thou Art the Man». El narrador de la historia no solo cita el discurso de Natán, sino que también adopta su estrategia retórica. Poe incorpora tanto el discurso como la estrategia en la construcción de su relato. De hecho, esta historia de Poe evidencia cómo la retórica artística puede conducir a la verdad, incluso en un entorno marcado por la intimidación, las artimañas, las acusaciones falsas y la manipulación deliberada (2020; 23-24).

Además, para Margarita Rigal, esta obra es de merecido estudio ya que Poe introduce una intrigante paradoja al presentar a los dos investigadores: el narrador mismo, amigo del joven Pennifeather, quien juega un papel crucial en resolver el crimen; y el

⁷⁷ La era jacksoniana se refiere al período en la historia de los Estados Unidos que coincide con la presidencia de Andrew Jackson, quien ejerció su mandato entre 1829 y 1837. La literatura durante este período a menudo exploraba temas como la democracia, el individualismo, la expansión territorial, y los conflictos entre las ideas de progreso y tradición. Autores como Washington Irving, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne contribuyeron a su configuración. Véase Rigal Aragón, M. (1997). La influencia del entorno social en la producción literaria de Edgar A. Poe. En *Ensayos: revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Albacete*, vol. 12, (págs. 173-185).

otro, el asesino mismo, Mr. Goodfellow, quien se convierte en un líder en el grupo que busca el cuerpo de su amigo, desviando todas las sospechas hacia el joven heredero. Según Margarita Aragón, el narrador emerge como un extraño entre los habitantes del pueblo, siempre presente por casualidad en momentos críticos de la trama lo que hace evidente «cómo en Poe se dan ya prácticamente todos los elementos que después serán explotados por el género policial, puesto que hasta el tipo de criminal que despista por su respetabilidad habría sido ensayado aquí» (2011: 49). Para T. O. Mabbot, «Thou Art the Man» también es extraordinariamente importante ya que es pionero en muchos aspectos que luego resultarían recurrentes en la producción literaria policiaca o de raciocinio; por ejemplo, en el uso de la balística. Aunque destaca que Edgar Allan Poe no fue el primero en recurrir a ella, parece que tomó nota de todas aquellas apariciones tempranas que luego conformaron su género literario: En una historia americana de William Leggett, «The Rifle», un hombre inocente es absuelto de una acusación de asesinato mediante una demostración de que la bala fatal no encajaba en su arma. En 1835, Henry Goddard, un oficial de Bow Street en Londres, rastreó una bala de forma irregular encontrada en el cuerpo de un hombre hasta llegar a un molde deformado propiedad de su asesino. En cuanto al ventriloquismo, éste fue popular entre los escritores después de su uso en la novela *Wieland* (1798) de Charles Brockden Brown y, además, hay una escena en el octavo capítulo de Arthur Gordon Pym en la que un asesino literalmente muere de miedo por el supuesto fantasma de su víctima (1994; 109-115).

7.1. «Thou Art the Man» en las traducciones de William Little

Hughes y José Lesén y Moreno

«El Cadáver acusador» se publicó por primera vez en nuestro país en 1863, en el periódico *La correspondencia de España*. Manuel María de Santa Ana fundó en Madrid en 1859 este diario vespertino de ideología conservadora y tuvo un notable recorrido hasta su desaparición en 1925, cuando fue eclipsado por *El Imparcial*.

Su origen se remonta a las actividades periodísticas de Santa Ana en 1848, cuando inició la distribución de su *Carta autógrafa*, una publicación manual de cuatro páginas que recogía noticias de interés de instituciones oficiales y comerciales, así como de cafés y otros puntos de encuentro. Con el tiempo, esta publicación evolucionó, cambiando de nombre (*Correspondencia autógrafa* en 1851 y *Correspondencia autógrafa confidencial de España* en 1854) y aumentando su tirada de ejemplares. En 1859, adoptó su nombre definitivo como *La Correspondencia de España*, con una tirada inicial de 16.000 copias. Desde sus inicios, el diario ganó popularidad como un periódico informativo, conocido cariñosamente como «La Corres», que se dedicaba a informar a los españoles al final del día sobre los eventos mundiales desde la mañana. Pronto alcanzó gran popularidad como un diario donde aparecían noticias sobre moda, ecos de sociedad, deportes, folletines, novedades literarias y también traducciones de obras extranjeras. Entre los autores que vertieron al español algunas de las obras que dieron forma a este periódico se encuentran: Charles Reybaud (1861), Henri Rivière (1862), Xavier Boniface Saintine (1862), Virginie Ancelot (1863), Henri Conscience y Edgar Allan Poe (1863), Charles Deslys (1867), Pierre Alexis Ponson du Terrail (1868), Paul Féval (1870), Solange Clésinger-Sand (1871), Louis Enault (1872), Ernest Feydeau (1873), Fortuné du Boisgobey (1873),

Wilkie Collins (1874), Charles Dickens (1875), Alphonse Daudet (1877), Georges Ohnet (1881) George Sand (1888), por nombrar a unos cuantos.

En esta época, la prensa era un lugar de encuentro entre el texto traducido, la crítica, la publicidad y las ilustraciones destinadas a clases burguesas, urbanas y acomodadas que participaban activamente en la importación y exportación de nuevas pautas de comportamiento y de pensamiento. Entre aquellos que colaboraban con traducciones en *La Correspondencia de España* se hallaban profesionales de gran prestigio como Joaquín María de Tejada que vertió al español la novela gótica *Julia* de Ann Radcliffe, o José Lesén y Moreno, quien tradujo los *Cuentos inéditos de Edgar Allan Poe*. Entre las mujeres que trasladaban obras en esta revista se encuentra una nómina de autoras bien conocidas en el mundo literario del momento como Julia Codorniu y Pilar Sinués de Marco.

José Lesén y Moreno, nacido en Valencia en 1839, fue una figura destacada en una época marcada por importantes transformaciones políticas, sociales y culturales, como la Primera Guerra Carlista, la Revolución de 1868, la Revolución Industrial, la Ilustración y el Liberalismo. Lesén y Moreno se involucró activamente con las Sociedades Económicas de Amigos del País, instituciones surgidas en el siglo XVIII con el propósito de impulsar el progreso económico, la educación y la cultura. En particular, desempeñó un papel significativo en la Sociedad Económica Matritense, contribuyendo al desarrollo y la difusión del conocimiento mediante la publicación de la *Historia de la Sociedad Económica Matritense* y el establecimiento de un periódico que se convertiría en el órgano oficial de estas sociedades⁷⁸. Además de sus actividades en las Sociedades

⁷⁸ La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fundada por Carlos III en 1775 en Madrid, se ha mantenido desde entonces fiel a su lema original de «Socorre enseñando», dedicándose a promover la educación como herramienta de desarrollo comunitario sin ánimo de lucro y cultivando el espíritu ilustrado en busca de la libertad a través del acceso a la cultura.

Económicas, Lesén y Moreno también dejó su huella como autor de la *Historia Filosófica de la Religión Cristiana*, realizando una labor encomiable de traducción al recopilar y verter al castellano textos de los mejores autores antiguos y modernos, explorando las relaciones entre la religión cristiana y la civilización.

En cuanto a la continuidad del periódico esta tendencia alcista llegó a su fin con el desastre colonial de 1898. La adaptación a los cambios en el mercado editorial y su lucha contra la pérdida de lectores no fueron suficientes motivos para su permanencia en el mercado. En 1906, bajo la dirección de Leopoldo Romero, conocido como Juan de Aragón, el diario intentó revitalizarse ampliando el número de páginas y rodeándose de jóvenes talentos. A pesar de su larga historia y su impacto inicial, *La Correspondencia de España* decidió no formar parte de la Sociedad Editorial de España lo que provocaría su declive. Finalmente, 1925 publicó su último número.

«El cadáver acusador» de José Lesén y Moreno se publicó en dos tiradas correlativas: días 15 y 16 de marzo de 1863, números 1694 y el 1695. Formaba parte de una serie de relatos dentro de la colección *Cuentos inéditos* que se publicó en octavillas dentro del mismo periódico. La contraportada de esta antología, que se observa en la siguiente página, aparecía publicada en el número 1679 de *La Correspondencia*.

Ilustración 1: La Correspondencia de España. Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (9 de marzo, 1863, n.º 1679)

Para este análisis, no se pudo emplear la fuente principal de «El cadáver acusador» debido a que los números citados de *La Correspondencia de España* eran extremadamente difíciles de leer, lo que complicaba enormemente el estudio. La impresión con tipos móviles en caracteres tan diminutos resultaba en una reproducción no siempre consistente de la caligrafía original. Además, el uso de serifas o adornos en ciertos trazos curvos complicaba la identificación de ciertas vocales o letras en textos de apariencia similar. Por esta razón, se ha recurrido a la edición que vio la luz veinte años más tarde, en 1883, en *La Diana*, una revista quincenal dedicada a política, literatura, ciencias y arte bajo la dirección de Don Manuel Reina. En esta edición, del 1 de febrero, no se menciona al traductor, pero es evidente que la autoría corresponde a José Lesén y

Moreno pues ambos textos han sido escrupulosamente revisados por mí y sus resultados así lo indican.

En 1862, el irlandés William Little Hughes (1822-1887) lanzó al público sus *Contes Inédits d'Edgar Poe*. Resulta intrigante que la traducción de Lesén y Moreno llevase el mismo título. La portada de este trabajo presenta una dedicatoria especial dirigida al renombrado autor del cuento romántico «El ojo sin párpado», Philarète Chasles (1798-1873): «A [sic] Monsieur Philarète Chasles, Hommage du traducteur. William L. Hughes». La relación entre estos dos distinguidos escritores queda en la oscuridad, ofreciendo un misterio literario aún por desentrañar. ¿Qué conexiones podrían haber existido entre Hughes y Chasles? ¿Cómo influyó Chasles en la labor de traducción de Hughes, y qué impacto tuvo entonces esto en la difusión y apreciación de las obras de Poe en aquel tiempo? Estas incógnitas permanecen sin resolver y requieren un análisis más detenido en estudios posteriores sobre el tema.

En este momento, nuestra atención se dirige hacia el texto traducido al castellano por Lesén y Moreno de «Thou Art the Man», titulado «El cadáver acusador», y al francés por Little Hughes, con el título «Le cadavre accusateur» –curiosas coincidencias–. Analizo, aquí, en detalle las estrategias de traducción utilizadas en cada versión, explorando cómo se han adaptado los elementos lingüísticos y estilísticos del original en inglés a las respectivas lenguas de destino. Este enfoque permite examinar las elecciones traductológicas y los desafíos enfrentados por cada traductor en la transposición de la obra de Poe a diferentes contextos lingüísticos y culturales. Comenzando, como es natural, por el principio:

I will now play the Œdipus to the Rattleborough enigma. I will expound to you — as I alone can — the secret of the enginery that effected the Rattleborough miracle — the one, the true, the admitted, the undisputed, the indisputable miracle, which put a definite end

to infidelity among the Rattleburghers, and converted to the orthodoxy of the grandames all the carnal-minded who had ventured to be skeptical before (2000; 1044).

Las diferencias de estilo entre el texto original en inglés y su traducción al francés son notables y revelan rumbos distintos en cuanto a la elección léxica, la estructura gramatical y la expresión estilística. En el texto original en inglés, la prosa se caracteriza por un tono grandilocuente y ornamentado. Poe utiliza una serie de adjetivos y epítetos para enfatizar la importancia y el impacto del «milagro de Rattleborough», presentándolo como un evento trascendental e irrefutable que Little Hughes parece pasar por alto. La estructura de las frases es elaborada y densa, con una acumulación de descripciones que contribuye a crear un efecto de solemnidad y autoridad en el discurso. Por ejemplo, se emplean términos como «the one, the true, the admitted, the undisputed, the indisputable miracle», que resaltan la certeza y la relevancia indiscutible del evento narrado. La traducción de Little Hughes, sin embargo, adopta un tono más reflexivo y matizado, buscando capturar la esencia y el misterio del enigma de Rattlebourg de una manera más sutil. El traductor utiliza metáforas y figuras retóricas para transmitir la idea de profundidad y complejidad inherente al tema sin preocuparse en demasía por constructos gramaticales y formales elaborados. La expresión «Je veux me poser en Œdipe de l'énigme de Rattlebourg» evoca la imagen de Edipo enfrentándose al enigma, sugiriendo un desafío intelectual y una exploración en profundidad de la cuestión planteada aquí⁷⁹. Hughes se presenta bastante literal; también en la traducción de la oración «comme moi seul je suis à même de le faire» (como solo yo puedo hacerlo). Sin embargo, en términos generales de estructura gramatical, la traducción al francés tiende a ser más fluida y menos densa que el original en inglés. Las frases son más directas y menos cargadas de adjetivos, lo que contribuye a una sensación de menor elegancia y mayor economía lingüística. Sí

⁷⁹ Véase, aquí, la aportación de Margarita Rigal Aragón sobre los orígenes del género detectivesco (2010a:967-1008).

que es cierto que mantiene cierto nivel de solemnidad y misterio en el discurso, especialmente a través de la repetición y la acumulación de detalles que sugieren la importancia y el impacto del «milagro de Rattlebourg», pero el estilo de Edgar Allan Poe no está presente en este primer extracto:

Je veux me poser en Œdipe de l'énigme de Rattlebourg. Je vais expliquer, comme moi seul je suis à même de le faire, le mystérieux engrenage des faits qui ont préparé le miracle dont on s'émerveille encore, — miracle constaté, prouvé, avéré, qui a mis un terme à l'infidélité rattlebourgeoise et ramené à la foi bien des sceptiques endurcis (1862; 59).

La traducción al castellano del primer párrafo ya evidencia una marcada dependencia gramatical y estructural hacia la traducción francesa. Esta relación se puede observar en varios niveles lingüísticos. Por ejemplo, la frase inicial del texto francés «Je veux me poser en Œdipe de l'énigme de Rattlebourg» se traduce casi de manera literal como «Voy a fijarme en Edipo, en el enigma de Rattlebourg» en español, manteniendo la misma estructura sintáctica y la selección léxica cercana al original. Este paralelismo gramatical es un indicio claro de que el traductor español se apoyó en el texto francés como base para su traducción, al menos, al principio del texto. Además, se observan correspondencias gramaticales en la disposición y construcción de las oraciones entre ambas versiones. Por ejemplo, frases como «le mystérieux engrenage des faits» en francés se traducen como «la misteriosa serie de hechos» en español, manteniendo la estructura nominal y el uso de adjetivos idénticos, salvo por el sustantivo «engranaje» que en español no coloca con «hechos», de ahí que el traductor tuviera que buscar otro sustantivo. Además, Lesén y Moreno también ha replicado ciertos conectores y marcadores discursivos utilizados en el texto francés. Por ejemplo, el inciso intratextual «comme moi seul je suis à même de le faire» se traduce como «como yo únicamente puedo hacerlo» en español, conservando tanto el sentido como la función de esta

construcción en el discurso. Esta coherencia estructural, el uso de los mismos mecanismos de traducción y encorsetamiento gramatical refleja la influencia directa del texto original en la elección léxica y la organización gramatical del texto traducido:

Voy a fijarme en Edipo, en el enigma de Rattlebourg, y á [sic] explicar, como yo únicamente puedo hacerlo, la misteriosa serie de hechos preparatorios del milagro que continúa siendo aún una maravilla –milagro justificado, probado y averiguado– que pone término á [sic] la infidelidad rattlebourguesa y atrae á [sic] la fe á [sic] muchos escépticos pertinaces (1883; 11).

Como hemos podido observar en este párrafo inicial, la correspondencia en la sucesión de sintagmas es idéntica en las dos traducciones, lo es por tanto también la forma en la que se han abordado las decisiones de traducción. Desde una perspectiva más teórica, analicemos cómo se han vertido al francés y al castellano **las categorías semántico-textuales que son diferentes** al original. Como sabemos, la traducción de estas categorías se aborda mediante técnicas de **reducción, compensación, explicitación y omisión**. Si bien no hay ejemplos de las dos primeras técnicas, sí que se encuentran muchos ejemplos de explicitaciones y omisiones tanto en la traducción de Little Hughes como en la de Lesen y Moreno. Veamos esta tabla con algunos ejemplos:

Tabla 30: Explicitaciones y omisiones en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto

Edgar Allan Poe	William Little Hughes	José Lesen y Moreno
«Mr. Barnabas Shuttleworthy — one of the wealthiest and most respectable citizens of the borough — had been missing for several days under circumstances which gave rise to suspicion of foul play.» (2000; 2044)	«M. Barnabé Shuttleworthy, un des citoyens les plus respectés de la ville, avait disparu depuis quelques jours dans des circonstances qui firent soupçonner un guet-apens.» (1862; 59-60)	«M. Bernabé Shuttleworthy, uno de los vecinos más respetables de la ciudad, desapareció, en circunstancias que hicieron sospechar un asesinato.» (1883; 11)
«Old Charley's favorite beverage was Château Margaux, and it appeared to do Mr. Shuttleworthy's heart good to see the old fellow swallow it, as he did, quart after quart.» (2000; 1045)	«Le vieux Charly avait un faible pour le château-margaux, et cela réjouissait le coeur de l'hôte de voir la façon dont son invité absorbait cette excellente boisson.» (1862; 62)	«El viejo Charly era apasionado por cierto vino que tenía su huésped, cuyo corazón se regocijaba al ver la manera con la que su convidado absorbía aquella excelente bebida.» (1883; 11)

Fuente: Tabla de creación propia

La traducción al francés del primer ejemplo omite el detalle crucial de que Mr. Barnabas Shuttleworthy era uno de los ciudadanos más ricos del municipio. La oración de relativo «qui firent soupçonner un guet-apens» en francés explicita las circunstancias que levantaron sospechas de juego sucio, detallando la posible emboscada asociada con la desaparición de Mr. Shuttleworthy. Esta traducción revela más claramente la naturaleza intrigante de los eventos en torno a su desaparición. Similarmente, la traducción al español amplía la descripción de las circunstancias. En lugar de simplemente «circunstancias que dieron lugar a sospechas de juego sucio», la versión en español evoca «circunstancias que hicieron sospechar un asesinato», destacando de manera más

dramática la posibilidad de un crimen grave como causa de la desaparición. Si analizamos el segundo ejemplo, vemos que, en la traducción al francés, se omite la parte de la frase «swallow it, as he did, quart after quart» (lo cual hizo, cuarto tras cuarto). La traducción no incluye la idea de que Old Charley estaba bebiendo grandes cantidades de Château Margaux, lo cual es una omisión significativa en relación con la cantidad de la bebida que consumía. La traducción al francés omite la mención explícita del nombre específico del vino (Château Margaux) y aparece casi al final de historia, mientras que la traducción al español no especifica el nombre del vino en ningún momento, utilizando una frase más general («cierto vino»). El resto de los ejemplos de omisiones y explicitaciones siguen esta misma tendencia en todo el texto por lo que no nos detendremos en más detalles al respecto.

Mediante una **modulación** se pueden resolver los problemas de traducción que surgen a partir de **categorías de pensamiento diferentes** para el par de lenguas. La traducción de Little Hughes y Cano y Cueto están plagadas de **afirmaciones por doble negación** justo en las mismas unidades de traducción:

Tabla 31: Afirmación por doble negación en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto

Edgar Allan Poe	William Little Hughes	Manuel Cano y Cueto
«The foremost and most energetic in instituting this search, was the bosom friend of Mr. Shuttleworthy — a Mr. Charles Goodfellow or, as he was universally called, “Charley Goodfellow,” or “Old Charley Goodfellow.”» (2000; 1044)	«Personne ne témoigna plus d’empressement, plus d’ardeur en cette occasion que l’ami intime de M. Shuttleworthy, un M. Charles Bonenfant, ou ce cher vieux Charly, ainsi qu’on le désignait ordinairement.» (1862; 60)	«Nadie manifestó más empeño ni ardor en aquella ocasión que M. Carlos Bonafant ó [sic] el querido viejo Charly, como se le llamaba comunmente, íntimo amigo de M. Shuttleworthy.» (1883; 11)
«There never yet was any person named Charles who was not an open, manly, honest, good-natured, and frank-hearted fellow, with a rich, clear voice, that did you good to hear it, and an eye that looked you always straight in the face, as much as to say, “I have a clear conscience myself; am afraid of no man, and am altogether above doing a mean action.”» (2000; 1044)	«Mais toujours est-il que les Charles sont francs, courageux, honnêtes, bienveillants, pleins de cœur, doués d’une voix claire et sympathique qui réjouit ceux qui l’entendent d’un regard qui ne vous arrive jamais de travers, et qui semble dire: «J’ai la conscience tranquille, je n’ai peur de personne et suis incapable de commettre une bassesse.» (1862; 60)	«[...] pero lo cierto es que los Carlos son francos, valerosos, honrados, benévolos, enérgicos, dotados de una voz clara y simpática que agrada á [sic] los que la oyen y de una mirada serena y nunca aviesa, que parece decir: «tengo la conciencia tranquila, no tengo miedo á [sic] nadie, y soy incapaz de cometer una bajeza.» (1883; 11)
«[...] there never yet was any person named Charles who was not an open, manly, honest, good-natured, and frank-hearted fellow.» (2000;1044)//	«[...] mais toujours est-il que les Charles sont francs, courageux, honnêtes, bienveillants, pleins de cours.» (1862; 60)	«[...] pero lo cierto es que los Carlos so francos, valerosos, honrados, benévolos, enérgicos y dotados de una voz clara y simpática.» (1883; 11)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En el primer ejemplo, se evidencia cómo las traducciones al francés y al español han utilizado oraciones negativas para expresar un significado positivo. En cambio, en el segundo y tercer ejemplo, ocurre lo contrario: se ha optado por traducir oraciones negativas mediante proposiciones afirmativas que mantienen la connotación semántica negativa. La mayor parte de las herramientas de traducción utilizadas por Little Hughes se suceden de igual manera en todo el texto traducido de Cano y Cuento. Además de las mencionadas afirmaciones por la doble negación, el estilo excepcionalmente libre de las traducciones francesa y española conduce a una variedad notable de **modulaciones estructurales y cambios de lo concreto a lo abstracto**. La modulación estructural en la versión francesa es recurrente en todo el texto, de forma que las oraciones se simplifican y las palabras polisemánticas se reducen. No es necesario ahondar en explicaciones puesto que es fácilmente observable cómo se reduce la simplicidad oracional en las lenguas meta. Además, en este sentido los semas pasan de lo particular a lo general, sobre todo en la versión española (recuérdese el ejemplo de no nombrar el tipo de vino), reflejando una tendencia hacia una mayor abstracción en el lenguaje.

En lo que respecta a la traducción de **diferentes categorías gramaticales**, se encuentran innumerables transposiciones, como el paso de singular a plural, así como cambios en la función sintáctica y el orden de los elementos en la frase, todo ello para lograr un estilo más natural, menos extranjerizado. Estos ajustes gramaticales y estructurales contribuyen a adaptar el texto original al nuevo contexto lingüístico y cultural, buscando mantener la coherencia y la fluidez en la versión traducida. La libertad inherente en el proceso de traducción da lugar a numerosas ampliaciones, en las que el traductor expande o elabora sobre ciertos aspectos del texto original para transmitir con mayor claridad o énfasis ciertas ideas o matices que pueden ser más relevantes para el público meta. Estas ampliaciones pueden manifestarse en la introducción de información

adicional, explicaciones más detalladas o incluso la incorporación de nuevos elementos narrativos que enriquecen la experiencia del lector en el idioma de destino. Sin embargo, en el contexto específico que estamos considerando, la expansión no es una estrategia común; más bien ocurre lo contrario. Existe una tendencia a reducir la información, como se observa en las dos traducciones. Por ejemplo, para la traducción de «I'll be darned if I don't have to make thee a present of a big box of the Château Margaux. Od rot me» (2000; 1045), Tanto Little Hughes como Cano y Cueto omiten la apódosis de la oración condicional («I'll be darned») y sustituyen la prótasis por una oración enunciativa simple, como se muestra en la traducción francesa: «Je vais te faire cadeau d'une caisse de château-margaux» (1862; 62). En el caso de la traducción al español, representada por «Quiero hacerte la fineza de un tonel de vino» (1883; 11), se observa una reducción adicional de la oración, además de la inclusión del modismo «hacer la fineza». Como es sabido, un modismo es una expresión idiomática o frase hecha que adquiere un significado figurado distinto al sentido literal de las palabras utilizadas. Los modismos son componentes del lenguaje coloquial. Esta tendencia hacia el coloquialismo se vuelve aún más evidente cuando se omiten extractos que en el original aparecen entre paréntesis. Este es el caso de «(Mr. Shuttleworthy had a sad habit of swearing, although he seldom went beyond "Od rot me," or "By gosh," or "By the jolly golly,")» (2000; 1046). Little Hughes traduce este fragmento como «(il avait la mauvaise habitude de jurer; mais il n'allait jamais plus loin que *sac à papier!* Ou *nom d'une pipe!*)» (1862; 62), mientras que Cano y Cueto lo omite por completo.

En el caso de la **transposición terminológica influenciada por factores extranjeros**, se observa una serie de adaptaciones significativas en **términos léxico-culturales**, especialmente en lo que respecta a los nombres propios. Estas adaptaciones implican un proceso de domesticación, donde los nombres extranjeros son modificados

para adecuarse más al idioma y contexto cultural del lector de destino. Esta domesticación tiene como consecuencia la pérdida de la sensación de exotismo o extranjería que caracteriza la lectura de la obra en su idioma original. Al analizar los cambios en los nombres propios en las dos traducciones, se identifican transformaciones que reflejan estas adaptaciones culturales. Si bien estos cambios contribuyen a una mayor familiaridad y comprensión por parte del lector del idioma meta, sin duda afectan a la fidelidad al texto original y su carácter distintivo. Por ejemplo, en el proceso de traducción, encontramos ajustes en los nombres propios para reflejar convenciones lingüísticas y culturales del nuevo contexto. Esto implica sustituciones, transliteraciones y adaptaciones que buscan preservar el significado o la función del nombre original dentro de la narrativa traducida. Estos cambios en los nombres propios son estratégicos, como en el caso de «Chales Bonenfant» (que podríamos traducir al español de forma literal como «Carlos Buenchico») o deliberados –como el respeto de mantener M. Pennyfeather– buscando evitar confusiones o garantizar una experiencia de lectura más fluida para el público meta. Sin embargo, también plantean desafíos ya que no preservan la identidad y la autenticidad cultural de la obra original. Ejemplos de ello aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 32: Nombres propios y gentilicios en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto

Edgar Allan Poe	William Little Hughes	Manuel Cano y Cueto
Mr. Barnabas Shuttleworthy	M. Barnabé Shuttleworthy	M. Bernabé Shuttleworthy
Mr. Charles Goodfellow	M. Charles Bonenfant	M. Carlos Bonenfant
Old Charley Goodfellow	<i>Ce cher vieux Charly</i>	<i>El querido viejo Charly</i>
any person named Charles	Les Charles	Los Carlos
The Rattleburghers	Les rattlebourgeois	Los rattlebourgeses
Mr. Pennifeather	M. Pennyfeather	M. Pennyfeather
Château-Margaux	Château-Margaux	(sin traducción)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Desde una perspectiva cultural y lingüística, se evidencia no solo una influencia significativa de la traducción francesa en la forma en que se manejan los nombres propios, sino también una marcada incidencia en las decisiones de traducción adoptadas en la versión española, posiblemente en un grado excesivo. Por ejemplo, en una cita específica donde se hace referencia al préstamo de billetes de quinientos francos, la traducción al español parece haberse basado en la versión francesa sin considerar adecuadamente el contexto original en inglés. Esta decisión podría sugerir que Cano y Cueto no consultó directamente el texto original en inglés y, en su lugar, optó por utilizar la traducción al francés como punto de partida: «No había ni un solo rattlebourgués que no le hubiese prestado un billete de quinientos francos sin más garantía que su promesa verbal de reembolso» (1883; 11). La versión francesa presenta una adaptación significativa del texto original al expresar la situación como si se desarrollara en un país francófono, sobre todo por la adecuación de ciertos nombres propios y gentilicios (M. Charles Bonenfant, Barnabé Shuttleworthy, les Rattlebourgeois, la Banque Provinciale, M. Pennyfeather, ...), pero no hace mención de los francos que sí hace el español: «Il n'y avait pas un seul Rattlebourgeois qui ne lui eût avancé un billet de cinq cents sans autre garantie qu'une promesse verbale de remboursement.» (1862; 61). De hecho, el texto original en inglés no hace ninguna alusión a que los personajes estén en un país francófono, ni menciona el uso de francos como moneda.

Es claro que Little Hughes, al traducir al francés, utilizó el texto original como base para contextualizar el argumento de la historia. En contraste, Cano y Cueto parece haberse centrado principalmente en la traducción francesa de Little Hughes, lo que condujo a una traducción más libre y adaptativa al español, con modificaciones tanto en los nombres como en la información proporcionada. La decisión de Cano y Cueto de confiar principalmente en la traducción francesa sugiere una falta de acceso al texto

original en inglés o una preferencia por utilizar una versión intermedia como base para su propia traducción al español. Esta aproximación plantea interrogantes sobre la fidelidad y precisión de la traducción final respecto al texto original de Edgar Allan Poe. Además, al comparar la traducción española con la versión francesa, se evidencian cambios significativos no solo en los nombres propios, sino también en la información proporcionada en el texto. Esta adaptación va más allá de una simple transposición lingüística y puede considerarse como una reinterpretación creativa y adaptativa del material francés, posiblemente en un intento de mejorarlo. En esta libertad, Cano y Cueto no solo se enfrenta a desafíos lingüísticos, sino también a decisiones creativas y culturales para transmitir el sentido y la atmósfera del texto en el nuevo idioma. De hecho, cuando escribe: «Por eso nuestro viejo Charly, aun cuando hiciese ya más de dos meses que viviese en Rattlebourg» (1883; 11), vemos que el contenido semántico del complemento circunstancial de tiempo es distinto. En la traducción de Little Hughes es de seis meses tal y como aparece en el original: «Donc notre vieux Charly, bien qu'il n'habitât guère Rattlbourg depueis plus de six mois» (1862; 61) –traducción de «Now, “Old Charley Goodfellow,” although he had been in Rattleborough no longer than six months or thereabouts», 2000; 1045). Todas estas muestras evidencian que Cano y Cueto no tradujo a partir del original, sino que exclusivamente se apoyó en la traducción de Little Hughes para realizar su traducción, adaptando o mejorando las secciones que pudieran agradar más a su público:

Tabla 33: Modificaciones acuciantes en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto

Edgar Allan Poe	William Little Hughes	Manuel Cano y Cueto
«[...] and of returning the night of the same da y[...]» (2000; 1044)	«[...] de devenir la soir du même jour [...]» (1862; 60)	«[...] debiendo volver aquella misma tarde [...]» (1883; 11)
«[...] “although he had been in Rattleborough not [sic] longer than six months [...]”» (2000; 1044),	«Bien qu’il n’habitât guère Rattlebourg depuis plus de six mois [...] »(1862; 60)	«Aun cuando hiciese ya más de dos meses que viviese en Rattlebourg [...]» (1883; 11)
«And thus, all the hearty, careless, “ walking gentlemen ” of the stage (4) are very certain to be called Charles.» (2000; 1044)	«C’est pour cella qu’au théâtre tous les oncles d’Amérique , tous les gros sans-soucis s’appellent Charles.» (1862; 61)	«Por eso se da en el teatro el nombre de Carlos á [sic] todos los tíos americanos y á [sic] todos los hombres de gran cachaza.» (1883; 11)
«Not a man of them but would have taken his bare word for a thousand at any moment.» (2000; 1044)	«Il n’y avait pas un seul Rattlebourgeois qui ne lui eût avancé un billet de cinq cents sans autre garantie qu’une promesse verbale de remboursement.» (1862; 61)	«No había un solo rattlebourgués que no le hubiese prestado un billete de quinientos francos sin más garantía que su promesa verbal de reembolso.» (1883; 11)
«[...] all this came of his having been christened Charles, and of his possessing, in consequence, that ingenuous face which is proverbially the very “best letter of recommendation.”» (2000; 1044)	«Et tout cela, parce que son parrain avait eu la bonne idée de lui donner le nom de Charles et parce qu’il possédait, en conséquence, un de ces visages ingénus que lord Chesterfield nous donne pour la meilleure des lettres de recommandation.» (1862; 61)	«Y todo esto porque su padrino había tenido la buena idea de ponerle en nombre de Carlos, y porque poseía en su consecuencia, uno de esos rostros ingenuos que lord Chesterfield dice son la mejor carta de recomendación.» (1883; 11)
«[...]when the wine was in and the wit [...]» (2000; 1045)	«[...] lorsqu’ils eurent expédié à eux deux pas mal de bouteilles [...]» (1862; 62)	«Cuando hubieran despachado entre los dos algunas botellas [...]» (1883; 11)
«[...] little good will had subsisted between the parties for the last three or four months[...] » (2000; 1047)	«[...] depuis trois ou quatre mois, ils ne vivaient pas en bonne intelligence [...]» (1862; 65)	«Hacía tres o cuatro meses que entre estos personajes no reinaba la mejor inteligencia [...]» (1883; 12)
«The poor gentleman had been tracked, by his horse's shoes, (which were peculiar,) to a spot about three miles to the east of the borough.» (2000; 1048)	«on avait pu suivre la piste du vieillard (grâce à l’empreinte laissée par les fers de son cheval qui étaient d’une forme peu commune) jusqu’à un endroit situé à environ trois miles à l’ouest du bourg.» (1862; 66)	«La pista del Viejo puedo seguirse (gracias á [sic] la señal dejada por las herraduras de su caballo que eran de una forma poco común), hasta un punto situado cerca de tres millas al Oeste del pueblo.» (1883; 12)
«.«was found to be a Spanish knife » (2000; 1052)	«on s’aperçut que c’était un couteau Catalan » (1862; 72)	«se llegó a descubrir [sic] era una navaja catalana » (1883; 13)
«“Thou art the man!”» (2000; 1057)	« C’est toi qui es mon assassin! » (1862; 79)	« ¡Tú eres mi asesino! » (1883; 14)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Como podemos observar en la tabla superior, el estilo de traducción del irlandés parece tener su repercusión en las decisiones de traducción de Cano y Cueto. La traducción del conjunto sintagmático «and of returning the night of the same day» (2000; 1044) contiene un cambio semántico en su vertido al español. Cano y Cueto escribe «...debiendo volver aquella misma tarde» (1883; 11) en lugar de «noche», tal y como aparece en el texto original. La explicación yace en que, aunque William Little Hughes había traducido «night» por «soir» –«...de devenir la soir du même jour» (1862; 60), la palabra «soir» puede significar tanto «tarde» como «noche», dependiendo del contexto en el que se utiliza, y no disponiendo del documento original, Cano y Cueto interpretó la palabra de forma errónea. Esta teoría se desarrolla y se consolida a lo largo de la obra, ya que casi todos los ejemplos numerados se fundamentan en las decisiones de traducción de Little Hughes, sin presentar ninguna distinción en las traducciones realizadas por Cano y Cueto. Por ejemplo, en la traducción de la frase «although he had been in Rattleborough not [sic] longer than six months» (2000; 1044), Cano y Cueto cambia la duración a dos meses con «Aun cuando hiciese ya más de dos meses que viviese en Rattlebourg» (1883; 11). Esta elección parece demasiado arbitraria como para haber sido tomada de manera consciente. Por eso considero que podría tratarse de un error del traductor. En contraste, Little Hughes respeta la información y traduce «Bien qu'il n'habitât guère Rattlebourg depuis plus de six mois» (1862; 60). Esto indica que en la mayoría de las ocasiones en las que Cano y Cueto se aparta de Little Hughes, se debe a un error de traducción del español, y no a una elección deliberada de tomar una ruta de traducción distinta.

Por otra parte, es innegable que Cano y Cueto demostró una fidelidad excepcional al traducir a partir del francés, manteniéndose leal incluso en sus interpretaciones creativas que, aunque no siempre fueron fieles al contenido original, reflejan su devoción por seguir el estilo de Hughes. Por ejemplo:

[...] all this came of his having been christened Charles, and of his possessing, in consequence, that ingenuous face which is proverbially the very “best letter of recommendation (2000; 1044).

En la traducción de este extracto se puede observar cómo Little Hughes añade una referencia a Lord Cherterfield que luego acompaña de una nota del traductor extratextual:

«Et tout cela, parce que son parrain avait eu la bonne idée de lui donner le nom de Charles et parce qu’il possédait, en conséquence, un de ces visages ingénus que lord Chesterfield nous donne pour la meilleure des lettres de recommandation.» (1862; 61).

Cano y Cueto traduce de Hughes con total lealtad, respetando cada uno de los semas, el orden oracional y la relación gramatical entre los grupos:

Y todo esto porque su padrino había tenido la buena idea de ponerle en nombre de Carlos, y porque poseía en su consecuencia, uno de esos rostros ingenuos que lord Chesterfield dice son la mejor carta de recomendación (1883; 11).

Hasta la nota del traductor que a partir de esta edición escribe Hughes a pie de página es respetada por Cano y Cueto:

Les lecteurs des amusants romans de madame Gore ont parfois été surprise des connaissances polyglottes de cette dame; on sait aujourd’hui que Beckford, l’excentrique auteur de *Vatheck*, a fourni les citations grecques, latines et autres don’t sont émaillés au moins un des ouvrages en question. (*Note du traducteur*) (1862; 70).

La traducción de Cano y Cueto es prácticamente literal con una equivalencia formal, que no es ambiciosa en cuanto a giros gramaticales se refiere:

Los lectores de las entretenidas novelas de Madame Gore se han sorprendido muchas veces de los conocimientos políglotos de esta señora, pero hoy se sabe que Beckford, el escéntrico [sic] autor de *Vatheck*, ha proporcionado las citas griegas, latinas y otra de que está sembrado una al menos de sus obras (N. del T.) (1883; 12).

Esta misma literalidad se evidencia en una apelación explícita al lector que no está presente en el texto original: «El lector observará sin duda que» (1883; 12), en contraste con el original en inglés que utiliza «I dare say you» (2000; 1046). En la versión en inglés, el narrador se dirige a un interlocutor dentro o fuera de la historia, mientras que, en la traducción al castellano de Cano y Cueto, se establece una comunicación directa con el lector. Este mismo enfoque se refleja en la traducción al francés: «Le lecteur aura sans doute remarqué que» (1862; 63).

Los resultados del análisis revelan un patrón distintivo en la traducción llevada a cabo por Cano y Cueto: en vez de fundamentarse en el texto original en inglés, se apoyó exclusivamente en la traducción previa realizada por Little Hughes al francés. Esta estrategia se evidencia a través de ajustes y refinamientos que parecen estar diseñados para atraer al público hispanohablante, como se observa en expresiones coloquiales como "empinar el codo" (1863; 11) y en las omisiones de partes del texto original indicadas entre paréntesis. Una de las características más destacadas de esta estrategia de traducción es la adecuación del tono y estilo al del texto fuente, en este caso la traducción realizada por William Little Hughes. Las decisiones deliberadas que Cano y Cueto aparentemente tomó para mejorar y embellecer ciertas secciones no son sino el reflejo de una traducción fiel y literal del texto al francés realizada por William Little Hughes, quien en realidad fue el responsable de las decisiones de traducción. La razón por la que se mantiene la fidelidad a la traducción francesa de Little Hughes puede que se deba a que Cano y Cueto confiaba en la interpretación y el estilo que Hughes había aplicado en su traducción al francés, adaptando estas elecciones al contexto español. Otra posibilidad es que Cano y Cueto no contara con el texto original de Edgar Allan Poe.

El resultado final en español plantea interrogantes acerca de la fidelidad y autenticidad de la traducción. Al depender principalmente de una traducción intermedia

(del inglés al francés y luego al español), existe el riesgo de perder ciertos matices o detalles originales presentes en el texto fuente en inglés. Esto sugiere que la traducción de Cano y Cueto podría haber estado más influenciada por las interpretaciones de Hughes que por el texto original en inglés, lo que la hace más parecida a una pseudo-adaptación que a una traducción propiamente dicha.

La decisión de José Lesén y Moreno de utilizar la traducción intermedia de William Little Hughes como base para su propia versión de «Thou Art the Man» refleja una práctica común entre traductores de su época. Esta elección no es un caso aislado, sino que sigue un patrón observado en otros traductores anteriores, tal como se analiza en detalle en el capítulo 5.1, titulado «The Man of the Crowd» en las traducciones de Baudelaire y Manuel Cano y Cueto. En dicho capítulo, se examina cómo este traductor, que se enfrentaba a los mismos desafíos lingüísticos y culturales, optaba por apoyarse en una traducción intermedia ya existentes para facilitar su labor o para asegurar una mayor fidelidad al espíritu del texto original. José Lesén y Moreno, al tomar esta decisión, se inscribe dentro de esta tradición, utilizando el trabajo de Hughes no solo como una herramienta de apoyo, sino también como una manera de alinearse con un texto que ya había sido procesado y adaptado a una cultura y un lenguaje intermedios.

Este enfoque, sin embargo, también abre un espacio para la discusión sobre la influencia que estas traducciones intermedias pueden tener en el producto final. Al depender de una versión ya interpretada por otro traductor, Lesén y Moreno incorpora no solo el original de Poe, sino también las interpretaciones y decisiones de Hughes, lo que introduce una capa adicional de mediación entre el texto fuente y el lector final. Esta práctica, que se evidencia en otros casos similares estudiados, subraya la complejidad del proceso traductológico y la manera en que cada decisión afecta la recepción y la interpretación de la obra traducida.

7.2. «Thou Art the Man» en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Recordemos el apartado 5.2, donde se exploró «The Man in the Crowd» a través de las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo, tituladas «El hombre de la multitud» y «El hombre de las multitudes», respectivamente. La historia que ahora se analiza, perteneciente a las mismas ediciones de 1970 y 1971 de Cortázar y Reiss, lleva los títulos «Tú eres el hombre» y «Eres tú quien me ha matado» y son la sinécdoque a una ventana que muestra no solo el estilo distintivo de ambos autores, sino también sus enfoques personales.

La elección de Cristina Reiss Raimundo de titular la obra como «Eres tú quien me ha matado» tiene un enfoque explícito y explicativo, que persigue una precisión semántica absoluta. Esta decisión revela una búsqueda por transmitir con máxima claridad el mensaje original del texto, desentrañando y desnudando el núcleo de la narrativa de Poe. En contraste, Julio Cortázar opta por una traducción más literal con el título «Tú eres el hombre», lo cual evidencia su compromiso con el texto original y su deseo de mantener la fidelidad lingüística por encima de la practicidad informativa. Este título no solo preserva la ambigüedad y el tono enigmático del original, sino que también permite al lector experimentar una conexión más directa con la obra de Poe, conservando la misma resonancia y el poder evocativo que el autor imprimió en su texto.

Además, este contraste en los títulos refleja las ontologías subyacentes de ambos traductores, es decir, los diferentes repositorios de conceptos que establecen conexiones entre los símbolos de una lengua y sus referentes en el mundo. Reiss Raimundo, con su inclinación hacia la claridad y la exactitud, busca hacer el texto lo más accesible posible,

desentrañando los matices y presentándolos de una manera que el lector moderno pueda entender sin dificultad. Su enfoque es como el de un guía que ilumina cada rincón oscuro del camino, asegurándose de que nada quede a la interpretación ambigua. Por otro lado, Cortázar actúa más como un curador que presenta una obra de arte en su estado más puro. Su traducción conserva las elipsis y los matices originales, permitiendo que el lector sienta las mismas dudas y descubrimientos que sentiría al leer a Poe en inglés. Este método, aunque puede requerir un esfuerzo adicional por parte del lector, ofrece una experiencia más rica y fiel al espíritu de la obra original.

Reiss se sumerge en una estrategia singular al tratar de despejar los pasajes y suavizar las imágenes más oscuras del texto original. Utiliza la paráfrasis y una racionalización más convencional como herramientas para garantizar una comprensión más clara. No obstante, esta táctica, aunque persigue simplificar el mensaje, también trae consigo un efecto secundario: limita las interpretaciones posibles y suprime la abundancia de significados y matices que distinguen el texto original. Como resultado, tanto Reiss como Cortázar presentan las ideas desde perspectivas divergentes en la mayoría de los casos, adoptando enfoques o categorías de pensamiento diferentes.

Esta dinámica desata una danza de **modulación** entre las traducciones de Cortázar y Reiss Raimundo. Estas variaciones en la forma y el tono se entrelazan a lo largo de todo el texto, añadiendo un matiz único y una profundidad distintiva a cada versión traducida. Sin embargo, también se vislumbran ciertas áreas donde las traducciones divergen de manera notable, quizás reflejando las preferencias personales y los enfoques metodológicos de cada traductor.

Tabla 34: Modulaciones estructurales en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	M. ^a Cristina Reiss Raimundo
«I will now play the Oedipus to the Rattleborough enigma.» (2000; 1044)	«Yo hare el papel del Edipo en el enigma de Rattleborough.» (1970; 249)	«Voy a mostrarme como el Edipo de Rattleborough.» (1971; 367)
«Mr. Shuttleworthy had met with foul play .» (2000; 1046)	«A Mr. Shuttleworthy le había sucedido algo grave .» (1970; 251)	«El señor Shuttleworthy había sido víctima de alguna agresión .» (1971; 370)
«All of this came of his having been christened Charles.» (2000; 1045)	«Y todo esto provenía del hecho de llamarse Charles.» (1970; 250)	«Y todo ello era debido a que lo habían bautizado Carlos.» (1971; 869)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Las traducciones de Cortázar y Reiss Raimundo están repletas de **modulaciones estructurales** que parecen responder a razones personales más que sintagmáticas. Desde el inicio, observamos cómo la apertura de la historia «I will now play the Oedipus to the Rattleborough enigma» (2000; 1044) es traducida por Reiss Raimundo mediante un complemento circunstancial de modo: «Voy a mostrarme como el Edipo de Rattleborough» (1971; 367). En cambio, Cortázar utiliza una locución verbal: «Yo haré el papel del Edipo en el enigma de Rattleborough» (1970; 249), con el sentido de «actuar». Esto se debe a que Cortázar se esfuerza por mantenerse lo más fiel posible a la construcción y significado originales, mientras que Reiss Raimundo opta por limitar los significantes y significados para evitar ambigüedades. Este patrón se repite en los ejemplos posteriores: Para la traducción de «Mr. Shuttleworthy had met with foul play» (2000; 1046), Cortázar emplea una modulación explicativa ante la falta de una locución equivalente: «A Mr. Shuttleworthy le había sucedido algo grave» (1970; 251). Reiss

Raimundo, por su parte, busca una construcción que resalte el carácter propio de la locución original de Poe y traduce: «El señor Shuttleworthy había sido víctima de alguna agresión» (1971; 370). La tendencia de Reiss a seleccionar expresiones que delimiten los significantes es constante en toda su obra. En la traducción de «All of this came of his having been christened Charles» (2000; 1045), Cortázar emplea el hiperónimo «llamarse» —«Y todo esto provenía del hecho de llamarse Charles» (1970; 250)—, mientras que Reiss Raimundo nuevamente delimita: «Y todo ello era debido a que lo habían bautizado Carlos» (1971; 869).

En ocasiones, las modulaciones surgen como resultado de cambios en los símbolos metafóricos que Poe emplea en el texto original. Esta técnica es frecuente en ambas traducciones y discernir el motivo de estos cambios está profundamente relacionado con el sistema de estructuras mentales. Por ejemplo, en la traducción de «the orthodoxy of the grandames» (2000; 1044), Cortázar decide cambiar el sema «grandames» por «abuelos», alterando el género en su versión: «la ortodoxia de los abuelos» (1970; 249). Por otro lado, Reiss Raimundo sustituye a las abuelitas por «buenas mujeres» en «la ortodoxia de las buenas mujeres» (1971; 367). Las razones detrás de estos cambios —Cortázar optando por el masculino y Reiss Raimundo eliminando la referencia a la edad en favor de la bondad— responden a las creencias y estructuras mentales de cada traductor, que solo pueden entenderse a la luz de su particular cosmovisión.

Tabla 35: Cambios de símbolo en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	Cristina Reiss Raimundo
«all the carnal-minded » (2000; 1044)	«todos los pecadores» (1970; 249)	«todos los materialistas» (1971; 367)
«their powers of mind» (2000; 1047)	«sus facultades mentales» (1970; 252)	«sus capacidades de pensamiento» (1971; 370)
[...] «nurse the grief [...]» (2000; 1047)	«[...] acunar su propia pena [...]» (1970; 252)	«[...] empollando su dolor [...]» (1971; 370)

Fuente: Tabla de elaboración propia

Las sustituciones de símbolos como tipo de modulación o expresión alternativa para una categoría del pensamiento son un recurso recurrente en ambas traducciones. Por ejemplo, para traducir «all the carnal-minded» (2000; 1044), Cortázar utiliza un hiperónimo, optando por «todos los pecadores» (1970; 249). En cambio, Reiss Raimundo traduce como «todos los materialistas» (1971; 367), delimitando el significante al no incluir a todos los pecadores, sino solo a aquellos que, según la intención original de Poe, tienen una mentalidad que prioriza los impulsos y gratificaciones corporales por encima de consideraciones más elevadas o éticas. Un fenómeno similar se observa con la traducción de «their powers of mind» (2000; 1047), donde Cortázar elige «facultades mentales» y Reiss Raimundo «capacidades del pensamiento». Nuevamente, Reiss Raimundo acota el significado: la mente abarca el conjunto completo de capacidades y procesos mentales, mientras que el pensamiento es una de las actividades específicas que ocurren dentro de la mente. También se observan **variaciones de perspectiva** en ambas traducciones. Por ejemplo, la frase «I am altogether above doing a mean action» (2000; 1045) es traducida por Cortázar como «jamás sería capaz de una acción mezquina» (1970; 250), mientras que Reiss Raimundo opta por «estoy situado demasiado alto para cometer

jamás una acción despreciable» (1971; 368). Aquí, las interpretaciones divergen: Reiss conserva la noción de altura moral presente en el original de Poe, mientras que Cortázar enfatiza la imposibilidad de realizar una acción mezquina, sin aludir a esa superioridad ética. Otro ejemplo de cambio de perspectiva se encuentra en la traducción de la frase «explain his reasons for sending his horse on before» (2000; 1046). Cortázar la traduce como «explicando sus razones por haber abandonado en esa forma a su caballo» (1970; 252), mientras que Reiss Raimundo opta por «explicando por qué razones se había hecho preceder por el caballo» (1971; 371). Aquí, los enfoques difieren notablemente: Cortázar se atreve a añadir un contenido semántico ausente en el original al interpretar «send» como «abandonar». Por otro lado, Reiss Raimundo evita riesgos y prefiere traducir «sending his horse on before» como «hacerse preceder por el caballo», manteniendo una interpretación más literal. Esta divergencia resalta la diferencia en los enfoques y por tanto de puntos de vista.

Otras modulaciones se llevan a cabo mediante **transferencias metonímicas**. Una transferencia metonímica es una figura retórica en la cual se sustituye el nombre de una cosa por el de otra con la que guarda una relación de proximidad o asociación. En lugar de mencionar directamente el objeto o concepto, se hace referencia a algo relacionado que evoca el mismo significado. Esta conexión puede ser de causa-efecto, parte-todo, contenedor-contenido, entre otros. Analizando la oración «all the hearty, careless, “walking gentlemen” of the stage are very certain to be called Charles» (2000; 1045), observamos que «walking gentlemen» ha sido traducido por Cortázar como «todos los generosos, negligentes “actores de carácter” se llaman con toda seguridad Charles» (1970; 250); sin embargo, Reiss Raimundo ofrece una traducción diferente: «y es por eso por lo que todos los cordiales y apáticos héroes de teatro están perfectamente seguros de llevar el nombre de Carlos» (1971; 368). Lo que se observa aquí es que, mientras que

«walking gentlemen» se refiere a actores que interpretan papeles menores o secundarios, usualmente personajes de fondo con líneas limitadas o funciones específicas como mensajeros o asistentes, Cortázar opta por una interpretación más enriquecida. La metonimia en «walking gentlemen» radica en la descripción literal de lo que hacen estos personajes: «walking» (caminando) porque se mueven por el escenario, y «gentlemen» (caballeros) porque frecuentemente son personajes de cierto estatus social. Sin embargo, Cortázar va un poco más allá, sugiriendo que estos actores secundarios poseen personalidades, rasgos físicos o psicológicos distintivos que requieren una gran habilidad para ser creíbles y detallados. Reiss Raimundo, por su parte, ofrece una metonimia aún más específica, refiriéndose a estos personajes como «héroes de teatro», lo que implica actores que interpretan papeles principales o protagónicos, especialmente aquellos que son valientes, nobles o moralmente ejemplares. Esta elección lexical resalta una interpretación más dramática y heroica de los personajes, enfatizando su importancia en la trama. Aunque Poe no especifica claramente el papel de Charley Goodfellow en esta trama –dejando un resquicio de duda–, tanto Cortázar como Reiss Raimundo nos ofrecen una visión más definida del personaje. Cortázar sugiere que, aunque secundarios, estos actores tienen un carácter bien delineado, mientras que Reiss Raimundo nos presenta a Charley como un héroe, un actor que juega a ser protagonista. De esta manera, ambos traductores, a través de sus elecciones metonímicas, nos anticipan la personalidad de este «Carlos», quien, según ellos, se comporta como un actor desempeñando un papel heroico en la historia.

La modulación también puede implicar unidades semánticas más amplias para atender a esa naturalidad en el lenguaje meta. Si observamos la oración «Not a man of them would have taken his bare word for a thousand at any moment» (2000; 1045), vemos cómo Cortázar sustituye «thousand» por «palabra», transformando la frase en «Ni un solo

vecino hubiera dudado un momento de su palabra» (1970; 250). En este caso, Cortázar pretende simplificar y clarificar la idea central, centrándose en la confianza implícita, en la palabra del personaje, sin mencionar la cantidad específica. Por otro lado, Reiss Raimundo amplía la modulación y mantiene la cantidad explícita en su traducción: «No había nadie que no estuviese dispuesto a prestarle mil dólares solo bajo palabra» (1971; 368-369). Esta elección no solo conserva el elemento cuantitativo del original, sino que también enfatiza la magnitud de la confianza que los demás personajes depositan en la palabra del protagonista. Al incluir la cantidad específica, Reiss Raimundo aporta un matiz de realismo y especificidad que subraya el valor tangible de la palabra del personaje en términos económicos. Estas variaciones en la modulación demuestran diferentes estrategias traductoras para transmitir el mismo mensaje. Mientras que Cortázar opta por una simplificación que resalta la confianza absoluta en el carácter del personaje, Reiss Raimundo mantiene la complejidad original y refuerza la idea de confianza mediante una referencia económica concreta. Esta concreción en Reiss reaparece cuando se trata de modulaciones explicativas que traducen la sustancia por el objeto. Por ejemplo, en «it appeared to do Mr. Shuttleworthy's heart good to see the old fellow swallow it, as he did, quart after quart» (2000; 1045) tanto Reiss como Cortázar sustituyen la medida por el continente. La traducción de Cortázar queda así: «a Mr. Shuttleworthy parecía agradarle ver cómo su amigo se toma botella tras botella» (1970; 251). Reiss Raimundo también parece preferir el uso de «botellas» sobre los galones –medida generalmente utilizada para referirse a las unidades de vino: «el sr. Shuttleworthy parecía regocijarse cordialmente al ver al viejo amigo ingurgitarlo, como lo hacía, por botellas dobles» (1971; 369).

Otras modulaciones también pueden involucrar el cambio entre **oraciones afirmativas y negativas**, o viceversa. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la

traducción de «the women [...] what would not have done to oblige him» (2000; 1045), donde la negación en inglés se transforma en una oración afirmativa en la traducción de Cortázar: «las damas hacían cuanto estaba en su poder para congraciarse con él» (1970, 250). Aquí, Cortázar opta por centrarse en las acciones positivas de las mujeres, destacando su esfuerzo por complacer al personaje masculino. Por otro lado, Reiss utiliza una técnica diferente al añadir una oración nominal con el adjetivo «imposible», lo que otorga a la frase un sentido negativo. Su traducción es: «en cuanto a las mujeres, es imposible decir lo que ellas hubieran hecho por agradarle» (1971; 369). Esta adición de la palabra «imposible» cambia la perspectiva de la frase. Ambas ofrecen interpretaciones distintas pero complementarias del texto original. Mientras que Cortázar resalta la actitud positiva y servicial de las mujeres, Reiss enfatiza la magnitud de sus acciones al sugerir que son incontables o casi increíbles.

En cuanto a las **transposiciones**, que son la expresión de una misma idea mediante diferentes categorías, especialmente gramaticales, podemos observar algunos cambios de sujeto en las traducciones. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la frase «"Old Charley" never let a day pass without slipping in three or four times to see how his neighbor came on» (2000; 1045). En su traducción, Cortázar mantiene el sujeto de la oración subordinada relativa original con «El "viejo Charley" no dejaba pasar un día sin entrar 3 o 4 veces a ver cómo estaba su vecino» (1970; 251). Aquí, el orden estructural gramatical funciona como un espejo en la traducción de Cortázar, preservando fielmente la construcción del original. Por otro lado, Reiss Raimundo opta por introducir un sujeto distinto en su traducción, «las cosas», cambiando la dinámica de la oración. Su versión es «"Ese bravo Charlie" no dejaba pasar un día sin entrar tres o cuatro veces a ver cómo iban las cosas en casa de su vecino» (1971; 369). Este cambio refleja una decisión consciente de naturalizar los pasajes, buscando una mayor fluidez y naturalidad en la

construcción oracional y expresiva. El contraste entre ambas traducciones pone de manifiesto dos enfoques diferentes en la práctica traductora. Mientras que Cortázar se inclina por una fidelidad estructural que respeta la sintaxis del original, Reiss Raimundo prioriza la adaptación al contexto lingüístico y cultural del lector, haciendo ajustes que facilitan una lectura más natural. Este tipo de transposiciones y cambios de sujeto son estrategias que los traductores utilizan para equilibrar la fidelidad al texto original con la necesidad de crear una versión que suene auténtica y fluida en el idioma de destino. La notable destreza y compromiso profesional de ambos traductores se reflejan en la escasa presencia de transposiciones no naturales en el texto. Tanto Reiss como Cortázar exhiben una magnífica habilidad para maniobrar la flexibilidad del lenguaje, otorgándole vivacidad y autenticidad con mínimas modificaciones, sin sacrificar en lo más mínimo la fidelidad al original. Su pericia no solo radica en la precisión de las palabras elegidas, sino también en la capacidad de infundir al lenguaje matices y tonalidades que enriquecen la experiencia del lector, haciendo que la traducción se vuelva tan viva y envolvente como el texto original sin apenas grandes modificaciones. Se pueden encontrar algunos otros ejemplos de transposiciones en la siguiente tabla:

Tabla 36: Ejemplo de transposiciones en las traducciones de Julio Cortázar y M.^a Cristina Reiss Raimundo

Edgar Allan Poe	Julio Cortázar	Cristina Reiss Raimundo
«So look out for it.» (2000; 1046)	«De modo que ponte al acecho.» (1970; 251)	«Prepárate, pues.» (1971; 370)
«[...] for Little Good will had subsisted between the parties for the last three or four months.» (2000; 1047)	«[...] pues bien era sabida la animosidad existente entre ambos desde había varios meses.» (1970; 253)	«[...] desde hacía tres o cuatro meses ambos personajes n.o se veían con buen ojo» (1971; 371)
«[...] upon this occasion, “Old Charley” is said to have behaved with exemplary moderation [...]» (2000; 1047-1048)	«[...] se afirmaba que, en esta ocasión, el “Viejo Charley” se había conducido con ejemplar moderación [...]» (1970; 253)	«[...] en aquella ocasión, la conducta de “ese bravo Charley” fue un ejemplo de moderación [...]» (1971; 371)
«[...] he arose from the blow [...]» (2000; 1048)	«[...] incorporándose [...]» (1970; 253)	«[...] se levantó [...]» (1971; 371)
«[...] (he) made no attempt at retaliation at all.» (2000; 1048)	«[...] no hizo la menor tentativa de devolver el golpe recibido. » (1970; 253)	«[...] no intentó represalia alguna.» (1971; 371)

Fuente: Tabla de elaboración propia

En el primer ejemplo que nos ocupa, la traducción de «So look out for it» (2000; 1046) es ejecutada por Cortázar utilizando la locución verbal «ponerse al acecho», precedida de un conector de finalidad: «De modo que ponte al acecho» (1970; 251). Por otro lado, Reiss Raimundo opta por una simplificación semántica al emplear un verbo simple en imperativo: «prepárate, pues» (1971; 370). Esta versión conserva el sentido de alerta, pero con una formulación más directa y menos evocativa. En el siguiente ejemplo, la transposición se lleva a cabo con un cambio significativo de la oración pasiva «for little good will had subsisted between the parties for the last three or four months» (2000; 1047)

a activa, tanto en la traducción de Cortázar como en la de Reiss Raimundo. El argentino traduce el sintagma nominal «good will» por «animosidad» y, basándose en el verbo pasivo del original «had subsisted», reformula utilizando el adjetivo «existente» para equilibrar los semas. Su traducción resulta en: «pues bien era sabida la animosidad existente entre ambos desde hacía varios meses» (1970; 253), lo cual añade un tono de conocimiento compartido y prolongado. Por otro lado, Reiss Raimundo adopta un enfoque diferente. Decide trasladar el complemento circunstancial al inicio de la oración y opta por una expresión más coloquial y accesible, culminando con la perífrasis verbal «verse con buen ojo». Así, su versión es: «desde hacía tres o cuatro meses ambos personajes no se veían con buen ojo» (1971; 371). Esta elección no solo reconfigura la estructura de la oración, sino que también le imprime un aire más directo y menos formal. Que sirva este ejemplo precedente para ilustrar cómo esta técnica se usa también en sentido inverso, y es Reiss quien, a partir de un verbo pasivo, construye un sustantivo. Veamos, para la traducción de «upon this occasion, “Old Charley” is said to have behaved with exemplary moderation» (2000; 1047-1048), Cortázar opta por mantener la construcción pasiva mediante una pasiva impersonal: «se afirmaba que, en esta ocasión, el “Viejo Charley” se había conducido con ejemplar moderación» (1970; 253). Este enfoque conserva la estructura original y transmite la misma impresión de reporte indirecto. En contraste, Reiss muestra su destreza al transformar el verbo «behave» en el sustantivo «conducta» y reformular la oración de manera creativa y elegante: «en aquella ocasión, la conducta de “ese bravo Charley” fue un ejemplo de moderación» (1971; 371). Esta reinterpretación no solo altera la estructura de la oración, sino que también realza la cualidad de la moderación al enfatizarla como un rasgo destacado de la conducta de Charley. Los cambios en la categoría gramatical se despliegan con una precisión delicada y metódica, manifestándose a veces con expresiones que se expanden o se contraen,

como ilustra el caso de la traducción de la frase «he made no attempt at retaliation at all» (2000; 1048). En esta instancia, Julio Cortázar traduce la unidad semántica «to make no attempt at retaliation» de manera similar a una estructura formada por un verbo y un complemento directo, reemplazando la frase preposicional «at retaliation» con el verbo adjetivado «recibido», y que da como resultado: «no hizo la menor tentativa de devolver el golpe recibido» (1970; 253). Por otro lado, Reiss Raimundo opta por simplificar los elementos con verbos y complementos directos, ofreciendo: «no intentó represalia alguna» (1971; 371). Esta variación entre las traducciones refleja no solo la habilidad técnica de los traductores, sino también su capacidad para capturar matices semánticos y adaptarlos al contexto lingüístico de destino. Estas transposiciones están hiperconectadas con las herramientas de **ampliación o expansión** pues son, en la mayoría de los casos, los resultados de las primeras. Las **omisiones**, sin embargo, si suceden, se refieren a rasgos que comprometen **el diálogo fingido y los culturemas**. Es decir, si observamos cómo se ha traducido la enumeración de juramentos que lista el narrador al referirse al asesinado –«“Od rot me,” or “By gosh” or “By the jolly golly”» (2000; 1046)– vemos que Reiss Raimundo ha traducido la lista de la siguiente forma: «“el cusco me casque” o “por San Sanes” o “maldito sea el muñeco”» (1970; 369). (No se ha encontrado referencia alguna a la etimología de uso de estas expresiones en España ni tampoco en Sudamérica por lo sigue sin quedar claro la procedencia de esta traductora). Mientras tanto, Cortázar, evitando complicaciones, decide omitir esta sucesión de juramentos. La supresión de esta característica de diálogo ficticio no afecta sustancialmente el significado de la traducción, ya que aporta poca información adicional sobre la personalidad del personaje.

El **lenguaje fingido** se expresa en el texto con digresiones que tienden hacia el lenguaje coloquial y que ambos traductores vierten al castellano con rasgos distintivos. Por ejemplo, en la conversación entre los dos amigos, el viejo Shuttleworthy dice: «since

you love to guzzle the wine at that fashion, I'll be darned if I don't have to make hee [sic] a present of a big box of the Château Margaux» (2000; 1045). Aquí, Cortázar traduce con toda la literalidad que le es posible: «Y, puesto que te gusta tanto beber de ese vino, que me cuelguen si no voy a regalarte un gran cajón de Chateau Margaux» (1970; 251). Introduce la expresión «que me cuelguen» para compensar la coloquialidad que aporta «to guzzle at that fashion» y que él no muestra en el mismo segmento de la traducción. Reiss Raimundo, nos sorprende con la expresión «echar al coletto». Esta expresión es una frase coloquial utilizada en algunos países de habla hispana, principalmente en México y otros países de América Latina. En este contexto, «coletto» se refiere a la garganta o a la boca —«te gusta echarte al coletto el vino ese modo; que me aspen, si no te regalo una gran caja de chateau-margaux» (1971; 369). Esto nos lleva a considerar que Cristina Reiss Raimundo podría ser de origen latinoamericano, pero la presencia de expresiones como «que el cusco me casque» y el uso de la segunda persona del plural en lugar del ustedeo, algo que Cortázar sí utiliza, hace que la procedencia de la traductora no sea concluyente. En cuanto al uso de la segunda persona del plural en los apóstrofes dirigidos al lector, observamos que Cortázar utiliza el ustedeo, mientras que Reiss Raimundo utiliza el tuteo. Por ejemplo, cuando el narrador se dirige al lector en la frase «I dare to say you have often observed this disposition to temporize or to procrastinate» (2000; 1046-1047), Cortázar utiliza la fórmula formal de «ustedes»: «Pienso que ustedes habrán observado frecuentemente esta tendencia a contemporizar o a diferir» (1970; 252), mientras que Reiss Raimundo utiliza el tuteo: «Presumo que habréis observado con frecuencia esa inclinación a diferir, a dejar para mañana» (1971; 371). Además, otras diferencias regionales se pueden observar en detalles tan sutiles como el uso de ciertos complementos del nombre. Por ejemplo, en la traducción de «Well, on the Sunday morning in question» (2000; 1046), Cortázar emplea un sintagma preposicional: «Pues bien, el domingo de

mañana» (1970; 251) como variante del español, mientras que Reiss Raimundo utiliza la forma más común en castellano: «Pues bien, el domingo por la mañana» (1971; 370). Estas diferencias lingüísticas entre el español y el castellano, y las variaciones regionales y estilísticas que existen dentro de nuestro idioma son un reflejo de la enorme riqueza lingüística de la que somos partícipes, testigos y usuarios. Aunque ambas versiones son fieles al texto original, cada una refleja las peculiaridades lingüísticas y culturales de su respectiva región de origen. Estas diferencias, desde el uso de expresiones coloquiales hasta la elección de construcciones gramaticales, enriquecen el panorama de la traducción y nos recuerdan la diversidad inherente al español en todas sus formas.

Finalmente, al adentrarnos en los detalles más minuciosos del lenguaje, encontramos una uniformidad en los **aspectos suprasegmentales** en ambas traducciones. Sin embargo, vale la pena señalar una diferencia en el uso de puntos suspensivos en lugar de la raya baja presente en el texto original. Por ejemplo, para la frase «occurred in the summer of 18___» (2000; 1044), tanto Cortázar como Reiss optan por reemplazar la raya con puntos: «tuvo lugar durante el verano de 18...» (1970; 249) y «sobrevino en el verano de 18...» (1971; 367), respectivamente. Además, se observa una audacia singular al proporcionar información adicional que no está presente en el original. Este es el caso en la traducción de «with the avowed intention of proceeding to the city of ___» (2000; 1044), donde Cortázar elige un nombre de ciudad que comienza con «n» - «con la manifiesta intención de trasladarse a la ciudad de N...» (1970; 249) - mientras que Reiss selecciona una ciudad que comienza con «x» - «con la intención explícitamente formulada de ir al pueblo de X...» (1971; 387).

Podríamos concluir que, si bien ambas traducciones logran expresar con una fidelidad extrema el contenido del texto fuente de Poe, las dos lo hacen a través de matices distintos que reflejan las respectivas sensibilidades estilísticas de cada uno de los autores.

A lo largo del análisis, hemos observado cómo Cortázar y Reiss Raimundo abordan el texto con enfoques ligeramente diferentes, lo que se refleja en aspectos como el uso del lenguaje, las elecciones léxicas y las estrategias de traducción. La versión de Cortázar, por ejemplo, enfatiza la notoriedad y continuidad de la animosidad, utilizando un lenguaje más enérgico y directo. Por otro lado, la traducción de Reiss Raimundo aporta una cercanía y espontaneidad que pueden resonar mejor con el lector contemporáneo, gracias a un lenguaje más coloquial y una estructura de frase más fluida. Este contraste en las interpretaciones subraya cómo la traducción no es una mera transposición de palabras, sino un proceso creativo que puede variar significativamente según el traductor y su visión del texto original. Cada traductor, influido por su experiencia, cultura, sensibilidad artística y el contexto en el que se encuentre, imprime su propio estilo y perspectiva en la traducción, enriqueciendo así la obra con nuevas interpretaciones y matices. Esta variedad de perspectivas en la traducción nos hace reflexionar sobre la intrincada danza que es el acto de traducir, subrayando la necesidad de reconocer y celebrar las infinitas formas en que una obra puede ser interpretada y compartida, inclusive dentro de un mismo idioma de apabullante riqueza lingüística y cultural como es el nuestro.

7.3. «Thou Art the Man» en la traducción de Rodrigo Herrero

Navarro

Si bien la nota bibliográfica de Cristina Reiss Raimundo puede ser considerada un enigma envuelto en misterio, la de Rodrigo Herrero Navarro parece disolverse aún más en la niebla de lo incierto. No obstante, a pesar de las incógnitas que rodean su persona, su

traducción para la editorial Eneida, dentro de la serie Confabulaciones, brilla con luz propia. Esta edición, presentada en rústica y con papel de grueso couché mate, engalana sus páginas con solapas que sugieren que en sus páginas existe un misterio. En su interior, nueve cuentos selectos de Edgar Allan Poe: «Tú eres el asesino», «El entierro prematuro», «El corazón delator», «Ligeia», «William Wilson», «El pozo y el péndulo», «La carta robada», «Una historia en las montañas Ragged» y «Morella». La elección del título de la colección, «Tú eres el asesino», es un guiño al relato que da inicio a esta antología, insinuando una invitación intrigante y envolvente a adentrarse en el misterioso y fascinante relato. La portada, una elección exquisita, muestra *El Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga* (1888), obra magistral de Antonio Gisbert Pérez (1834-1901), que se exhibe con orgullo en el Museo del Prado. Esta imagen, cargada de simbolismo, no es una mera ilustración: es un preludio visual que nos sumerge en temas de traición, libertad y, en el caso de Poe, en la búsqueda inexorable de la verdad oculta en las sombras. Este mismo cuadro ha servido de inspiración en diversas publicaciones, desde el evocador *El cementerio de los ingleses* de Rafael Torres (2015, Ediciones Xorki) hasta tratados académicos como *La burguesía revolucionaria (1808-1874)* de Miguel Artola (1997, Alianza Editorial) o *El derecho de excepción en el primer constitucionalismo español* de Eric Eduardo Palma González (2000, Universidad de Valladolid).

Aunque la biografía de Rodrigo Herrero Navarro es un tanto misteriosa, su talento brilla en sus proyectos. Además de la traducción que nos ocupa, ha dado vida a relatos como «El vendedor de ecos» de Mark Twain (2012), mostrando una versatilidad y habilidad que van más allá de los géneros y estilos. De esta manera, Herrero Navarro se convierte en una figura enigmática pero indispensable en el mundo literario, desde un enfoque más relajado, natural y moderno. Su prosa, en sintonía con los paradigmas

actuales del estilo literario, tiende hacia la simplificación y la concisión, logrando una comunicación directa y efectiva. Herrero Navarro aporta claridad y frescura, haciendo que las voces de los autores resuenen con renovada vitalidad en un mundo contemporáneo. En su habilidad para fusionar lo tradicional con lo moderno, Herrero Navarro redefine la experiencia de la lectura. Su enfoque logra acercar a los lectores contemporáneos a los grandes clásicos y a los relatos más intrigantes de la literatura universal, convirtiendo cada traducción en una adaptación estilística al siglo XXI. Su trabajo va más allá de la mera traducción; es una revitalización que hace que los textos románticos de Poe hablen con la voz vibrante de nuestro tiempo, facilitando una conexión más íntima y accesible entre la obra y el lector moderno.

La apertura de Poe, con su frase enigmática «I will now play the Œdipus to the Rattleborough enigma» (1044; 2000), nos sumerge en la trama con un tono envolvente y erudito, que evoca la solemnidad de una actuación teatral metafórica. Sin embargo, la traducción de Herrero al español, con su más directo «Voy a representar a Edipo en el misterio de Rattleborough» (2013; 9), desenreda la metáfora, y mantiene la esencia cultural, pero acercándola a un lenguaje contemporáneo y accesible. Este ingenioso cambio de registro y elección de palabras ilumina el texto para el lector moderno, sin disminuir demasiado la profundidad ni la resonancia del original, pero tejiendo un puente entre dos mundos literarios. Podríamos afirmar con claridad que la traducción de Herrero presenta una equivalencia dinámica más pronunciada que las traducciones de Cortázar y Reiss Raimundo. En contraposición a la rigidez formal de estas últimas, la traducción de Herrero se caracteriza por su adaptabilidad y fluidez, logrando una conexión más viva y renovada con el lector. Su enfoque dinámico no solo trae consigo una mayor cercanía al texto original, sino que también añade un toque de frescura y vitalidad al contenido, marcando así un nuevo estándar en la traducción literaria.

Esta teoría se ve respaldada por el análisis traductológico que examina cómo Herrero ha abordado las unidades que exhiben una **categoría semántico-textual diferente**. Se destacan, por ejemplo, estrategias como el uso de la **omisión** como herramienta para enfrentar los desafíos de la traducción. En la unidad «the Rattleborough miracle — the one, the true, the admitted, the undisputed, the indisputable miracle» (2000; 1044), Herrero decide acortar la enumeración adjetival y eliminar el término «admitted» de la ecuación. Esto podría deberse a que el traductor considerara el significado de este adjetivo y el de «undisputed» el mismo, si bien son diferentes, pues difieren en su alcance y significado. Mientras que «admitted» implica el reconocimiento o aceptación de algo por parte de una persona o grupo, a menudo después de una deliberación o negación previa, «undisputed» describe algo que no está cuestionado o disputado debido a su autoridad o legitimidad clara y reconocida. En esencia, «admitted» se centra en el acto de aceptación, mientras que «undisputed» señala la indiscutible validez o autoridad de algo. Por otra parte, nos encontramos con que «undisputed» y «undisputable» son también términos relacionados, pero con diferencias sutiles. Como se ha mencionado previamente, «undisputed» se refiere a algo que no está cuestionado o disputado debido a su autoridad o legitimidad claramente reconocida, mientras que «undisputable» indica algo que es incuestionable debido a su evidencia o certeza irrefutable, como un hecho innegable que no admite debate. Aunque estos términos comparten similitudes semánticas, cada uno aporta matices distintivos. La proximidad en significado podría haber llevado a Herrero a eliminar uno de los términos en su traducción, como se observa en la frase «el milagro, el único, el auténtico, el reconocido e indiscutible milagro» (2013; 9). No obstante, esta decisión carece de una justificación plena, ya que ambos adjetivos contribuyen con significados únicos que enriquecen la expresión. De hecho, Herrero tiende a eliminar una o dos unidades, rara vez más, especialmente aquellas que considera repetitivas o vagas en

significado. Este patrón de omisión se observa en casos simples, como en la frase: «converted to the orthodoxy of the grandames all the carnal-minded who had ventured to be skeptical before» (2000; 1044), donde omite «of the grandames»: «convirtiendo a la ortodoxia a todos los pragmáticos que antes se habían aventurado a mostrar en público su escepticismo» (2013; 10). Herrero parece no ver la necesidad de añadir este complemento de nombre que modifica el contenido semántico de «ortodoxia» o incluso intensifica su significado. Lo mismo ocurre en «I dare say you have often observed this disposition to temporize, or to procrastinate, in people who are laboring under any very poignant sorrow» (2000; 1046-1047), donde omite «or to procrastinate»: «Me atrevería a asegurar que no es difícil encontrar esa inclinación a aplazar las cosas en personas abrumadas bajo el peso de una profunda angustia» (2013; 10), con el enfoque de simplificar el estilo y el constructo mental. La estrategia de reducción lingüística para expresar una **categoría semántico-textual diferente** en el idioma de destino también se evidencia en el estilo de Herrero Navarro, caracterizado por su inclinación hacia la simplificación. Esta técnica se manifiesta en la supresión de adjetivos que modifican cláusulas relativas, como se puede apreciar en el ejemplo de «had been missing for several days under circumstances which gave rise to suspicion of foul play» (2000; 1044), donde la cláusula relativa «which gave rise to suspicion of foul play» es reemplazada por el adjetivo «extrañas»: «desapareció en extrañas circunstancias» (2013; 9). Esta simplificación no solo agiliza el texto, sino que también puede conferirle una mayor fluidez y claridad al eliminar construcciones más complejas y redundantes.

Para expresar **diferentes categorías del pensamiento**, se utiliza la **modulación**, un recurso que implica cambios gramaticales o léxicos debido a las diferencias en los constructos mentales de cada par de lenguas. Mientras que en las traducciones de Cortázar y Reiss este recurso se materializa claramente, en la traducción de Herrero, se observa

una desviación de esta técnica en favor de una traducción más literal. Por ejemplo, en la frase «it appeared to do Mr. Shuttleworthy's heart good to see the old fellow swallow it, as he did, quart after quart» (2000; 1045), Herrero opta por traducir literalmente la cantidad ingerida: «ver cómo su viejo amigo lo ingería, cuartillo tras cuartillo, complacía en grado sumo a mister Shuttleworthy» (2013; 11). Este enfoque pragmático de Herrero, que evita modulaciones complejas, se refleja consistentemente en toda su traducción. En ocasiones, especialmente cuando la literalidad resulta inviable debido a las diferencias en las categorías del pensamiento entre las lenguas, Herrero opta por trabajar las transferencias metonímicas en otras partes de la oración. Por ejemplo, ante la dificultad de traducir «the wine was in, and the wit out» con una expresión idiomática equivalente que mantenga la estructura verbal, Herrero introduce el cambio de registro en otra sección de la oración. Así, traduce «wine» por «caldo», aplicando la transferencia metonímica de la siguiente manera: «one day, when the wine was in and the wit, as a natural consequence, somewhat out» (2000; 1045-1046) se convierte en «Una noche en que el caldo había corrido más que de costumbre, y los ánimos, como es natural, estaban un poco alegres» (2013; 11). En otros casos, la traducción se resuelve transformando una oración afirmativa en negativa. Por ejemplo, para «he endeavored to dissuade Mr. Shuttleworthy's other friends from making a stir about the matter» (2000; 1047), Herrero introduce un complemento de régimen en negativa para mantener la simetría semántica: «se esforzó en convencer a los demás vecinos de mister Shuttleworthy de que no removieran el asunto» (2013; 12). Al convertir la oración en negativa, se enfatiza la idea de evitar que los amigos de Mr. Shuttleworthy realicen la acción específica de «remover el asunto». Además, la elección de utilizar una oración negativa puede también contribuir a la claridad y la elegancia del texto en castellano, ya que permite una estructura más directa y concisa para expresar la misma idea que en el original en inglés.

Herrero Navarro, al buscar expresar equivalencia semántica a través de **diferentes categorías gramaticales**, opta por **expansiones o ampliaciones** creativas. Por ejemplo, si analizamos la siguiente oración: «which put a definite end to infidelity among the Rattleburghers» (2000; 1044), el traductor decide traducir el sustantivo «infidelity» por un sintagma nominal donde el complemento del nombre, es decir, los dos adjetivos separados de la conjunción «y» llevan toda la carga semántica del sustantivo del texto fuente.: «que acabó de modo definitiva con los suspicaces y desconfiados vecinos de Rattleborough» (9; 2013). Este enfoque no solo asegura la fidelidad semántica, sino que también enriquece el texto traducido al incorporar matices adicionales y mantener la coherencia estilística con el original. En ocasiones, esta ampliación supone una repetición que solo busca reforzar el significado de la cláusula principal. Esto se evidencia, por ejemplo, en la traducción de Herrero para la frase «I never saw anyone so profoundly affected as “Old Charley Goodfellow”» (2000; 1045). En este caso, decide agregar una comparación final que amplifica el sentido de la oración principal: «el Viejo Charley Goodfellow se afligió como jamás he visto que lo hiciera hombre alguno» (2013; 12). Es decir, añade «como hiciera hombre alguno» para enfatizar aún más la profundidad de la aflicción experimentada por el personaje.

En algunos casos, la inclusión de una o varias unidades adicionales no parece estar plenamente justificada, Por ejemplo, si analizamos la traducción de «converted to the orthodoxy of the grandames all the carnal-minded who had ventured to be skeptical before» (1044; 2000), se observa que Herrero añade «a mostrar en público» de forma que el verbo copulativo se transforma en un verbo predicativo con complemento circunstancial, quizás por razones de naturalidad: «convirtiendo a la ortodoxia a todos los pragmáticos que antes se habían aventurado a mostrar en público su escepticismo» (2013; 12). Las razones de esta decisión podrían deberse a un deseo por mantener la fluidez y

naturalidad del texto en castellano, adaptándolo al registro y estilo propios del idioma. Esta adición podría tener como objetivo enfatizar la dimensión pública del escepticismo de los individuos mencionados en el texto original, lo que podría añadir un matiz de intensidad o dramatismo, resaltando la importancia de la exhibición pública de sus actitudes. Para comprender mejor cómo Herrero Navarro emplea recursos para resaltar aspectos literarios en su traducción, consideremos un último ejemplo ilustrativo. Una traducción literal y directa de la oración «the whole borough arose en masse to go and look for his body» (2000; 1044) –que no pretende ser la mejor ni la definitiva– podría ser: «todo el pueblo se alzó en masa para ir a buscar el cuerpo». Sin embargo, Herrero Navarro amplía esta frase con maestría, añadiendo un juego de palabras que aumenta la intensidad y la tensión del pasaje: «todo el pueblo se alzó “en masa” para ir en su búsqueda, o, en el peor de los casos, de su cadáver» (2013; 13). Herrero Navarro dota la narración de una cualidad de oralidad que refleja el estilo de un narrador contemporáneo. Esta adición no solo amplía el significado original, sino que también introduce una voz más dinámica y expresiva en el relato. La inclusión de la expresión «en el peor de los casos» sugiere una consideración de las posibles consecuencias más sombrías, añadiendo una capa adicional de suspenso y anticipación para el lector. Este tipo de construcción refleja el lenguaje coloquial y la manera en que las historias se transmiten de manera más informal en la actualidad, lo que contribuye a hacer que el texto sea más accesible y atractivo para el público contemporáneo.

Esta adaptación de la oralidad no solo logra una mayor verosimilitud, sino que también establece un lenguaje más cercano al lector actual, utilizando rasgos pragmáticos, léxicos y sintácticos contemporáneos. Aunque este enfoque puede resultar en la pérdida de equivalencia semántica en la traducción, su objetivo principal es garantizar una experiencia de lectura más inmersiva y accesible. Por ejemplo, al observar la traducción

del fragmento «Two hours after his departure, however, his horse returned without him» (2000; 1044), podemos apreciar cómo el complemento circunstancial de tiempo «two hours after his departure» se traduce con un significado diferente: «a las pocas horas de su marcha». Esta decisión lingüística transforma el texto para adaptarlo a un estilo más contemporáneo y comprensible para el lector moderno: «Sin embargo, a las pocas horas de su marcha, su cabalgadura volvió sin él» (2013; 9). Esta elección puede considerarse arriesgada debido a la divergencia formal entre el texto original y su traducción, lo que podría llevarnos a considerar la traducción de Herrero Navarro como una adaptación formal, puesto que es evidente que se busca mantener la esencia del mensaje original mientras se ajusta al contexto lingüístico y cultural del público meta. La pérdida de equivalencia semántica puede ser un costo necesario para lograr una comunicación efectiva y una conexión más sólida con el lector contemporáneo siempre y cuando esta transposición pragmática y estilística refleje un enfoque consciente de adaptación, en lugar de traducción.

Además de fortalecer el uso de un lenguaje contemporáneo, la adaptación conlleva una pérdida del marcado carácter idiomático de espontaneidad exótica que, por ejemplo, Reiss Raimundo sí destacaba. Al diluir las expresiones idiomáticas, el registro de Navarro Herrero se estandariza, adquiriendo un nivel que el original no posee. Esto significa que mientras que Reiss Raimundo mantenía una frescura exótica y distintiva en su uso del idioma, Herrero Navarro opta por una aproximación más homogénea y estándar. Esta decisión puede resultar en una pérdida de la singularidad y la riqueza idiomática que caracterizaba al texto original. Herrero Navarro, al traducir expresiones coloquiales como el fragmento «"Od rot me, –Mr. Shuttleworthy had a sad habit of swearing, although he seldom went beyond– "Od rot me," or "By gosh," or "By the jolly golly,"» (2000; 1045), pierde por completo el marcado carácter cómico que estos vocablos poseen en el original

de Poe. En lugar de mantener la esencia humorística y peculiaridad de los juramentos, la traducción de Herrero Navarro adopta una forma más estándar y convencional, perdiendo así el sabor único que Edgar Allan Poe le confiere a la obra. Por ejemplo, la traducción de Herrero Navarro para «Mr. Shuttleworthy tenía el detestable hábito de jurar, aunque muy rara vez la cosa pasaba de: “¡Que me pudra! ¡Maldita sea!, o ¡Que el diablo me lleve!”» (2013; 13) carece de la vivacidad y el exotismo que tenían las expresiones originales. En contraste, Reiss Raimundo mantenía la comicidad y el exotismo de los juramentos con expresiones como «”¡el cusco me casque!” o “¡por San Sanes!” o “¡maldito sea el muñeco!”» (1970; 369). Esta diferencia revela cómo la oralidad fingida de Herrero Navarro no logra capturar la riqueza lingüística y el tono humorístico que Poe había concebido originalmente. Esta pérdida de sabor y comicidad en la traducción de Herrero Navarro resalta la importancia de mantener la singularidad y el estilo del autor en el proceso de traducción, especialmente cuando se trata de expresiones coloquiales y humorísticas que contribuyen significativamente al carácter y la atmósfera de la obra.

La adaptación textual realizada por Herrero Navarro no solo se limita al contenido del texto, sino que también se refleja en la adecuación de los párrafos. Este cambio estructural no solo implica una reorganización de los elementos, sino que también altera el ritmo y la cadencia del relato, lo que puede tener un impacto significativo en la experiencia de lectura del público. Por ejemplo, mientras que el texto original contiene 32 párrafos, la traducción de Herrero Navarro se expande a 45 párrafos. Esta expansión no solo implica una fragmentación del texto en unidades más pequeñas, sino que también permite una mayor elaboración y desarrollo de los temas y las ideas presentadas en la obra original. Creativamente, este cambio en la estructura textual podría compararse con la edición de una película, donde el director decide cortar y reorganizar escenas para crear un ritmo narrativo más dinámico y cautivador. De manera similar, Herrero Navarro puede

haber optado por esta expansión de párrafos para mejorar la fluidez y la coherencia del texto, así como para enfatizar ciertos aspectos narrativos o estilísticos.

Se podría concluir añadiendo que la traducción de Herrero Navarro trasciende la mera transferencia de palabras, sumergiéndose en un proceso creativo de adaptación que redefine el texto original para el público contemporáneo. Al transponer la oralidad, infunde el relato con expresiones y giros coloquiales que pulsan con autenticidad y frescura. Por otro lado, la reestructuración de la narrativa, mediante la fragmentación y expansión de los párrafos, no solo redefine el ritmo y la cadencia del relato, sino que también permite una exploración más profunda de las ideas subyacentes. No obstante, estas audaces adaptaciones pueden conllevar la pérdida de ciertos matices y elementos idiomáticos presentes en el texto original. A pesar de este riesgo, la traducción de Herrero Navarro se erige como una adaptación dinámica y cautivadora, que, si bien no respeta completamente el espíritu del texto original, lo revitaliza y lo hace resonar con un nuevo vigor para los lectores del siglo XXI.

7.4. Conclusiones de la evolución traductológica en España de «Thou Art the Man»

La recepción traductológica de «Thou Art the Man» en nuestro país, al igual que las de «The Man of the Crowd» y «The Purloined Letter», ha mostrado una evolución constante que refleja muy bien las tendencias dominantes de estilo expresivo y académico de cada época. Por ejemplo, la traducción de José Lesén y Moreno es notable por su formalidad

y fidelidad estructural, muy en consonancia con el canon traductológico del siglo XIX y principios del XX. Además, revela una clara influencia de la versión francesa de William Little Hughes, lo que nos lleva a reiterarnos en el hecho de que, en efecto, muchas de las primeras recepciones en España de literatura extranjera llegaron a partir de versiones francesas. En este caso, si la comparamos con el estilo de traducción contemporáneo, la traducción de William Little Hughes se caracteriza por un enfoque bastante conservador y literal. Huelga decir que para sus coetáneos esta traducción pudiera haberse considerado como un alarde de equivalencia libresca. Aun así, su objetivo principal era preservar la fidelidad al texto original en términos de estructura y significado, utilizando un lenguaje formal que respetaba las convenciones del original americano. José Lesén y Moreno, por su parte, adopta un estilo de traducción más flexible y adaptativo, con una habilidad excepcional para ajustar el texto al rigor académico del castellano sin comprometer la coherencia ni el significado. El español utiliza modulaciones y transferencias metonímicas para asegurar la equivalencia funcional con claridad y fluidez. Como epígono de Little Hughes, las herramientas de traducción que utiliza son las mismas. Ambos textos se caracterizan por numerosas omisiones y adiciones. Por ejemplo, la traducción francesa omite el detalle de que Mr. Barnabas Shuttleworthy era uno de los ciudadanos más ricos del municipio, de la misma forma que lo hace el español. Además, la versión española amplía la descripción de las circunstancias de su desaparición, en un intento de mejorar la traducción francesa. En cuanto a las transposiciones, en las dos traducciones hay numerosos cambios de singular a plural y ajustes en la función sintáctica para lograr un estilo más natural. La libertad en el proceso de traducción da lugar a ampliaciones y adaptaciones significativas, como la omisión de la frase «I'll be darned if I don't have to make thee a present of a big box of the Château Margaux» en las dos producciones. Además, se observan adaptaciones léxico-culturales en los nombres

propios, como «Chales Bonenfant», y la adecuación de ciertos nombres en la versión española que reflejan la fuerte influencia de la traducción francesa. Cuando se afirma que Manuel Cano y Cueto se pudo basar en la traducción francesa de William Little Hughes como texto fuente no se pretende restarle mérito a su trabajo o tildar de poco honorable su traducción. Recordemos que en esta época era extremadamente complicado hacerse con ejemplares originales y que, en ocasiones, la única forma de acceder a estos textos era a partir de traducciones anteriores. Si bien este enfoque plantea interrogantes sobre la fidelidad y autenticidad de la traducción final desde una perspectiva más purista –puesto que la dependencia de una traducción intermedia puede afectar a la precisión y el carácter distintivo del texto fuente– también es cierto que el dominio lingüístico de Manuel Cano y Cueto hace que su traducción pueda entrar a formar parte del canon traductológico de la obra de Edgar Allan Poe en España. Además, queda patente que la traducción francesa de William Little Hughes desempeñó un rol clave en la introducción y difusión de la obra del autor estadounidense en el entorno hispanohablante. Este descubrimiento no solo cuestiona la predominancia de Baudelaire como traductor principal de Poe, sino que también sugiere una nueva apreciación por las contribuciones de otros traductores, cuyos trabajos han sido injustamente desvalorizados en la historia de la traducción.

La traducción de Julio Cortázar, en los años cincuenta del siglo pasado, marcó un hito significativo, nunca eclipsada por la versión que M.^a Cristina Reiss Raimundo publicó en 1971, pese a que, como hemos estudiado, igualmente excelente. Sabemos que Julio Cortázar no se limita a la mera transferencia de palabras, sino que captura la esencia poética y estilística del original recreando estructuras sintácticas y neologismos e insertando juegos de palabras que reproducen fielmente el mismo impacto que tuvo el texto fuente en el lector original. La traducción de Reiss Raimundo, titulada «Eres tú quien me ha matado», se aparta del canon establecido por Cortázar, pues se esfuerza por

crear un estilo de traducción propio y distintivo. Su estrategia también refleja un compromiso con la precisión y la claridad en la transmisión del mensaje original de Poe, sin embargo, se arriesga más que Cortázar. El argentino es, como ya muestra en el título –«Tú eres el hombre»– más literal y enigmático, preservando la ambigüedad y el tono del original para mantener la experiencia evocativa y misteriosa que Poe intentó transmitir. Reiss Raimundo, con «Eres tú quien me ha matado» aclara el posible misterio. La manera de abordar la traducción del título ya es un anticipo de ambos estilos de traducción, de los principios deontológicos de cada práctica traductora. No ahondaré en ejemplos de traducción pues sus estilos ya han sido plenamente justificados en capítulos anteriores y también resumidos en las conclusiones parciales del apartado 6.4., pero sí que es necesario enfatizar que Cristina Reiss Raimundo se centra en preservar la idiosincrasia y los matices culturales del texto original priorizando la fluidez narrativa y la transmisión fiel de los aspectos culturales y emocionales del texto original, manteniendo una cercanía afectiva con la obra y su autor. Cortázar, sin embargo, presenta una obra de arte en su estado más puro, preservando el tono y la ambigüedad para ofrecer una experiencia más cercana al texto de Poe. Su técnica armoniza con los estilos anteriores de traducción, aunque esto pueda implicar en los lectores contemporáneos una experiencia de lectura desafiante.

Rodrigo Herrero Navarro, empero, facilita la lectura al lector con un enfoque claramente moderno que se manifiesta mediante la simplificación y la claridad. Por ejemplo, en la frase original «I will now play the *Œdipus* to the Rattleborough enigma», Herrero Navarro opta por una versión directa y accesible en español: «Voy a representar a Edipo en el misterio de Rattleborough». Este cambio desentraña la intrincada metáfora del original haciendo del contenido una propuesta más asequible para el lector de nuestros días. Además de simplificar, Herrero Navarro adapta el texto original con modulaciones

y transferencias metonímicas cuando las diferencias gramaticales o culturales lo requieren. Por ejemplo, en la frase «the wine was in, and the wit out», utiliza una transferencia metonímica efectiva al traducirlo como «Una noche en que el caldo había corrido más que de costumbre, y los ánimos, como es natural, estaban un poco alegres». Esta estrategia no solo conserva el sentido original, sino que también infunde frescura y viveza al texto en español, adaptándolo al contexto y al canon actual sin perder la coherencia estilística. Sin embargo, su enfoque pragmático implica una pérdida de matices idiomáticos y expresiones humorísticas que caracterizan el original. Por ejemplo, al traducir expresiones coloquiales como «“Od rot me,” or “By gosh,” or “By the jolly golly,”» Herrero Navarro tiende a adoptar formas más estándares y convencionales en español como «“¡Que me pudra! ¡Maldita sea!, o ¡Que el diablo me lleve!”», perdiendo parte del sabor único y el carácter humorístico que Poe había concebido originalmente. Lo que al parecer el traductor busca es revitalizar la obra, ofrecérsela a un lector joven, menos ducho en literatura, asegurando, por tanto, que el contenido sea accesible y aun así contenga la esencia más relevante del texto fuente.

Todas las diferencias que muestran Hughes, Lesén y Moreno, Cortázar, Reiss Raimundo y Herrero Navarro dibujan gran parte de las epistemologías de la traducción en España, abarcando desde la fidelidad formal y semántica hasta la adaptación creativa y la reinterpretación estilística. Mientras que los traductores anteriores, como Hughes y el canónico Cortázar, esperaban que el lector poseyera un conocimiento literario y un bagaje humanístico suficientemente amplio como para enfrentarse a la obra con soltura, las traducciones más contemporáneas, como la de Reiss Raimundo o del actual Herrero Navarro, tienden a clarificar o a simplificar, respectivamente, el lenguaje y la expresión idiomática. Desde mi punto de vista, esta estrategia no solo facilita que el mercado editorial amplíe el impacto de obras como las de Poe adaptándolas para audiencias menos

familiarizadas con el romanticismo literario, sino que también transforma lo que, hace dos siglos, serían consideradas adaptaciones audaces en traducciones que se promueven como fieles al texto original. En este proceso actual, se sacrifican matices y la complejidad que distingue a las traducciones más antiguas y cercanas al texto original desaparece. La democratización de la cultura literaria conlleva, por tanto, un detrimento de la esencia y profundidad de las obras al priorizar esa accesibilidad sobre la fidelidad a las complejidades del texto original.

Conclusiones

A lo largo de esta tesis, hemos explorado las prácticas traductoras de una nómina de lingüistas que considero una muestra del canon de la recepción traductológica en España de «The Man of the Crowd», «The Purloined Letter» y «Thou Art the Man». Esta lista, compuesta por figuras eminentes como Charles Pierre Baudelaire, William Little Hughes, Nicasio Landa y Julio Nombela, José Lesén y Moreno, Manuel Cano y Cueto, Julio Gómez de la Serna, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, M.^a Cristina Reiss Raimundo, Gabriela Bustelo, Rodrigo Herrero Navarro y Lucía Márquez de la Plata, ilustra la relevancia y la trascendencia de la labor traductológica en la preservación y enriquecimiento de la herencia literaria.

En momentos históricos específicos, estos actores culturales no solo traducen o estudian textos, sino que también los reinterpretan y los contextualizan dentro de los límites y las presiones de su tiempo. Aunque su labor pueda pretender objetividad, su interpretación y presentación de textos literarios son inherentemente subjetivas y pueden influir en la percepción pública y académica de los mismos. Esta capacidad para moldear la imagen de la literatura implica un poder significativo, ya que afecta a cómo se entienden y valoran las obras literarias en diferentes contextos y épocas. Respecto a esto, el académico sobre estudios de la traducción André Lefevere afirmaba que los traductores:

[...] have the power to construct the image of one literature for consumption by the readers of another. They share this power with literary historians, anthologizers, and critics. [...] Translators, critics, historians, and anthologizers all rewrite texts under similar constraints at the same historical moments. They are image makers, exerting the power of subversion under the guise of objectivity (1992; 6-7).

Bajo este poder subversivo que concede la bandera de la objetividad, hemos observado que la traducción literaria no es un proceso neutral o mecánico, sino una práctica interpretativa que involucra decisiones subjetivas y contextuales. Cada traductor, al enfrentarse a estos tres cuentos de raciocinio de Poe, ha interpretado y adaptado su obra de manera única, reflejando no solo su propia visión y estilo, sino también las condiciones culturales y literarias de su época. Baudelaire, por ejemplo, introdujo a Poe en la tradición literaria francesa, destacando aspectos de su obra que resonaban con el simbolismo y el decadentismo de su tiempo. En contraste, William Little Hughes adoptó un enfoque menos conservador y literal en su traducción de estas obras de Poe. Su objetivo principal también era mantener la fidelidad estructural y semántica del texto original, pero simplificó el lenguaje, utilizando estructuras más directas y accesibles al lector. Además, frente a la complejidad oracional del original, la traducción de Hughes es más sencilla, con oraciones más cortas, facilitando la experiencia de lectura.

Las primeras traducciones al castellano, como las de Nicasio Landa y José Lesén y Moreno mostraron un mayor énfasis en la fidelidad al tono y estilo original de Poe, así como en la creación de una experiencia de lectura estética con un enfoque más literal y elevado. Sus traducciones muestran un esfuerzo por instruirse desde la excelencia, lo que refleja las convenciones traductológicas de su tiempo, priorizando la estilización literaria sobre la democratización de la cultura. En cuanto a Cano y Cueto, su traducción puede parecer demasiado libre para las constricciones estilísticas de la época. No empleó marcadores del discurso equivalentes ni recurrió al uso de campos semánticos para activar los significantes del original, su traducción fue hecha por y para su tiempo.

Por otro lado, las traducciones más contemporáneas, como las de Julio Cortázar, o Julio Gómez de la Serna representan el culmen de la maestría literaria y parecen haber

surgido bajo la misma concepción con la que Borges animaba a los escritores noveles a adentrarse en el mundo de la creación literaria:

Yo le aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene dificultades de escritura, si fuese amigo de dar consejos, que deje de escribir un tiempo por su cuenta y que haga traducciones; que traduzca buena literatura, y un día se va a dar cuenta que puede escribir con una soltura que no tenía antes (Cortázar en González Bermejo, 2013; 17).

La maestría en producción literaria de estos traductores canónicos se refleja en sus obras, que se caracterizan por una meticulosa fidelidad estilística y una adaptación armoniosa que logra preservar la atmósfera enigmática y el misterio inherente original. Julio Cortázar, por ejemplo, centró su atención primordialmente en la captura profunda de la esencia y el espíritu del autor original. De manera igualmente soberbia, Julio Gómez de la Serna destacó por su habilidad excepcional en la práctica traductológica, elevando el arte de la traducción a su más alto exponente. Su trabajo ejemplifica de manera tangible el precepto borgiano de que una traducción puede, en ciertos casos, superar al original, logrando una traducción que no solo enriquece, sino que honra y configura la cúspide del canon traductológico al español en nuestro país. Borges veía la traducción como una oportunidad para dialogar con el texto original y ofrecer nuevas interpretaciones y sensibilidades. Al considerar la traducción como una transformación del texto original, capaz de enriquecerlo o mejorarlo, el argentino trascendió la libertad creativa, eliminando elementos redundantes, añadiendo matices y reescribiendo a la luz de otras obras.

La diversidad de enfoques y estilos entre los traductores estudiados resalta la riqueza y la complejidad del proceso traductor. Cada traducción es un acto de interpretación y recreación, que no solo transporta el texto de un idioma a otro, sino que también lo transforma. En este sentido, el estudio de la traducción poeniana en España a través de estos tres cuentos ha demostrado el cariz cambiante de nuestro idioma, de la

traducción y de su profesión. Además, ha demostrado que los textos de otras traductoras menos conocidas, como M.^a Cristina Reiss Raimundo o Gabriela Bustelo no demerita el canon literario, sino que, muy al contrario, lo ensalza y lo enriquece. La traducción de la primera se dirige a un lector burgués, utilizando un lenguaje que, dentro de su simplicidad, resulta artificioso y arcaizante. Su trabajo actúa como un espejo que refleja al traductor, con palabras que revelan su conexión a un dialecto geográfico, regional e incluso social claramente definido. Las traducciones más recientes reflejan las direcciones hacia las que se orienta la literatura y cómo ésta se adapta a las demandas del mercado contemporáneo. En la traducción de Gabriela Bustelo, el texto se enriquece con paratextos y notas explicativas que facilitan la comprensión de referencias culturales y literarias, adecuándose así a las necesidades y sensibilidades del lector moderno.

La democratización de la cultura, y por ende de la literatura, ha permitido que muchas traducciones sean más accesibles para el público contemporáneo. Esto ha conducido a una flexibilización de las normas lingüísticas y una disminución de la artificialidad en la traducción. Lucía Márquez de la Plata y Rodrigo Herrero Navarro destacan por su intención de presentar y educar al lector español actual, recreando una experiencia de lectura inmersiva que respeta tanto la forma como el contenido del texto original.

Finalmente, las dos hipótesis que se planteaban al comienzo de esta Tesis quedan resueltas: La primera, que la traducción al francés realizada por el irlandés William Little Hughes desempeñó un papel crucial en la introducción y difusión de la obra de Edgar Allan Poe en el ámbito hispanohablante. Este hallazgo no solo cuestiona la centralidad de Baudelaire como principal traductor de Poe, sino que también sugiere una revalorización de las contribuciones de otros contemporáneos, cuyas obras han sido injustamente relegadas a un segundo plano en la historia de la traducción. La segunda hipótesis ha

permitido elaborar conclusiones respecto al estado actual de la traducción y su evolución, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental: ¿qué es la traducción? La respuesta simple es evidente: el proceso mediante el cual se transfiere un texto de un idioma a otro, manteniendo el significado y la intención del texto original con fidelidad. Sin embargo, a lo largo de los últimos tres siglos, este proceso ha evolucionado notablemente, como aquí se ha explorado. A pesar de que el objetivo esencial sigue siendo el mismo, los métodos sistemáticos para transferir las relaciones entre palabras y oraciones han cambiado significativamente. A lo largo de los siglos, el canon literario, y por tanto la epistemología de la traducción, ha configurado sus propios gustos y también su propio sistema de alimentación. Los escritores y traductores se limitan a utilizar los mecanismos hodiernos de la lengua dentro de este sistema actual. Ahora bien, si queremos escribir con corrección y, sobre todo, expresarnos con inteligencia debemos conocer aquellos vocablos y oraciones que responden a las normas de nuestro léxico y de su morfología y saber cuál es la relación entre ellos que respeta la sintaxis, más allá de las modas o tendencias. Con todo esto, nos damos cuenta de que ese orden tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestro nivel cultural y nuestra visión del mundo. Si para Borges, un buen escritor es un buen traductor, a mi manera de entender, un buen lector será un buen pensador, y éste, por consiguiente, un buen traductor y escritor.

La maestría lingüística es, por tanto, el orden de nuestro pensamiento. Y el orden de los sintagmas constituye igualmente el reflejo de su significado. Los estilos literarios actuales nos obligan a preguntarnos qué calidad puede tener nuestra inteligencia. Desde que la necesidad de mantener un gusto, una elegancia o estilo sobre formas de expresión oral y escrita parece ser una noción anacrónica, la buena costumbre de guardar las «formas», que logran la «formación» de las personas, es una idea trasnochada. Como si se hubiera olvidado el principio jurídico de que las formas son, en esencia, el fondo. Está

claro que cada persona que piensa en su propio idioma necesita de su gramática y vocabulario para que el pensamiento funcione. Necesita, por tanto, de unas reglas y le hace falta conocerlas bien, aunque sea inconscientemente. Ellas tienen, como hemos visto, sus propias normas, mecanismos de traducción e inferencias. Tal empeño constituye sobre todo un ejercicio de abstracción, la mejor gimnasia para aprender a pensar. *Abstrahere* significaba en latín «separar»; y la abstracción consiste en separar de las cosas —y aquí de la traducción— su esencia, a fin de estudiarla en cuanto coinciden y en cuanto divergen, con el objetivo de analizar sus evoluciones y llegar a reglas que nos adiestran para la tarea de la deducción, de la comparación y de la calidad estilística. Hemos descubierto cómo incluso una misma palabra puede deslindarse de sus significados, y cómo un mismo término, sema o grupo oracional no sólo puede mostrarnos sentidos distintos sino también funciones diferentes a través de distintas herramientas de traducción. El dominio epistemológico de las palabras nos da paso a jugar con ellas, no solo para comunicar, sino también para seducir y agradar.

Quien lea esta tesis será consciente de cuánto sabía sin darse cuenta, de cuán listas son las palabras inconscientes, para que, con ellas y con su orden y sus sistemas, logremos razonar mejor en un mundo de amplios horizontes literarios. Ojalá que el respeto al producto de esta nómina de traductores, que constituye un patrimonio histórico y cultural común a todos los hispanohablantes, nos permita dejarlo en herencia a las nuevas generaciones en toda su riqueza. Y que al igual que lo hace el lince ibérico o el dragón de Gran Canaria, estas contribuciones literarias queden a salvo de las depredaciones artificiales de un progreso lingüístico que a veces avanza hacia atrás.

Es necesario continuar investigando cómo la traducción en España configura nuestras lecturas y percepciones literarias. La lista de traductores cuya obra merece estudios más profundos es extensa y en gran parte inexplorada. Las limitaciones de esta

tesis impiden un análisis exhaustivo que incluya a otros traductores españoles relevantes, desde los pioneros J. de Granada, Vicente Barrantes, Enrique Leopoldo de Verneuil, Carlos Fernández Cuenca, o Farrán y Mayoral, hasta llegar hasta los más actuales como Benjamín Briggent o María del Carmen Ortega. Estos estudios son esenciales para comprender cómo se ha traducido la obra de raciocinio de Edgar Allan Poe en España. Por otro lado, no se puede olvidar la traducción que el argentino Jorge Luis Borges realizó de «The Purloined Letter» (y supuestamente «The Man of the Crowd») en 1943 o adaptaciones como las de Rosa Moya (2009) de «The Purloined Letter» que también merecen estudios aparte. Además, es crucial abordar la traducción de «The Murders in the Rue Morgue» (1841) y «The Mystery of Marie Rogêt» (1842-1843) para completar el análisis de los relatos de raciocinio de Poe. A pesar de los notables esfuerzos de académicos por destacar y valorar el legado literario de Edgar Allan Poe, es imperativo que este legado sea examinado desde una perspectiva traductológica específica a nuestro contexto nacional. Tal enfoque permitirá una comprensión más profunda y matizada de la influencia de Poe en la literatura española, así como de las complejas dinámicas de traducción que han configurado su recepción y adaptación en nuestro país. Abordar la obra de Poe con esta lente no solo enriquecerá nuestra apreciación de su impacto literario, sino que también iluminará las estrategias y decisiones traductológicas que han sido cruciales en la difusión y reinterpretación de sus textos en España.

Bibliografía

Fuentes primarias

- Poe, E. A. (01/02/1883). «El cadáver acusador», Lesén y Moreno, J. (trad.), En *La Diana*, n.º 1, año II. (págs. 11-14). Madrid: Antonio Alcaide.
- Poe, E. A. (18/11/1854). «L’homme dans la foule, », Little Hughes, W. (trad), En *Le Mousquetaire*, n.º 357 (págs. 2-3, 18). Paris: Journal de Alexandre Dumas.
- Poe, E. A. (1850). *Works of the Late Edgar Allan Poe*. Grisworld (ed.), New York: J.S. Redfield: Cliton Hall.
- Poe, E. A. (1856-1857). *Histoires extraordinaires*, Baudelaire, C. P. (trad.). Paris: M. Lévy.
- Poe, E. A. (1857a). «La lettre dérobée », Little Hughes, W (trad.). En *Le Buffalo blanc*, Thomas Mayne-Reid, Budeau, A. (trad.), (págs. 55-64). Paris: Bureaux du Siècle.
- Poe, E. A. (1857b). *Nouvelles histoires extraordinaires*, Baudelaire, C. P. (trad.), Paris: M. Lévy Frères.
- Poe, E. A. (1859). *Historias estraordinarias* [sic], precedidas de un prólogo crítico biográfico del Doctor Nombela, Rosendo Landa y Álvarez de Carvallo, N. y Nombela Tabares, J.(trads.). Madrid: Imprenta de Luis García.
- Poe, E. A. (1862). *Contes inédits d'Edgar Allan Poe*, Little. Hughes, W. (trad.). Paris: J. Hetzell.
- Poe, E. A. (1863). «El cadáver acusador», Lesén y Moreno, J (trad.). En *La correspondencia de España*, n.º 1693 (14/03/1863), n.º 1694 (15/03/1863) (págs.3-4), n.º 1695 (16/03/1863) (págs. 3-4), n.º 1696 (17/03/1863)- Madrid: Hilarión de Zuloaga.
- Poe, E. A. (1871). *Historias estraordinarias* [sic] Versión castellana con una noticia sobre Edgar Allan Poe y sus obras, Cano y Cueto, M. (trad.). Sevilla: Eduardo Perié.
- Poe, E. A. (1902). *The Complete Works of Edgar Allan Poe*, Harrison, J. A. (ed.), vol. I-XVII, New York/Chicago: E. R. Dumont.
- Poe, E. A. (1920). *Contes Inedites d'Edgar Poe*, Little Hughes, W. (trad.). Paris: Collection Hetzel.

- Poe, E. A. (1930). *La caja oblonga*, Fernández Cuenca, C.(trad.). Madrid: Mundo Latino.
- Poe, E. A. (1933). «La voz del muerto». En, *Novelas y cuentos* (trad. anónimo) (págs. 18-20)., Año V, n.ºúm. 242., Madrid: Revista Literaria Dédalo.
- Poe, E. A. (1942). *Narraciones Extraordinarias*, Farrán y Mayoral, F., y; B. del Castillo, B. y J. Núñez del Prado, J. (trads.), Obras Maestras, vols. I y II. Barcelona: Iberia.
- Poe, E. A. (1947). *Historias Extraordinarias*, Leopoldo de Verneuil, E. (trad.), Sección V, Ficción (novela y cuento), Biblioteca Emecé de Obras Universales. Buenos Aires: Emecé Editores.
- Poe, E. A. (1951). *Euvres en prose traduites par Baudelaire*. Paris: Bibliothèque de la Pléiade.
- Poe, E. A. (1956). *Obras en prosa*, Cortázar, J. (trad.). San Juan de Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico; Madrid: Clavileño.
- Poe, E. A. (1962-1968). *Narraciones completas de Edgar Allan Poe*, Gómez de la Serna, J. (trad.). Madrid: Aguilar.
- Poe, E. A. (1969). *Narraciones Extraordinarias*, Farrán y Mayoral, (trad.) cedida por Editorial Iberia), libro RTV 3, Biblioteca Básica SALVAT. Madrid: Salvat Editores y Alianza Editorial.
- Poe, E. A. (1970). *Cuentos*, Cortázar, J. (trad.), vols. I y II. Madrid: Alianza Editorial.
- Poe, E. A. (1971). *Obras Selectas*, Reiss Raimundo, M. C. (trad.), vols. I y II. Barcelona: Ediciones Nauta.
- Poe, E. A. (1979). *The Complete Works of Edgar Allan Poe*, James A. Harrison, J.A. (ed.), 17 vols. New York: AMS Press.
- Poe, E. A. (1983). *Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Maria Roget, La carta robada y otras narraciones extraordinarias*, Gómez de la Serna, J. (trad.), Grandes maestros del crimen y misterio. Barcelona: Ediciones Orbis.
- Poe, E. A. (1985). *La carta robada*, Borges, J. L., Casares, A. B. y López Muñoz, J. L. (trads.), La Biblioteca de Babel, colección de lecturas fantásticas dirigida por Jorge Luis Borges. Madrid: Ediciones Siruela.
- Poe, E. A. (1989). *Ne pariez votre tête au diable et autres contes non traduits par Baudelaire*, Jaubert, A. (trad.), Folio Classique. Paris: Gallimard.
- Poe, E. A. (1994a). *Selected Tales*. London/New York: Penguin.
- Poe, E. A. (1994b). *The Narrative of Arthur Gordon Pym*. En *Collected Writings of Edgar Allan Poe*, Polin, B. R. (ed.), vol. 1, (págs. 53-208). New York: The Gordian Press.

- Poe, E. A. (1996). «The Man of the Crowd», En *Poetry, Tales, and Selected Essays*, Quinn, P. F. y Thompson, G. R. (eds.), (págs. 388-395). New York: The Library of Americas, New York.
- Poe, E. A. (2000a). *Tales and Sketches*, Mabbot, O. (ed.), vols. I-II. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.
- Poe, E. A. (2000b). The Man of the Crowd. En *Tales and Sketches*, Mabbot, T. O. (ed.), vol. I (págs. 505-518). Chicago: University of Illinois Press.
- Poe, E. A. (2000c). The Purloined Letter. En *Tales and Sketches*, Mabbot, T. O. (ed.), vol. II (págs. 972-996). Chicago: University of Illinois Press.
- Poe, E. A. (2000d). Thou Art the Man. En *Tales and Sketches*, Mabbot, T. O. (ed.), vol. II (págs. 1042-1060). Chicago: University of Illinois Press.
- Poe, E. A. (2004a). *Cuentos*, Gabriela Bustelo, G. (trad.), Línea de sombra. Madrid: Espasa Calpe.
- Poe, E. A. (2004b). *El escarabajo de oro y otros cuentos*, Gómez de la Serna, J. (trad.), El País Aventuras. Madrid: Santillana Ediciones Generales.
- Poe, E. A. (2006). *Histoires, Essais et poèmes*, Jean-Pierre Naugrette, J. P. (ed.), Le Livre de Poche. Paris: La Pochothèque..
- Poe, E. A. (2009). Poe, Edgar Allan: *Chevalier Auguste Dupin y la carta robada*, Moya, R. (adap.), Lumen infantil. Barcelona: Beascoaa.
- Poe, E. A. (2011). *Obras Completas*, Cortázar, J. (trad.). Madrid: Cátedra.
- Poe, E. A. (2013). *Tú eres el asesino*, Herrero Navarro, R. (trad.), Confabulaciones. Madrid: Editorial Eneida.
- Poe, E. A. (2018a). *Ensayos completos I*. Madrid: Páginas de Espuma.
- Poe, E. A. (2018b). *Histoires Extraordinaires*, Baudelaire, C. P. (trad.), Edition Intégrale. Niort: Atlantic Editions.
- Poe, E. A. (2021). Poe, Edgar: *Ensayos completos II*. Madrid: Páginas de Espuma.
- Poe, E. A. (2022). *Edición anotada: Una selección de sus principales relatos y poemas*, Márquez de la Plata, L (trad.). Madrid: Ediciones Akal.
- Poe, E. A. (30/04/1854) «Le cœur accusateur», Roger, P. (trad.). En *Chronique de France*, vol. III (págs. 257-259), Paris.
- Poe, Edgar Allan (1978-2000): *Tales and Sketches*, Mabbott, Thomas O. (ed.). Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Fuentes secundarias

- Aaltonen, S (2000). *Time-Sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society*, col. Topics in Translation. Clevedon/Buffalo/Toronto/Sydney: Multilingual Matters,.
- Adam, J. M (1992). *Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue*, Paris: Nathan Université.
- Addison, J. (2022). *Selections from Addison's Papers Contributed to the Spectator*. (Clarendon Press Series, n.º 409, 1888). Hungerfort: Legare Street Press.
- Addison, J. & Steele, R. (1988). *Selections from the Tatler and The Spectator*. London: Penguin.
- Agra Ortiz, A. & Sánchez-Hernández, S. (eds.) (2017). *Topografías literarias: el espacio en la literatura hispánica de la Edad Media al siglo XXI*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Aguilar Piñal, F. (1988). *Bibliografía de estudios sobre Carlos III y su época*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Alarcón, Pedro A de. (1883). *Juicios literarios y artísticos*. Madrid: A. Pérez Dubriell. Disponible en línea en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/juicios-literarios-y-artisticos-0/>
- Alazraki, J. (1994). *Hacia Cortázar: aproximaciones a su obra*. Barcelona: Anthropos.
- Alonso, C. (2017). Semblanza de Editorial Mundo Latino (1915- 1931), *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED*. Disponible en línea en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/editorial-mundo-latino-1915-1931-semblanza-788505/>
- Álvarez Calleja, M. A. (1994). *Acercamiento metodológico a la traducción literaria con texto bilingües comentados*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Amores, M. (2008). El espejo de la verdad» de Vicente Barrantes. Una versión libre del cuento de Blancanieves. En *Garozza: Revista de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular*, n.º 8 (págs. 9-26). Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2784799>

- Amores, M. (2012). De Hoffmann a Barrantes pasando por C hampfleury. A propósito de una imitación de Hoffmann publicada en *El Mundo Pintoresco*. En *Oceánide*, n.º 4, (págs. 1-6). Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares. Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3842296>
- Amores, M. (2020a). Vicente Barrantes en el Semanario Pintoresco Español. Literatura popular e identidad cultural. En *Estudios sobre folclore, literatura y cultura populares en el mundo occidental* (págs. 131-144). Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Amores, M. (2020b): Vicente Barrantes, adaptador *malgré lui* de extravagancias literarias. En *Traducción y cultura. La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-1898)* (págs. 353-367). Bern: Peter Lang.
- Amores, M., Guillén Arnáiz, C. & Ning S. (2016). Estudio e índice de la revista ilustrada *El Mundo Pintoresco (1858-1860)*. En *AnMal electrónica*, n.º 41: (págs. 139-271). Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5830723>
- Anscombe, J. C. & Ducrot, O. (1988). *L'argumentation dans la langue*, Collection « Philosophie et Langage », Paris: Mardaga.
- Arencibia Rodríguez, L. (1993). Apuntes para una historia de la traducción en Cuba. En *Livius, Revista de estudios de traducción*, n.º 3, págs. 1-18.
- Arencibia Rodríguez, L. (2000). *El traductor Martí*. Pinar del Río, Cuba: Ediciones Hermanos Loynaz.
- Arrojo, R. (2018). *Fictional Translators: Rethinking Translation through Literature*. London/ New York: Routledge.
- Ashfield, A. & Bolla, P. de (eds.). (1998). *The Sublime: A reader in British Eighteenth-Century Asthetic Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Aumont, J. (2001). *La estética hoy*, Madrid: Cátedra.
- Aumont, J. (2012). *Estética cinematográfica*. Buenos Aires: La marca editora.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Austin, J. L. (1970). *Quand dire, c'est faire*, col. Points. Paris : Le Seuil.
- Autjoer Revuz, J. (1982). Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive : éléments pour une approche de l'autre dans le discours ». En DRALV, Documentation et

- Recherche en Linguistique Allemande Vincennes, n.º 26, (págs. 91-151). Paris : Persée.
- Ayala Aracil, M. A. (2000-2001). Impresiones y recuerdos de Julio Nombela. En *Anales de Literatura Española*, n.º 14 (págs. 11-28). Universidad de Alicante: Departamento de Filología Española.
- Azorín (Martínez Ruiz, J.) (23/04/1913). Una casa de Madrid, En *ABC* (pág. 5).
- Azúa, F. de (1992). *Baudelaire y el artista de la vida moderna*. Pamplona: Pamiela.
- Báez Rivera, E. R. (2005). Swendenborg y Borges: del Místico del Norte al Místico in puribus. En *Thémata. Revista de Filosofía* (págs. 221-234), n.º 34.
- Baker, K. (2005). *George IV: A Life in Caricature*. London: Thames & Hudson.
- Baker, M. (1992). In *Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
- Bakhtine, M. (1977) *Le Marxisme et la Philosophie du langage. Essai d'application de la méthode sociologique en linguistique*, col. *Le Sens Commun*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Balaguer, V. (1888). *Las calles de Barcelona en 1865: complemento de la historia de Cataluña*, I, Madrid: Imprenta y fundición de Manuel Tello.
- Barnhart, Robert K. (ed.) (1988). *Barnhart Dictionary of Etymology*. New York: H.W. Wilson Co.
- Batia, V. K. (1993). *Analysing Genre: Study of its application to professional genres*. London: Cambridge University Press.
- Baudelaire, C. P (1970). Edgar A. Poe: su vida y sus obras y Nuevas notas sobre Edgar A. Poe. En *Narraciones Completas* (págs. 11-67). Madrid: Aguilar, 1970.
- Baudelaire, C. P. (1976). Présentation de “Révélation magique”. En *Oeuvres complètes (texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois)*, col. *Bibliothèque de la Pléiade*, vol. II (págs. 85-97). Paris: Gallimard.
- Baylon, C. & Mignot, X. (2005). *Initiation à la sémantique du langage*. Paris: Armand Colin.
- Beaugrande, R. de & Dressler, W. (2016). *Introduction to Text Linguistics*. New York: Routledge.
- Beekes, R. (2010). *Etymological Dictionary of Greek*. Netherlands: Brill.
- Benveniste, É. (1966). *Problèmes de linguistique générale*, col. *Tel*, vol. I. Paris: Gallimard.

- Berman, A. (1984). *L'épreuve de l'étranger : Culture et traduction dans l'Allemagne romantique* (The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic Germany, 1992). Paris: Gallimard.
- Berman, A. (1985a/1999). *L'ordre philosophique*. En *La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain* (págs. 49-82). Paris: Seuil.
- Berman, A. (1985b/ 2004). *La traduction comme épreuve de l'étranger*, (Translation and the Trials of the Foreign). Paris: Gallimard.
- Berrendonner, A. (1981). *Éléments de pragmatique linguistique*, col. Propositions. Paris: Minuit.
- Bonaparte, M. (1933). *Edgar Poe*, 2 vols., Paris: Denoël et Steele.
- Borges, J. L. (1932- 2004). *Las versiones homéricas*. En *Obras completas*, vol. 1, (pág. 239-260). Buenos Aires: Emecé.
- Borges, J. L. (1996). *Los traductores de las 1001 noches*. En *Obras Completas I: Historia de la Eternidad* (1936), (págs. 397-412). Barcelona: Emecé Editores.
- Borges, J. L. (1997). *Las dos maneras de traducir*. En *Textos recobrados (1919-1930)*, (págs. 256-259). Buenos Aires: Emecé.
- Boutkan, D. & Sjoerd M. S. (2005). *Old Frisian Etymological Dictionary*, Leiden: Brill.
- Bradley, W. A. (1904). *Introduction*. En *Monsieur Dupin: The Detective Tales of Edgar Allan Poe*, (págs. III-XIV). McClure. Disponible en línea en: <https://archive.org/details/monsieurdupindet00poe>.
- Brandy, W. T. (1952). *New light on Baudelaire and Poe*. En *Yale French Studies*, n.º 10, (págs. 65-69). New Haven: Yale University Press.
- Bravo Castillo, J. (2011). *Poe visto por Baudelaire*. En *Los legados de Poe*, Rigal Aragón, M. (ed.), (págs. 175-186). Madrid: Síntesis.
- Breton, A. (1966). *Anthologie de l'humour noir*, col. Le livre de Poche. Paris: Jean-Jacques Pauvert.
- Buck, C. D. (1949-1988). *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages*. Chicago: University of Chicago.
- Burke, E. (1997). *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*, in *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, vol. I. Oxford: Clarendon Press.
- Bustos Gisbert, J. M. (1996). *La construcción de textos en español*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

- Cabrera Ponce, I. (1993). El aporte de la traducción al proceso de desarrollo de la cultura chilena en el siglo XIX. En Livius, Revista de estudios de traducción, n.º 3, (págs. 51-64).
- Cadalso, J. (1978). Cartas Marruecas. Noches lúgubres. Arce, J. (ed.). Madrid: Cátedra.
- Cadavid, J. (2013) Escribir el silencio. Ensayos sobre poesía y mística. Fondo editorial, Medellín: Universidad EAFIT- Centro Cultural Biblioteca Luis Echevarría Villegas.
- Calboli Montefusco, L. (2006). «Captatio benevolentiae». Cancik, H y Schneider, H. (eds.). Brill's New Pauly. Antiquity volumes. Disponible en Brill Online: <https://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/captatio-benevolentiae-e226810>.
- Calvo Pérez, J. (2002). Traducción de las lenguas, traducción de las culturas en la América Andina. En Revista de la Facultad de Lenguas Modernas, n.º 5, (págs. 155-172).
- Campos, J. (1979). Julio Nombela, un publicista de antaño. En J. Nombela, Impresiones y Recuerdos, (págs. 278-280). Madrid: Cátedra.
- Cano y Cueto, Manuel (1875-2008), Leyendas y tradiciones de Sevilla. Obra dedicada a S. M. Alfonso XII. Sevilla: Francisco Álvarez y Compañía.
- Cano y Cueto, M. (1895). Tradiciones sevillanas, vols. I-IV. Sevilla: Tipografía de El Universal; Tipografía de La Región (1896), vols. V-VI; y Tipografía de Francisco de P. Díaz, (1897), vols. VII-VIII.
- Cano y Cueto, Manuel. (1872). Noticia sobre Edgar Poe y sus obras. En Revista Sevillana, Semanario de Literatura, n.º 2-8.
- Casales Muñoz, J. (1896). *Sevilla intelectual. Sus escritores y artistas contemporáneos*. Madrid: Librería de Victoriano Suárez.
- Castillo del, Bernal D. (2005). *The Discovery and conquest of Mexico 1517-1521*, vol. 5. London/New York: Routledge.
- Castro Comillas, X. (2020). *Rayas, signos y otros palitos*. Disponible en versión en línea <http://xcastro.com/2016/08/18/rayas-signos-otros-palitos/>.
- Charaudeau, P. & Maingueneau D. (eds.) (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*. Paris: Le Seuil.
- Charles Ryle, J. (1857). *Christ et les deux brigands*. Toulouse: Société des livres religieux.

- Chateaubriand, François-René de (1999). *Remarques*. En Milton, J. (1881). *Le paradis perdu* (trad. François-René de Chateaubriand), (s.p.). Paris: Acamédia.
- Chiabrandi, A. P. (1930). *The Influence of Edgar Allan Poe on Charles Baudelaire*. (Tesis doctoral). Boston University. Disponible en: <https://open.bu.edu/ds2/stream/?#/documents/59998/page/1>
- Ciapuscio Guiomas, E. (1994). *Tipos Textuales*. Buenos Aires: Eudeba.
- Cobos de Castro, E. (1995). Teatro y traducción en el siglo XIX: El papel evaluador de la crítica teatral. En *Estudios de investigación franco-española*, n.º 12, (págs. 11-52). Córdoba: Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
- Considérant, V. (1837). *Destinée sociale*, vol. 1. Paris : Librairie du Palais-Royal.
- Corominas, J. (1987). *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Tercera edición muy revisada y mejorada*. Madrid: Editorial Gredos.
- Correoso Rodenas, J. M. (1996). Poe's Academic Edition in Spain within the First Fifteen years of the Twenty-First Century. En *The Edgar Allan Poe Review*, Cantalupo, B. (ed.), vol. 17, n.º 2, (págs. 161-177). The Pennsylvania State University.
- Correoso Rodenas, J. M. & Jaquero, A. (2020). Poe in the Age of Spanish Populism: Conversations between the World and the Image in the Spanish Editions from the 1930s and 1940s. En *The Edgar Allan Poe Review*, Cantalupo, B. (ed.), vol. 20, n.º 2, (págs. 249-264). The Pennsylvania State University.
- Cortázar, J. (1951). *Bestiario*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Cortázar, J. (1970). Vida de Edgar Allan Poe. En *Cuentos*, vol. 1. Madrid: Alianza Editorial, (págs. 7-48).
- Cortázar, J. (1973). El poeta, el narrador y el crítico. En *Ensayos y críticas*. Madrid: Alianza Editorial, (págs. 13-61).
- Cortázar, J. (1994). *Carta a una señorita en París y otros cuentos*. Novela argentina Siglo XX, col. Biblioteca de literatura universal. Sevilla: Editorial Sevillana.
- Cortázar, J. (1996a). *Deshoras*. Madrid: Alfaguara.
- Cortázar, J. (1996b). Diario para un cuento. En *Deshoras*. Madrid: Alfaguara.
- Daneš, F. (1989). Functional Sentence Perspective and Text Connectedness. En *Conte*, Pëtrofi y Sözer (eds.), (págs. 23-31). Urbino: John Benjamin Publishing Companies.
- Delisle, J. (1993). *La Traduction Raisonnée*. Canada : Les presses de la Université d'Ottawa.

- Delisle, J. & Woodsworth, J. (1995). *Les traducteurs dans l'histoire*. Ottawa: Les presses de l'université d'Ôttawa.
- Derrida J. (1985). « Des Tours de Babel » *Difference in Translation*, Graham J. (ed.). Ithaca: Cornell University Press.
- Di Giovanni, N. T., Halpern, D. & Machane, F. (1973). *Borges on Writing*. New York: E.P. Dutton & Co.
- Di Pietro, Robert J. (1971). *Language Structures in contrast*, col. Rowley. Massachusetts: Newburg House. (*Estructuras lingüísticas en contraste*, Puszkín de Siegel, I F. (trad.). Gredos: Madrid, 1986).
- Díaz del Castillo, B. & García, G. (eds.). (1996). *The Discovery and Conquest of Mexico 1517-1521*. New York: Da Capo Press.
- Dubois, J. (1970). *Rhétorique générale*. Paris: Larousse.
- Dubois, J. (1971). *Introduction à la lexicographie : le dictionnaire*. Paris : Larousse.
- Ducrot, O. (1980). *Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique*, col. Savoir. Paris: Hermann.
- Ducrot, O. (1984). *Le Dire et le dit*. Paris: Les Éditions de Minuit.
- Eco, U. (2018a). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (2018b). *Historia de la fealdad*, col. Debolsillo. Barcelona: Lumen.
- Eggins, S. (1994). *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter Publishers.
- Elliot, E. (1991). *Historia de la literatura norteamericana*. Madrid: Cátedra.
- Emmerick, K. (2017). *Literary Translation and the Making of Originals*. New York: Bloomsbury Academy.
- Englekirk, J. E. (1934). *Edgar Allan Poe in Hispanic Literature*. New York: Instituto de las Españas.
- Espin, E. (2014). "William Wilson" as a Microcosm of Julio Cortázar's Poe Translations: Honor in the Doubling of the Human Will. En *Transtaled Poe*, ed. Espin, E. y Vale de Gato, M (eds.), (págs. 251-260). Bethlehem: Lehigh University Press.
- Espin, E. (2019). *Borges's Poe. The Influence and Reinvention of Edgar Allan Poe in Spanish America*, The New Southern Studies. Athen, Georgia: University of Georgia Press.
- Espin, E. et al. (2020). *Anthologizing Poe: Editions, Translations and (Trans)National Canons*. Cranbury: Lehigh University Press.

- Eugenio Galván, J.R. & Socorro Trujillo K. (2013). Tratamiento de las discrepancias ortotipográficas inglés-español». En *Revista Nebrija de Lingüística Aplicada*, vol. 7, n.º 32. Disponible en línea en: https://www.nebrija.com/revista-linguistica/files/articulosPDF/articulo_53206d998d1b7.pdf
- Farrel, J. (1996). *Servant of Many Masters*. En *Stages of Translation*, Johnston, D. (ed.), (págs. 44-45). Bath: Absolut Classics.
- Fawcett, P. (1998). *Presupposition and Translation*. En *The Pragmatics of Translation*, ed. Hickey, L. (ed.), col. *Topics in Translation*, vol. 12, (págs. 114-123). Clevedon: Multilingual Matters.
- Ferguson, F. (1992). *Solitude and the Sublime*. London: Routledge.
- Fernández, F. (2008). El habla coloquial y vulgar en *La sombra del viento*: análisis ejemplar de su traducción al alemán, al inglés y al francés. En *Oralidad fingida: Obras literarias. Descripción y traducción*, Brumme, J. y Resinger, H. (eds.). (págs. 101-119). Madrid: Iberoamericana/ Vervuert.
- Ferreras, J. I. (1972). *La novela por entregas, 1840-1900*. Madrid: Taurus.
- Ferreras, J. I. (2010). *La novela en España. Catálogo de novelas y novelistas españoles. Siglo XIX*. Madrid: La Biblioteca del Laberinto.
- Ferreres, R. (1975). *Verlaine y los modernistas españoles*. Madrid: Gredos.
- Fowler, H.W. (1926). *A Dictionary of Modern English Usage*. Oxford: Oxford University Press.
- Franco Aixelá, J. (1996). Culture-specific Items in Translation. En *Translation, Power, Subversion*, Álvarez, R. y Vidal, C.A. (eds.), (págs. 52-78). Clevedon: Multilingual Matters.
- Fusco, R. (1993). Fin de Millénaire: Poe's Legacy for the Detective Story. En *The Edgar Allan Poe Society of Baltimore*. Baltimore: Disponible en línea en: <https://www.eapoe.org/papers/psblctrs/pl19901.htm>.
- Galván Reula, F. (2009). Plagiarism in Poe: Revisiting the Poe-Dickens Relationship. En *The Edgar Allan Poe Review*, otoño 2009, volumen 10, n.º 2, (págs. 11-24). The Pennsylvania State University Press.
- Galván Reula, F. (2010). Poe versus Dickens: an Ambiguous Relationship. En *A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial*, González Moreno, B., y Rigal Aragón, M. (eds.), (págs. 3-24). Bern: Peter Lang.
- Gambier, Y. (1994). La retraducción, retour et détour. En *Meta: Translator's Journal*, vol. 39, n.º 3, (págs. 413-417). Montreal: Érudit.

- García Fernández, L. (2012). *Las perífrasis verbales en español*. Madrid: Castalia.
- García Izquierdo, I. (1997-1998). Lingüística aplicada y traductología: une liaison dangereuse? En *Sendebarr: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación*, nº.8-9, (págs. 55-70). Granada: Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada.
- García Izquierdo, I. (1998). *Mecanismo de cohesión textual. Los conectores ilativos en español*. Castellón de la Plana: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.
- García Izquierdo, I. (2000). *Análisis textual aplicado a la Traducción*. Valencia: Tirant Humanidades.
- García Izquierdo, I. (2012). *Competencia textual para la Traducción*. Valencia: Tirant Humanidades.
- García Martínez, I. (1992). Galdós y M. Ortega y Gasset: traductores y resucitadores de “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”. En *Livius: Revista de estudios de traducción*, n.º 2, (págs. 221-232). León: Universidad de León.
- García Yebra, V. (1982). *Teoría y práctica de la traducción*. Madrid: Gredos.
- García Yebra, V. (1990). *En torno a la traducción*. Madrid: Gredos.
- García Yebra, V. (1994a). *Traducción: Historia y Teoría*. Madrid: Gredos.
- García Yebra, V. (1994b). *Traducción: Historia y Traductología*. Madrid: Gredos.
- Gardes-Tamine, J. (1990). *La grammaire*. Paris : Armand Colin.
- Gardón, A. & Jiménez, M. I. (2009). The Influence of Edgar Allan Poe in Spanish Short Subject Industry. En *The Edgar Allan Poe Review*, Cantalupo, B. (ed.), otoño, vol. X, n.º 2, (págs. 78-87). Pennsylvania State University Press.
- Gargatagli, A. M. (1992). La traducción de América. En *Actes del I Congrès Internacional sobre Traducció*, (págs. 727-742). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7864418>
- Garric, N. & Calas F. (2007). *Introduction à la pragmatique*, col. HU Linguistique. Paris: Hachette.
- Genette, G. (1977). *Paratexts: Thresholds on Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Germain, C. (1981). *La sémantique fonctionnelle*. Paris : PUF.
- Gibert, T. (2009). *American Literature to 1900*. Madrid: Ramón Areces.
- Gibert, T. (2010). *A study guide for American Literature to 1900*. Madrid: Ramón Areces.

- Gigon, O. (1971). *Hesíodo. Los orígenes de la filosofía griega. De Hesíodo a Parménides*. Madrid: Editorial Gredos.
- Gómez Capuz, J. (2004). *Préstamos del español: lengua y sociedad*. Madrid: Arco/Libros.
- Gómez de la Serna, R. (1951). Edgar Allan Poe. El genio de América. En *Retratos y biografías IV. Biografías de escritores (1930-1953)*, (págs. 805-965). Barcelona: Círculo de lectores/Galaxia Gutenberg.
- Gómez Torrego, L. (1988). *Perífrasis verbales. Sintaxis, semántica y estilística*. Madrid: Arco Libros.
- Gómez Torrego, L. (1999). Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo, En *Gramática descriptiva de la lengua española*, Bosque, I. y Demonte, V. (eds.), vol.2, (págs. 3.323-3.388). Madrid: Real Academia Española-Espasa Calpe.
- González Bermejo, E. (2013). *Revelaciones de un cronopio. Conversaciones con Cortázar*. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- González Moreno, B. (2007). *Lo sublime, lo gótico y lo romántico: la experiencia estética en el romanticismo inglés*, col. Monografías, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- González Moreno, B. & González Moreno, F. (2020). *Painting words, Aesthetics and the Relationship between Image and Text*. New York: Routledge.
- González Moreno, F. & Rigal Aragón, M. (2017). *The Portrayal of the Grotesque in Stoddard's and Quantin's Illustrated Editions of Edgar Allan Poe (1884): an Interdisciplinary Analysis of the Relations between the Visual and the Verbal*. New York /Queenstown: Edwin Mellen Press.
- Gonzalo García, C. & García Yebra, V. (eds.) (2005). *Manual de documentación para la traducción literaria*, col. Instrumenta Bibliográficas. Madrid: Arco Libros.
- Gouvard, J. M. (1998). *La Pragmatique. Outils pour l'analyse littéraire*, col. Coursus. Paris: Armand Colin.
- Grases, P. (1981). Traducciones de interés político-cultural en la época de la Independencia de Venezuela. En *Instituciones y cumbres del siglo XIX*, Obras 6, (págs. 135-155). Caracas: Seix Barral.
- Grava, A. (1976). *L'aspect métaphysique du mal dans l'oeuvre littéraire de Charles Baudelaire et d'Edgar Allan Poe*. Ginebra/Paris : Slatkine/Honoré Champion.
- Grégoire, M. & Kostucki, A. (2018). *Grammaire progressive du français, Progressive B2-C2*. Paris : Cle International.

- Greimas, A. J. (1966). *Sémantique structurale*. Paris : Larousse.
- Greimas, A., J. (1970). *Du sens*, Paris : Larousse.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. En *Syntax and semantics*, vol. 3: Speech acts, Cole, P.& Morgan, J. L, (eds.) (págs. 41-58). New York: NY Academic Press.
- Grice, H. P. (1975-1979). Logique et conversation. En *Communications*, n.º 30, (págs. 57-72).
- Grijelmo, A. (2020-2021). *La gramática descomplicada*. Barcelona: Taurus.
- Griswold, R. (1850). *Works of the Late Edgar Allan Poe*. New York: J. S. Redfield, Cliton Hall.
- Grose, F. (1811), *A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue*, London, (*Lexicon Balatronicum. A Dictionary of Buckish Slang*). London: University Wit, and Pickpocket Eloquence.
- Gruesser, J. (2020). Edgar Allan Poe and the Codifying and Anthologizing of Detective Fiction. En *Anthologizing Poe*, Esplin, E. y Vale de Gato, M. (eds.) (págs, 189-206). Bethlehem: Lehigh University Press; Lanham, Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Gutiérrez Carbajo, F. (1993). La escritura autobiográfica de Julio Nombela. En *Escritura autobiográfica: actas del II Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral*, Romera, J. et al. (eds.), (págs. 233-240). Madrid: Visor.
- Gutiérrez Ordoñez, S. (2000). *Temas, remas, focos, tópicos y comentarios*. Madrid: Arco.
- Gutiérrez Sebastián, R., Ferri Coll, J. M., & Rodríguez Gutiérrez, B. (eds.). (2019). *Historia de la literatura ilustrada española del siglo XIX*. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria; Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
- Gutt, E. A. (1991). *Translation and Relevance: Cognition and Context*. Oxford: Blakwell.
- Gutt, E. A. (1998). Pragmatic Aspects of Translation: Some Relevance-Theory Observations. En *The Pragmatics of Translation*, Hickey, L. (ed.), (págs. 41-54). Clevedon: Multilingual Matters.
- Hall, J. R. C. (1984). *A Concise Anglo-Saxon Dictionary*. (with supplement by Herbert D. Meritt). Cambridge: Cambridge University Press.
- Halliday, K., Alexander, M. & Hasan, R. (1985). *Language, Context and Text, Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Victoria: Deakin University.

- Halliday, M., Kirkwood, A. & Hassan, Ruquaiya, H. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
- Halliday, M., Kirkwood, A. & Hassan, Ruquaiya, H. (1985). *Language, Context and Text, Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Harper, D. (s.f.). *Online Etymology Dictionary*. Disponible en línea en: <https://www.etymonline.com/>
- Harss, L. (1966). *Los nuestros*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Hartmann, L. R. K. (1980). *Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics*. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Hatim, B. & Mason, I. (1990). *Discourse and the Translator*. London: Longman.
- Hatim, B. & Mason, I. (1997). *The Translator as Communication*. London/ New York: Routledge.
- Haugen, E. (1969). *The Norwegian Language in America. A Study in Bilingual Behavior*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hebreo, L. (1947). *Diálogos de Amor* (trad. del Inca Garcilaso de la Vega). Buenos Aires: Espasa-Calpe (Austral, n.º 704).
- Henri, J. (2012). Retranslating Poe into French. En *Translated Poe*, (págs. 203-2012). Bethlehem: Lehigh University Press.
- Henry, A. (1984). *Métonymie et métaphore*. Gembloux : Duculot.
- Henseler, C. (2011). *Spanish Fiction in the Digital Age, Generation X Remix*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hervey, S. (1998). Speech Acts and Illocutionary Function in Translation Methodology. En *The Pragmatics of Translation*, Hickey, L. (ed.), (págs. 217-232). Clevedon: Multilingual Matters.
- Hervey, S., Higgins, I. et al. (1995). *Thanking Spanish Translation. A course in Translation Method: Spanish to English*. London: Routledge.
- Hilton, S.-L. (1982). *El Inca Garcilaso de la Vega*. Madrid: Fundación universitaria española.
- Hindley, A., et al. (2000). *Old French-English Dictionary*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoefkens, I. (1994). Marguerite Yourcenar, traductrice. En *Babel, Revue Internationale de la Traduction*, vol. 40, n.º 1, (págs. 21-37). Federation International des Traducteurs, UNESCO.

- Hurtado Albir, A. (1990). *La notion de fidélité en traduction*. Col. Traductologie, 5. Paris: Didier Érudition.
- Hurtado Albir, A. (1994). Perspectivas de los estudios sobre la traducción. En *Studis sobre la traducció*, n.º 1, (págs. 25-43). Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Hurtado Albir, A. (1996). Lingüística y traductología. En *TRANS, Revista de traductología*, n.º 1, (págs.151-160). Málaga: Servicio de publicaciones de la Universidad de Málaga.
- Hurtado Albir, A. (2001). *Traducción y Traductología. Introducción a la traducción*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Hurtado Albir, A., Raders, M., & Conesa, J. (1990, octubre). La fidelidad al sentido: problemas de definición. En *II Encuentros Complutenses en torno a la traducción*: 12-16 de diciembre de 1988 (págs. 57-63). Madrid: Editorial Complutense.
- Hyslop, F. & Lois, J. (1952). *Baudelaire on Poe: Critical Papers*. Pennsylvania: Bald Eagle Press.
- Iturralde, J. & Suit, D. Nicasio Landa, *La Avalancha*, n.º 292 (8-5-1907, pág. 100), 98-100, n.º 293 (24-5-1907), Pérez Goyena, EBN, VIII, pags.110-111.
- Izquierdo, I. & Mongó E. (2003). Una enciclopedia para traductores. Los géneros de especialidad como herramienta privilegiada del traductor profesional. En *Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción*, Muñoz Martín, R. (ed.), (págs. 83-97). Granada, Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación.
- James, C. (1980). *Contrastive Analysis*. London: Longman.
- Jones, P. M. (1944). Poe, Baudelaire y Mallarmé: a problem of literary judgement. En *The Modern Language Review*, n.º 39, vol. 3, (págs. 236-246). London: Modern Humanities Research Association.
- Kelly, D. A. (2002). Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular. En *Puentes: Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural*, n.º.1, (págs. 9-21). Granada: Comares.
- Kennedy, J. R. C. (1993). *The Poems and Short Stories of Edgar Allan Poe. Their Composition, Publication and Reception*. Michigan: UMI Dissertation Services.
- Kenney, G & Peebles, S. (2019). *The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe*. New York: Oxford University Press.

- Kerbrat-Orecchioni, C. (2002). *Les actes de langage dans le discours. Théories et fonctionnement*, col. Cursus. Paris: Armand Colin.
- Kiraly, D. (1995). *Pathways to Translation*, Kent, Ohio: The Kent State University Press.
- Klein, E. (1971). *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Co.
- Klibbe, L. H. (1977). Fernán Caballero y las fortunas literarias de Edgar Allan Poe en España. En *Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas*, López, F. et al. (eds.), vol. 2, (págs. 527-536). Bordeaux: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Disponible en línea en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/fernán-caballero-y-las-fortunas-literarias-de-edgar-allan-poe-en-espana/>
- Koller, W. (1995). The concept of equivalence and the object of translation studies. En *Target. International Journal of Translation Studies*, Haidee Kotze, H (ed.), n.º 7, vol 2 (págs. 191-122). Amsterdam: John Benjamins.
- Kopley, R. (2008). *Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kopley, R. (2019). Poe's lives. En Kenedy & Peebles (eds.). *The Oxford Handbook*, (págs. 70-86). Oxford: Oxford University Press
- Kristal, E. (2002). *Invisible Work: Borges and Translation*. Nashville: Vanderbilt UP.
- Krzyszowski, T.P. (1990). *Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics*. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, LCO.
- Landa, N. (1858). Prólogo. En *Historias extraordinarias* [sic], Landa, N. (ed.), (pág. VII-XXVIII). Madrid: Imprenta de Luis García.
- Lanero, J. J. (2021). Poe, Edgar Allan. En *Diccionario Histórico de la traducción en España, Portal digital de Historia de la traducción en España*, Lafarga, F. y Pegenaute, L.). Disponible en línea en: <http://phte.upf.edu/dhte/ingles/poe-edgar-allan>
- Lanero, J.J, César Santoyo, J. & Villoria, S. (1993). 50 años de traductores, críticos e imitadores de Edgar Allan Poe (1857-1913). En *Livius*, n.º 3, (págs. 159-184). León: Universidad de León.
- Langshaw, A. J. (1962). *How to do thing with words*. Oxford: Oxford University Press.
- Lapesa, R. (1981). *Historia de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- Larson, M. (1989). *La traducción basada en el significado. Un manual para el descubrimiento de equivalencias entre lenguas*. Buenos Aires: Eudeba.

- Lavoie, J. (2002). *Mark Twain et la parole noire*. Montreal: Presses de l'Université de Montréal.
- Le Gern, M. (1973). *Sémantique de la métaphore et la métonymie*. Paris : Larousse.
- Lefere, A. (1992). *Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Frame*. Londres: Routledge.
- Lefevre, A. (1992). *Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context*. New York: Modern Language Association of America.
- Lemonnier, L. (1928-2011). *Edgar Poe et la critique française de 1845 à 1875: Les traducteurs d'Edgar Poe en France de 1845 à 1875: Charles Baudelaire*. Tesis doctoral. Genève : Editions Slatkine.
- Lemonnier, L. (1949). Baudelaire et Mallarmé, traducteurs d'Edgar Poe. En *Langues Modernes*, n.º 01, tomo XLIII, (págs. 47-57). Paris : Association des professeurs de langues vivantes.
- Lemonnier, L. (1962). Introducción. En *Poe, Histoires extraordinaires*, (págs. XI-XXX). Paris: Garnier, 1962.
- Lewis, C. T., & Short, C. (1891). *A New Latin Dictionary*. New York: Harper & Brothers.
- Lieberman, A. (2008). *Analytic Dictionary of English Etymology*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Lionaz, D. M. (2000). *El traductor Martí*. Pinar del Río, Cuba: Ediciones Hermanos Loynaz.
- Littré, É. (1958). *Dictionnaire de la langue française*. Paris : Gallimard/Hachette.
- Llácer, E. (1988). La traducción del terror análisis comparativo-descriptivo de The Cask of Amontillado de Edgar Alla Poe, Orero Clavero, P (coord.). En *Actas del III Congreso Internacional sobre Traducción*, (págs. 399-413).
- Llácer, E. (1995). *La traducción del terror, un enfoque integrador: propuesta de traducción de The Masque of the Red Death, The Pit and the Pendulum y The Cask of Amontillado de Edgar Allan Poe* (tesis doctoral). Universidad de Valencia. Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=95534>
- LLácer, E. (1999). Problemas traductológicos en el relato breve de terror "The cask of amontillado" de E. A. Poe: análisis comparativo-descriptivo. En *TRANS: Revista de traductología*, n.º 3, (págs. 53-76).
- López Castellón, E. (1999). *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*. Madrid: Akal.

- López Guix, J. G. & Wilkinson, J. M. (2003). *Manual de traducción inglés/castellano*. Barcelona: Gedisa.
- Lorenzo, E. (1992). Anglicismos. En *La lengua española hoy. Miniensayos*, col. Otros ensayos, (págs. 3-14). Madrid: Fundación Juan March.
- Lorenzo, E. (1999). *El español en la encrucijada*. Madrid: Espasa.
- Lvóvskaya, Z. (1997). *Problemas actuales de la traducción*. Granada: Método Ediciones.
- Lyons, J. (1978). *Éléments de sémantique*. Paris : Larousse.
- Madariaga, S. de (1992). *Vida del muy Magnífico Señor Don Cristóbal Colón*. Ciudad de México: Hermes.
- Maingueneau, D. (1999). *L'énonciation en linguistique française*, col. Les Fondamentaux. Paris : Hachette.
- Maingueneau, D. (2004). *Le discours littéraire: paratopie et scène d'énonciation*, col. U Lettres. Paris: Armand Colin.
- Maingueneau, D. (2007). *Linguistique pour le texte littéraire*, col. LettresSup, Paris: Armand Colin.
- Manguel, Alberto. (1998). *Una historia de la lectura*, Libros singulares, Literatura (pág. 127). Madrid: Alianza Editorial. (Título original: A History of Reading, Toronto: Knopf Canada, 1996). En Kafka, F. (1967). *Die Erzählungen*. Franckfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Marchamalo, J. (2011). El vampiro lector. En *Cortázar y los libros: un paseo por la biblioteca del autor de Rayuela*, (págs. 31-44). Madrid: Fórcola.
- Marco Borillo, J. (ed.) (1995). *La traducció literaria*. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Marín Ruiz, R. (2009). The Treatment of Sight in Edgar Allan Poe and Gustavo Adolfo Bécquer. En *The Edgar Allan Poe Review*, Cantalupo, B. (ed.), vol. 10, n. ° 2 otoño, (págs. 57-62). Penn State University Press
- Marín Ruiz, R. (2010). Two Romanticisms but the Same Feeling: The Presence of Poe in Gustavo Adolfo Bécquer's Leyendas. En *A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial*. González Moreno, B. y Rigal Aragón, M. (eds), (págs. 35-44). Bern: Peter Lang.
- Martí Feniol, J. L. (2013). *El método de traducción. Doblaje y subtitulación frente a frente*. Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

- Martín Fernández, C. (2009). Traducción de los referentes culturales en el doblaje de la serie *Érase una vez... el hombre* al español. En *Entreculturas*, n.º 1, (págs. 261-273). Granada: Comares.
- Martín Gutiérrez, F. (2000). Edgar Allan Poe: misery and mystery in 'The Man of the Crowd'. En *Estudios Ingleses de la Universidad Complutense*, n.º 8, (págs. 153-174).
- Martin, J. R. (1992). *English Text: System and Structure*. Amsterdam: John Benjamins.
- Martínez de Sousa, J. (1992). *Diccionario de ortografía de la lengua española*. Madrid: Paraninfo.
- Martínez de Sousa, J. (2003). Los anglicismos ortotipográficos en la traducción. En *Panace@*, IV, n.º 11. Disponible en línea en: <https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n11-editorialsousa.pdf>
- Martínez de Sousa, J. (2004). *Ortografía y ortotipografía del español actual*. Gijón: Trea.
- Martínez de Sousa, J. (2007). *Diccionario de uso de las mayúsculas y las minúsculas*. Gijón: Trea.
- Martínez, J. J. (11/04/1858). Al público. En *El Mundo Pintoresco*, año I, n.º 1, (pág. 1). Madrid: Juan José Martínez.
- Martínez, J. J. (23/05/1958). Advertencia. En *El Mundo Pintoresco*, año I, n.º 7, (pág. 9). Madrid: Juan José Martínez.
- Mason, I. (1994). Discourse, Ideology and Translation. En *Language, Discourse and Translation in the West and Middle-East*, (eds. Beaugrande, R. de et al.), (págs. 23-34). Amsterdam: Benjamins.
- Mayoral Asensio, R. (1991). *La traducción de la variación lingüística*. Mertere: Monógrafos de la revista Hermeneus, n.º 1. Soria: Universidad de Valladolid.
- Mayoral Asensio, R. (2001). *Aspectos epistemológicos de la traducción*. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- McSparran, F. (ed.) (2006). *The Middle English Compendium*. Michigan: University of Michigan.
- Meschonnic, H. (1970). *Pour la poétique II*. Paris : Gallimard.
- Millas Vallicrosa, J. M. (1955). La corriente de las traducciones científicas de origen oriental hasta fines del siglo XIII. En *Cahiers d'Histoire Mondiale*, vol. 2, n.º 2, (págs. 395-429). Neuchâtel: Editions de la Baconnière.
- Mitterand, H. (1968). *Les Mots français*, col. Que sais-je ?, n.º 270. Paris: PUF.

- Molina Martínez, L. (2001): Análisis descriptivo de la traducción de las culturas árabe-español (tesis doctoral). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en línea en: <http://hdl.handle.net/10803/5263>.
- Molina, L. (2006). *El otoño del pingüino. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas*. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Montoto y Rautenstrauch, L. (1929). *En aquel tiempo.... Vida y milagros del magnífico caballero Don Nadie*. Madrid: Renacimiento.
- Mortureux, M. F. (1997). *La Lexicologie entre langue et discours*. Paris : SEDES.
- Mounin, G. (1972). *Clefs pour la sémantique*, Paris : Seghers.
- Moya, V. (2004). *La selva de la traducción: Teorías traductológicas contemporáneas*, col. Lingüística. Madrid: Cátedra.
- Munday, J. (2012). *Introducing Translation Studies. Theories and Applications*. New York: Routledge.
- Muñoz Martín, R. (1993). *Lingüísticas para traducir*. Barcelona: Ariel.
- Navas Forero, Á. L. (2010). Reflexiones de Julio Cortázar y Octavio Paz con respecto a traducción desde su punto de vista como escritores. En *Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción*, vol. 3, n.º 2, (págs. 293-303), Medellín: Universidad de Antioquía.
- Neubert, A. & Shreve, G. M. (1992). *Translation as Text*. Kent/Ohio/London: The Kent State University Press.
- Neumark, P. (1987). *A Textbook on Translation*. London: Prentice Hall International.
- Nida, E. (1964). *Toward a Science of Translation with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translations*. London: Leiden.
- Nieto Mozo, J. (1914). *Labor literaria de Nombela. Apuntes críticos sobre algunas de sus obras*. Valladolid: Imprenta Julián Torres.
- Niklas-Salminen, A. (2003). *La Lexicologie*, col. Cursus. Paris: Armand-Colin.
- Nombela, J. (1858). Dos palabras al público. En *Historias extraordinarias* [sic], Landa, N. (ed.), (pág. V). Madrid: Imprenta de Luis García.
- Nord, C. (1997). *Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained*. Manchester: St Jerome Publishing.
- Nord, C. (1998). La unidad de traducción en el enfoque funcionalista. En *Quaderns. Revista de traducció*, n.º 1, (págs. 65-77).

- Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de la traducción. En *Mutatis Mutandis Revista Latinoamericana de Traducción*, vol. 1, n.º 2, (págs. 209-243). Medellín: Universidad de Antioquía.
- Nord, C. (2012). *Texto base-Texto meta, Un modelo funcional de análisis pretranslativo: 19*, col. Estudios sobre la traducción. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Olea Franco, R. (2001). Borges y el civilizado arte de traducción: una infidelidad creadora y feliz. En *Nueva revista de Filología Hispánica*, vol. 49, n.º 2, (págs. 439-473). México: El Colegio de México.
- Orcariz, P. (2013). Nicasio Landa y su aportación a la Historia Antigua de Navarra: sobre la lectura y transcripción de las inscripciones romanas de Gastiáin. En *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra*, n.º 21, (págs. 335-354). Pamplona: Universidad de Navarra.
- PACTE (2005). Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues. En *Meta L*, vol. 50, n.º 2, (págs. 609-619). Montréal: Association canadienne des Traducteurs diplômés.
- Pageard, R. (2002). Le témoignage de Julio Nombela (1836-1919) d'après ses "impresiones y recuerdos" (1909-1912). En *Escribir en España entre 1840 y 1876*, Ortega M. L. (ed.), (págs. 123-138). Madrid: Visor.
- Palenque, M. (2021). Las Historias extraordinarias de Edgar A. Poe, en la traducción de Manuel Cano y Cueto (1871). En *Biblioteca de Traducciones Españolas (BITRES)*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en línea en: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/las-historias-extraordinarias-de-edgar-a-poe-en-la-traducion-de-manuel-cano-y-cueto-1871-1133397/>
- Pastormerlo, S. (2001). Borges y la traducción. En *Borges Studies Online. J. L. Borges Center for Studies & Documentation*. Disponible en línea en: <http://www.borges.pitt.edu/bsol/pastorm1.php>.
- Peeples, S. (2004). *The Afterlife of Edgar Allan Poe*. London: Camden House.
- Peeples, S. (2023). *The Man in the Crowd, Edgar Allan Poe and the City*. Princeton: Princeton University Press.
- Perteghella, M. (2002). Language and Politics on Stage: Strategies for Translating Dialect and Slang with References to Shaw's *Pygmalion* and Bond's *Saved*. En *Translation Studies*, n.º 64, (págs. 45-53). University of Texas at Dallas, New York/Philadelphia: Routledge/Taylor & Francis, 2002.

- Phillips, M.E. (1926). *Edgar Allan Poe: The Man*, Section 02. Disponible en línea en <https://www.eapoe.org/papers/misc1921/mep10000.htm>.
- Picoche, J. (1986). *Structures sémantiques du lexique français*. Paris : Nathan.
- Picoche, J. (1992). *Précis de lexicologie française. L'étude et l'enseignement du vocabulaire, nouvelle édition revue et mise à jour*. Paris : Nathan.
- Pottier, B. (1992). *Sémantique générale*. Paris: PUF.
- Prado Biezma, F. J, del & Millán Alba, J. A. (eds.) (2000): *Charles Baudelaire, Poesía completa. Escritos autobiográficos, Los paraísos artificiales, Crítica artística, literaria y musical*. Madrid: Espasa Calpe.
- Prado Biezma, J. del (1994). *Autobiografía y modernidad literaria, Monografías*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Pujol, D. (2008). La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare. En *La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales*, (Brumme, J. (ed.), (págs. 115-134). Madrid: Iberoamericana/Verouert.
- Pujol, D., Resinger, H. & Zaballa, A. (2008). La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare. En *La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales* (Brumme, J. ed.), (págs. 115-134). Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert,.
- Pym A. (2003). Redefining Translation Competence in an Electronic Age. En *Defence of a Minimalist Approach*. Meta: Journal des Traducteurs, n.º 48, vol. 4, (págs. 481–497). Disponible en línea en: <https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2003-v48-n4-meta725/008533ar/>
- Quinn, P. F. (1957). *The French Face of Edgar Allan Poe*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Rabadán, R. (1992). Tendencias teóricas en los estudios contemporáneos de traducción. En *Estudios de traducción: Primer Curso Superior de traducción: inglés/español* (Fernández Nistral, P. ed.), (págs. 45-60). Valladolid, Instituto de Ciencias de la Educación: I. C. E.
- Rabadán, R. (1994). Traducción, intertextualidad, manipulación. En *Estudis sobre la traducció*, (Hurtado Albir, A. ed.), vol.1, (págs. 132-ss). Castellón: Universitat Jaume I.
- Rabadán, R. (1997). *Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia transléctica inglés-español*. León: Universidad de León.

- Rastier, F. (1987). *Sémantique interprétative*, Paris : PUF.
- Real Academia Española (2005). *Diccionario panhispánico de dudas*. Madrid: Santillana. Disponible en: <https://www.rae.es/dpd/>
- Real Academia Española. Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. Disponible en línea en: <https://corpus.rae.es/cordenet.html>
- Reale, G. y Antiseri, D. (2018). *Historia del pensamiento filosófico y científico*, vol. 2-3. Barcelona: Herder.
- Reboul, A. & Moeschler, J. (1998). *Pragmatique du discours. De l'interprétation de l'énoncé à l'interprétation du discours*, col. U Linguistique. Paris: Armand Colin.
- Reiss, K. & Vermeer, H. (1996). *Fundamentos para una teoría funcional de la traducción*, (Heidrum Witte, H. ed.). Madrid: Akal.
- Ribelleo Hellín, N. (2003-2004). Las notas a pie de página en las versiones al español de las novelas de Patrick Modiano: “La Honte du Traducteur”. En *Anales de Filología Francesa*, n.º 12., (págs. 385-393). Murcia: Universidad de Murcia.
- Rica Peromingo, J. P. & Braga Riega, J. (2015). *Herramientas y técnicas para la traducción inglés-español: los textos literarios*, col. Babélica Herramientas. Salamanca: Escolar y Mayo.
- Riego, B. (2001). *La construcción social de la realidad a través de la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo XIX*. Santander: Universidad de Cantabria.
- Rigal Aragón, M. (1997). La influencia del entorno social en la producción literaria de Edgar A. Poe. En *Ensayos: revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Albacete*, v. 12, (págs. 173-185).
- Rigal Aragón, M. (1998). *Aspectos estructurales y temáticos recurrentes en la narrativa breve de Edgar A. Poe*, col. Tesis Doctorales, n.º 72. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La-Mancha.
- Rigal Aragón, M. (2000). Malentendidos en torno a la vida y obra de Edgar A. Poe. En *Revisión del canon literario norteamericano, 1607?-1890*, (págs.. 291-314). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
- Rigal Aragón, M. (2010a). La narración policiaca: El nacimiento de un género. En *Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana*, Bravo, J. (ed.), vol. 2, (págs. 963-1007). Madrid: Cátedra.

- Rigal Aragón, M. (2010b). The *Thousand-and-Second* Dupin of Edgar Allan Poe. En *A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The Bicentennial*, González Moreno, B., y Rigal Aragón, M. (eds.), (págs. 47-58). Bern: Peter Lang.
- Rigal Aragón, M. (2011). La ciencia del raciocinio. En *Los legados de Poe*, (págs. 37-60). Madrid: Síntesis.
- Rigal Aragón, M. (2014). A Historical Approach to the Translation of Poe's Narrative Works in Spain. En *Translated Poe*, Esplin, E. y Vale de Gato, M. (eds.), (págs. 13-23). Bethlehem: Lehigh University Press.
- Rigal Aragón, M. et al. (2011). *Los legados de Poe*. Madrid: Síntesis.
- Rigal Aragón, M. et al. (2024). *Los legados visuales de Poe*. Madrid: Síntesis.
- Rigal Aragón, M. & Correoso Rodenas, J. M. (2023). My existence will terminate with my tale. Edgar Allan Poe, una biografía literaria. En *Reflexiones en torno al comparativismo en literatura y arte: tendencias clásicas y modernas*, (págs. 135-139). Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Rigal Aragón, M. & González Moreno, F. (2020). Under the Spanish Eye. En *Anthologizing Poe*, Esplin, E. y Vale de Gato, M. (eds.), Translations, and (Trans)National Canons, (pág. 293-324). Lehigh Valley: Pennsylvania State University.
- Riquelme Pomares, J. (1998). *Los anglicismos. Anglicismos y anglicismos huéspedes de la lengua*. Alicante: Aguaclara.
- Roas, D. (2011). *La sombra del cuervo. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX*. Madrid: Devenir Ensayo.
- Rodríguez González, F. (1999). Anglicisms in Contemporary Spanish. An Overview. En *Atlantis*, XXI, vol. 1. (págs. 103-139). Alicante: Universidad de Alicante.
- Rodríguez Guerrero-Strachan, S. (1999). *Presencia de Edgar A. Poe en la literatura española del siglo XIX*. Valladolid: Universidad-Secretariado de Publicaciones.
- Romanos Hernando, F. *Dizionario aragonés de las comarcas de la alta Zaragoza*. Disponible en línea en *Charrando.com, Portal de l'Aragónés*: <https://www.charrando.com/docs/lesicoaltazaragoza.pdf>
- Room, A. (2006). *Place Names of the World*. Jefferson/North Carolina: McFarland & Co.
- Roserblat, Á. (1984). *Los conquistadores y su lengua. Estudio sobre el español de América*, col. Biblioteca Ángel Rosenblat, vol. III. Caracas: Monte Ávila Editores.

- Rosier, L. (1999). *Le discours rapporté. Histoire, théories, pratiques*, col. Champs linguistiques. Paris /Bruselles: Duculot.
- Rubio Jiménez, J. (2009). *La fama póstuma de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer.*, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Ruiz Casanova, J. F. (2000). *Aproximación a una historia de la traducción en España.* Madrid: Cátedra.
- Rusell, E. (2006). *Dystopian Futures*. En *Self and the City. Spanish Women Writing Utopian Dreams and Nightmares*, (págs. 59-71). Universitat Rovira: Planeta Hembra.
- Sánchez Vigil, J. M. (2008). *Revistas ilustradas en España. Del Romanticismo a la guerra civil.* Gijón: Trea.
- Sánchez, Iglesias, J. J. (2005). El idiolecto y su traducción: tres ejemplos italianos. En *Revista de la Sociedad Española de Italianistas*, n.º 3, (págs. 165-184). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Santos Gargallo, I. (1993). *Análisis contrastivo, Análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva.* Madrid: Síntesis: Madrid.
- Santos González, C. (2019): Breve análisis sobre “Carta a una señorita en París” y lo que nos descubre Julio Cortázar. En *NEXO: Revista intercultural de Arte y Humidades*, n.º 16, (págs. 41-48). Universidad de la Laguna.
- Sarrailh, J. (1979). *La España ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII, La ignorancia y las supersticiones.* Madrid: FCE.
- Sebeok, T. (1986). A: *Encyclopedic Dictionary of Semiotics*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Seoane, M. C. (1977). *Oratoria y periodismo del siglo XIX.* Valencia: Castalia.
- Serrano Lucas, L. C. (2012). Estrategias para la traducción del dialecto: el caso del doblaje de Bienvenidos al Norte. En *Traducción en las artes escénicas*, Martino Alba, P. (ed.), (págs. 279-290). Madrid: Dykinson.
- Simpson, P. (1993). *Language Ideology and Point of View*. London: Routledge.
- Snell-Hornby, M. (1998). *Translation Studies. An integrated approach*. Amsterdam: John Benjamins.
- Solano, F. de (1991). *V Centenario del descubrimiento de América. Documentos sobre política lingüística en Hispanoamérica 1492-1800.* Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Departamento de Historia de América.

- Steiner, G. (1998). *After Babel, Aspects of Language and Translation*. London: Oxford University Press.
- Sternberg, R. J. (1996). *Cognitive Psychology*. Forth Worth: Harcourt Brace.
- Sweeney S. E. (2020). Public Speaking in Poe's "Thou Art the Man". En *The Edgar Allan Poe Review*, Cantalupo B. (ed.), n.º 21, 1, (págs.. 23–43). Bethlehem: Penn State University
- Tello Fono, I. (2011). *La traducción del dialecto: análisis descriptivo del dialecto geográfico y social en un corpus de novelas en lengua inglesa y su traducción al español* (Tesis doctoral). Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Jaume I. Disponible en línea en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/90249>
- Toledano Buendía, C. (2001). Usos de las notas del traductor. En *Actas del 24º Congreso de Aedean*, Falces, M., Díaz M. y Pérez Fernández, J. M. (eds.). Granada: Universidad de Granada.
- Touratier, C. (2005). *La sémantique*. Paris : Armand Colin.
- Toury, G. (1980). *In Search of a Theory of Translation*. Tel-Aviv: Porter Institute.
- Toury, G. (1985). A Rationale for Descriptive Translation Studies. En *The Art of Science of Translation*, vol. 3, n.º 19-20, (págs. 23-39). Center for Latin American and Caribbean Studies, University of Michigan: Ann Arbor.
- Trosborg, A. (1997). Text typology: Register, Genre and Text Type. En *Text Typology and Translation*, (págs. 3-25). Amsterdam: John Benjamins.
- Urakova. A. (2012). Breaking the Law of Silence: Rereading Poe's 'The Man of the Crowd' and Gogol's 'The Portrait'. En *Poe's Pervasive Influence, Perspectives on Edgar Allan Poe*, Cantalupo, B. (ed.), (págs. 63-73). Bethlehem: Lehigh University Press.
- Vaan, M. de (2008). *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Indo-European Etymological Dictionary Series, vol. 7, Alexander Lubotsky, A. (ed.). Leiden: Brill.
- Vaillant, A. (2011). *Baudelaire journaliste, Articles et chroniques*. Paris: Flammarion.
- Van Dijk, T. A. (1981). *Studies in the Pragmatics of Discourse*. The Hague: Mouton Publishers.
- Vázquez Ayora, G. (1977). *Introducción a la traductología*. Washington: Georgetown University Press.
- Venuti, L. (2012). *The Translation Studies Reader*. London/New York: Routledge.

- Vermeer., H. J.: (1986). Übersetzen als Kultureller Tranfer. En *Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung*, Snell-Hornby (ed.), (págs. 30-53). Tubinga : Francke.
- Vidal, M. (2018). Fray Luis de León, traducteur des Psaumes: le retour à la veritas hebraica. En *Tzafo y Libertés de traduire chez fray Luis de León*. En *Hispanismes*, 10.
- Vinay, J. P. y Darbelnet, J. (1958-1969). *Slytistique comparé du français et de l'anglais*. Paris: Didier.
- Vines, L. D. (2014). Poe Translations in France. En *Translated Poe*, Esplin, E. y Margarida, Vale de Gato, M. (ed.), (págs. 47-54). Leihigh Valley: Pennsylvania State University.
- VV. AA. (1902). *The Century Dictionary and Cyclopedia*, William Dwight, W. (ed.) Whitney). New York: The Century Co.
- VV.AA. (1989). *The Oxford English Dictionary*. Oxford: Clarendon Press.
- Watkins, Calvert, (ed.) (2000). *The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Weinrich, H. (1973). *Le Temps. Le Récit et le Commentaire*, col. Poétique. Paris : Éditions du Seuil.
- Werlich, E. (1979). *Typologie der Texte*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Wheaton, H. (1842). The Speeches of Henry Lord Brougham upon Questions Relating to Public Rights, Duties and Interests, with Historical Introductions. En *Enquiry Into the Validity of the British Claim to the Right of Visitation and Search of American Vessels Suspected to be Engaged in the African Slave-trade*, (págs. 3-4). Philadelphia: Lea & Blanchard.
- Wordsworth, W. (1994). *The Works of William Wordsworth*. Ware: Wordsworth Editions.
- Yang, W. (2010). Brief Study on Domestication and Foreignization in Translation. En *Journal of Language Teaching and Research*, n.º1, (págs. 77-80). London: Academy Publication.
- Yllera, A. (1980). *Sintaxis histórica del verbo español: Las perífrasis medievales*. Zaragoza: Departamento de Filología Francesa, Universidad de Zaragoza.
- Yllera, A. (1999). Las perífrasis verbales de gerundio y participio. En *Gramática descriptiva de la lengua española*, Bosque, I. y Demonte, V. (eds.), tomo 2, (págs., 3.391-3.442). Madrid: Real Academia Española-Espasa Calpe.

- Zaisef, S., I. (1996). Julio Torri, precursor de Julio Cortázar. En *Coloquio internacional: Lo lúcido y lo fantástico en la obra de Cortázar*, (págs. 25-31). Madrid: Fundamentos.
- Zanger, J. (1996). Literary Dialect and Social Change. En *Midcontinent, American Studies Journal*, n.º 7, vol. 2, (págs. 40-48). Southern Illinois University: Edwardsville.
- Zaro Vera, J. J. & Truman, M. (1998). *Manual de traducción. A Manual of Translation. Textos españoles e ingleses traducidos y comentados*. Madrid: SGEL.
- Zavala, I. M (1987). *Lecturas y lectores del discurso narrativo dieciochesco*. Amsterdam: Rodopi.
- Zea, F. (1858). *Obras en verso y prosa*. Madrid: Imprenta Nacional.
- Zoëga, G. T. (2004). *A Concise Dictionary of Old Icelandic*. Toronto: University of Toronto Press.

Anexos

Índice de tablas

Tabla 1: Tipos de traducción.....	63
Tabla 2: Tipos de equivalencia.....	65
Tabla 3: Técnicas de traducción.....	68
Tabla 4: Técnicas de transposición terminológica por influencia extranjera.....	72
Tabla 5: Técnicas de transposición de la oralidad	76
Tabla 6: Técnicas de transposición del dialecto.....	78
Tabla 7: Variedades polisémicas en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo.....	122
Tabla 8: Posposición y anteposición adjetival en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo	124
Tabla 9: Nominalización y verbalización en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo	125
Tabla 10: Despersonificación en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo.....	126
Tabla 11: Traducción literal y oblicua en la traducción de Gabriela Bustelo	135
Tabla 12: Marcas de traducción literal y oblicua en la traducción de Gabriela Bustelo.....	137
Tabla 13: Ejemplos de compensación dentro de la misma unidad oracional en la traducción de Gabriela Bustelo	138
Tabla 14: Conjunto de técnicas para la traducción de categorías del pensamiento en la traducción de Gabriela Bustelo	139

Tabla 15: Compensación de unidades en la traducción de Gabriela Bustelo	141
Tabla 16: Equivalencia de personas y oficios en la traducción de Gabriela Bustelo	143
Tabla 17: Relación sinonímica del sema «crowd» para el par de lenguas en la traducción de Gabriela Bustelo.....	145
Tabla 18: Omisiones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	169
Tabla 19: Modulaciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	176
Tabla 20: Otros tipos de modulaciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	179
Tabla 21: Ejemplos de transposiciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	182
Tabla 22: Otros tipos de transposiciones en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	186
Tabla 23: Calcos en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela.....	193
Tabla 24: Transposición de la oralidad verosímil en las traducciones de Charles Baudelaire y Nicasio Landa y Julio Nombela	196
Tabla 25: Tratamiento de las diferentes categorías semántico-textuales en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna.....	206
Tabla 26: Afirmación por doble negación y viceversa en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna	209
Tabla 27: Relación de traducción de símbolos en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna	217

Tabla 28: Transposición de función sintáctica en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna.....	219
Tabla 29: Adiciones y omisiones en las traducciones de Julio Cortázar y Julio Gómez de la Serna.....	223
Tabla 30: Explicaciones y omisiones en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto.....	256
Tabla 31: Afirmación por doble negación en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto.....	258
Tabla 32: Nombres propios y gentilicios en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto.....	261
Tabla 33: Modificaciones acuciantes en las traducciones de Charles Baudelaire y Manuel Cano y Cueto.....	264
Tabla 34: Modulaciones estructurales en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo.....	271
Tabla 35: Cambios de símbolo en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo.....	273
Tabla 36: Ejemplo de transposiciones en las traducciones de Julio Cortázar y M. ^a Cristina Reiss Raimundo.....	279

Cuadro de referencias por traductor

Fecha de nacimiento	Traductor	Fecha de publicación en España	Título original	Título meta	Fuente
(1821-1867)	Charles Pierre Baudelaire	1856	«The Man of the Crowd»	«L'homme dans le foule»	<i>Histories extraordinaires</i> , Paris: Michel Lèvy Frères, 1856.
			«The Purloined Letter»	«La lettre volée»	
			«Thou Art the Man»	No está traducido por Charles Pierre Baudelaire.	
		1854	«The Man of the Crowd»	«L'homme dans la foule»,	<i>Le Mousquetaire</i> , n.º 357, 18 de noviembre, Paris, 1854, págs. 2-3.
(1822-1887)	William Little Hughes	1857	«The Purloined Letter»	Se selecciona la traducción de Charles Pierre Baudelaire para el análisis por pares por su publicación un año antes que la de Hughes («La lettre dérobée», <i>Le Mousquetaire</i> , 5-7 de enero, 1857)	
			«Thou Art the Man»	«Le cadavre accusateur»	<i>Le buffalo blanc</i> , Thomas Mayne-Reid, Paris: Bureaux du Siècle, 1857.
		1857	«Thou Art the Man»		<i>Contes inédits d'Edgar Allan Poe</i> , Paris: J. Hetzel, 1862.
(1830-1891)	Nicasio Landa		«The Man of the Crowd»	No está traducido por Nicasio Landa y Julio Nombela.	
		(1836-1919)	«The Purloined Letter»	«La carta robada»	<i>Historias extraordinarias</i> [sic], precedidas de un prólogo crítico biográfico del Doctor Nombela, Madrid: Imprenta de Luis García, 1859.

			«Thou Art the Man»	No está traducido por Nicasio Landa y Julio Nombela.
			«The Man of the Crowd»	No está traducido por José Lesén y Moreno.
			«The Purloined Letter»	No está traducido por José Lesén y Moreno.
(1839-?)	José Lesén y Moreno	1863	«Thou Art the Man»	«El cadáver acusador» <i>La correspondencia de España</i> , n.º 1693 (14/03/1863), n.º 1694 (15/03/1863), n.º 1695 (16/03/1863), n.º 1696 (17/03/1863), Madrid: Hilarión de Zuloaga, 1863.
			«The Man of the Crowd»	<i>Historias extraordinarias</i> [sic]. <i>Versión castellana con noticia sobre Edgar Allan Poe y sus obras</i> , Sevilla: Biblioteca económica de Andalucía, 1871.
(1849-1916)	Manuel Cano y Cueto	1871	«The Purloined Letter»	No está traducido por Manuel Cano y Cueto.
			«Thou Art the Man»	No está traducido por Manuel Cano y Cueto.
			«The Man of the Crowd»	Se selecciona la traducción de M.ª Cristina Reiss Raimundo para el análisis por reconocimiento paritario de su labor traductológica.
(1895-1983)	Julio Gómez de la Serna	1962	«The Purloined Letter»	«La carta robada» <i>Narraciones completas</i> , Madrid: Aguilar, 1962.
			«Thou Art the Man»	Se selecciona la traducción de M.ª Cristina Reiss Raimundo para el análisis por reconocimiento paritario de su labor traductológica.
(1914-1984)	Julio Cortázar	1970	«The Man of the Crowd»	«El hombre de la multitud» <i>Cuentos</i> , vols. I y II, Madrid: Alianza Editorial, 1970.

			«The Purloined Letter»	«La carta robada»	
			«Thou Art the Man»	«Tú eres el hombre»	
		1971	«The Man of the Crowd»	«El hombre de las multitudes»	<i>Obras Selectas</i> , vol II, Barcelona: Ediciones Nauta, 1971.
	M. ^a Cristina Reiss Raimundo		«The Purloined Letter»	No está traducido por M. ^a Cristina Reiss Raimundo.	
		1971	«Thou Art the Man»	«Eres tú quien me ha matado»	<i>Obras Selectas</i> , vol II, Barcelona: Ediciones Nauta, 1971.
		2004	«The Man of the Crowd»	«El hombre de la multitud»	<i>Cuentos</i> , col. Línea de Sombra, Madrid: Espasa/Calpe, 2004.
			«The Purloined Letter»	No está traducido por Gabriela Bustelo.	
	Gabriela Bustelo		«Thou Art the Man»	No está traducido por Gabriela Bustelo.	
(1962-)		2009	«The Purloined Letter»	<i>Chevalier Auguste Dupin y la Carta Robada</i>	<i>Chevalier Auguste Dupin y la Carta Robada</i> ; Barcelona: Beasoa: 2009.
			«Thou Art the Man»	No está adaptado por Rosa Moya Armengou.	
(s.f.-s.f)		2013	«The Man of the Crowd»	«The Man of the Crowd»	Se selecciona la traducción de Lucía Márquez de la Plata para el análisis individual por reconocimiento paritario de su labor traductológica.

	Rodrigo Herrero Navarro		«The Purloined Letter»	No está traducido por Rodrigo Herrero Navarro.	
		2013	«Thou Art the Man»	«Tú eres el asesino»	<i>Tú eres el asesino</i> , col. Confabulaciones, Madrid: Editorial Encida, 2013.
			«The Man of the Crowd»	Se selecciona la traducción de Gabriela Bustelo para el análisis individual por enriquecimiento estilístico y evitar análisis contrastivos repetidos dentro de un mismo capítulo.	
		2022	«The Purloined Letter»	«La carta robada»	<i>Edición anotada: Una selección de sus principales relatos y poemas</i> , Madrid: Ediciones Akal, 2022.
			«Thou Art the Man»	No está traducido por Lucía Márquez de la Plata.	
(s.f.-s.f.)	Lucía Márquez de la Plata				

Ejemplos del proceso de recopilación de estrategias de traducción

Para cada combinación de traductor y obra, se identifican y recuperan los ejemplares originales de dichas traducciones, llevándose a cabo un análisis detallado de las estrategias de traducción a partir de copias de estos textos originales. Seguidamente, se procede con la recopilación y organización de los casos en hojas de cálculo, lo cual posibilita un estudio y comparación más eficiente y exhaustiva. Finalmente, se redactan los resultados proporcionando una interpretación crítica de los hallazgos.

Ilustración 2: Recopilación de ejemplares originales. Fuente: propia

	ORIGINAL	CORTAZAR	SERNA
1			
2	"That is another of your odd notions,"	He aquí una de sus ideas raras (uso del voseo)	Esta es otra de sus extrañas ideas
3		«¿Cómo se le puede ocurrir semejante idea? (uso del voseo)	¿Quién ha oído semejante idea-
4	galicismo del lenguaje superfluo	«mientras se hallaba a solas en el <i>boudoir</i> , real.»	«estado a solas en el <i>regio boudoi</i> !»
5	Omisión del idiolecto al naturalizar el diálogo fingido con la neutralización a la lengua de llegada de la expresión	«Pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones.»	«Pero dije-se halla usted completamente <i>au fait</i> (1) en esas investigaciones.» Nota al pie de página del traductor: (1) Al corriente. En francés en el e original.
6	Español de Argentina: dicotomía entre ser y estar «I presume, is not altogether a fool»	«Supongo que Dupin <u>no es completamente loco</u> y que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica.»	«Podría usted haberse ahorrado esa molesta - dijo Dupin-. D***, por lo que presumo, <u>no está loco rematado</u> , y, por tanto, ha debido prever esos atracos como cosa natural.»
7	Argentino (no dice «cortinajes»)	«examinaron las camas y la ropa de cama, así como los <u>cortinados</u> y alfombras.»	«habrán ustedes examinado los espejos, entre la luna y la chapa, y que habrán registrado las camas y sus ropas, lo mismo que las (sic) cortina y alfombras.»
8	Argentino (no dice «mobiliario»)	«Naturalmente, y luego que hubimos revisado todo el <u>moblaje</u> en la misma forma minuciosa»	«Naturalmente, y cuando hubimos examinado cada <u>partícula de mobiliario de ese modo</u> »
9	Inglés arcaico «all men». En plural que se corrige a las convenciones gramaticales históricas españolas actuales con «todo hombre»	«No ha advertido que G... da por sentado que <u>todo hombre</u> esconde una carta, si no exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla (...)?»	«¿No ve usted que el considera como cosa demostrada que <u>todos los hombres</u> que quieren esconder una carta utilizan, si no precisamente un agujero hecho con berbiquí en la pata de una silla (...)?»
10	diálogo fingido: la denotación de proximidad o cercanía se expresa con un determinante en Serna, en el original «this functionary»	«Pero nuestro <u>funcionario</u> ha sido mistificado por completo (...).»	
11	"Full of these ideas, I prepared myself with a pair of green spectacles (...)" 2.ª acepción: influido, indetificado	« <u>Compenetrado</u> de esas ideas, me puse un par de anteojos verdes, (...)» 2.ª acepción: influido, indetificado // «anteojos»-español latino No se traduce el latinismo de la referencia literaria: «Está muy bien hablar del <i>facilis descensus Avern</i> !; pero, en materia de ascensiones, cabe decir lo que la Catalani decía el canto, o sea, que es mucho más mi amigo C. Auguste Dupin	
12			
13			mi amigo C. Augusto Dupin. naturalización del nombre propio

Ilustración 5: Trasvase de resultados a tablas de Excel para su cotejo y valoración.
Fuente propia.

	ORIGINAL	CORTAZAR	REISS RAIMUNDO
1			
2	We gave him a hearty welcome	Lo recibimos cordialmente	Le dimos una cordial bienvenida
3	Cambio de singular a plural	«¿Qué absurdos!»	
4	transposición de diferente categoría gramatical. Es una expansión de «heartily»	«riendo a carcajadas» (locución adverbial con función de complemento adverbial de modo)	
5	Cambio en el orden de los elementos, transposición de diferente categoría gramatical	«lo que nos induce a error sea precisamente la sencillez del asunto»	
6	transposición de verbo sustantivo a oración subordinada adverbial temporal, pero se conserva la cursiva el original	«endrían lugar inmediatamente después que <u>aquel pasara a otras manos</u> »	«que habrían tenido lugar en seguida si no estuviese el documento en poder del ladrón»
7	transposición de frase preposicional «from his employing it» a oración condicional subordinada en modo subjuntivo y tiempo pasado	«vale decir en el aso de que <u>fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final</u> »	«es decir, si fuera utilizado par el in que deb él proponerse.»
8	Se cambia de frase a oración, carácter argentino: «Not altogether a fool»	«No es completamente loco»	«No está loco rematado»
9	transposición de oración interrogativa a afirmativa	«Supongo que <u>posee usted una descripción precisa de la carta.</u> » Supongo que, por lo menos, se habrá consentido que no es cosa fácil <u>subrayar en astucia al ministro.</u>	«¿Posee usted, supongo, una descripción exacta de la carta?» Supongo que al final se habrá usted resignado a pensar que nos es cosa sencilla ganar en listeza al ministro.
10	transposición de oración interrogativa a afirmativa	«¿Por qué no nos da detalles de su <u>requerido</u> ?»	««Dénos usted-dije-detalles precisos de su busca»»
11	transposición de estructura de la unidad C.N formado por una sintagma verbal «a single grain of gimlet-dust»	«Un simple grano de polvo producido por un <u>barreno</u> nos hubiera salado a los ojos como si fuera una manzana.»	«Un solo grano de polvo de berbiquí, por ejemplo, habría aparecido tan visible como una manzana.»
12	transposición de función sintáctica de sintagma preposicional a sintagma verbal	«Medimos (sic) asimismo el espesor de cada <u>enquadernación, escribiéndola luego de la manera más detallada con el microscopio.</u> »	«Hemos emldo también el espesor de cada <u>pasta de libro con la más exacta minuciosidad, aplicando a cada una el más celoso, escudriñamiento del microscopio.</u> »
14	transposición de s. nominal a s. adverbial con el uso de distintas funciones sintácticas «Why, a very great deal! A very liberal reward.»	««Pues... a mucho dinero... muchísimo.»»	««Pues a una gran cantidad...; es una recompensa <i>muy generosa</i> ...»»
15	«I have never given the matter a thought,» I said.» transposición de locución verbal a oración con verbo simple	««Jamás se me ocurrió pensarlo- dije.»»	«No me he fijado nunca de eso -dije.»»
	«of not attempting to conceal it at all.» frase verbal modificadora		

Ilustración 6: Trasvase de resultados a tablas de Excel para su cotejo y valoración.
Fuente propia